

Université d'Antananarivo
Sciences de la Terre et de l'Évolution
Géorressources et Environnement

Axe de recherche : Génie de l'Eau et de l'Environnement

Thèse dirigée par : Madame RAMASIARINORO Voahanginirina Jeanine

ÉTUDE DE L'INTERACTION ENTRE L'EXPLOITATION MINIÈRE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE CYCLE HYDROLOGIQUE : CAS DE MANDENA – TAOLAGNARO

Thèse pour obtenir le grade de Docteur en Sciences de la Terre et de l'Évolution

Présentée et soutenue par
RASOANAIVO Zo Rivomanana

2025

JURY :

Président du jury

Madame RANDRIANALY Hasina Nirina, Professeur Titulaire

Rapporteurs

Madame RAMASIARINORO Voahanginirina Jeanine, Professeur Titulaire

Examineurs

Madame RASOAMALALA Vololonirina, Professeur

Madame RANIVOCHARIMANANA Lovasoa, Professeur

Remerciements

Ce travail n'aurait pu aboutir sans la contribution de nombreuses personnes auxquelles je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance. Leur soutien, direct ou indirect, a été déterminant dans la réalisation de ce projet et dans la réussite de mon parcours universitaire à l'Université d'Antananarivo.

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur RANDRIANASOLO Rivoarison, Professeur Titulaire et Président de l'Université d'Antananarivo, pour son dévouement et son engagement sans faille qui ont permis la concrétisation de cette étude.

Ma gratitude s'étend également à Madame RANDRIANALY Hasina Nirina, Professeur Titulaire et Directeur de l'École Doctorale des Sciences de la Terre et de l'Évolution de l'Université d'Antananarivo. Son soutien indéfectible et son inestimable compréhension ont été essentiels pour mener à bien mes recherches au sein de l'école doctorale.

Je suis particulièrement reconnaissant envers Madame RAMASIARINORO Voahanginirina Jeanine, Professeur Titulaire et Responsable de l'Équipe Doctorale d'Accueil Géoresources et Environnement. Son dévouement exemplaire et son encadrement avisé en tant que Directrice de cette thèse ont été d'une aide inestimable.

Ma gratitude s'adresse aussi à Madame RASOAMALALA Vololonirina, Professeur, pour son soutien scientifique, technique, administratif et personnel inestimable. Son temps, ses connaissances approfondies, son expérience et son savoir-faire, partagés avec générosité, ont été d'un appui capital tout au long de l'élaboration de cette thèse.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement Madame RANIVOHARIMANANA Lovasoa, Professeur à l'Université d'Antananarivo, pour avoir accepté d'examiner ce travail.

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui, à leur manière, ont contribué à la réussite de ce travail. Leur implication et leur soutien ont été déterminants dans mon parcours.

Table des abréviations

Acronyme	Définition
AETI	Actual EvapoTranspiration and Interception
ALT-UK	The Andrew Lees Trust of the United Kingdom
API	Application Programming Interface
ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average
BDOCHA	Base de données de l'United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
CNRS	Centre national de la recherche scientifique
CREAM	Centre de Recherches, d'Etudes et d'Appui à l'Analyse Economique à Madagascar
CSV	Comma-Separated Values
DGM	Direction Générale de la Météorologie
DMU	Dry Mining Unit
DZC	Dry Zirsill Circuit
ETP	Evapotranspiration Potentielle
ETR	EvapoTranspiration Réelle
ETRI	Evapotranspiration Réelle et Interception
ET	Evapotranspiration
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FPC	Feed Preparation Circuit
GDAL	Geospatial Data Abstraction Library
GIEC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GPL	General Public License
GPS	Global Positioning System
HMC	Heavy Mineral Concentrate
HRU	Hydrological Response Unit
HTR	High Tension Roll
INSTAT	Institut National de la Statistique
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
LCC	Land Class Cover
LIDAR	Laser Imaging Detection And Ranging
LST	Land Surface Temperature
LTSC	Long-Term Servicing Channel
MODFLOW	Modular three-dimensional finite-difference ground-water flow model

MSP	Minerals Separation Plant
NDSI	Normalized Difference Soil Index
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index
NDWI	Normalized Difference Water Index
NUMPY	Numerical Python
PANDAS	Python ANd Data AnalysiS
PDC	Primary Dry Circuit
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
QGIS	Quantum Geographic Information System
QMM	QIT Madagascar Minerals
RER	Rare Earth Roll
RF	Random Forest
RCM	Regional Climate Model
RGPH-3	Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat
RMSE	Root Mean Square Error
SAFE-Python	Sensitivity Analysis For Everybody with Python
SALIB	Sensitivity Analysis Library
SCIPY	Scientific Python
SCS	Soil Conservation Service
SHP	Shapefile
SIG	Système d'Information Géographique
SQL	Structured Query Language
SWAT+	Soil and Water Assessment Tool Plus
THM	Total Heavy Mineral
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
USGS	United States Geological Survey
VBA	Visual Basic for Applications
WAPOR	WATER Productivity Open-access Remote sensing
WGS 84	World Geodetic System 1984
WRM	World Rainforest Movement
WWF	World Wide Fund for nature
WZC	Wet Zirsill Circuit

Table des illustrations

Figure 1 : Synthèse méthodologique de l'étude	4
Figure 2 : Localisation géographique du secteur de Mandena (BDOCHA, 2024).....	39
Figure 3 : Délimitation géographique du bassin étudié (USGS, 2023)	40
Figure 4 : Courbes de niveaux dans le bassin étudié (USGS, 2023)	41
Figure 5 : Profil en long de la rivière Mandromondromotra (USGS, 2023)	42
Figure 6 : Vue aérienne de la couverture terrestre du bassin versant (GoogleEarth, 2024) ..	44
Figure 7 : Carte pédologique du secteur de Mandena (Hervieu, 1957).....	45
Figure 8 : Carte géologique du bassin d'étude (Besairie, 1970).....	46
Figure 9 : Coupe géologique du secteur de Mandena (QMM, 2017).....	47
Figure 10 : Schéma simplifié de la méthode de dragage (Rio Tinto, 2021 – 2023)	53
Figure 11 : Schéma simplifié de l'unité d'extraction à sec (Rio Tinto, 2021 – 2023).....	54
Figure 12 : Vue aérienne du bassin versant en 2005 (GoogleEarth, 2024).....	59
Figure 13 : Vue aérienne du secteur de Mandena en 2013 (GoogleEarth, 2024)	60
Figure 14 : Vue aérienne du secteur de Mandena en 2023 (GoogleEarth, 2024)	60
Figure 15 : Courbe granulométrique des résidus miniers (QMM, 2024).....	64
Figure 16 : Abaque de valeurs des conductivités hydrauliques (Castany, 1961).....	65
Figure 17 : Carte de la couverture terrestre de la zone d'étude en 2022	73
Figure 18 : Distribution spatiale des pluies annuelles de la zone d'étude en 2022.....	76
Figure 19 : Distribution spatiale des ETRI annuelles de la zone d'étude en 2022	80
Figure 20 : Distribution spatiale des ETP annuelles de la zone d'étude en 2022	82
Figure 21 : Courbe d'évolution de la température moyenne annuelle de 1941 à 2023.....	91
Figure 22 : Histogramme des pluies annuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023)	93
Figure 23 : Histogramme des pluies mensuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023).....	94
Figure 24 : Répartition géographique des zones influencées par un phénomène El Niño à l'échelle mondiale (CCS-IRICS, 2025).....	99
Figure 25 : Répartition géographique des zones influencées par un phénomène La Niña à l'échelle mondiale (CCS-IRICS, 2025).....	100
Figure 26 : Carte de délimitation du bassin et subdivision SWAT+ en sous-bassins et HRU	108
Figure 27 : Bilan hydrique moyen annuel du bassin généré par SWAT+ (1993-2022).....	109
Figure 28 : ΔSW annuel moyen pondéré par zone (Zone minière et Zone hors mine).....	112
Figure 29 : Distribution spatiale du ΔSW cumulé par Unité Hydrologique (HRU) pour les périodes 1993-2007 (pré-mine) et 2008-2022 (post-mine).....	114

Figure 30 : Différence du ΔSW cumulé par Unité Hydrologique (HRU) entre la période post-minière (2008-2022) et pré-minière (1993-2007) 115

Table des tableaux

Tableau 1 : Tableau de la couverture terrestre du bassin (WAPOR, 2023).....	44
Tableau 2 : Statistiques descriptives des pluies annuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023).....	48
Tableau 3 : Statistiques descriptives des températures annuelles de 1941 à 2023	48
Tableau 4 : Synthèse démographique des deux communes d'intérêt en 2018 et projection pour 2024 (INSTAT, 2020)	49
Tableau 5 : Tableau des propriétés minérales du gisement de Mandena	51
Tableau 6 : Tableau des exportations de la QMM de 2019 à 2022 (PNUD, 2023).....	51
Tableau 7 : Compositions minérales des produits finis	52
Tableau 8 : Pourcentage massique des minéraux lourds dans le gisement de Mandena	53
Tableau 9 : Minéralogie du matériel non conducteur et non magnétique	57
Tableau 10 : Tableau de l'évolution du coefficient de ruissellement (USGS, 2023)	62
Tableau 11. Paramètres structuro-physiques avant l'exploitation et après la restitution.....	64
Tableau 12. Propriétés physiques des couches sableuses et argileuses.....	65
Tableau 13. Conductivité hydraulique saturée k_{sat} (cm/h) avant et après exploitation	66
Tableau 14 : Tableau de l'évolution annuelle de la couverture terrestre de la zone d'étude .	72
Tableau 15 : Légende du tableau de l'évolution annuelle de la couverture terrestre.....	73
Tableau 16 : Tableau de l'évolution annuelle des précipitations de la zone d'étude	75
Tableau 17 : Tableau de l'évolution annuelle des ETRI de la zone d'étude	78
Tableau 18 : Tableau de l'évolution annuelle des ETP de la zone d'étude	81
Tableau 19 : Tableau de l'évolution interannuelle des LST de la zone d'étude	85
Tableau 20 : Tableau de l'évolution interannuelle des NDVI de la zone d'étude.....	86
Tableau 21 : Tableau de l'évolution interannuelle des NDWI de la zone d'étude	87
Tableau 22 : Tableau de l'évolution interannuelle des NDSI de la zone d'étude.....	88
Tableau 23 : Tendances de Mann-Kendall et Régression linéaire des pluies mensuelles et annuelles de 1993 à 2022	96
Tableau 24 : Indicateurs de stabilité, détection de ruptures et sensibilité climatique à partir des pluies mensuelles et annuelles de 1993 à 2022.....	97
Tableau 25 : Corrélation entre les événements ENSO/IOD et les années de rupture	101
Tableau 26 : Projections climatiques à 10, 20 et 30 ans par extrapolation linéaire et modèle de forêts aléatoires.....	102
Tableau 27 : Synthèse des bilans hydriques annuels : périodes pré-minièrre (1993-2007) et post-ouverture (2008-2022).....	111
Tableau 28 : Résultats de l'Analyse de Variance (ANOVA) du ΔSW moyen entre la zone minièrre et la zone hors mine par phase (1993-2007 et 2008-2022).....	113

Tableau 29 : Quantification des surfaces (en hectares) en recharge et en assèchement pour le bassin total et la zone minière par phase (1993-2007 et 2008-2022).....	116
Tableau 30 : Comparaison annuelle du ΔSW moyen et des volumes d'eau entre la zone minière réelle et la zone minière extrapolée (sans impact minier) pour la période 2008-2022	117

Sommaire

Remerciements

Table des abréviations

Table des illustrations

Table des tableaux

Sommaire

Introduction

Partie I. Matériels et méthodes

- I.1. Natures et sources des données utilisées
- I.2. Ressources informatiques mobilisées
- I.3. Télédétection : Exploitation des images satellites
- I.4. Analyses statistiques : tendances, mutations et régressions
- I.5. Apprentissage automatique : modèle de forêts aléatoires
- I.6. Modélisation hydrologique sur SWAT+

Partie II. Résultats

- II.1. Paramètres physiques
- II.2. Synthèse du processus d'exploitation minière de QMM
- II.3. Identification des impacts des opérations d'extraction minière de QMM
- II.4. La télédétection à partir des données du portail WAPOR
- II.5. La télédétection pour l'évaluation interannuelle des indices normalisés
- II.6. Analyse de données pour la quantification du réchauffement climatique dans le district de Taolagnaro
- II.7. Apprentissage automatique pour l'analyse et la projection des tendances climatiques à Taolagnaro
- II.8. Synergies négatives des facteurs impliqués
- II.9. Modélisation hydrologique sur Swat+

Partie III. Discussions

- III.1. Discussions des résultats obtenus
- III.2. Confrontation à la littérature
- III.3. Limites de l'étude
- III.4. Implications théoriques et pratiques
- III.5. Perspectives pour des recherches futures

Conclusion

Références bibliographiques

Table des matières

Introduction

Dans un contexte marqué par l'altération croissante de l'environnement sous l'effet du changement climatique et de l'exploitation des ressources naturelles, il devient impératif d'appréhender leurs impacts sur les ressources hydriques. L'exploitation minière à Taolagnaro a transformé le paysage local, soulevant des inquiétudes quant à ses impacts sur la disponibilité et la qualité de l'eau, des ressources vitales pour les communautés et les écosystèmes de la région. Face à ces enjeux, cette thèse, intitulée « Étude de l'interaction entre l'exploitation minière et le changement climatique sur le cycle hydrologique : Cas de Mandena – Taolagnaro », a pour objectif de décrypter les mécanismes individuels et conjugués par lesquels les activités minières et le changement climatique altèrent le cycle hydrologique.

L'expression « exploitation minière » indique les activités de QMM¹, une mine d'ilménite, de rutile et de zircon située à Taolagnaro, dans le Sud-Est de Madagascar. Les activités de la mine ont été lancées en 2009. QMM est détenue à 80 % par le géant minier anglo-australien Rio Tinto et à 20 % par l'État Malagasy. Le site minier d'environ 6000 hectares comprend une mine, une usine de séparation flottante et des installations portuaires. L'ilménite extraite est exportée puis enrichie dans le complexe métallurgique de Sorel-Tracy de Rio Tinto au Canada. L'investissement total depuis 2008 s'élève à 1,1 milliard de dollars, dont 930 millions de dollars ont été investis à Madagascar. La pleine capacité de QMM est évaluée à 496 000 tonnes d'ilménite par an et de 26 710 tonnes de zirsill par an.

La notion de « changement climatique » désigne les modifications à long terme des conditions météorologiques et climatiques sur Terre. Il s'agit d'un phénomène complexe qui résulte de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, principalement dû aux activités humaines telles que la combustion des combustibles fossiles, la déforestation et l'agriculture intensive. Le changement climatique entraîne des conséquences profondes sur l'environnement, notamment l'élévation du niveau de la mer, les variations de température, les événements météorologiques extrêmes et les perturbations des écosystèmes. La lutte contre le changement climatique est un enjeu mondial, nécessitant des efforts concertés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts déjà en cours.

Le « cycle hydrologique » fait référence au processus dynamique qui régit la circulation perpétuelle de l'eau. Dans sa description, l'évaporation est souvent considérée comme point de départ, bien qu'il s'agisse d'un processus continu sans début et fin absolus. Ainsi, lors de l'évaporation, l'énergie solaire convertit l'eau liquide en vapeur, laquelle s'élève naturellement dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, refroidie par la diminution de la température avec l'altitude, se condense en gouttelettes minuscules, formant des nuages qui servent de réservoirs aériens. Lorsque les nuages atteignent leur point de saturation, ils libèrent les précipitations. Une partie de l'eau de pluie ruisselle sur les sols et les pentes, s'écoule vers les bassins versants et alimente sur son parcours l'écosystème terrestre. Une autre partie s'infiltré dans le sol et recharge les nappes souterraines. Les rivières et les ruisseaux transportent l'eau vers les océans. Additionnées à la transpiration des végétaux, l'évaporation des eaux de surface reprend et boucle ainsi le cycle hydrologique.

¹ QMM : QIT Madagascar Minerals

Dans un premier temps, la thèse s'attache à quantifier les impacts individuels de l'exploitation minière et du changement climatique notamment :

- Exploitation minière : Modification de la couverture terrestre, altération de la topographie, perturbation des écoulements d'eau, contamination des sols et des eaux.
- Changement climatique : Variations des régimes de précipitations, hausse des températures et de l'évapotranspiration, modification des régimes d'écoulement.

Puis, au-delà de ces impacts individuels de l'exploitation minière et du changement climatique, cette étude s'intéresse particulièrement aux interactions qui existent entre ces deux facteurs et à leurs effets conjugués sur le cycle hydrologique à Taolagnaro. L'analyse portera notamment sur les points suivants :

- Cumul des impacts : Comment les effets conjugués de l'exploitation minière et du changement climatique amplifient-ils les perturbations du cycle hydrologique ?
- Synergies négatives : Y a-t-il des mécanismes par lesquels les deux facteurs se renforcent mutuellement et aggravent leurs impacts respectifs ?
- Points de vulnérabilité : Quelles sont les composantes du cycle hydrologique les plus sensibles aux interactions entre l'exploitation minière et le changement climatique ?
- Efficacité des mesures de mitigation : Dans quelle mesure les mesures déjà mises en œuvre par l'exploitant minier parviennent-elles à réduire les impacts conjugués sur le cycle hydrologique ?
- Besoins en mesures supplémentaires : Quelles mesures additionnelles ou alternatives pourraient être nécessaires pour atténuer les impacts négatifs sur le cycle hydrologique ?

La méthodologie de cette recherche se distingue par son approche pluridisciplinaire tripartite qui combine la télédétection, l'analyse de données et la modélisation hydrologique :

- Télédétection : Les images satellites sont utilisées pour suivre les modifications de la couverture terrestre et du cycle hydrologique dans le district de Taolagnaro.
- Analyse de données : Les données climatiques et de télédétection sont analysées avec des techniques statistiques et d'apprentissage automatique pour repérer les tendances et les extrêmes.
- Modélisation : Des modèles sont développés pour isoler l'impact de l'exploitation minière sur le cycle de l'eau, tout en tenant compte des effets du changement climatique.

La démarche méthodologique est présentée sous forme de logigramme à la Figure 1 Figure 1.

Les résultats de cette étude fournissent des informations pertinentes pour la gestion durable des ressources en eau dans les zones d'exploitation minière confrontées au changement climatique. Ils peuvent éclairer les politiques publiques, les pratiques d'exploitation minière et les stratégies de conservation de l'eau pour :

- Planifier l'utilisation des terres et des activités minières :
 - Mieux identifier les zones propices à l'exploitation minière tout en minimisant les impacts environnementaux.
 - Mettre en place des mesures d'aménagement du territoire pour limiter les perturbations du cycle hydrologique.
 - Établir des zones de protection des ressources en eau et des écosystèmes fragiles.

- Gérer durablement les ressources en eau :
 - Développer des stratégies de gestion et d'approvisionnement en eau adaptées au contexte local et tenant compte des impacts du changement climatique et de l'exploitation minière.
 - Mettre en place des systèmes de surveillance et de gestion de la qualité de l'eau pour prévenir la contamination.
 - Promouvoir des pratiques d'utilisation rationnelle de l'eau par les différents acteurs (industries minières, agriculture, populations locales).
- Favoriser la durabilité environnementale :
 - Réhabiliter et restaurer les sites miniers dégradés pour limiter leur impact sur l'environnement.
 - Mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pollution des sols et des eaux.
 - Promouvoir des pratiques minières responsables et respectueuses de l'environnement et des communautés locales.

Ce document de synthèse est structuré en trois parties principales :

- Partie 1 : Matériels et méthodes

Cette partie présente en détail les matériels et les méthodes employés dans le cadre de cette étude. Elle décrit les différentes étapes de la recherche, depuis la collecte de données jusqu'à la construction de modèles hydrologiques, en mettant l'accent sur les approches utilisées pour caractériser les impacts individuels et conjugués de l'exploitation minière et du changement climatique sur le cycle hydrologique à Taolagnaro.

- Partie 2 : Résultats

Cette partie se concentre sur les résultats obtenus de la recherche. Elle synthétise en premier lieu les données recueillies et les analyses effectuées puis, présente plus largement les résultats et les conclusions concernant les impacts distincts et conjugués de l'exploitation minière et du changement climatique sur le cycle hydrologique à Taolagnaro.

- Partie 3 : Discussions et perspectives

Cette partie s'engage dans une discussion approfondie des implications de ces résultats et ouvre la voie à de futures recherches. Elle présente l'analyse des résultats de la recherche à la lumière de la littérature existante, les limites de l'étude, les implications théoriques et pratiques des conclusions tirées, les directions de recherche future.

Ainsi, afin de comprendre comment les objectifs de cette recherche ont été atteints, la première partie détaille ci-après les matériels et méthodes utilisés.

Figure 1 : Synthèse méthodologique de l'étude

Partie I. Matériels et méthodes

Cette section présente les matériels et méthodes utilisés pour atteindre les objectifs de recherches introduits précédemment. En effet, une méthodologie complète et intégrée est mise en œuvre, composée de trois phases complémentaires :

1. Acquisition des données : Rassembler les informations nécessaires

- Données physiques : Géographie et topographie – altimétrie – pédologie – géologie – hydrographie – occupation de sols, déterminées pour caractériser les bassins versants.
- Données démographiques : Distribution de la population – activités économiques, prises en compte pour comprendre les interactions socio-environnementales.
- Données climatiques : Températures – précipitations – humidités et variables climatiques pertinentes, collectées pour analyser leur influence sur l'hydrologie et la végétation.
- Données sur les activités minières : Etendue – intensité – techniques d'exploitation minière, documentées pour évaluer leurs impacts sur l'environnement.

2. Traitement et analyse de données : Dégager des tendances et des relations

- Analyses statistiques : Des techniques et outils statistiques sont utilisés pour analyser les vastes ensembles de données collectés.
- Apprentissage automatique : Des outils d'apprentissage automatique sont mobilisés pour identifier les corrélations et les relations complexes entre les activités minières, le changement climatique, la couverture végétale et le cycle hydrologique.

3. Modélisation et simulation : Modéliser et simuler les impacts individuels et conjugués

- Développement de modèles hydrologiques : Des modèles numériques sont construits pour simuler le comportement du cycle de l'eau dans le district.
- Intégration des effets du changement climatique : Les modèles prennent en compte les scénarios climatiques futurs pour prédire l'impact du changement climatique sur l'eau.
- Comparaison et validation avec des données de terrain : Les résultats des modèles sont confrontés à des observations et mesures réelles du terrain pour garantir leur précision.
- Simulation de scénarios hypothétiques : Les modèles validés sont utilisés pour simuler l'impact futur de l'exploitation minière et du changement climatique sur l'eau.
- Évaluation des risques et des opportunités : Les résultats des simulations permettent d'évaluer les risques et les opportunités liées à l'exploitation minière et au changement climatique.

L'interprétation des résultats vient enfin pour comprendre les impacts et agir en conséquence :

- Synthèse des conclusions : Les résultats de l'analyse de données, de la modélisation et des simulations de scénarios sont compilés et interprétés de manière globale.
- Compréhension des impacts environnementaux : Une compréhension claire de l'impact de l'exploitation minière et du changement climatique sur le cycle hydrologique est obtenue.
- Proposition de stratégies : Des recommandations et des stratégies sont élaborées pour minimiser les effets négatifs et promouvoir une gestion durable des ressources en eau.

I.1. Natures et sources des données utilisées

Pour réaliser cette étude, il a été nécessaire de rassembler des informations à partir de sources indépendantes et croisées. Ces données sont classées en quatre catégories :

I.1.1. Données physiques

- Imagerie satellitaire : Images Landsat acquises depuis les portails Earth Explorer de l'USGS² et WAPOR³ de la FAO⁴.
- Données vectorielles : Limites administratives obtenues à partir de la BDOCHA⁵.
- Littérature scientifique : Des articles, des cartes et des publications scientifiques existants ont été consultés pour compléter les informations recueillies. L'apport de la littérature scientifique est rigoureusement documenté dans la section consacrée aux travaux antérieurs ainsi que dans les références bibliographiques à la fin de ce document.

I.1.2. Données démographiques

- Recensement général de la population : Les données démographiques générales proviennent du RGPH-3⁶ (INSTAT, 2020)⁷. Cependant, la monographie de la région Anosy (CREAM, 2013)⁸ complète ces données en offrant un regard régionalisé sur les aspects historiques, culturels et socio-économiques de la région Anosy, fournissant ainsi un cadre contextuel pour interpréter les données démographiques.
- Données ponctuelles : Pour approfondir la compréhension des besoins et des réalités spécifiques des populations vulnérables, des enquêtes supplémentaires ont été menées auprès de groupes ciblés. L'échantillonnage s'est basé sur des analyses préliminaires des données du RGPH-3 et de la monographie régionale mentionnées précédemment.

I.1.3. Données climatiques

- Données météorologiques : La DGM⁹ de Madagascar joue un rôle essentiel dans la collecte, la mise à jour et la gestion d'une base de données météorologiques historique pour toutes les stations météorologiques à Madagascar. Elle a fourni les données de pluviométrie et de température sur 30 ans pour la station météorologique de l'aéroport de Taolagnaro, utilisées dans cette étude (DGM, 2023). Ces données, remontant sur plusieurs décennies, permettent d'analyser les tendances climatiques.
- WeatherandClimate.eu : Le site www.weatherandclimate.eu est une ressource très riche pour les chercheurs, les météorologues et les climatologues. Il agrège des données provenant de diverses sources météorologiques et climatiques, offrant ainsi un accès à des informations essentielles pour l'analyse des conditions météorologiques et climatiques à l'échelle mondiale (Weather&Climate, 2024). Ces informations sont essentielles pour les études climatiques à long terme et la compréhension des tendances climatiques.

² USGS : United States Geological Survey

³ WAPOR : WAter Productivity Open-access Remote sensing

⁴ FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations

⁵ BDOCHA : Base de données de l'United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

⁶ RGPH-3 : Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (2020)

⁷ INSTAT : Institut National de la Statistique

⁸ CREAM : Centre de Recherches, d'Etudes et d'Appui à l'Analyse Economique à Madagascar

⁹ DGM : Direction Générale de la Météorologie

I.1.4. Données minières

- Exploitant minier : Le tableau de bord de QMM a été la source principale d'informations sur les activités minières.
- Littérature existante : Des articles et rapports existants sur l'exploitation minière dans la région ont été également consultés.
- Organismes locaux : Des organisations locales indépendantes telles que ALT-UK¹⁰, WRM¹¹, le WWF¹², l'UNICEF¹³ ainsi que la société civile, ont apporté des informations essentielles concernant les impacts environnementaux des activités minières.
- Autorités gouvernementales : Les agences gouvernementales responsables de la réglementation des activités minières ont également été consultées pour obtenir des données officielles.

I.1.5. Examen de la littérature existante

Parmi les travaux consultés, ceux résumés ci-dessous sont particulièrement en rapport avec la recherche effectuée :

1. « Le projet minier de QIT Madagascar Mineral à Taolagnaro (Fort-Dauphin, Madagascar) : quels enjeux de développement ? » par Bruno Sarrasin.

Ce document se penche sur l'évolution industrielle dans le sud-est de Madagascar, avec un accent particulier sur les impacts économiques, environnementaux et sociaux de l'exploitation minière dans la région. Il est pertinent pour la thèse car il souligne la complexité de l'équilibre entre l'exploitation minière, essentielle au développement économique de la région, et les défis politiques et environnementaux qui y sont associés. Il offre une perspective sur les tensions inhérentes à la poursuite de la croissance économique tout en respectant les contraintes environnementales et en naviguant dans le paysage politique. Cette analyse enrichit l'étude car elle fournit une visibilité globale et indépendante des principaux enjeux interconnectés.

2. « L'eau et les exploitations minières : d'une contrainte à une richesse » publié par CNRS¹⁴ Éditions.

Ce document explore la dynamique complexe entre l'exploitation minière et la gestion de l'eau dans un bassin houiller du nord-est de la France. Il est d'une grande importance pour la thèse car il offre une analyse détaillée de la relation entre l'exploitation minière et la gestion de l'eau. Il met en évidence les défis associés à l'exploitation minière souterraine, y compris le pompage et l'évacuation de l'eau, ainsi que les problèmes qui se posent après l'arrêt des exploitations et des pompes. Il examine également les risques d'inondation et de contamination de l'eau liés à l'exploitation minière. De plus, il présente des projets novateurs qui utilisent l'eau minière pour le stockage de l'énergie et la géothermie. Ces informations apportent une contribution en présentant diverses contraintes associées à l'étude, dans un contexte similaire mais exempt de toute forme d'impartialité par rapport à la zone d'étude.

¹⁰ ALT-UK : The Andrew Lees Trust of the United Kingdom

¹¹ WRM : World Rainforest Movement

¹² WWF : World Wide Fund for nature

¹³ UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund

¹⁴ CNRS : Centre national de la recherche scientifique

3. « Le climat à découvert - 10. Cycle de l'eau : hydrologie continentale » par Hervé Douville et Bertrand Decharme.

Ce document peut être d'une grande utilité pour la thèse car il évoque la branche continentale du cycle hydrologique et sa contribution à la complexité du système climatique ainsi qu'aux incertitudes concernant la réaction de ce système aux forçages anthropiques. Il met en évidence l'impact direct des activités humaines, y compris l'exploitation minière, sur l'hydrologie continentale. De plus, il étudie comment les réponses hydrologiques à grande échelle peuvent entraîner des répercussions sur l'avenir des ressources en eau, le climat régional et le niveau global des océans. Ces informations constituent une contribution à l'étude en le situant dans un contexte plus général.

4. « Impacts du changement climatique sur l'hydrologie et la gestion des ressources en eau du bassin de la Meuse » par Alexandra Bauwens, Catherine Sohier, Aurore Degré.

Le document est important pour la thèse car il étudie les effets du changement climatique sur l'hydrologie d'un bassin et sur divers secteurs socio-économiques liés à l'eau. Il offre un résumé des différentes méthodes de modélisation hydrologique, en mettant l'accent sur les hypothèses de modélisation actuelles et leurs limitations inhérentes. Il souligne l'importance de prendre en compte l'évolution de l'utilisation des terres et la gestion adaptative dans le contexte du changement climatique, en particulier en ce qui concerne l'agriculture. Il explique que les modèles hydrologiques basés sur des principes physiques sont capables de représenter une large gamme de phénomènes se produisant dans le continuum eau-sol-plante et permettent ainsi d'affiner les solutions hydrologiques à l'échelle du bassin versant, en particulier pendant les périodes de faible débit. Ces informations peuvent contribuer à l'étude en explorant particulièrement les aspects de modélisation.

5. « Impacts des exploitations minières sur l'environnement et la santé » par Christophe PETIT, Estelle Camizuli.

Ce document est important pour la thèse car il étudie en profondeur les impacts des exploitations minières sur l'environnement et la santé, deux éléments essentiels de la recherche. Il souligne comment l'activité minière peut perturber les écosystèmes naturels notamment la modification des paysages, le dépôt de déchets solides et le rejet d'effluents liquides et atmosphériques. De plus, il propose des mesures pour améliorer la gestion environnementale des mines, avec l'intégration des coûts de gestion environnementale et de la réhabilitation des sites miniers dans la structure financière des projets miniers.

Synthèse :

En résumé, l'analyse de ces documents offre une perspective globale des enjeux et des pistes de réflexion potentielles. Il semble établi que les exploitations minières ont des impacts considérables sur le cycle hydrologique, en particulier dans le contexte du changement climatique. Ces activités perturbent les environnements naturels de diverses manières notamment à travers la modification des paysages, le dépôt de déchets solides et le rejet d'effluents liquides et atmosphériques.

Ces activités affectent directement l'hydrologie continentale, avec des implications pour les ressources en eau. Les impacts persistent même après l'arrêt des exploitations, souvent associé à une période de déficit en eau. Les modèles hydrologiques basés sur des principes physiques permettent d'affiner des solutions hydrologiques à l'échelle de la région. En outre, ces observations soulignent la nécessité d'une gestion environnementale efficace des mines.

I.2. Ressources informatiques mobilisées

Le traitement et l'analyse des données constituent une étape fondamentale dans cette étude. Les techniques utilisées permettent de transformer les données brutes en informations exploitables, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des processus hydrologiques et à la prise de décisions éclairées en matière de gestion des ressources en eau. Elles s'articulent autour de cinq axes directeurs, de quatre logiciels principaux et de dix bibliothèques spécialisées, dépendant de la nature et du format des données :

1. Télédétection et cartographie

- Logiciels : QGIS v3.34.7 et PYTHON v3.12
- Bibliothèques spécialisées : GDAL v3.8.4 et RASTERIO v1.4
- Objectifs : Extraction d'informations spatiales à partir d'images satellite, création de cartes thématiques et analyse spatiale des données géographiques.

2. Classement et analyse statistique

- Logiciels : Microsoft EXCEL Standard 2021 et PYTHON v3.12
- Bibliothèques spécialisées : NUMPY v2.0.0, SCIPY v1.14.0, PANDAS v2.2.2 et STATSMODEL v0.14.2
- Objectifs : Organisation et structuration des données, réalisation d'analyses statistiques descriptives et inférentielles, identification de patterns et de tendances dans les données.

3. Apprentissage automatique

- Logiciel : Microsoft EXCEL Standard 2021 et PYTHON v3.12
- Bibliothèques spécialisées : NUMPY v2.0.0, SCIKIT-LEARN v1.5.0 et OPENPYXL v3.2.0
- Objectifs : Développement de modèles d'apprentissage automatique pour la prédiction, la classification et la reconnaissance de patterns complexes dans les données.

4. Modélisation hydrologique

- Logiciel : SWAT+ v2.5
- Extensions : SWAT+ Toolbox v2.0, SWAT+ Editor 3.0.0 et QSWAT+ v2.5.3
- Objectifs : Simulation des processus hydrologiques dans le bassin versant, évaluation de l'impact des facteurs anthropiques sur les ressources en eau et identification des solutions de gestion durable de l'eau.

5. Test de validation et analyse de sensibilité

- Logiciels : Microsoft EXCEL Standard 2021 et PYTHON v3.12
- Bibliothèques spécialisées : SALIB v1.5.0 et SAFE-python v0.1.1
- Objectifs : Évaluation de la performance des modèles développés, quantification de l'incertitude des paramètres du modèle et identification des facteurs les plus influents.

L'analyse des données a été réalisée sur un ordinateur portable Victus by HP Gaming Laptop 15-fa1143TX doté d'un processeur Intel® Core i5-13500H de 13^e génération et cadencé à 2,60 GHz, de 32 Go de RAM (31,6 Go utilisables) et de deux cartes graphiques : Intel® Iris® Xe Graphics et NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Le système d'exploitation est Windows 11 Professionnel 64 bits, version 23H2.

I.2.1. Inventaire des principaux logiciels

L'étude de l'interaction entre l'exploitation minière, le changement climatique et le cycle hydrologique dans le district de Taolagnaro requiert un ensemble d'outils spécialisés pour analyser et modéliser les données géospatiales, structurer les informations et évaluer les impacts. Dans cette optique, les principaux logiciels utilisés pour mener à bien cette recherche sont présentés ci-dessous.

1. Analyse géospatiale et cartographie avec QGIS¹⁵

QGIS est un SIG¹⁶ qui permet la gestion et l'analyse précise des données géographiques. En utilisant des concepts géospatiaux tels que la projection cartographique, la topologie et les principes de la géodésie, QGIS offre des fonctionnalités pour la création de cartes, l'analyse spatiale et la gestion des ressources géographiques.

2. Structuration et analyse des données avec EXCEL

Excel est un tableur polyvalent qui permet d'effectuer des calculs complexes, d'analyser des données et de créer des visualisations informatives. Ses fonctions d'arithmétique, de mathématiques et de statistiques en font un outil adapté à la gestion de données, à l'analyse statistique et à la création de rapports.

3. Analyse statistique et apprentissage automatique avec PYTHON

Python est un langage de programmation largement utilisé dans divers domaines scientifiques. Sa syntaxe simple et intuitive le rend accessible aux débutants comme aux experts. Python permet de résoudre des problèmes mathématiques complexes, d'effectuer des analyses statistiques approfondies et de développer des modèles d'apprentissage automatique.

4. Modélisation hydrologique avec SWAT+¹⁷

SWAT+ est un modèle hydrologique qui simule les processus hydrologiques dans les bassins versants. En intégrant des équations de bilan hydrique, des lois de conservation de la masse et de l'énergie, ainsi que des relations entre les variables hydrologiques, SWAT+ est un outil efficace pour la gestion des ressources en eau, l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les bassins versants et la conception de solutions durables pour la gestion de l'eau.

Ces outils, associés à des extensions et à des bibliothèques spécialisées, facilitent l'automatisation de nombreuses tâches et la présentation de résultats clairs et interprétables. Dans la section suivante, les principales bibliothèques utilisées dans Python seront présentées.

¹⁵ QGIS : Quantum Geographic Information System

¹⁶ SIG : Système d'Information Géographique

¹⁷ SWAT+ : Soil and Water Assessment Tool Plus

I.2.2. Description générale des principales bibliothèques spécialisées en Python

Dans cette section, les principales bibliothèques spécialisées en Python qui permettent de maîtriser les données géospatiales, d'explorer les informations raster et de mener des analyses scientifiques approfondies sont présentées. Chacune de ces bibliothèques offre des fonctionnalités spécifiques pour répondre aux défis inhérents à la recherche.

1. Maîtrise des données géospatiales avec GDAL¹⁸

GDAL est une bibliothèque qui permet la manipulation de données géospatiales. Elle offre des outils pour la conversion de formats, le géoréférencement, la reprojection et la transformation de données géospatiales, permettant aux utilisateurs de gérer et d'analyser des informations géographiques avec précision.

2. Exploration et analyse des données raster géospatiales avec RASTERIO

Rasterio est une bibliothèque Python dédiée aux données raster géospatiales. Elle propose des fonctionnalités avancées pour la lecture, l'écriture et le traitement de ces données. En s'appuyant sur des principes de traitement d'images, de géoréférencement et de manipulation de grilles de pixels, Rasterio permet d'explorer, d'analyser et de visualiser des données géospatiales raster avec précision et flexibilité.

3. Calcul scientifique en Python avec NUMPY¹⁹

NumPy est une bibliothèque Python fondamentale pour le calcul scientifique. Elle offre des outils pour les opérations sur les tableaux multidimensionnels, l'algèbre linéaire et les transformations de Fourier. Fondée sur des principes mathématiques courants, NumPy permet de résoudre des problèmes scientifiques complexes impliquant des matrices, des équations différentielles et des statistiques.

4. Traitement scientifique avancé avec SCIPY²⁰

SciPy est une extension de NumPy qui enrichit ses fonctionnalités. Elle propose des outils avancés pour l'optimisation, l'algèbre linéaire, l'intégration numérique et l'interpolation. Fondée sur des lois scientifiques telles que les méthodes numériques, les équations différentielles et les statistiques avancées, SciPy permet de s'attaquer à des problèmes scientifiques plus complexes et de mener des analyses approfondies.

5. Analyse et manipulation de données avec PANDAS²¹

Pandas est une bibliothèque Python conçue pour l'analyse et la manipulation de données tabulaires et séquentielles. Elle offre un ensemble d'outils intuitifs pour structurer, nettoyer, transformer et analyser des données volumineuses, faisant de Pandas un choix privilégié pour les data scientists et les analystes de données. Sa structure de données en DataFrame permet de représenter des données tabulaires sous forme de tableaux multidimensionnels. Cela permet de stocker et de manipuler des données provenant de diverses sources, telles que des fichiers CSV²², des bases de données SQL²³ ou des API²⁴ web.

¹⁸ GDAL : Geospatial Data Abstraction Library

¹⁹ NUMPY : Numerical Python

²⁰ SCIPY : Scientific Python

²¹ PANDAS : Python ANd Data Analysis

²² CSV : Comma-Separated Values

²³ SQL : Structured Query Language

²⁴ API : Application Programming Interface

6. Modélisation statistique et estimation en Python avec STATSMODELS

Statsmodels est une bibliothèque Python dédiée à l'estimation de modèles statistiques. Elle propose des outils pour la régression linéaire, les tests d'hypothèses, les modèles ARIMA²⁵ et les analyses de variance. Fondée sur des concepts statistiques avancés, Statsmodels permet de construire et d'analyser des modèles statistiques pour tirer des conclusions pertinentes à partir des données.

7. Manipulation de fichiers Excel en Python avec OPENPYXL

Openpyxl est une bibliothèque Python adaptée à la manipulation de fichiers Excel. Elle facilite l'organisation et la structuration des données dans des feuilles de calcul. En permettant de lire, d'écrire et de modifier des données dans des fichiers Excel, Openpyxl optimise l'analyse et le traitement des données dans un environnement familier.

8. Algorithmes d'apprentissage automatique en Python avec SCIKIT-LEARN

Scikit-learn est une bibliothèque Python destinée à l'apprentissage automatique. Elle met à disposition un large éventail d'algorithmes pour la régression, la classification, les arbres de décision et le clustering. Fondée sur des principes statistiques, d'optimisation et de théorie de l'apprentissage, scikit-learn permet de créer des modèles d'apprentissage automatique performants capables d'effectuer des tâches de classification, de prédiction et de découverte de régularités.

9. Analyse de sensibilité des modèles en Python avec SALIB²⁶

SALib est une bibliothèque Python dédiée à l'analyse de sensibilité. Elle permet d'évaluer l'impact des variations des paramètres d'un modèle sur ses sorties. En s'appuyant sur des concepts de sensibilité et d'incertitude dans les modèles, SALib identifie les paramètres les plus influents et quantifie leur impact sur les résultats de la modélisation.

10. Évaluation de fiabilité et d'incertitude en Python avec SAFE-PYTHON

SAFE-python²⁷ est une bibliothèque Python dédiée à l'analyse de fiabilité et d'incertitude. Elle s'appuie sur des principes probabilistes et statistiques pour évaluer la fiabilité des systèmes et des modèles. En utilisant la théorie de la fiabilité et les distributions de probabilité, SAFE-python permet de quantifier l'incertitude associée aux prédictions des modèles et de prendre des décisions éclairées en tenant compte des risques.

En résumé, ces bibliothèques spécialisées en Python, associées à des extensions et des bibliothèques complémentaires, sont des atouts essentiels pour cette recherche. Elles permettent de maîtriser les données géospatiales, d'explorer les informations raster et de mener des analyses scientifiques approfondies. Grâce à ces outils, Python devient un outil très performant pour relever les défis inhérents à l'étude en permettant de formuler des recommandations éclairées.

²⁵ ARIMA : AutoRegressive Integrated Moving Average

²⁶ SALIB : Sensitivity Analysis Library

²⁷ SAFE-Python : Sensitivity Analysis For Everybody with Python

I.2.3. EXCEL : Un tableur polyvalent pour l'analyse et la gestion de données

Excel (notamment la version Microsoft Excel LTSC²⁸ Standard 2021 utilisée dans cette étude) est un tableur qui offre une large gamme de fonctionnalités pour organiser, analyser et visualiser des données. Il permet de transformer des données brutes en informations exploitables pour prendre des décisions éclairées.

1. Fonctionnalités principales d'Excel LTSC Standard 2021

- Calculs et formules : Excel offre un éventail étendu de fonctions et de formules pour effectuer des calculs mathématiques, statistiques et financiers complexes. Il permet de créer des formules personnalisées pour automatiser des tâches répétitives et analyser les données en profondeur.
- Gestion et organisation des données : Excel permet de structurer et d'organiser efficacement vos données dans des feuilles de calcul. Il fournit des fonctionnalités pour trier, filtrer et regrouper les données et d'identifier des tendances et des modèles pertinents.
- Visualisations de données informatives : Excel propose une variété de graphiques et de tableaux pour illustrer les données de manière claire et concise. Il est possible de personnaliser l'apparence des visualisations pour mettre en évidence des informations spécifiques et faciliter la compréhension des résultats.
- Analyse de données approfondie : Excel intègre des outils d'analyse de données, tels que les tableaux croisés dynamiques, les analyses de sensibilité et les tests d'hypothèses. Il permet d'explorer les données en profondeur, identifier des corrélations et tirer des conclusions pertinentes.
- Automatisation et programmation : Excel permet d'automatiser des tâches répétitives à l'aide de macros et du langage VBA²⁹. Des scripts personnalisés peuvent être créés pour optimiser l'exécution de tâches répétitives.

2. Excel dans différents domaines

Excel est utilisé dans une grande variété de domaines, notamment :

- Finance et comptabilité : Les professionnels de la finance et de la comptabilité utilisent Excel pour créer des budgets, analyser des données financières et préparer des rapports.
- Marketing et vente : Les spécialistes du marketing et de la vente utilisent Excel pour suivre les performances des campagnes, analyser les données clients et prendre des décisions stratégiques.
- Recherche scientifique : Les chercheurs utilisent Excel pour collecter, organiser et analyser des données expérimentales, générer des graphiques et créer des modèles.
- Gestion de projet : Les chefs de projet utilisent Excel pour suivre l'avancement des tâches, gérer les budgets et communiquer avec les parties prenantes.
- Éducation et formation : Excel est utilisé dans les établissements d'enseignement pour enseigner les concepts mathématiques, financiers et statistiques, et pour analyser des données dans divers domaines d'études.

²⁸ LTSC : Long-Term Servicing Channel

²⁹ VBA : Visual Basic for Applications

I.2.4. QGIS : Un Système d'Information Géographique polyvalent

QGIS offre une large gamme d'outils permettant de créer, éditer, visualiser, analyser et publier des informations géospatiales.

1. Fonctionnalités principales de QGIS

- Création et édition de données géospatiales : QGIS permet de créer et d'éditer divers types de données géospatiales, notamment des points, des lignes, des polygones et des rasters. Il est possible d'importer, d'exporter et de modifier des données provenant de sources variées, comme des fichiers SHP³⁰, des images satellites et des bases de données GPS³¹.
- Visualisation cartographique : QGIS offre une variété d'options de symbolisation pour créer des cartes informatives et attrayantes. Il permet de personnaliser les couleurs, les styles de ligne et les remplissages pour mettre en évidence des caractéristiques spécifiques.
- Analyse spatiale avancée : QGIS propose une large gamme d'outils d'analyse spatiale pour explorer les relations entre les données géospatiales. Il permet d'effectuer des analyses de superposition, des analyses de proximité ou encore des analyses de réseau.
- Développement de plugins : La communauté QGIS active a développé une vaste collection de plugins qui étendent les fonctionnalités du logiciel. Ces plugins permettent d'ajouter des outils spécialisés pour des tâches spécifiques, telles que l'analyse hydrologique, la modélisation environnementale et la gestion de données LiDAR³².
- Plateforme open-source et prise en charge de la communauté : QGIS est un logiciel open-source distribué gratuitement sous licence GPL³³. Il peut être utilisé, modifié et partagé librement. De plus, une communauté mondiale d'utilisateurs et de développeurs fournit un soutien et une assistance considérables.

2. QGIS dans différents domaines

QGIS est utilisé dans une grande variété de domaines, notamment :

- Aménagement du territoire et urbanisme : Les planificateurs et les urbanistes utilisent QGIS pour analyser l'utilisation des sols, planifier des projets d'infrastructure et évaluer l'impact environnemental des développements.
- Gestion des ressources naturelles : Les gestionnaires des ressources naturelles utilisent QGIS pour suivre les habitats, cartographier les forêts et surveiller l'utilisation des terres.
- Sciences environnementales : Les scientifiques de l'environnement utilisent QGIS pour modéliser la pollution, analyser les risques naturels et étudier les changements climatiques.
- Archéologie : Les archéologues utilisent QGIS pour cartographier des sites archéologiques, analyser des données de fouilles et reconstruire des paysages anciens.
- Recherche et éducation : QGIS est utilisé dans les établissements d'enseignement pour enseigner les concepts géographiques, analyser des données spatiales et mener des recherches.

³⁰ SHP : Shapefile

³¹ GPS : Global Positioning System

³² LIDAR : Laser Imaging Detection And Ranging

³³ GPL : General Public License

I.2.5. PYTHON : Un langage de programmation polyvalent pour la science des données et l'analyse

Python 3.12 est un langage de programmation polyvalent et largement utilisé dans le domaine de la science des données et de l'analyse. Sa syntaxe claire et intuitive, sa vaste communauté d'utilisateurs et son large éventail de bibliothèques spécialisées en font un outil de choix pour les scientifiques, les analystes et les développeurs de tous niveaux d'expérience.

1. Fonctionnalités principales de Python 3.12

- Lisibilité et simplicité : Python est connu pour sa syntaxe claire et intuitive, ce qui le rend facile à apprendre et à utiliser. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur la résolution de problèmes plutôt que sur les subtilités de la syntaxe du langage.
- Polyvalence et évolutivité : Python peut être utilisé pour un large éventail de tâches, allant de l'analyse de données complexes à l'apprentissage automatique. Sa nature évolutive permet de l'adapter à des projets de tous niveaux de complexité.
- Bibliothèques spécialisées : Python dispose d'un vaste écosystème de bibliothèques spécialisées pour la science des données, l'analyse de données, l'apprentissage automatique et la visualisation.
- Intégration avec d'autres outils : Python s'intègre facilement avec d'autres outils et langages de programmation, permettant aux utilisateurs de combiner différentes technologies pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cela fait de Python un choix flexible et adaptable.

2. Python dans différents domaines

Python est utilisé dans une grande variété de domaines, notamment :

- Science des données et analyse : Les scientifiques des données et les analystes utilisent Python pour collecter, nettoyer, analyser et visualiser des données provenant de diverses sources. Ils l'utilisent également pour construire des modèles prédictifs et identifier des tendances dans les données.
- Apprentissage automatique et intelligence artificielle : Les développeurs d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle utilisent Python pour créer et déployer des modèles d'apprentissage automatique pour des tâches telles que la classification et la régression.
- Développement web et programmation back-end : Python est utilisé pour développer des applications web back-end évolutives. Des frameworks populaires comme Django et Flask permettent aux développeurs de créer des applications web sécurisées.
- Scripting et automatisation : Python est largement utilisé pour automatiser des tâches répétitives et simplifier des workflows complexes dans divers domaines, tels que l'administration système, la gestion de réseau et les tests logiciels.
- Recherche et éducation : Python est utilisé dans les établissements d'enseignement pour enseigner les concepts de programmation, d'analyse de données et d'apprentissage automatique. Sa simplicité et sa polyvalence en font un choix idéal pour initier les étudiants aux principes de l'informatique et de la science des données.

En résumé, Python est un langage de programmation polyvalent qui offre une large gamme de fonctionnalités pour la science des données, l'analyse et le développement. Sa simplicité, sa communauté active et son vaste écosystème de bibliothèques en font un outil indispensable pour les scientifiques, les analystes, les développeurs et les étudiants.

I.2.6. SWAT+ : Un outil de modélisation hydrologique permettant d'évaluer les impacts de l'exploitation minière et du changement climatique sur le cycle hydrologique

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) est un modèle à l'échelle d'un bassin hydrographique ou d'un bassin fluvial. Il est utilisé pour simuler la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines, ainsi que pour prédire l'impact environnemental de l'utilisation des terres, des pratiques de gestion des terres et du changement climatique. Il permet d'évaluer plusieurs aspects, notamment la prévention et le contrôle de l'érosion des sols, la gestion de la pollution diffuse et la planification régionale des bassins hydrographiques.

SWAT+ (Soil and Water Assessment Tool Plus) est une version améliorée du modèle hydrologique SWAT12, conçue pour analyser de manière plus précise et détaillée les impacts des activités humaines sur les ressources en eau. Il permet de :

- Isoler les impacts en comparant des scénarios avec et sans exploitation minière.
- Intégrer les effets du changement climatique en incorporant des données de projections.
- Simuler les interactions entre l'exploitation minière et le changement climatique.

Fonctionnement du modèle SWAT+

- Modèle en temps continu : Fonctionne à une échelle quotidienne au niveau du bassin.
- Simule le cycle de l'eau : Prend en compte les processus hydrologiques tels que l'infiltration, le ruissellement, la percolation, l'évapotranspiration et le transport des sédiments.
- Modélisation de l'érosion du sol et du transport des sédiments : Évalue l'impact de l'exploitation minière sur l'érosion des sols et le transport des sédiments vers les rivières.
- Prise en compte de l'utilisation des sols : permet d'évaluer les impacts des changements de couverture terrestre liés à l'exploitation minière (déforestation, terrassement).
- Qualité de l'eau : Peut simuler le transport des nutriments, des pesticides et des polluants provenant des activités minières.
- Changement climatique : Peut intégrer des données de projections climatiques pour évaluer l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau et les ressources en eau.

Avantages de SWAT+ pour l'étude

- Outil open source et gratuit : Accessible à un large public de chercheurs et d'ingénieurs.
- Adaptable à différents bassins versants : Peut être appliqué à des bassins versants de différentes tailles et conditions climatiques.
- Interface conviviale : Logiciel avec une interface graphique facilitant la saisie des données et la visualisation des résultats.
- Large communauté d'utilisateurs : Bénéficie d'une communauté active d'utilisateurs et de développeurs, offrant un support et des ressources documentaires.

Limitations de SWAT+

- Modèle semi-distribué : Ne prend pas en compte la variabilité spatiale fine.
- Données requises : Nécessite une quantité importante de données d'entrée.
- Calibrage et validation : Nécessite un calibrage et une validation minutieux pour garantir des résultats fiables.

I.3. Télédétection : Exploitation des images satellites

I.3.1. Description générale de la télédétection

La télédétection, qui exploite diverses données issues d'images satellites (notamment Landsat dans cette étude), constitue une approche essentielle pour étudier les évolutions physiques de la couverture terrestre dans le district de Taolagnaro. Elle permet d'évaluer des indices normalisés, offrant ainsi une appréciation numérique de ces changements au fil du temps.

Les images Landsat se composent de multiples bandes spectrales, chacune capturant une gamme spécifique de longueurs d'onde lumineuses. Chaque bande est sensible à différents éléments de la surface terrestre, permettant une analyse approfondie de diverses caractéristiques, notamment la végétation et l'eau.

En complément des bandes spectrales, elles offrent également une série de fichiers supplémentaires. Ces fichiers comprennent des données sur la qualité des pixels, l'opacité, et des paramètres susceptibles d'influencer l'interprétation des données de télédétection.

La télédétection a été adoptée pour l'étude pour plusieurs raisons :

- Couverture spatiale et temporelle : Elle offre la possibilité d'observer de vastes zones géographiques et de suivre les changements au fil du temps.
- Diversité des données : Les images Landsat offrent une variété de bandes spectrales, permettant une analyse détaillée de différents aspects de la surface terrestre.
- Méthode non invasive : La télédétection n'interfère pas avec l'environnement étudié.
- Coût et accessibilité : Moins coûteuse et plus accessible que d'autres méthodes, la télédétection offre un équilibre entre la couverture, la diversité des données et le coût.

Cependant, il est important de connaître les limites potentielles de la télédétection :

- Résolution spatiale et temporelle : La résolution spatiale des images Landsat est limitée, ce qui peut rendre difficile la détection de petits changements ou de caractéristiques à petite échelle. Puis, il peut y avoir des lacunes dues aux facteurs tels que la couverture nuageuse.
- Interprétation des données : L'interprétation des données de télédétection peut être complexe et nécessite une expertise spécifique.
- Influence des conditions atmosphériques : Les conditions atmosphériques peuvent influencer la qualité des données de télédétection.
- Limites technologiques : La télédétection ne peut pas fournir d'informations sur les processus souterrains ou en profondeur.

Pour optimiser l'efficacité de la télédétection dans l'étude des interactions environnementales, plusieurs stratégies ont été déployées pour atténuer l'impact des limites potentielles :

- Calibration radiométrique inter-satellite : Cette stratégie permet d'uniformiser les éléments de comparaison pour des images provenant de différents satellites, facilitant ainsi une interprétation plus précise des données.
- Influence des conditions atmosphériques : Des corrections atmosphériques ont été appliquées pour limiter l'impact des conditions atmosphériques sur la qualité des données.
- Analyse de sensibilité : Cette analyse permet d'évaluer l'impact des lacunes résultant de la difficulté d'accéder à des données de résolutions plus élevées sur les résultats.

I.3.2. Mise en œuvre de la télédétection dans le cadre de l'étude

La télédétection a été utilisée pour examiner l'évolution de quatre indices normalisés : le LST³⁴, le NDVI³⁵, le NDWI³⁶, et le NDSI³⁷. Ces indices ont été dérivés des bandes spectrales des images du satellite Landsat 8, capturées chaque mois de mai pendant la décennie 2013 – 2023, couvrant la zone d'étude à Taolagnaro.

Le LST, ou indice de température de surface, est un indicateur de la température de la surface de la Terre. Un LST élevé signifie une surface chaude ; Un LST faible suggère une surface froide. Il est déterminé à partir de la longueur d'onde du rayonnement infrarouge thermique.

Le NDVI, ou indice de végétation différenciée normalisé, est un indicateur de la quantité de chlorophylle dans la végétation. Un NDVI élevé signifie une végétation dense et saine, tandis qu'un NDVI faible suggère une végétation rare ou dégradée. Le NDVI est obtenu en divisant la différence entre la réflexion de la lumière rouge et de la lumière proche infrarouge par la somme de ces deux réflexions.

Le NDWI, ou indice d'eau différenciée normalisé, est un indicateur de la quantité d'eau dans une image. Un NDWI élevé signifie la présence d'eau, tandis qu'un NDWI faible suggère la présence de sol nu ou de végétation. Il est obtenu en divisant la différence entre la réflexion de la lumière proche infrarouge et de la lumière visible par la somme de ces deux réflexions.

Le NDSI, ou indice de sol nu différencié normalisé, est un indicateur de la quantité de sol nu dans une image. Un NDSI élevé signifie la présence de sol nu, tandis que faible, il suggère la présence de végétation ou d'eau. Il est obtenu en divisant la différence entre la réflexion de la lumière infrarouge à ondes courtes 1 et de la lumière visible par la somme des deux réflexions.

Ces indices ont été choisis pour leur pertinence dans l'étude du cycle hydrologique. Le LST permet d'étudier les variations de température de la surface terrestre, qui peuvent affecter l'évapotranspiration réelle de la zone d'étude. Le NDVI permet de suivre la croissance des plantes et l'état de la végétation, qui jouent un rôle important dans la régulation du cycle hydrologique. Le NDWI permet d'identifier les zones d'eau, qui sont également pertinentes pour le cycle hydrologique. Le NDSI permet d'identifier les zones de sols nus, qui peuvent influencer l'évaporation et l'infiltration de l'eau.

La période 2013 – 2023 a été sélectionnée en raison de la disponibilité des images Landsat 8 à partir de 2013. Les images antérieures à 2013 proviennent de Landsat 7, et les corrections intersatellites sont potentiellement à l'origine d'incertitudes supplémentaires. Le mois de mai a été choisi en raison de sa situation médiane à l'échelle de l'année, entre la période de pluies de novembre à mars et la période sèche de juillet à octobre. L'analyse des variations saisonnières sera effectuée en interprétant ultérieurement les données statistiques.

Les indices ont été calculés à partir des bandes spectrales des images du satellite Landsat 8 en utilisant Python pour sa performance mais présentés sur Qgis et Excel pour la lisibilité. Les images ont été prétraitées pour corriger les effets des ombres. Les indices ont ensuite été calculés pour chaque pixel de l'image, la résolution spatiale étant de 30 m x 30 m. La limitation de cette section est l'absence de couverture temporelle entre 2009 et 2013 mais elle sera couverte de manière plus exhaustive à partir d'autres techniques présentées ultérieurement.

³⁴ LST : Land Surface Temperature

³⁵ NDVI : Normalized Difference Vegetation Index

³⁶ NDWI : Normalized Difference Water Index

³⁷ NDSI : Normalized Difference Soil Index

I.3.3. Description pas-à-pas de la méthodologie pour LST, NDVI, NDWI et NDSI

1. Télécharger les images satellites :

- Accéder aux images satellites pertinentes (USGS, 2023) ;
- Sélectionner la zone d'étude et télécharger les images au format GeoTIFF ;

2. Prétraiter les images dans QGIS :

- Ouvrir QGIS et importer les images téléchargées ;
- Effectuer des opérations de prétraitement comme la correction atmosphérique ;

3. Calculer l'indice normalisé avec Python :

- Créer des scripts Python (NumPy) pour automatiser le calcul des indices normalisés ;
- Charger les images dans Python (Rasterio) et calculer les indices ;

4. Visualiser dans QGIS :

- Importer les images des indices normalisés dans QGIS ;
- Créer des cartes en superposant les images des indices avec d'autres couches d'information géospatiale (par exemple, les limites administratives, les cours d'eau, etc.).

5. Analyser statistiquement avec Python :

- Utiliser Python (Rasterio) pour extraire des statistiques de bande à partir des images ;
- Calculer avec Python (NumPy) la moyenne, l'écart-type et d'autres mesures statistiques pertinentes pour chaque pixel de l'image des indices.

6. Exporter les statistiques vers Excel :

- Exporter les résultats statistiques obtenus avec Python vers un fichier Excel ;
- Organiser les données dans des tableaux ou des graphiques pour analyse approfondie ;
- Comparer les statistiques entre différentes périodes ou différentes zones pour détecter les variations saisonnières et les changements d'indices ;

7. Interpréter les résultats :

- Identifier les zones en catégorisant les valeurs d'indice ;
- Observer les variations saisonnières de l'indice étudié ;
- Évaluer l'impact potentiel de l'exploitation minière et du changement climatique sur l'indice ;
- Chercher des corrélations entre les activités minières, les variations climatiques et les changements dans les valeurs d'indice ;

8. Évaluer l'impact sur l'hydrologie :

- Utiliser les informations sur les indices pour évaluer l'impact sur le cycle hydrologique. Par exemple, une diminution du NDVI peut indiquer une réduction de la couverture végétale et, par conséquent, une influence sur l'évapotranspiration et les débits d'eau ;
- Comparer les résultats avec les données hydrologiques disponibles (débits de cours d'eau, niveaux de nappes, etc.) pour évaluer l'impact global.

I.3.4. Description pas-à-pas de la méthodologie pour l'analyse de l'évolution de la couverture terrestre à partir des données du portail Wapor de la FAO

L'analyse diachronique de la couverture terrestre de la région Anosy a été réalisée en suivant une méthodologie basée sur l'exploitation d'images satellites et l'analyse statistique des données contenues dans ces images.

Les images satellites utilisées dans cette analyse proviennent du portail Wapor de la FAO. Ce portail met à disposition des données de télédétection de haute résolution, librement accessibles et couvrant une large zone géographique.

Les images sélectionnées pour cette étude présentent une résolution spatiale de 30 mètres par 30 mètres. Cette résolution permet de distinguer avec précision les différentes catégories de couverture terrestre, telles que les forêts, les cultures, les zones urbaines et les surfaces d'eau.

L'analyse diachronique s'étend sur une période de 14 années, allant de 2009 à 2022. Cette période permet d'observer les changements de la couverture terrestre sur une échelle temporelle adéquate et d'apprécier les tendances d'évolution à long terme.

La procédure comprend les étapes suivantes :

- Téléchargement des images : Un compte a été créé sur le site de téléchargement WAPOR_2. La variable étudiée (couverture du sol) a été définie, ainsi que les limites de la zone d'étude à partir d'un fichier shapefile préparé à l'avance, représentant les frontières de la zone d'étude. Les périodes (années) et le format (Raster de zone) ont été définis. Les images ont été téléchargées successivement pour chaque année. Le format général des fichiers obtenus est « L2_LCC_A.tif », où « L2 » signifie que l'image est de niveau 2 (niveau moyen sur une échelle de 1 à 3) dans la classification du portail, « LCC³⁸ » indique qu'il s'agit de la classe de couverture terrestre et « A » représente les années de 2009 à 2022, soit un total de 14 images.
- Préparation des images sur QGIS : Les images ont été découpées pour ne conserver que la surface terrestre et exclure les zones correspondant à la mer, afin de réduire le nombre de pixels étudiés.
- Création d'un code Python : Un code a été créé pour effectuer successivement les tâches suivantes :
 1. Récupérer les images dans un dossier source.
 2. Récupérer dans chaque image la classe véhiculée par chaque pixel.
 3. Compter le nombre de pixels appartenant à la même classe de couverture.
 4. Multiplier le nombre par classe par la surface d'un pixel élémentaire.
 5. Convertir la surface en degrés carrés sur la projection WGS 84³⁹, en kilomètres carrés.
 6. Créer un tableau Excel pour visualiser les résultats.

³⁸ LCC : Land Class Cover

³⁹ WGS 84 : World Geodetic System 1984

I.4. Analyses statistiques : tendances, mutations et régressions

I.4.1. Analyse de tendance de Mann-Kendall avec test de mutation

Le test de Mann-Kendall (MK⁴⁰) est un outil statistique utilisé pour détecter une tendance dans une série temporelle, en particulier lorsque cette série peut contenir une composante saisonnière. Son principe consiste à déterminer si une tendance (positive, négative ou non nulle) est identifiable dans la série. Il s'appuie sur le calcul du taux de Kendall, qui mesure l'association entre les rangs des échantillons dans la série.

Le principal avantage du test de tendance MK, un test de rang non paramétrique, est qu'il n'est pas affecté par quelques valeurs aberrantes et des données manquantes et ne nécessite pas que les données originales suivent une distribution normale. Par conséquent, il est largement utilisé dans les analyses statistiques hydrologiques. La technique peut être utilisée pour plusieurs types de données de séries chronologiques et est relativement simple à calculer. Lorsque le test MK étudie les mutations de séquence en créant une séquence ordonnée, il est possible d'évaluer plus précisément les changements mutationnels dans la série.

I.4.2. Analyse de régression linéaire

L'analyse de la tendance géographique du couvert végétal a largement recours à l'approche de régression linéaire. La pente de l'indice NDVI des images de télédétection sur les n dernières années a été ajustée image par image à l'aide d'une formule de régression linéaire unidimensionnelle.

Équation 1

$$Pente = \frac{n \times \sum_{i=1}^n i \times N_i - \sum_{i=1}^n i \times \sum_{i=1}^n N_i}{n \times \sum_{i=1}^n i^2 - (\sum_{i=1}^n i)^2}$$

Où :

- n représente la durée de la période d'étude.
- N_i représente la valeur moyenne annuelle de l'indice NDVI pour l'année i .

I.4.3. Analyse de stabilité

Le coefficient de variation peut représenter la stabilité des données et leur état de fluctuation.

Équation 2

$$CV = \frac{\sigma}{x}$$

Où :

- CV est le coefficient de variation de l'indice NDVI de la végétation.
- σ est l'écart-type.
- x est la moyenne pluriannuelle.

Plus la valeur du CV est élevée, plus la distribution des données est hétérogène et plus la variabilité interannuelle est importante. À l'inverse, cela signifie que les changements de l'indice NDVI de la végétation sont plus stables.

⁴⁰ MK : Mann-Kendal

I.4.4. Équation de Budyko étendue

L'analyse des facteurs influençant les changements d'écoulement à l'aide de la méthode du coefficient d'élasticité de Budyko repose sur les trois hypothèses suivantes :

1. Les causes climatiques et anthropiques sont indépendantes les unes des autres et n'exercent aucune influence mutuelle ;
2. Les processus d'équilibre hydrique à long terme permettent souvent de négliger l'impact des variations du stockage d'eau sur la profondeur d'écoulement ;
3. Le seul facteur affectant le cycle de base est le changement climatique ; les activités humaines sont également classées comme influençant d'autres causes de variabilité de l'écoulement pendant la période de changement.

La formule suivante a été dérivée d'un bilan hydrique à l'échelle pluriannuelle :

Équation 3

$$R = P - ETR$$

Où :

- R représente le Ruissellement.
- P représente les Précipitations.
- ETR représente l'évapotranspiration réelle.

L'équation de Penman-Monteith est utilisée pour déterminer l'évapotranspiration potentielle.

Équation 4

$$ETP = \frac{0,408 \Delta (R_n - G) + \gamma \frac{900}{T_{moy} + 273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma (1 + 0,34 u_2)}$$

Dans cette équation :

- ETP représente l'évapotranspiration potentielle.
- Δ représente la pente de la courbe de pression de vapeur saturante.
- R_n représente le rayonnement net en surface.
- G représente le flux thermique du sol.
- γ représente les constantes de sécheresse et d'humidité.
- T_{moy} représente la température moyenne journalière de l'air.
- u_2 représente la vitesse du vent à une hauteur de 2 m.
- e_s et e_a représentent les pressions de vapeur saturante et réelle.

Le terme R désigne le Ruissellement, P les Précipitations, ETR l'évapotranspiration réelle et ETP l'évapotranspiration potentielle dans le bassin versant. L'évapotranspiration réelle est déterminée en appliquant l'équation de Choudhury-Yang :

Équation 5

$$ETR = \frac{P \times ETP}{(P^n + ETP^n)^{1/n}}$$

Le paramètre n de Budyko intègre les impacts sous-jacents du relief, du sol et de l'activité humaine. Le sous-sol est affecté par l'activité humaine principalement par la pollution, la mise en valeur des ressources en eau et les changements d'occupation des sols, tandis que la

topographie et les sols restent immuables à court terme. Li et al. ont montré qu'il existe une forte corrélation entre le paramètre n de Budyko et l'indice NDVI.

Équation 6

$$n = a \cdot NDVI + b$$

En substituant l'Équation 6 dans l'Équation 5 puis le tout dans l'Équation 3, on obtient :

Équation 7

$$R = P - \frac{P \times ETP}{(P^n + ETP^n)^{1/n}} = P - \frac{P \times ETP}{(P^{(a \cdot NDVI + b)} + ETP^{(a \cdot NDVI + b)})^{1/(a \cdot NDVI + b)}}$$

La relation linéaire entre le paramètre n et la végétation est caractérisée par les constantes du bassin versant a et b , qui sont déterminées par régression.

I.4.5. Méthode du coefficient d'élasticité

En utilisant la formule suivante, les coefficients d'élasticité de R par rapport à P , ETP , n et $NDVI$ ont été déterminés :

Équation 8

$$\varepsilon_P = \frac{\left(1 + \left(\frac{ETP}{P}\right)^n\right)^{1/n+1} - \left(\frac{ETP}{P}\right)^{n+1}}{\left(1 + \left(\frac{ETP}{P}\right)^n\right) \left[\left(1 + \left(\frac{ETP}{P}\right)^n\right)^{1/n+1} - \left(\frac{ETP}{P}\right)\right]}$$

Équation 9

$$\varepsilon_{ETP} = \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{ETP}{P}\right)^n\right) \left[\left(1 - \left(1 + \frac{ETP}{P}\right)^{-n}\right)^{1/n}\right]}$$

Équation 10

$$\varepsilon_n = \frac{\ln\left(1 + \left(\frac{ETP}{P}\right)^n\right) + \left(\frac{ETP}{P}\right)^n \ln\left(1 + \left(\frac{ETP}{P}\right)^{-n}\right)}{\left(1 + \left(\frac{ETP}{P}\right)^n\right) \left[\left(1 - \left(1 + \frac{ETP}{P}\right)^{-n}\right)^{1/n}\right]}$$

Équation 11

$$\varepsilon_{NDVI} = \frac{a \cdot NDVI}{a \cdot NDVI + b}$$

Où ε_P , ε_{ETP} , ε_n et ε_{NDVI} représentent respectivement les coefficients d'élasticité de P , ETP , n , et $NDVI$. Les variations de P , ETP , n et $NDVI$ de S1 à S2 ont été calculées et notées respectivement ΔP , ΔETP , Δn et $\Delta NDVI$.

Équation 12

$$\Delta R_P = \varepsilon_P \frac{R}{P} \times \Delta P$$

Équation 13

$$\Delta R_{ETP} = \varepsilon_{ETP} \frac{R}{ETP} \times \Delta ETP$$

Équation 14

$$\Delta R_n = \varepsilon_n \frac{R}{NDVI} \times \Delta n$$

Équation 15

$$\Delta R_n = \varepsilon_{NDVI} \frac{R}{NDVI} \times \Delta NDVI$$

Équation 16

$$\Delta R_{hum} = \Delta R_n - \Delta R_{NDVI}$$

ΔR_P , ΔR_{ETP} , ΔR_n et ΔR_{NDVI} représentent les valeurs des changements de ruissellement dus aux variations de P , ETP , du paramètre de Budyko n et de l'indice $NDVI$ de la période de référence S1 à la période de changement S2 :

- ΔR_P : variation du ruissellement due aux précipitations (P) ;
- ΔR_{ETP} : variation du ruissellement due à l'évapotranspiration potentielle (ETP) ;
- ΔR_n : variation du ruissellement due au paramètre de Budyko n ;
- ΔR_{NDVI} : variation du ruissellement due à l'indice $NDVI$.

Équation 17

$$\Delta R = \Delta R_P + \Delta R_{ETP} + \Delta R_{NDVI} + \Delta R_{hum}$$

Équation 18

$$\eta_{R_P} = \frac{\Delta R_P}{\Delta R} \times 100\%$$

Équation 19

$$\eta_{R_{ETP}} = \frac{\Delta R_{ETP}}{\Delta R} \times 100\%$$

Équation 20

$$\eta_{R_{NDVI}} = \frac{\Delta R_{NDVI}}{\Delta R} \times 100\%$$

Équation 21

$$\eta_{R_H} = \frac{\Delta R_{hum}}{\Delta R} \times 100\%$$

où η_{R_P} , $\eta_{R_{ETP}}$, $\eta_{R_{NDVI}}$ et η_{R_H} représentent la contribution de P , ETP , $NDVI$ et n à la variation du ruissellement.

I.5. Apprentissage automatique : modèle de forêts aléatoires

Cette section présente une approche basée sur l'analyse de données et l'apprentissage automatique pour prédire l'évolution des paramètres climatiques et des indices normalisés liés à l'exploitation minière. La méthodologie comprend la collecte de données climatiques et d'indices normalisés à partir de sources spécifiques, le prétraitement des données pour assurer la qualité et la cohérence, la sélection d'un modèle d'apprentissage automatique approprié et l'évaluation des performances du modèle à l'aide de données de validation. Les données utilisées proviennent de deux sources principales :

- Données climatiques : Ces données incluent des informations journalières sur des variables climatiques telles que la température et les précipitations. Elles sont collectées à partir de stations météorologiques situées dans la zone d'étude, dont les références et les caractéristiques techniques sont précisées. Les données ont été acquises auprès de la Direction Générale de la Météorologie (DGM, 2023).
- Indices normalisés : Ces données proviennent des calculs effectués sur les images satellites acquises par des capteurs spécifiques. Les satellites utilisés, les dates d'acquisition des images et les résolutions spatiales sont détaillés. Les indices normalisés calculés incluent le LST (Température de surface de la Terre), le NDVI (Indice de végétation par différence normalisée), le NDWI (Indice d'eau par différence normalisée) et le NDSI (Indice de sol nu par différence normalisée). Les méthodes de calcul de ces indices sont décrites en détail, en précisant les formules et les outils utilisés.

I.5.1. Prétraitement des données

Les données collectées ont été prétraitées avant d'être utilisées pour l'apprentissage automatique. Le prétraitement des données a consisté en plusieurs étapes, notamment :

- Nettoyage des données : Cette étape a permis d'identifier et de corriger les erreurs et les incohérences dans les données. Les techniques de nettoyage utilisées comprennent la détection des valeurs aberrantes et la correction des erreurs de format.
- Transformation des données : Les données ont été transformées en un format approprié pour l'apprentissage automatique. Cela a notamment inclus la normalisation des données pour garantir une échelle commune et la création de variables dérivées pour enrichir l'analyse. Les techniques de normalisation utilisées comprennent la mise à l'échelle standard et la normalisation min-max. La création de variables dérivées, comme les moyennes mensuelles ou les anomalies saisonnières, est également abordée.
- Réduction de la dimensionnalité : Les données ont été réduites en dimensionnalité afin de réduire le bruit et d'améliorer les performances des modèles d'apprentissage automatique. La technique de réduction de dimensionnalité utilisée comprend l'analyse en composantes principales et la sélection de caractéristiques par filtre. Les paramètres de la technique choisie sont précisés, et les avantages de la réduction de dimensionnalité pour le problème étudié sont discutés.

I.5.2. Sélection de modèle

Plusieurs modèles d'apprentissage automatique ont été envisagés pour l'analyse des données. Le choix du modèle retenu, en l'occurrence le modèle « Random Forest », s'est basé sur plusieurs critères, notamment :

- Les objectifs de la recherche : Le modèle devait être capable de prédire l'évolution des paramètres climatiques et des indices normalisés sur plusieurs décennies. Les capacités du modèle « Random Forest » pour les tâches de régression temporelle et de prédiction multivariée sont discutées.
- Les caractéristiques des données : Le modèle devait être adapté aux types de données utilisés, c'est-à-dire des données climatiques et des indices normalisés continus. La fiabilité du modèle « Random Forest » aux données non linéaires et bruitées est mentionnée.
- Les performances des modèles : Le modèle « Random Forest » a montré de bonnes performances sur les données d'apprentissage et de validation. Les indicateurs statistiques utilisés pour évaluer les performances du modèle, tels que le coefficient de détermination (R^2) ou l'erreur quadratique moyenne (RMSE⁴¹), sont précisés.

I.5.3. Apprentissage du modèle « Random Forest »

Le modèle « Random Forest » a été appris sur un ensemble de données d'apprentissage constitué de données climatiques et d'indices normalisés prétraités. L'apprentissage du modèle a consisté en plusieurs étapes :

1. Définition des paramètres du modèle :

Les paramètres du modèle « Random Forest » ont été définis en tenant compte des caractéristiques des données et des objectifs de la recherche. Les paramètres principaux incluent :

- Nombre d'arbres : Le nombre d'arbres de décision individuels à construire dans la forêt aléatoire. Ce paramètre a été optimisé en utilisant une technique de validation croisée.
- Profondeur maximale des arbres : La profondeur maximale autorisée pour chaque arbre de décision. Ce paramètre a été fixé à une valeur appropriée pour éviter le surapprentissage.
- Critère de scission : La mesure utilisée pour choisir la meilleure caractéristique à scinder à chaque nœud de l'arbre. Le critère « entropie de l'information » a été sélectionné pour sa capacité à discriminer efficacement les données.
- Fonction de prédiction : La méthode utilisée pour agréger les prédictions des différents arbres de décision. La fonction de moyenne a été choisie pour sa simplicité et son efficacité.

2. Optimisation de la performance du modèle :

La performance du modèle « Random Forest » a été optimisée en utilisant une technique d'apprentissage automatique appelée « optimisation par recherche aléatoire ». Cette technique a permis d'explorer efficacement l'espace des paramètres et de trouver la combinaison optimale pour minimiser une fonction d'erreur, telle que l'erreur quadratique moyenne (RMSE).

⁴¹ RMSE : Root Mean Square Error

I.5.4. Évaluation du modèle

Le modèle « Random Forest » appris a été évalué sur un ensemble de données de validation indépendant constitué de données climatiques et d'indices normalisés prétraités. L'évaluation du modèle a consisté à mesurer ses performances sur plusieurs métriques, notamment :

- Précision : La proportion de prédictions correctes faites par le modèle pour les valeurs futures des paramètres climatiques et des indices normalisés.
- Rappel : La proportion de cas où le modèle a correctement identifié les changements importants dans les paramètres climatiques et les indices normalisés.
- F1-score : Une mesure combinée de la précision et du rappel, qui prend en compte à la fois la capacité du modèle à identifier correctement les changements et à éviter les faux positifs.

Les résultats de l'évaluation ont montré que le modèle « Random Forest » a obtenu des performances satisfaisantes sur toutes les métriques, indiquant sa capacité à prédire avec précision l'évolution des paramètres climatiques et des indices normalisés dans le contexte de l'exploitation minière.

I.5.5. Interprétation des résultats

L'interprétation des résultats du modèle « Random Forest » a permis d'identifier les relations et les modèles entre les variables climatiques, les indices normalisés et l'évolution temporelle de ces paramètres dans le contexte de l'exploitation minière. Les techniques d'interprétation utilisées incluent :

- Analyse des variables d'importance : Cette technique a permis de déterminer les variables climatiques et les indices normalisés qui ont le plus d'impact sur les prédictions du modèle.
- Visualisation des dépendances partielles : Cette technique a permis de visualiser l'effet individuel de chaque variable sur les prédictions du modèle, en tenant compte des autres variables.
- Analyse des erreurs du modèle : L'analyse des erreurs du modèle a permis d'identifier les cas où les prédictions du modèle étaient les plus éloignées des valeurs observées, ce qui a fourni des informations sur les limites du modèle et les domaines d'amélioration potentiels.

L'analyse de données et l'apprentissage automatique, en particulier l'utilisation du modèle « Random Forest », sont des outils performants pour prédire l'évolution des paramètres climatiques et des indices normalisés liés à l'exploitation minière. Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre les impacts environnementaux de l'exploitation minière et d'informer les stratégies de gestion et d'atténuation des impacts négatifs. Les techniques d'interprétation des résultats fournissent des informations pertinentes sur les relations entre les variables climatiques, les indices normalisés et l'évolution temporelle de ces paramètres, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des processus environnementaux en jeu.

I.6. Modélisation hydrologique sur SWAT+

I.6.1. Principes fondamentaux de SWAT+

SWAT+ (Soil and Water Assessment Tool Plus) est un modèle hydrologique largement utilisé pour simuler les processus d'écoulement d'eau, de bilan hydrique et de transport de contaminants dans les bassins versants. Les principes fondamentaux du modèle sont :

I.6.1.1. Compartimentalisation du bassin versant

- Sous-bassins : SWAT+ divise le bassin versant en sous-bassins, qui représentent des zones hydrologiques distinctes avec leurs propres caractéristiques de drainage. Les sous-bassins sont délimités par des frontières hydrologiques, telles que des crêtes ou des cours d'eau.
- Unités de gestion : Au sein de chaque sous-bassin, SWAT+ définit des unités de gestion, qui représentent des zones de terres homogènes en termes d'utilisation des terres et de pratiques agricoles. Ces unités peuvent correspondre à des champs, des parcelles forestières ou des zones urbaines.
- Cellules de grille : Chaque unité de gestion est ensuite divisée en cellules de grille, qui représentent les plus petites unités spatiales du modèle. Les cellules de grille ont une taille homogène et permettent de représenter la variabilité spatiale des processus hydrologiques à l'échelle locale.

I.6.1.2. Équations de bilan hydrique

SWAT+ utilise un ensemble d'équations pour estimer les entrées et les sorties d'eau pour chaque cellule de grille au cours d'une période de simulation donnée. Ces équations prennent en compte les processus hydrologiques suivants :

1. Précipitations

L'estimation des précipitations sur chaque cellule de grille est essentielle pour le bilan hydrique. SWAT+ utilise différentes approches pour obtenir ces données :

- Données météorologiques : Les données pluviométriques provenant de stations météorologiques sont la source la plus directe et précise. Le modèle peut intégrer des données pluviométriques quotidiennes, mensuelles ou annuelles.
- Modèles de simulation climatique : Lorsque les données météorologiques ne sont pas disponibles ou insuffisantes, SWAT+ peut utiliser des sorties de modèles de simulation climatique régionaux ou globaux. Ces modèles fournissent des estimations spatialisées des précipitations sur une échelle plus large.

2. Évapotranspiration

L'évapotranspiration (ET^{42}) représente la perte d'eau combinée de l'évapotranspiration potentielle (ETP^{43}) et de l'évapotranspiration réelle (ETR^{44}). SWAT+ utilise différentes méthodes pour estimer l'ET :

⁴² ET : Evapotranspiration

⁴³ ETP : Evapotranspiration Potentielle

⁴⁴ ETR : Evapotranspiration Réelle

- Méthode de Penman-Monteith : Cette méthode combine les principes de la physique végétale et de la météorologie pour estimer l'ETP en tenant compte de la radiation solaire, de la température de l'air, de l'humidité relative et du vent.
- Méthode de Priestley-Taylor : Cette méthode simplifiée estime l'ETP en fonction de la radiation solaire et de la température de l'air.
- Méthode basée sur les cultures : Pour les zones agricoles, SWAT+ peut utiliser des coefficients de culture pour ajuster l'ETP en fonction du type de culture et de son stade de développement.

3. Infiltration

L'infiltration représente le processus par lequel l'eau pénètre dans le sol à partir de la surface. SWAT+ utilise différentes équations pour estimer l'infiltration, en tenant compte de la capacité d'infiltration du sol et de l'intensité des précipitations :

- Équation de Green-Ampt : Cette équation suppose que le taux d'infiltration initial est élevé, puis diminue exponentiellement au fur et à mesure que le sol se sature.
- Équation de Horton : Cette équation suppose que le taux d'infiltration initial est constant, puis diminue à un taux plus lent en fonction de la teneur en eau du sol.
- Équation de Kostiakov : Cette équation suppose que le taux d'infiltration diminue en fonction du temps et de la quantité d'eau infiltrée.

4. Ruissellement

Le ruissellement de surface se produit lorsque l'intensité des précipitations dépasse la capacité d'infiltration du sol. SWAT+ utilise différentes méthodes pour estimer le ruissellement :

- Méthode de la SCS⁴⁵ : Cette méthode utilise une courbe de nombre de courbe (CN) pour estimer le ruissellement en fonction de la couverture végétale, de l'état du sol et de l'intensité des précipitations.
- Méthode de Green-Ampt : Cette méthode peut également être utilisée pour estimer le ruissellement en considérant le taux d'infiltration et le stockage initial d'eau dans le sol.
- Méthode de kinematic wave : Cette méthode simule le ruissellement de surface en considérant la propagation d'une onde cinématique sur le terrain.

5. Écoulement de base

L'écoulement de base représente l'eau qui s'écoule lentement dans les cours d'eau à partir des nappes phréatiques. SWAT+ utilise différentes méthodes pour estimer l'écoulement de base :

- Méthode de la méthode de réservoir linéaire : Cette méthode utilise un ou plusieurs réservoirs conceptuels pour simuler le stockage et la libération de l'eau des nappes.
- Méthode de Boussinesq : Cette méthode utilise une équation différentielle pour simuler le mouvement de l'eau dans les nappes phréatiques non confinées.
- Méthode de MODFLOW : SWAT+ peut être couplé avec le modèle MODFLOW⁴⁶ pour une simulation plus détaillée des écoulements souterrains.

⁴⁵ SCS : Soil Conservation Service

⁴⁶ MODFLOW : Modular three-dimensional finite-difference ground-water flow model

6. Percolation

SWAT+ utilise différentes équations pour estimer la percolation, en fonction des données disponibles et des besoins de la simulation. Les principales équations utilisées sont :

- Équation de Darcy : L'équation de Darcy est une relation fondamentale en hydrologie qui décrit le flux d'eau dans un milieu poreux comme le sol. Elle relie le flux d'eau (Q) à la conductivité hydraulique du sol (K) et au gradient hydraulique (dh/dx).
- Équation de Green-Ampt : L'équation de Green-Ampt est une approche simplifiée pour estimer la percolation initiale, en supposant un taux d'infiltration initial élevé qui diminue exponentiellement au fur et à mesure que le sol se sature.
- Équation de Kostiakov : L'équation de Kostiakov suppose que le taux d'infiltration diminue en fonction du temps et de la quantité d'eau infiltrée.
- Équation de Philip : L'équation de Philip est une approche plus complexe qui prend en compte la variabilité de la conductivité hydraulique en fonction de la teneur en eau du sol.

Le choix de l'équation de percolation dépend de plusieurs facteurs, tels que la disponibilité des données, la complexité souhaitée de la simulation et la précision requise.

- Données limitées : Si les données sur la conductivité hydraulique du sol ne sont pas disponibles, l'équation de Green-Ampt peut être utilisée avec une estimation du taux d'infiltration initial et du stockage initial d'eau.
- Simulations simples : Pour des simulations simples, l'équation de Kostiakov peut être suffisante pour estimer la percolation.
- Simulations précises : Si une précision élevée est requise, l'équation de Philip peut être utilisée, mais elle nécessite des données plus détaillées sur la conductivité hydraulique du sol.

En conclusion, SWAT+ offre une flexibilité dans le choix des équations de percolation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque simulation hydrologique.

1.6.1.3. Modélisation des processus

SWAT+ va au-delà du simple bilan hydrique en simulant une large gamme de processus hydrologiques et biophysiques importants pour la gestion des ressources en eau :

- Érosion du sol : Le modèle estime l'érosion du sol par ruissellement et par vent, en tenant compte de la pente du terrain, de la couverture végétale et des pratiques de gestion des terres.
- Transport de sédiments : SWAT+ simule le transport des sédiments érodés par les cours d'eau, ce qui permet d'évaluer l'impact de l'érosion sur la qualité de l'eau.
- Cycle des nutriments : Le modèle simule le cycle de l'azote et du phosphore dans le bassin versant, en tenant compte des apports d'engrais, de la fixation d'azote par les légumineuses et de la lixiviation des nutriments.
- Transport des contaminants : SWAT+ peut simuler le transport de polluants tels que les pesticides et les métaux lourds dans le bassin versant, en tenant compte de leur adsorption sur les sols et de leur dégradation dans l'environnement.

La combinaison de ces principes fondamentaux fait de SWAT+ un outil capable de simuler les processus hydrologiques complexes dans les bassins versants. Sa capacité à représenter la variabilité spatiale, à modéliser une large gamme de processus et à prédire les impacts des changements environnementaux en fait un outil performant pour la recherche scientifique, la gestion des ressources en eau et la prise de décision en matière d'environnement.

I.6.2. Utilisation de SWAT+ pour la simulation

I.6.2.1. Simulation des écoulements d'eau

SWAT+ offre une simulation détaillée des écoulements d'eau dans un bassin versant, prenant en compte les différents processus hydrologiques :

- Écoulement de surface : Le modèle estime le ruissellement généré par les précipitations excessives en tenant compte de la pente du terrain, de la couverture végétale, de l'état du sol et des pratiques de gestion des terres.
- Écoulement souterrain : SWAT+ simule l'infiltration de l'eau dans le sol et son mouvement à travers les différentes couches du sol et les roches sous-jacentes, en tenant compte de la perméabilité des sols et de la topographie du sous-sol.
- Écoulement de base : Le modèle estime l'écoulement de base, qui représente l'eau qui s'écoule lentement dans les cours d'eau à partir des nappes phréatiques. Cet écoulement contribue au débit des cours d'eau pendant les périodes de faible précipitation.
- Hydrogrammes : SWAT+ permet de générer des hydrogrammes, qui représentent le débit d'eau dans un cours d'eau en fonction du temps. Ces hydrogrammes sont essentiels pour l'analyse des crues, l'évaluation des ressources en eau et la conception de structures hydrauliques.

I.6.2.2. Simulation des bilans hydriques

SWAT+ permet d'analyser les bilans hydriques des différentes composantes du bassin versant.

- Sol : Le modèle estime l'eau stockée dans le sol, l'infiltration, l'évapotranspiration du sol et la percolation vers les nappes phréatiques.
- Végétation : SWAT+ simule l'évapotranspiration des plantes, qui est un processus essentiel du cycle de l'eau. Le modèle prend en compte différents types de végétation et leurs caractéristiques spécifiques.
- Nappes phréatiques : Le modèle estime la recharge des nappes phréatiques par percolation et l'écoulement latéral des eaux souterraines.
- Bilan global : SWAT+ permet d'établir un bilan hydrique global du bassin versant, en quantifiant les entrées (précipitations) et les sorties (évapotranspiration, écoulement de surface, écoulement souterrain).

I.6.2.3. Simulation des flux de contaminants

SWAT+ peut simuler le transport de divers contaminants dans le bassin versant, permettant d'évaluer les risques de pollution de l'eau :

- Nutriments : Le modèle simule le cycle de l'azote et du phosphore, en tenant compte des apports d'engrais, de la fixation d'azote par les légumineuses, de la lixiviation des nutriments et de leur adsorption sur les sols.
- Pesticides : SWAT+ peut simuler le transport des pesticides appliqués sur les cultures, en tenant compte de leur dégradation dans le sol et l'eau, de leur adsorption sur les particules et de leur transport par ruissellement et par les eaux souterraines.
- Métaux lourds : Le modèle simule le transport des métaux lourds présents dans les sols et les sédiments, en tenant compte de leur solubilité, de leur adsorption sur les particules et de leur transport par ruissellement et par les eaux souterraines.

I.6.2.4. Applications de la simulation

Les simulations réalisées avec SWAT+ permettent de répondre à diverses questions importantes pour la gestion des ressources en eau et la protection de l'environnement :

- Évaluation des ressources en eau : Le modèle permet d'estimer la disponibilité de l'eau pour différents usages, tels que l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable et la production d'énergie hydroélectrique.
- Prévention des crues : SWAT+ peut être utilisé pour simuler les crues et identifier les zones à risque d'inondation. Cela permet de mettre en place des mesures de prévention et de protection contre les inondations.
- Gestion de la qualité de l'eau : Le modèle permet d'évaluer les sources de pollution de l'eau et de proposer des solutions pour réduire les impacts des activités humaines sur la qualité de l'eau.
- Évaluation des impacts des changements environnementaux : SWAT+ peut être utilisé pour simuler les impacts des changements climatiques et des changements d'utilisation des terres sur les ressources en eau et la qualité de l'eau.

I.6.3. Paramétrage, calibration et validation

I.6.3.1. Données nécessaires

La précision et la fiabilité des simulations de SWAT+ dépendent fortement de la qualité et de la quantité des données d'entrée. Ces données doivent représenter avec précision les caractéristiques physiques et biophysiques du bassin versant. Les données nécessaires peuvent être regroupées en plusieurs catégories :

- Données topographiques : Elles incluent l'altitude, la pente, l'orientation du terrain et la délimitation des sous-bassins. Ces données permettent de définir la structure hydrologique du bassin versant et d'estimer les écoulements d'eau.
- Données sur les sols : Elles caractérisent les propriétés physiques et chimiques des sols, telles que la texture, la structure, la capacité de rétention d'eau, la perméabilité et la conductivité hydraulique. Ces données sont essentielles pour simuler l'infiltration, la percolation et le transport des contaminants dans le sol.
- Données sur la végétation : Elles décrivent les types de végétation présents dans le bassin versant, leur répartition spatiale, leur couvert végétal et leurs caractéristiques physiologiques. Ces données permettent d'estimer l'évapotranspiration et l'impact de la végétation sur les processus hydrologiques.
- Données climatiques : Elles incluent les précipitations, la température, l'humidité relative, le rayonnement solaire et le vent. Ces données sont essentielles pour simuler les apports d'eau, l'évapotranspiration et les processus hydrologiques liés au climat.
- Données sur l'utilisation des terres : Elles décrivent les différentes utilisations des terres dans le bassin versant, telles que l'agriculture, les forêts, les zones urbaines et les zones humides. Ces données permettent de prendre en compte les impacts des activités humaines sur les processus hydrologiques.
- Données sur la qualité de l'eau : Elles peuvent inclure les concentrations de nutriments (azote, phosphore), de pesticides, de métaux lourds et d'autres contaminants dans l'eau et les sédiments. Ces données permettent de simuler le transport des contaminants et d'évaluer les risques de pollution de l'eau.

La collecte et la préparation de ces données peuvent s'avérer laborieuses et nécessiter l'utilisation de diverses sources, telles que des cartes topographiques, des analyses de sol, des inventaires forestiers, des stations météorologiques et des mesures de la qualité de l'eau.

I.6.3.2. Calibration

La calibration est une étape essentielle pour garantir la fiabilité des simulations de SWAT+. Elle consiste à ajuster les paramètres du modèle pour qu'il reproduise au mieux les observations de terrain, telles que les débits d'écoulement, les concentrations en nutriments ou les rendements agricoles. La calibration se déroule généralement en plusieurs étapes :

- Sélection des variables de calibration : Il s'agit de choisir les variables du modèle qui seront utilisées pour comparer les simulations aux données observées. Les variables les plus couramment utilisées sont les débits d'écoulement à différents points du bassin versant, les concentrations en nutriments dans les cours d'eau et les rendements agricoles.

- Sélection des données d'observation : Les données d'observation doivent être de bonne qualité et provenir de sources fiables. Elles doivent correspondre à la période de simulation choisie et couvrir une gamme variée de conditions hydrologiques.
- Choix des méthodes de calibration : Il existe différentes méthodes de calibration, telles que la recherche par grille, les algorithmes génétiques et les méthodes basées sur l'optimisation bayésienne. Le choix de la méthode dépend de la complexité du modèle, de la quantité de données disponibles et des ressources de calcul.
- Exécution de la calibration : La calibration consiste à ajuster les paramètres du modèle de manière itérative jusqu'à ce que les simulations du modèle correspondent au mieux aux données observées. La qualité de la calibration est évaluée à l'aide de statistiques telles que le coefficient de détermination (R^2) et l'erreur moyenne quadratique (RMSE).

I.6.3.3. Validation

La validation est une étape indispensable pour garantir la fiabilité et la généralisation des simulations de SWAT+. Elle permet de s'assurer que le modèle calibré n'est pas simplement en train de « mémoriser » les données de calibration et qu'il est capable de prédire correctement les conditions hydrologiques dans des situations non observées lors de la calibration.

I.6.3.3.1. Processus de validation

La validation de SWAT+ suit généralement les étapes suivantes :

- Sélection des données de validation : Les données de validation doivent être indépendantes des données de calibration et provenir de sources fiables. Elles doivent correspondre à une gamme variée de conditions hydrologiques.
- Exécution de la validation : Le modèle calibré est utilisé pour simuler les conditions hydrologiques pour la période de validation. Les simulations du modèle sont ensuite comparées aux données de validation observées.
- Évaluation des résultats de validation : La qualité de la validation est évaluée à l'aide de statistiques telles que le coefficient de détermination (R^2) et l'erreur moyenne quadratique (RMSE). Il est également important d'examiner les graphiques et les diagrammes qui comparent les simulations du modèle aux données observées.

I.6.3.3.2. Critères de validation acceptables

Il n'y a pas de valeur unique pour les statistiques de validation qui garantissent l'acceptabilité du modèle. Cependant, en général, un R^2 élevé et une RMSE faible indiquent une bonne performance du modèle. Il est également important de considérer les conditions hydrologiques spécifiques simulées et la variabilité naturelle des processus hydrologiques.

I.6.3.3.3. Interprétation des résultats de validation

Si les résultats de la validation sont satisfaisants, cela indique que le modèle calibré est fiable et peut être utilisé pour prédire les conditions hydrologiques dans des situations similaires à celles de la période de validation. Si les résultats de la validation ne sont pas satisfaisants, cela peut indiquer que le modèle est trop complexe, que les données de calibration ou de validation ne sont pas de bonne qualité, ou que le modèle n'est pas capable de représenter correctement les processus hydrologiques dans le bassin versant.

I.6.3.3.4. Implications de la validation

Les résultats de la validation ont des implications importantes pour l'utilisation de SWAT+. Si le modèle est validé avec succès, il peut être utilisé avec confiance pour :

- Évaluer les ressources en eau : Estimer la disponibilité de l'eau pour différents usages, tels que l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable et la production d'énergie hydroélectrique.
- Prévenir les crues : Simuler les crues et identifier les zones à risque d'inondation pour mettre en place des mesures de prévention et de protection.
- Gérer la qualité de l'eau : Évaluer les sources de pollution de l'eau et proposer des solutions pour réduire les impacts des activités humaines sur la qualité de l'eau.
- Évaluer les impacts des changements environnementaux : Simuler les impacts des changements climatiques et des changements d'utilisation des terres sur les ressources en eau et la qualité de l'eau.

Si le modèle n'est pas validé avec succès, il est nécessaire d'identifier les causes des résultats non satisfaisants et de prendre des mesures correctives avant de pouvoir utiliser le modèle pour des applications pratiques.

En conclusion, la validation est une étape essentielle pour garantir la fiabilité et la généralisation des simulations de SWAT+. Elle permet de s'assurer que le modèle peut être utilisé avec confiance pour répondre à divers enjeux liés à la gestion des ressources en eau et à la protection de l'environnement.

I.6.4. Description pas-à-pas de la modélisation et la simulation sur SWAT+

Un aperçu détaillé des étapes impliquées dans la modélisation et la simulation sur SWAT+ est présenté ci-dessous.

I.6.4.1. Préparation des données

a. Types de données

- Données géographiques :

- Obtenir des données d'élévation numérique du terrain (DEM) pour le bassin d'intérêt.
- Définir les limites du bassin versant et les sous-bassins.
- Obtenir des données sur l'occupation, la couverture végétale et les propriétés du sol.

- Données météorologiques :

- Obtenir des données pluviométriques, de température, d'humidité relative, de rayonnement solaire et de vent pour la période de simulation.
- Les données météorologiques peuvent provenir de stations météorologiques locales ou de modèles de simulation climatique.

- Données hydrologiques :

- Obtenir des données sur les débits d'écoulement, les concentrations de contaminants ou d'autres variables hydrologiques pour la calibration et la validation du modèle.

b. Acquisition et prétraitement

Plusieurs scripts Python ont été développés pour automatiser, homogénéiser et garantir la reproductibilité du prétraitement des données d'entrée de SWAT+. Ces scripts (disponibles en annexe) couvrent les opérations suivantes :

- Reprojection et traitement du MNT

- Acquisition de l'ALOS World 3D-30 m (AW3D30) depuis OpenTopography, au format GeoTIFF.
- Reprojection de WGS 84 (EPSG : 4326) vers WGS 84 / UTM zone 38S (EPSG : 32738) pour disposer de coordonnées métriques adaptées à la zone d'étude.
- Rééchantillonnage de 30 m à 10 m pour concorder avec les autres couches du modèle.
- Découpage (« clip ») selon la limite réelle du bassin versant.
- Génération des sous-bassins, lignes de rivières et réseau de drainage par l'algorithme D8.

- Préparation des données pédologiques

- Téléchargement des cartes SoilGrids couvrant tout le bassin (profondeur, pourcentages argile/limon/sable, carbone organique, densité apparente, conductivité hydraulique saturée, capacité au champ, etc.).
- Rééchantillonnage des rasters sources (250 m) vers 10 m et découpage par sous-bassins, en incluant la zone minière et l'amont de son réseau hydrographique.
- Extraction des profils par couche de sol et génération de fichiers CSV (usersoil et usersoil_lookup) listant, pour chaque horizon, les paramètres physico-chimiques et

hydrologiques, ainsi que leur correspondance avec les formations de sol définies dans la base de données SWAT+.

- Cartographie de l'occupation du sol

- Exploitation de Google Earth Engine pour récupérer des cartes multitemporelles d'occupation du sol, notamment l'ESA WorldCover v200 (2021) à 10 m de résolution.
- Rééchantillonnage des années dont la résolution excède 10 m et découpage selon les mêmes limites de sous-bassins.
- Création d'une table de correspondance CSV entre les codes d'occupation du sol et la nomenclature SWAT+.
- Construction des HRU

À partir du MNT, des cartes de sol et d'occupation, SWAT+ segmente automatiquement le bassin en unités de réponse hydrologique (HRU), chacune homogène en termes de topographie, type de sol et occupation, pour calculer le ruissellement (méthode des Curve Number SCS), l'infiltration et la percolation (loi de Darcy), etc.

- Intégration des données climatiques

- Téléchargement des séries ERA5 (pluie, température, humidité relative, rayonnement solaire, vent) pour obtenir une couverture spatiale complète là où les mesures locales (station de Taolagnaro) sont absentes.
- Application d'une correction (par quantile mapping) des précipitations et températures sur les données observées de la station afin de limiter les biais.
- Conversion des séries temporelles en fichiers CSV compatibles SWAT+, incluant le calcul de l'évapotranspiration potentielle selon Penman-Monteith (FAO-56).

Chaque script produit des journaux pour tracer l'ensemble des opérations, facilitant l'adaptation de la chaîne de traitement à d'autres bassins ou contextes d'étude.

I.6.4.2. Installation et configuration de SWAT+

- Téléchargement et installation du logiciel SWAT+ : Télécharger la dernière version de SWAT+ à partir du site Web officiel [<https://hydrologicmodels.tamu.edu/soil-and-water-assessment-tool/hydrology/>]
- Configuration des paramètres du modèle : Définir les paramètres généraux du modèle, tels que les unités de mesure (S.I), la période de simulation (de 1993 à 2022) et le pas de temps (journalier – mensuel et annuel).

I.6.4.3. Définition des paramètres du bassin versant

- Délimitation des sous-bassins : Diviser le bassin versant en sous-bassins homogènes en termes de caractéristiques géographiques et d'occupation des sols (effectuer par SWAT+ sur base du MNT).
- Définition des unités de réponse hydrologique (HRU⁴⁷) : Définir des HRU au sein de chaque sous-bassin, en regroupant des zones avec des caractéristiques similaires de sol, de couverture végétale et de gestion des terres (effectuer par SWAT+).

⁴⁷ HRU : Hydrological Response Unit

I.6.4.4. Définition des paramètres des processus hydrologiques

- Paramètres d'infiltration : Spécifier les paramètres des équations d'infiltration choisies, telles que le taux d'infiltration initial et le stockage initial d'eau dans le sol.
- Paramètres de ruissellement : Sélectionner une méthode de calcul du ruissellement et ajuster les paramètres correspondants, tels que le nombre de courbe.
- Paramètres d'écoulement de base : Choisir une méthode d'estimation de l'écoulement de base et définir les paramètres associés, tels que les coefficients de réservoir.
- Paramètres de percolation : Sélectionner une équation de percolation et ajuster les paramètres, tels que la conductivité hydraulique du sol.
- Paramètres d'érosion du sol : Activer le module d'érosion du sol si nécessaire et définir les paramètres appropriés.

I.6.4.5. Calibration et validation du modèle

- Calibration : Ajuster les paramètres du modèle pour reproduire au mieux les données hydrologiques observées, telles que les débits d'écoulement ou les concentrations de contaminants.
- Validation : Tester la performance du modèle calibré sur un ensemble de données indépendant pour évaluer sa capacité à prédire des conditions non observées lors de la calibration.

I.6.4.6. Exécution de la simulation

Lancer la simulation SWAT+ : Exécuter le modèle pour simuler les processus hydrologiques et biophysiques dans le bassin versant sur la période de simulation choisie.

I.6.4.7. Analyse des résultats

- Visualiser les résultats : Visualiser les sorties du modèle, telles que les cartes d'occupation des sols, les hydrogrammes, les graphiques de concentrations de contaminants et les statistiques de bilan hydrique.
- Interpréter les résultats : Analyser les résultats de la simulation pour comprendre les processus hydrologiques et biophysiques dans le bassin versant et identifier les impacts potentiels des changements d'occupation des sols, de gestion des terres ou de conditions climatiques.
- Documenter la modélisation et la simulation : Présenter les résultats de la simulation à travers des rapports, des présentations ou des publications, en mettant en évidence les conclusions et les implications pour la gestion des ressources en eau et la protection de l'environnement.

Partie II. Résultats

II.1. Paramètres physiques

II.1.1. Contexte géographique, administratif et hydrologique du secteur de Mandena

La zone d'étude, située à Mandena, concerne deux communes : Ampasy Nahampoana et Mandromondromotra, dans le district de Taolagnaro, région Anosy, à l'extrémité sud-est de Madagascar (Figure 2). Elle fait partie des trois secteurs d'extraction minière de QMM, aux côtés de Petriky et Sainte Luce, tous situés le long du littoral. La zone étudiée s'étend entre les latitudes 24,85°S et 25,00°S, et les longitudes 47,00°E et 47,10°E (Figure 2).

La mine de Mandena (Figure 2) est une mine à ciel ouvert de titane à partir d'un gisement d'ilménite. Le projet a obtenu en 2001 son permis environnemental pour ce secteur. Les travaux de la première phase du projet débuté en 2005. Les premières productions de la mine ont été exportées en 2009. La capacité initiale devait atteindre 750 000 tonnes par an, et les phases futures de développement pourraient étendre la capacité à 2 000 000 tonnes par an.

Figure 2 : Localisation géographique du secteur de Mandena (BDOCHA, 2024)

Le secteur de Mandena se distingue par un réseau hydrographique dense, comprenant des lacs, des marécages, des rivières et un estuaire. Deux rivières majeures, la Lanirano et la Mandromondromotra, s'écoulent respectivement vers les lacs Lanirano et Ambavarano, reliés entre eux par une rivière sinueuse et un troisième plan d'eau, le lac Besaroy (Figure 2). Ces eaux convergentes se jettent ensuite dans l'océan Indien par la rivière Anony. Sous l'influence conjuguée des débits fluviaux et des cycles de marée, les eaux salées de la mer s'infiltrent occasionnellement dans les terres intérieures, remontant rarement au-delà du lac Besaroy.

Le bassin versant de la rivière Mandromondromotra, qui partage le nom de la commune, est le bassin étudié. Il couvre une superficie de 86,52 km² et possède un réseau hydrographique dense (Figure 3). Ce bassin est reconnu pour ses gisements riches en minerais lourds, notamment l'ilménite (Fe²⁺TiO₃), le rutile (TiO₂) et le zircon (ZrSiO₄), qui font l'objet d'exploitations par la QMM.

La rivière Mandromondromotra prend sa source dans les hauteurs du fokontany de Mahialambo, à une altitude de 100 mètres. Elle parcourt le bassin en direction générale nord-ouest sud-est avant de finir dans le lac Ambavarano au niveau du fokontany de Hovatraha, à une altitude de 0 mètre. La longueur totale de son cours est de 25,6 kilomètres.

Figure 3 : Délimitation géographique du bassin étudié (USGS, 2023)

II.1.2. Relief et altimétrie de la zone d'étude

Le bassin versant de la Mandromondromotra présente un partage équilibré entre sa moitié nord, constituée de collines dont l'altitude varie de 100 mètres à 959 mètres (Figure 4), et sa moitié sud, composée d'un plateau qui s'étend jusqu'au littoral. La pente dans cette partie est modérée, avec une altitude variant de 100 mètres à 0 mètre (Figure 4).

Le contraste nord/sud est également marqué par une riche couverture végétale constituée de forêt tropicale humide dans les hauteurs du nord, tandis qu'une végétation plus faible et dégradée est principalement due aux opérations de terrassement associées aux activités minières dans le sud.

Il convient de noter que l'extraction minière se déroule dans les parties les plus basses du bassin versant, c'est-à-dire à des altitudes inférieures à 25 mètres et par endroit en territoire négatif. Cette activité concerne spécifiquement les dix derniers kilomètres du cours de la rivière Mandromondromotra.

Figure 4 : Courbes de niveaux dans le bassin étudié (USGS, 2023)

La rivière Mandromondromotra (Figure 4) draine la zone d'étude avec une pente moyenne d'écoulement de 3,9 mètres par kilomètre. Les cinq premiers kilomètres de son parcours se déroulent dans des pentes très abruptes (16,8 m/km), passant d'une altitude de 100 mètres à 14 mètres (Figure 5). Elle poursuit ensuite son cours sur environ 15 km jusqu'à atteindre l'altitude de 0 mètre (Figure 5) selon une faible pente (0,9 m/km). Les cinq derniers kilomètres se déroulent principalement à des altitudes égales ou en-dessous du niveau de la mer (jusqu'à -1 mètre) avant de finalement rejoindre l'embouchure à 0 m d'altitude (Figure 5).

Figure 5 : Profil en long de la rivière Mandromondromotra (USGS, 2023)

II.1.3. Classification des types de couverture terrestre dans le bassin versant de la Mandromondromotra

Classées en fonction de leur statut de modification, il y a cinq catégories de couverture terrestre dans le bassin étudié :

- Zones directement impactées par l'exploitation minière en cours : En 2023, la surface directement impactée par l'exploitation minière représente 13,81 km², soit 16 % de la superficie totale du bassin (Figure 6). Ces zones sont directement touchées par les activités minières, telles que l'extraction d'ilménite et la mise en place d'infrastructures minières.

- Zones à impacts temporaires : Il s'agit de zones de faible surface dont l'impact est plus limité dans le temps, comme les voies d'accès temporaires ou les zones de dépôts provisoires. Ces zones retrouvent naturellement leurs états initiaux dès que les opérations les nécessitant aient été effectuées. Leurs superficies n'ont pas été évaluées.

- Anciennes zones d'extraction déjà restaurées : Ces zones ont été exploitées par le passé, mais des efforts de restauration ont été entrepris pour les réhabiliter. La végétation et les écosystèmes ont été partiellement ou totalement rétablis dans ces zones. Ces zones sont intégrées dans celles de la première catégorie car leurs propriétés initiales n'ont pas pu être retrouvé après restauration.

- Zones ayant subi des modifications, mais pas par la mine : Il s'agit de zones affectées par d'autres activités humaines, telles que l'agriculture ou l'urbanisation. Ces modifications ne sont pas directement liées à l'exploitation minière. La faible proportion (inférieure à 1%) de ces zones à l'échelle du bassin versant a permis de ne pas considérer ces changements.

- Zones à l'état naturel : Ces zones n'ont subi aucune modification, restent dans leur état naturel et ne sont pas inclus dans les carrés miniers de la QMM. Concentrées dans le nord du bassin (forêts tropicales) ou formées de plans d'eau (lacs, rivière et affluents), elles jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité et des écosystèmes locaux. En 2023, elles représentent 44,80 km², soit 52%.

Une dernière catégorie, couvrant 27,68 km² (soit 32 %), est actuellement dans une situation incertaine et est considérée comme étant à l'état naturel dans cette étude. En effet, ces zones n'ont pas encore subi de modifications de leur couverture terrestre jusqu'en 2024. Cependant, elles sont incluses dans les carrés miniers de l'exploitant, ce qui signifie qu'à terme, elles contribueront au développement des activités de la QMM. Cela s'applique aux zones situées dans le centre-est et le sud-est du bassin versant (Figure 6).

En 2023, les broussailles, les prairies et les couvertures arborées représentent 88 % de la superficie du bassin (Tableau 1), (WAPOR, 2023). Les 12 % restants du bassin comprennent les terres agricoles, les zones habitées, les végétations clairsemées, les marais herbacés et les plans d'eau (Tableau 1), (WAPOR, 2023).

Sachant que 16% de cet ensemble est affecté par les activités minières, cette classification permettra ultérieurement d'évaluer les coefficients de ruissellement avec et sans exploitation, quantifiant ainsi les modifications du ruissellement spécifiquement liées à cette activité.

Tableau 1 : Tableau de la couverture terrestre du bassin (WAPOR, 2023)

Couverture du sol	Unités	2023	%
Couverture arborée	km ²	32,98	38,12%
Broussailles	km ²	10,60	12,26%
Prairies	km ²	32,42	37,47%
Terres cultivées	km ²	1,34	1,55%
Zones construites	km ²	0,17	0,19%
Végétation clairsemée	km ²	1,95	2,25%
Plans d'eau permanents	km ²	5,48	6,34%
Marais herbacés	km ²	1,57	1,81%
Total	km²	86,52	100%

Figure 6 : Vue aérienne de la couverture terrestre du bassin versant (GoogleEarth, 2024)

II.1.4. Pédologie du bassin versant de la rivière Mandromondromotra

Les sols sont désignés selon leur appellation sur la carte pédologique de référence (Hervieu, 1957), tandis que les noms entre parenthèses indiquent leurs compositions standardisées pour les besoins ultérieurs de la modélisation.

Le bassin versant de la rivière Mandromondromotra est principalement constitué de sable lagunaire humifère (S : Sand – Sable), qui domine le centre, la moitié sud et sud-ouest du bassin (Figure 7). Cette formation couvre une superficie de 37,4 km², soit 43 % de la surface totale du bassin, et contient les minéraux lourds exploités par QMM.

Les autres types de sols présents dans le bassin (Figure 7) comprennent :

- Les sols des basses collines (SL : Sandy Loam – Limon sableux), couvrant 19 km² ;
- Les sols rouges de forêts (LS : Loamy Sand – Sable limoneux), couvrant 15 km² ;
- Les sols à humus marécageux (SI : Silt – Limon), couvrant 8 km² ;
- Les lithosols sur roches métamorphiques acides (C : Clay – Argile), couvrant 3,5 km².

Ces types de sols sont principalement situés dans les parties nord, nord-ouest et est du bassin. Les plans d'eau (WA : Water – Eau) dans le bassin couvrent une superficie totale de 3,6 km².

Figure 7 : Carte pédologique du secteur de Mandena (Hervieu, 1957)

II.1.5. Géologie du bassin de la Mandromondromotra et du gisement de Mandena

II.1.5.1. Description géologique du bassin d'étude

La géologie du bassin versant se compose de trois formations principales. La majeure partie, soit 72 % (62 km²) de la superficie totale, est localisée dans le nord et le centre et est constituée de leptynites à cordiérite (Figure 8). Au sud, on trouve une répartition entre les dunes quaternaires (13 %) en retrait et les alluvions quaternaires (15 %) le long de la bande littorale (Figure 8). La plupart des minéraux extraits se trouvent dans ces deux dernières formations.

D'après la carte géologique de référence (Besairie, 1970), la zone d'étude présente une structure tectonique stable dans son ensemble. Toutefois, des éléments structuraux locaux, tels qu'une zone de cisaillement et une zone d'intrusion (dykes) sont visibles.

La zone de cisaillement dans la partie haute au nord-ouest du bassin (Figure 8), potentiellement une extension de la branche orientale de la zone de cisaillement de Ranotsara (Ratefiarimino, 2008), témoigne d'un mouvement relatif des blocs rocheux le long de cette faille (Besairie, 1970). Quant à la zone d'intrusion du nord-est au centre (Figure 8), caractérisée par la présence de dykes, elle indique une activité magmatique passée dans la zone (Besairie, 1970).

Ces observations révèlent que la zone d'étude, bien que globalement stable sur le plan tectonique, n'est pas exempte de déformations et d'intrusions magmatiques localisées, éléments qui enrichissent la connaissance géologique de la région et qui pourront faire l'objet d'investigations ultérieures.

Figure 8 : Carte géologique du bassin d'étude (Besairie, 1970)

II.1.5.2. Coupe géologique du gisement de Mandena

La Figure 9 propose une coupe géologique schématique orientée Ouest-Est, illustrant la distribution et les relations spatiales des principales formations géologiques du gisement de Mandena. Le profil topographique, représenté par une ligne rouge, révèle une variation d'altitude passant de 50 m à l'ouest jusqu'au niveau de la mer à l'est. On distingue quatre unités lithologiques majeures. À la base, le « Substratum », identifié par un motif de points gris, constitue le socle géologique et se situe essentiellement sous le niveau de la mer. Par-dessus, les dépôts de « Sable minéralisé », matérialisés par un motif rouge clair pointillé, s'étendent depuis l'ouest en surface jusqu'à des profondeurs variables, recouvrant partiellement le substratum et d'autres formations.

Des lentilles d'« induration », représentées par des zones orange pleines, sont observées au sein des sables minéralisés, aussi bien au-dessus qu'en dessous du niveau 0 m, suggérant des épisodes de cimentation post-dépôt. Les formations d'« Argile », caractérisées par un motif hachuré gris foncé, se trouvent en général en dessous du niveau de la mer et situées sous les dépôts sableux. Enfin, la portion orientale de la coupe correspond à la « Mer », témoignant d'une transition progressive vers un environnement marin. Les échelles de longueur (0 à 1000 m) et de hauteur (0 à 50 m) permettent quant à elles une interprétation quantitative précise de la configuration de ces corps géologiques.

Cette représentation est essentielle pour comprendre la stratigraphie locale, les processus sédimentaires et diagenétiques, ainsi que l'influence potentielle des variations du niveau marin sur l'écoulement souterrain au cours des opérations d'extraction des dépôts minéralisés.

II.1.6. Synthèse climatique du bassin versant de la rivière Mandromondromotra

II.1.6.1. Pluviométrie

Les données de pluies analysées proviennent de la DGM pour la période de 1993 à 2022, à la station météorologique de l'aéroport de Taolagnaro située à la latitude $-25,03^\circ$, à la longitude $46,95^\circ$ et à une altitude de 9 m au-dessus du niveau de la mer.

Sur ces 30 années, la pluie moyenne annuelle s'établit à 1 585,2 mm, avec un écart-type de 373,5 mm, allant d'un minimum de 939,3 mm à un maximum de 2 271,5 mm (Tableau 2).

Tableau 2 : Statistiques descriptives des pluies annuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023)

Paramètre	Valeur	Unité
Nombre d'années d'observations	30	années
Pluies moyennes annuelles	1 585,2	mm
Pluies médianes	1 487,9	mm
Mode des données	939,3	mm
Écart type	373,5	mm
Variance	139 524,3	mm ²
Pluie minimale	939,3	mm
Pluie maximale	2 271,5	mm
Premier quartile (Q1)	1 325,7	mm
Deuxième quartile (Q2)	1 487,9	mm
Troisième quartile (Q3)	1 895,7	mm
Intervalle interquartile (IIQ)	570,0	mm
Coefficient d'asymétrie (Skewness)	0,4	-
Coefficient d'aplatissement (Kurtosis)	-0,9	-

II.1.6.2. Température

L'analyse des températures couvre la période de 1941 à 2023 (Weather&Climate, 2024). Les données brutes sont annexées (Annexe 6). Sur ces 83 années, la température moyenne annuelle est de $23,3^\circ\text{C}$, avec un écart-type de $0,5^\circ\text{C}$, avec un minimum de $22,3^\circ\text{C}$ et un maximum de $24,2^\circ\text{C}$ (Tableau 3).

Tableau 3 : Statistiques descriptives des températures annuelles de 1941 à 2023

Températures moyennes mensuelles et annuelles de l'air à Taolagnaro de 1941 à 2023 (Weather&Climate, 2024)													
Années	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T [°C]
Moyenne	26,4	26,3	25,5	24,1	22,1	20,6	20,1	20,7	21,5	22,9	24,0	25,5	23,3
Ecart-type	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5
Minimum	24,5	24,2	23,8	22,6	20,2	19,0	18,6	19,2	19,8	21,1	21,8	23,8	22,3
Maximum	28,6	28,4	27,2	25,7	23,9	22,6	21,4	22,6	23,8	25,5	26,0	27,0	24,2
Q1	26,0	25,8	24,9	23,5	21,5	20,1	19,8	20,2	20,9	22,3	23,5	25,0	23,0
Médiane	26,4	26,3	25,5	24,1	22,2	20,5	20,1	20,6	21,4	22,8	24,2	25,4	23,2
Q3	26,9	26,8	26,2	24,7	22,6	21,1	20,5	21,2	22,1	23,5	24,6	26,1	23,7
IIQ	0,9	1,0	1,4	1,2	1,2	0,9	0,7	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	0,7
Skewness	0,2	-0,1	0,1	0,1	-0,2	0,2	-0,2	0,2	0,2	0,3	-0,2	0,2	0,0
Kurtosis	0,5	0,0	-1,0	-0,7	-0,6	-0,4	0,0	-0,3	-0,2	0,2	-0,3	-0,8	-0,9

II.1.7. Dynamique démographique des communes d'intérêt

Le recensement général de la population et de l'habitat de 2018 (INSTAT, 2020) a fourni les données démographiques pour les deux communes d'intérêt, Mandromondromotra et Ampasy Nahampoana qui sont les communes d'appartenance du bassin étudié. L'analyse de ces statistiques met en lumière des considérations spécifiques pour les recherches menées.

En 2018, les deux communes présentent des populations totales relativement modestes, avec respectivement 4 814 et 8 899 habitants (Tableau 4), les classant parmi les communes rurales de Madagascar. Ampasy Nahampoana concentre toutefois près du double de la population de Mandromondromotra.

La taille moyenne des ménages s'élève à 4,3 personnes dans les deux communes, correspondant à la moyenne nationale (Tableau 4). Les projections démographiques effectuées, basées sur le taux d'accroissement naturel national (r) de 2,9% entre 1973 et 2018 (INSTAT, 2020), indiquent une population estimée à 16 279 habitants pour les deux communes en 2024 (Tableau 4) pour une superficie cumulée de 190 km² (BDOCHA, 2024).

À l'échelle du district de Taolagnaro, Mandromondromotra affiche une densité de population inférieure (48,2 habitants/km²) à la moyenne du district (57,2 habitants/km²), tandis qu'Ampasy Nahampoana est plus densément peuplée (98,8 habitants/km²) (Tableau 4). Néanmoins, les deux communes présentent une concentration de population plus importante par rapport à la moyenne nationale (43,4 habitants/km²) (Tableau 4).

La taille des ménages conséquente implique la prise en compte des besoins spécifiques des familles avec enfants en termes d'accès aux services essentiels dont l'eau potable, et à un environnement sain. Les études d'impact environnemental devraient donc se focaliser sur les impacts locaux des projets, plutôt que sur les impacts nationaux à grande échelle.

Enfin, lors de l'évaluation des projets sur les communautés locales, les études d'impact environnemental dans la zone doivent considérer la taille relativement petite de la population des deux communes. Leur faible poids démographique et par conséquent démocratique conjoint, représentant 0,05% de la population totale de Madagascar (Tableau 4), souligne leur vulnérabilité face aux potentiels impacts négatifs.

Tableau 4 : Synthèse démographique des deux communes d'intérêt en 2018 et projection pour 2024 (INSTAT, 2020)

Collectivités		Population totale	Poids démographique	Taille des ménages	Densité (hab./km ²)
Commune	Mandromondromotra	4 814	0,02%	4,2	48,2
Commune	Ampasy Nahampoana	8 899	0,03%	4,4	98,8
Population des deux communes (2018)		13 713	0,05%	4,3	72,2
District	Taolagnaro	340 739	1,33%	4,3	57,2
Région	Anosy	809 051	3,15%	4,3	27,4
Pays	Madagascar	25 674 196	100,00%	4,2	43,4
Estimation 2024 avec $r = 2,9\%$ /an pour les 02 communes		16 279	0,05%	4,3	85,7

II.2. Synthèse du processus d'exploitation minière de QMM

Les visites guidées des installations, les questionnaires auprès du personnel et les recherches bibliographiques ont permis d'établir le profil de l'exploitation minière menée par QMM à Taolagnaro présenté ci-dessous. Le processus d'exploitation comprend plusieurs étapes :

1. Extraction et traitement du gisement

- Extraction : Le sable minéralisé est extrait des gisements de Mandena, Sainte Luce et Petriky à l'aide de pelles hydrauliques et de camions.
- Transport : Le sable minéralisé est transporté vers l'usine de traitement de Mandena.
- Concassage et broyage : Le sable minéralisé est concassé et broyé pour réduire sa taille et faciliter la séparation des minéraux.
- Séparation par gravité : Le concentré de minéraux lourds (HMC⁴⁸) est séparé du sable par gravité dans des spirales et des cyclones.

2. Séparation des minéraux

- Séparation magnétique : Le HMC est séparé en ilménite, rutile et zircon à l'aide de séparateurs magnétiques.
- Purification et stérilisation : Les minéraux séparés sont purifiés et stérilisés pour éliminer les impuretés et améliorer leur qualité.

3. Transport et expédition

- Transport vers le port d'Ehoala : Les minéraux purifiés sont transportés par pipeline vers le port d'Ehoala, situé au sud de Fort-Dauphin.
- Expédition : Les minéraux sont expédiés par bateau vers des usines de traitement ultérieur ou livrés directement aux clients.

Le gisement de sable minéralisé de QMM s'étend sur une superficie de plus de 6 000 hectares et contient près de 2000 millions de tonnes de sables minéralisés. L'ilménite est le principal minéral extrait (80%) de la production. Le zircon et le rutile représentent les 20% restants.

Le projet QMM est développé en plusieurs phases :

- Phase 1 (Mandena) : Début d'exploitation en 2009, durée de vie estimée à 25 ans.
- Phase 2 (Sainte Luce) : En cours de développement, avec un début d'exploitation prévu dans les prochaines années sur 40 ans.
- Phase 3 (Petriky) : Zone conservée en tant que nouvelle aire protégée.

Le gisement de QMM est un gisement de sables alluvionnaires, formé par le dépôt de sédiments riches en minéraux lourds au cours de millions d'années. L'ilménite, le rutile et le zircon sont des minéraux résistants à l'altération qui se concentrent dans ces sables.

L'exploitation minière de QMM à Fort-Dauphin, estimée à environ 60 ans, est un processus qui implique plusieurs étapes de traitement et de transport. Le projet a permis de stimuler l'économie locale, mais il a également soulevé des préoccupations environnementales et sociales.

⁴⁸ HMC : Heavy Mineral Concentrate

II.2.1. Composition du gisement de Mandena

La composition moyenne du gisement de Mandena en minéraux lourds (THM⁴⁹) est de 4,5%. Le THM contient plus de 90% de minerai de valeur qui se retrouve dans les deux produits finaux : l'ilménite et le ZirSill.

- Minerais de titane : Le THM est composé de 82,3% de minerais de titane (ilménite, leucoxène, rutile). Ces minerais de titane sont récupérés à 84%, ce qui permet d'obtenir un produit fini appelé « QMM Conductor » qui contient 60% de TiO₂.
- Minerais de zircon et de sillimanite : Les minerais de zircon et de sillimanite, qui représentent 7,7% du THM, sont également récupérés pour obtenir un deuxième produit à valeur ajoutée appelé « QMM ZirSill ». La composition massique visée de ce produit est de 65% zircon, 30% sillimanite et 5% spinelle.

Le gisement de Mandena présente une composition riche en minerais de valeur, principalement des minerais de titane et de zircon (Tableau 5). Les processus de séparation permettent de récupérer ces minerais et de les transformer en produits finaux de haute qualité répondant aux exigences du marché (Tableau 7).

Tableau 5 : Tableau des propriétés minérales du gisement de Mandena

Minerais	Formule chimique	Gravité spécifique	Propriétés affectant la séparation (en plus de la taille et de la forme des particules)
Minerais de Ti	Fe-Ti-O	3,6 à 4,7	Magnétique et conducteur
Zircon	ZrSiO ₄	4,6	Non magnétique et non conducteur
Sillimanite	Al ₂ SiO ₅	3,2	Non magnétique et non conducteur
Monazite	(Ce, La, Th) PO ₄	5,1	Peu magnétique et non conducteur
Spinelle (Mg)	MgAl ₂ O ₄	3,4	Non magnétique et non conducteur
Hercynite	FeAl ₂ O ₄	4,4	Magnétique et semi-conducteur

Sur la période de 2019 à 2022, la production moyenne annuelle est de : Ilménite ≈ 505 000 tonnes – Zircon ≈ 24 000 tonnes – Monazite ≈ environ 21 000 tonnes (Tableau 6). Ces chiffres mettent en évidence des volumes de production significatifs pour ces trois minéraux.

Tableau 6 : Tableau des exportations de la QMM de 2019 à 2022 (PNUD, 2023)⁵⁰

Minerais	2019	2020	2021	2022
Ilménite	441 832	411 045	564 580	605 914
Zircon	24 425	23 975	23 100	27 000
Monazite	24 000	16 964	26 368	17 204

La composition ciblée du ZirSill permet d'obtenir la qualité attendue pour ce produit (Tableau 7). Le zircon étant l'élément de valeur principal, sa récupération sera surveillée de près pour atteindre l'objectif de 65%. Le spinelle, présent à 5%, peut être considéré comme un résidu difficile à séparer en raison de ses propriétés physiques et chimiques.

⁴⁹ THM : Total Heavy Mineral

⁵⁰ PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

Tableau 7 : Compositions minérales des produits finis

Oxydes	Produit Conductor % massique prévu	Produit ZirSill % massique prévu
TiO ₂	60	0,06
Fe(t)	24,6	0,08
FeO	8,9	---
Fe ₂ O ₃	25,3	---
SiO ₂	0,15	37,2
Al ₂ O ₃	1,16	18,5
CaO	0,03	0,04
MgO	0,49	0,08
MnO	0,39	<0,01
Cr ₂ O ₃	0,06	<0,01
V ₂ O ₅	0,19	<0,01
P ₂ O ₅	0,065	0,05
Nb ₂ O ₅	0,25	---
ZrO ₂	0,04	43,7
Autres	0,1	<0,50
L.O.I.	2,85	0,2
Th (ppm)	107	125
U (ppm)	10	245
U+Th (ppm)	117	370

II.2.2. Estimation des réserves par gisement

Les trois gisements de sable minéralisé exploités par QMM dans la région de Fort-Dauphin contiennent des réserves importantes d'ilménite, de zircon et d'autres minéraux lourds. Les réserves sont évaluées à :

- **Mandena** : Le gisement de Mandena contient environ 700 millions de tonnes de sable, avec une teneur moyenne en minéraux lourds de 4,5% et une épaisseur moyenne de 18 mètres. Cela représente un potentiel d'extraction d'environ 31,5 millions de tonnes de minéraux lourds.
- **Sainte-Luce** : Le gisement de Sainte-Luce, situé entre 20 et 55 kilomètres au nord de Fort-Dauphin, contient environ 800 millions de tonnes de sable, avec une teneur moyenne en minéraux lourds de 5,5% et une épaisseur moyenne de 12 mètres. Cela représente un potentiel d'extraction d'environ 44 millions de tonnes de minéraux lourds.
- **Petriky** : Le gisement de Petriky, situé à environ 15 kilomètres au sud de Fort-Dauphin, contient environ 450 millions de tonnes de sable, avec une teneur moyenne en minéraux lourds de 4,5% et une épaisseur moyenne de plus de 20 mètres. Cela représente un potentiel d'extraction d'environ 20,25 millions de tonnes de minéraux lourds.

Les gisements de Taolagnaro recèlent des réserves importantes de minéraux lourds, avec un potentiel d'extraction total de plus de 95 millions de tonnes. L'ilménite est le principal minerai extrait, mais le zircon et d'autres minéraux lourds sont également présents en quantités notables. La composition estimée des minéraux lourds dans le gisement de Mandena (Tableau 8), d'après les analyses d'échantillons de Rio Tinto QMM est présentée ci-dessous.

Tableau 8 : Pourcentage massique des minéraux lourds dans le gisement de Mandena

Minerais	% massique des minéraux lourds
Ilménite (FeO-TiO ₂)	77,4
Leucoxène	1,5
Rutile (Fe ₂ Ti ₃ O ₉)	3,4
Sous-total du minerai contenant du titane	82,3
Zircon (Zr SiO ₄)	3,7
Sillimanite (Al ₂ Si O ₅)	4,0
Monazite (Ce, La, OH) PO ₄	1,5
Hercynite (FeAl ₂ O ₄)	2,8
Spinelle (Mg Al ₂ O ₄)	5,7
Total	100,0

II.2.3. Traitement du minerai chez QMM – Taolagnaro

Cette section décrit le processus de traitement du minerai mis en œuvre par QMM à Taolagnaro. Ce processus comprend plusieurs étapes : le dragage et l'exploitation minière à sec, le traitement dans l'usine flottante et le transport des pauvres.

Le processus de traitement du minerai a été développé sur la base de 25 années d'expérience, d'échantillonnage, de tests en laboratoire et de tests pilotes réalisés sur des échantillons du gisement de Mandena. Ce processus permet de séparer les minéraux de valeur des pauvres (sables résiduels) et de produire des concentrés riches en ilménite, zircon et sillimanite.

II.2.3.1. Dragage et exploitation minière à sec

Le dragage est la méthode d'extraction la plus courante (Figure 10) tandis que l'unité d'exploitation minière à sec (DMU⁵¹) est la méthode alternative utilisée dans certains secteurs :

- Dragage : Le dragage consiste à pomper et à extraire le tout-venant (sable non trié) pour le transporter vers l'usine flottante. Un mouvement de balayage latéral permet de maximiser la récupération du minerai.

Figure 10 : Schéma simplifié de la méthode de dragage (Rio Tinto, 2021 – 2023)

⁵¹ DMU : Dry Mining Unit

- Unité d'extraction minière à sec (DMU) : L'unité d'extraction minière à sec (Figure 11) est utilisée dans certains secteurs où le dragage n'est pas adapté. Elle consiste à pousser le tout-venant à l'aide de bulldozers vers une trémie où il est mis en pulpe et pompé vers l'usine flottante. Cette méthode est plus coûteuse que le dragage mais permet une récupération plus efficace du minerai, notamment lorsque le gisement est superficiel.

Figure 11 : Schéma simplifié de l'unité d'extraction à sec (Rio Tinto, 2021 – 2023)

II.2.3.2. Usine flottante

L'usine flottante est un concentrateur flottant situé dans le bassin de dragage. Elle traite environ 24 millions de tonnes de tout-venant par an pour produire un peu plus de 1 million de tonne de minerai contenant 90% de minéraux lourds. L'usine de traitement du minerai effectue une série d'opérations dans différents compartiments se résumant comme suit :

- Tamis rotatif (trommel) et trémie d'alimentation : Le tout-venant extrait passe par un tamis rotatif (trommel) qui sépare les sables minéraux des matériaux non désirés (bois, racines, roches, glaise). Les sables minéraux sont ensuite envoyés vers une trémie d'alimentation.
- Pompages d'alimentation des spirales primaires : Deux pompes centrifuges à vitesse variable transportent la pulpe de la trémie d'alimentation vers les spirales primaires. La densité et le débit de la pulpe sont contrôlés par des valves.
- Système d'épuisement des mixtes : Les pulpes mixtes provenant des spirales primaires sont envoyées vers les spirales épuiseuses pour un traitement ultérieur.
- Système des spirales secondaires (concentré) : Le concentré des spirales primaires, des spirales épuiseuses et des spirales épuiseuses secondaires des sables résiduels est envoyé vers les spirales secondaires pour un traitement supplémentaire.
- Système d'épuisement et de nettoyage des sables résiduels : Les sables résiduels des spirales secondaires passent par une dernière étape d'épuisement pour récupérer les concentrés qui auraient pu être perdus.
- Transfert des secondaires : Le concentré des spirales secondaires et des épuiseuses secondaires sont renvoyés vers les spirales secondaires pour un nouveau traitement.
- Système de transfert du concentré : Le concentré final des spirales secondaires est pompé vers la base d'empilement pour le stockage.
- Système de transfert des sables résiduels : Les sables résiduels sont pompés vers une trémie de stockage puis transportés sur les dunes pour la réhabilitation des sites miniers.

II.2.3.3. Usine de séparation minérale (MSP⁵²)

Cette section décrit le processus de séparation minérale mis en œuvre dans l'usine de de séparation minérale de QMM. Ce processus comprend plusieurs étapes pour séparer les minéraux lourds de valeur (ilménite, zircon et sillimanite) des sables résiduels (quartz).

1. Préparation du minerai (FPC⁵³)

a. Alimentation du circuit de préparation d'alimentation

- Le concentré provenant du concentrateur ou des réserves est alimenté dans une trémie tampon (BN-5020).
- Le concentré est tamisé pour retirer les débris grossiers (SC-5014 et SC-5017).
- Les particules fines et les schlamms sont séparés par des cyclones (CY-5201 à CY-5210).

b. Attrition

- Le concentré est pompé vers des cyclones (CY-5201 à CY-5210) pour densifier le concentré à 75-80% de solides.
- Le concentré est ensuite traité dans des cellules d'attrition (AT-5212 à AT-5227) pour éliminer les particules submicroniques et indésirables.
- Le concentré attrié est dilué et nettoyé dans des cyclones de lavage (CY-5302 à CY-5308) avant d'être alimenté aux Floatex.

c. Séparation par sédimentation entravée (Floatex) et circuit de spirales

- Quatre Floatex (SE-5309 à SE-5312) séparent le concentré des pauvres par gravité.
- La surverse des Floatex est envoyée vers les spirales épuiseuses (SS-5401 à SS-5404) pour récupérer le minéral lourd de titane (THM).
- Le concentré des spirales et la surverse des Floatex forment le produit concentré final.

d. Entreposage du concentré

- Le concentré nettoyé est pompé vers des baies de drainage où il est encore déshumidifié.
- Le concentré est ensuite alimenté dans le circuit de production d'ilménite.

2. Circuit de production d'ilménite (PDC⁵⁴)

a. Alimentation

Le concentré de minéraux lourds est alimenté dans des réservoirs (BN6006 et BN6007) d'une capacité de 1300 tonnes chacun.

b. Séchage à lit fluidisé

- Le concentré est mis dans un séchoir à lit fluidisé (DR-6100) à 140°C pour éliminer l'humidité.
- Le concentré sec est ensuite tamisé (SC-6106) avant d'être alimenté dans les séparateurs électrostatiques à tambour (HTR⁵⁵).

⁵² MSP : Minerals Separation Plant

⁵³ FPC : Feed Preparation Circuit

⁵⁴ PDC : Primary Dry Circuit

⁵⁵ HTR : High Tension Roll

c. Séparateurs électrostatiques à tambour (HTR)

- Le concentré chauffé est distribué sur des rouleaux HTR où les particules conductrices (ilménite) sont séparées des particules non conductrices.
- Les étapes de séparation HTR sont en série (primaire et épuiseuses 1, 2 et 3).
- Les fractions conductrices sont réunies pour former le produit Ilménite.

d. Réchauffeur

Le minerai refroidi est réchauffé dans un lit fluidisé électrique (DR-6504) à environ 100°C avant d'être envoyé à l'étape épuiseuse 3.

e. Séparateurs magnétiques à rouleaux SMR (RER⁵⁶)

- Les SMR séparent les particules magnétiquement faibles (monazite) des minéraux non magnétiques (zircon et sillimanite).
- Les pauvres magnétiques sont considérés comme des déchets.

f. Circuit humide de Zirsill (WZC⁵⁷)

Le circuit humide de Zirsill a pour objectif de traiter les produits non conducteurs et non magnétiques provenant du circuit de production d'ilménite afin de réduire leur teneur en quartz et d'obtenir un concentré enrichi en zircon et en sillimanite.

- **Alimentation du circuit**

La fraction non conductrice et non magnétique issue du circuit d'ilménite est pompée vers la trémie d'alimentation du circuit de production de Zirsill humide, située dans l'usine de préparation du minerai.

En cas d'arrêt du circuit humide de Zirsill, le produit Zirsill humide est pompé vers un cyclone sur une pile de drainage dédiée. Une chargeuse frontale alimente ensuite la trémie du circuit humide de Zirsill.

- **Circuit de spirales**

Le circuit de spirales comporte trois étapes de séparation : dégrossissage, nettoyage et récupération. L'objectif est de réduire la teneur en quartz non conducteur et non magnétique dans le produit final Zirsill.

1. Spirales dégrossisseuses (SS-5416 à 18) : production d'un concentré et d'un pauvre.

Le concentré est retraité dans les spirales nettoyantes. Le pauvre est envoyé aux spirales de récupération.

2. Spirales nettoyantes (SS-5425 à 5427) : production d'un concentré, d'une fraction mixte et de sables résiduels.

Le concentré de Zirsill est déshumidifié et stocké pour drainage naturel. La fraction mixte est recirculée vers les spirales dégrossisseuses. Les sables résiduels rejoignent le pauvre des spirales dégrossisseuses.

3. Spirales de récupération (SS-5429 à 5431) : production d'un concentré, d'une fraction mixte et de sables résiduels.

⁵⁶ RER : Rare Earth Roll

⁵⁷ WZC : Wet Zirsill Circuit

Le concentré et la fraction mixte sont recirculés vers les spirales nettoyantes et de récupération, respectivement. Les sables résiduels sont déshumidifiés, empilés et retournés à la mine.

La production de Zirsill dépend de la disponibilité du zircon. L'objectif est d'optimiser la récupération du zircon (densité 4,6 g/cm³) et de la sillimanite (densité 3,2 g/cm³) tout en réduisant la teneur en quartz (densité 2,7 g/cm³). Le groupe OHM est présent en petite quantité et sa faible densité ne permet pas son élimination totale (Tableau 9).

Tableau 9 : Minéralogie du matériel non conducteur et non magnétique

Minerai	% en poids
zircon	30
sillimanite	23
Quartz	36
Spinelle	6
OHM (Other Heavy Mineral)	5

- **Circuit sec de Zirsill (DZC⁵⁸)**

Le circuit sec de Zirsill vise à purifier le produit du circuit humide de Zirsill pour obtenir le Zirsill final. Il utilise les mêmes principes de séparation que les circuits précédents pour éliminer les résidus conducteurs, magnétiques et grossiers.

1. Alimentation du circuit

Le concentré de Zirsill du circuit humide est pompé vers un cyclone, puis récupéré par une chargeuse frontale et dirigé vers une trémie alimentant un élévateur à godets et un réservoir d'alimentation.

2. Séchage à lit fluidisé

Le minerai est séché dans un séchoir à lit fluidisé pour éliminer toute l'humidité et augmenter sa température à environ 110°C, optimisant ainsi l'efficacité de la séparation en aval. Le minerai sec est ensuite tamisé pour éliminer toute contamination avant d'être envoyé aux séparateurs électrostatiques à tambour SET.

3. Séparateurs électrostatiques à tambour (SET)

La séparation s'effectue en deux étapes de séparateurs SET primaires et secondaires, configurés pour éliminer les non-conducteurs. Les pauvres conducteurs sont envoyés vers les sables résiduels.

4. Séparation magnétique à rouleaux (SMR)

Les non-conducteurs sont ensuite soumis à une séparation magnétique pour éliminer les matériaux magnétiques vers les sables résiduels. Les non-magnétiques sont tamisés pour enlever les grains grossiers, principalement du quartz, mais aussi des pertes de sillimanite et de zircon.

En résumé, la récupération de zircon à travers le procédé est d'environ 70%. La production de Zirsill est d'environ 40 000 tonnes par an. Le circuit peut fonctionner selon trois modes :

⁵⁸ DZC : Dry Zirsill Circuit

- Alimentation vers les sacs de vrac (valve XV-7600C)
- Alimentation vers l'usine d'ensachage et de mise en palette (valves XV-7600A et 7600B)
- Alimentation directe dans un camion (valve XV-7600)

Le circuit humide et sec de Zirsill permet d'extraire et de concentrer les minéraux lourds de valeur (zircon et sillimanite) à partir du minerai brut. Ce processus complexe combine différentes techniques de séparation pour obtenir un produit final de haute qualité.

II.2.4. Évaluation des besoins en eau et des sources d'approvisionnement de QMM

Le projet requiert des quantités importantes d'eau pour le fonctionnement de la drague et les différentes étapes du traitement des minerais. La consommation totale d'eau est estimée à 86 000 m³/j (Tecsult, 2005), se répartissant comme suit :

- Drague et séparation des minerais : 72 000 m³/j. Cette eau provient principalement de la nappe phréatique (52 000 m³/j) et le complément (20 000 m³/j) du lac Ambavarano (Tecsult, 2005). L'utilisation du lac nécessite la mise en place d'un seuil déversoir pour réguler le niveau d'eau et la protéger de la salinité.
- Usine de traitement : 14 000 m³/j. Cette eau couvre les besoins industriels et l'eau potable. Grâce au recyclage des eaux du procédé, seul un appoint de 1 300 m³/j sera nécessaire. L'approvisionnement en eau pour l'usine se fait à partir du lac Ambavarano (Tecsult, 2005).

II.2.5. Transport des produits chez Rio Tinto QMM

UNIMAT est l'entreprise responsable du transport des produits finis issus de l'usine de séparation minérale de Rio Tinto QMM (Rio Tinto, 2021 – 2023).

- UNIMAT Logistics est une joint-venture offshore qui a obtenu le contrat pour gérer le transport des matériaux de Rio Tinto QMM. Elle est détenue à 60% par UNITRANS et à 40% par MATERAUTO.
- UNITRANS est une filiale du groupe Steinhoff qui propose des services de transport diversifiés, de logistique et de distribution, de location de véhicules et de vente de moteurs.
- MATERAUTO est une société malgache spécialisée dans le commerce de l'automobile, des pièces de rechange, du matériel agricole et de construction.

Chez Rio Tinto QMM, UNIMAT assure les tâches suivantes :

- Transport du produit fini d'ilménite et de zircon vers le port d'Ehoala.
- Transport des produits intermédiaires de l'usine vers des zones de stockage ou vers la mine pour la réhabilitation.
- Alimentation en matières premières de l'usine à différentes étapes du circuit de séparation à l'aide de chargeuses frontales.
- Nettoyage des fuites éventuelles survenues lors des étapes de séparation à l'aide de mini-chargeuses (bob-cat).

Selon les données statistiques du prestataire de transport, la moyenne quotidienne de matériaux déplacés s'élève à plus de 1500 tonnes. Ces matériaux comprennent des résidus de minerais, des pauvres, des surverses de tamis, des matériaux décantés, des matériaux récupérés dans les canaux d'évacuation et les minerais exploités. Pour transporter cette quantité, le prestataire effectue en moyenne 58 voyages de camions bennes de 26 tonnes chaque jour.

II.3. Identification des impacts des opérations d'extraction minière de QMM

II.3.1. Identification des impacts directs sur le cycle hydrologique

Le bilan hydrique du bassin versant établit l'équilibre entre les entrées (précipitations) et les sorties (ruissellement, infiltration et évapotranspiration réelle). L'exploitation minière perturbe ce cycle en influençant les processus de sortie :

- Ruissellement : Les infrastructures minières (terrasses, tas de stériles...), la déforestation et l'expansion des zones d'extraction modifient la surface du sol et augmentent le ruissellement superficiel, favorisant l'érosion et le transport des sédiments.

- Infiltration : L'imperméabilisation des sols par les installations minières, la modification de la composition minéralogique des sols restaurés après extraction et la compaction du sol par les engins lourds réduisent l'infiltration, limitant la recharge des nappes phréatiques et affectant la disponibilité de l'eau souterraine.

- Évapotranspiration : L'évapotranspiration réelle peut être diminuée par l'abattage d'arbres et la suppression de la végétation, réduisant ainsi la capacité du bassin versant à intercepter et à relâcher l'eau dans l'atmosphère.

L'ampleur de ces impacts est étroitement liée à l'augmentation de la superficie exploitée à Mandena. De 0 km² en 2005 (Figure 12), la superficie des mines a atteint 4,76 km² en 2013 (Figure 13) et 13,81 km² en 2023 (Figure 14). Le projet semble fonctionner avec son rythme d'expansion de 100 hectares par an (= 1 km² / an), comme prévu dans les études préliminaires (Tecsult, 2005). Cette expansion continue accentue les pressions sur le cycle hydrologique et renforce la nécessité d'une gestion durable des ressources en eau dans la région.

Figure 12 : Vue aérienne du bassin versant en 2005 (GoogleEarth, 2024)

Figure 13 : Vue aérienne du secteur de Mandena en 2013 (GoogleEarth, 2024)

Figure 14 : Vue aérienne du secteur de Mandena en 2023 (GoogleEarth, 2024)

II.3.1.1. Evaluation des impacts de l'exploitation minière sur le ruissellement

Le ruissellement représente le mouvement des eaux de surface sur le sol sous l'effet de la gravité. Ce processus joue un rôle de premier rang dans l'érosion à travers le transport des sédiments par charriage et/ou suspension. L'exploitation minière, en modifiant la couverture végétale et la topographie, peut influencer les dynamiques de ruissellement, avec des implications potentielles sur l'environnement et les ressources en eau locales.

En effet, les opérations de la mine impliquent une série d'activités qui transforment le paysage naturel, telles que le déblaiement des terres, la création de fosses et de talus, et l'excavation de mines à ciel ouvert. Ces activités créent de nouvelles surfaces exposées et modifient les pentes des versants. De plus, l'enlèvement de la végétation naturelle pour accéder aux ressources minérales et l'installation d'infrastructures minières entraînent une perte de la couverture végétale.

II.3.1.1.1. Modification du coefficient de ruissellement

Le coefficient de ruissellement est l'indicateur choisi pour évaluer les impacts de l'exploitation sur le cycle hydrologique. Il représente la proportion des précipitations qui s'écoulent directement sur la surface du sol au lieu de s'infiltrer et/ou de s'évaporer. Son analyse permet de mesurer l'impact de l'exploitation minière à Mandena sur l'hydrologie du bassin et d'évaluer le potentiel d'érosion hydrique, en s'appuyant sur des données de télédétection.

L'analyse diachronique du couvert végétal entre 2009 et 2021 révèle une perte de 15% de la couverture arborée, soit 12,9 km², contre une augmentation des prairies (+6%), des broussailles (+2%), des végétations clairsemées (+2%), des plans d'eau permanents (+2%), des marais herbacés (+1%) et des terres cultivées (+1%) (Tableau 10). Cette transformation du paysage a entraîné une hausse de 2% du coefficient de ruissellement à l'échelle du bassin versant (Tableau 10).

Sur la base des données pluviométriques moyennes annuelles de 1585,2 mm/an (Tableau 2), l'augmentation de 2% du coefficient de ruissellement à l'échelle du bassin versant se traduit par une perte hydrique équivalente à 32 mm d'eau par an. Cette perte équivaut également à un déficit pour les nappes souterraines et à un risque pour la stabilité des sols.

En effet, l'augmentation du ruissellement associée à la modification de la couverture végétale, a un impact sur l'érosion. D'après la formule de Manning-Strickler ($Q = K * S * R^{2/3} * i^{1/2}$), le débit d'écoulement de surface (Q) augmente avec le coefficient de ruissellement (K), la surface mouillée (S), le périmètre mouillé (P) et la pente du bassin (i). Les autres paramètres étant constants, l'augmentation du coefficient de ruissellement se traduit par une augmentation proportionnelle du débit et par conséquent, de la vitesse d'écoulement.

Les formules empiriques du transport des sédiments, telles que la formule de Meyer-Peter & Muller ($V = C * \tau^{1/2}$) et la formule de Bagnold ($V = C * (\tau^{(n+1)}) / (\rho_s - \rho_f)$), démontrent une relation proportionnelle entre la vitesse d'écoulement (V) et la contrainte de cisaillement (τ) appliquée sur le fond et les parois des canaux (ρ_s : masse volumique des sédiments – ρ_f : masse volumique du fluide – (C) coefficients empiriques – (n) : exposants). Ces relations mettent en évidence l'influence déterminante de la contrainte de cisaillement sur le transport des particules sédimentaires (transport en suspension et/ou par charriage) et l'érosion mécanique des sols, contribuant ainsi à la modification de la morphologie du bassin et à la libération de nouvelles particules sédimentaires.

Tableau 10 : Tableau de l'évolution du coefficient de ruissellement (USGS, 2023)

Catégorie	Coefficient de ruissellement (moyenne)	Surface (km ²) 2009	Surface (km ²) 2021	Surface (km ²) Différence	Variation (2009 - 2021) %
Couverture arborée	15 %	45,87	32,98	-12,9	-15 %
Broussailles	35 %	8,79	10,60	1,8	2 %
Prairies	35 %	27,05	32,42	5,4	6 %
Terres cultivées	50 %	0,47	1,34	0,9	1 %
Zones construites	80 %	0,08	0,17	0,1	0 %
Végétation clairsemée	60 %	0,06	1,95	1,9	2 %
Plans d'eau permanents	0 %	3,91	5,48	1,6	2 %
Marais herbacés	15 %	0,31	1,57	1,3	1 %
Total		86,52	86,52	0	0,0 %
Coefficient de ruissellement résultant		20 %	22 %		

II.3.1.1.2. Observations supplémentaires

L'examen de la dynamique de la couverture terrestre du bassin versant sur la période d'étude révèle des tendances et des implications méritent une attention particulière :

1. Déforestation non compensée (-15%) :

Au regard de l'évolution de l'agriculture et de l'urbanisation dans le bassin (+1% \approx 1 km² pour les zones cultivées et construites), l'exploitation minière peut être identifiée comme étant le principal acteur de cette déforestation. L'exploitation minière s'accroît de 0 km² à 13,81 km² de 2009 à 2023 (Figure 12) pendant que le couvert forestier perd 12,9 km² de 2009 à 2021 (Tableau 10). Les activités extractives entraînent la destruction d'arbres pour l'installation d'infrastructures et l'élargissement des zones d'exploitation et semblent ne pas compenser équitablement ces pertes.

2. Croissance des prairies et broussailles (+8%) :

Deux hypothèses principales peuvent expliquer cette augmentation :

- Reforestation en cours : L'exploitant minier semble avoir mis en œuvre des programmes de reboisement, mais il est possible que les jeunes arbres plantés ne soient pas encore arrivés à maturité, se classant encore dans la catégorie des prairies et broussailles.
- Efforts de restauration insuffisants : Malgré les initiatives de reforestation, la déforestation continue pourrait surpasser le rythme de régénération naturelle et des plantations, entraînant une augmentation nette des surfaces couvertes par les prairies et broussailles.

3. Progression limitée des terres cultivées (+1%) et des zones construites (quasi-nulle) :

L'observation d'une augmentation négligeable des terres cultivées et des zones construites contraste avec les promesses de retombées économiques liées aux activités minières pour les populations locales.

Cette situation suggère que les bénéfices économiques générés par l'exploitation minière ne se traduisent pas encore par une amélioration tangible du niveau de vie des communautés directement impactées, notamment les communes de Mandromondromotra et d'Ampasy Nahampoana.

4. Augmentation modérée des végétations clairsemées (+2%) :

Cette tendance renforce l'hypothèse d'une insuffisance des efforts de restauration et de compensation visant à remédier aux impacts environnementaux de l'exploitation minière. La persistance des végétations clairsemées indique que les mesures prises pour restaurer les zones dégradées ne parviennent pas à reconstituer la couverture végétale dense et saine qui existait auparavant.

5. Émergence de plans d'eau et de marais herbacés (+3%) :

Trois explications possibles pourraient justifier cette augmentation :

- Érosion hydrique : L'augmentation du coefficient de ruissellement peut entraîner une augmentation de l'érosion des sols, conduisant à l'élargissement des cours d'eau puis à la formation de nouveaux plans d'eau et de zones marécageuses.
- Marais de traitement des eaux usées : Il a été documenté que l'exploitant minier a mis en place des marais artificiels pour le traitement biologique des eaux industrielles avant leur rejet dans la rivière.
- Modifications topographiques : Les activités minières peuvent altérer la topographie du bassin versant, créant des dépressions qui se remplissent d'eau et se transforment en plans d'eau ou en marais.

En conclusion, l'analyse de l'occupation du sol à partir de la télédétection a mis en évidence des changements de couvert végétal au sein du bassin versant, liés pour l'essentiel aux activités minières. La déforestation, la progression insuffisante des indicateurs de développement socio-économique et la dégradation persistante de la couverture végétale soulèvent des préoccupations quant à la durabilité environnementale et sociale des opérations minières.

La présente étude s'efforce d'approfondir l'analyse de ces dynamiques à travers l'examen d'autres facteurs, en s'appuyant sur des données quantitatives et qualitatives complémentaires, pour formuler des recommandations concrètes en faveur d'une exploitation minière plus responsable et d'un développement durable du bassin versant. Les valeurs obtenues pour le coefficient de ruissellement seront prises en compte dans les modélisations hydrologiques ultérieures. La section suivante présente les résultats des études effectuées sur l'infiltration dans le bassin.

II.3.1.2. Evaluation des impacts de l'extraction minière sur l'infiltration

L'exploitant minier extrait les minéraux lourds du sable, puis restitue les sables stériles dans les zones d'extraction. Cette pratique est susceptible d'altérer les propriétés hydrauliques du sol, modifiant ainsi le mouvement de l'eau. La présente section examine l'impact de l'extraction des minéraux lourds sur la structure du sable, sa conductivité hydraulique et sa capacité d'infiltration, afin de mieux comprendre l'évolution du comportement de l'eau dans le sol.

II.3.1.2.1. Modification de la granulométrie et des propriétés structurales

Pour comprendre les modifications physiques et structurales du sol, les propriétés structuro-physiques ont été analysées avant et après l'exploitation minière sur les mêmes parcelles. Le Tableau 11 synthétise ces paramètres (pourcentage de minéraux lourds, porosité, et densité apparente, ρ_b), offrant une comparaison de l'état du sol dans les deux phases. Ces données permettent de corréler les changements de conductivité hydraulique et de capacité d'infiltration (présentés ci-après) avec les altérations de la composition et de la structure du sol.

Tableau 11. Paramètres structuro-physiques avant l'exploitation et après la restitution

Parcelle	% minéraux lourds (avant)	% minéraux lourds (après)	Porosité avant	Porosité après	ρ_b avant (g/cm ³)	ρ_b après (g/cm ³)
1	9,0%	2,0%	0,46	0,32	1,57	1,72
2	8,0%	3,0%	0,42	0,30	1,60	1,68
3	10,0%	1,0%	0,48	0,34	1,55	1,75
4	7,5%	2,0%	0,44	0,29	1,59	1,70
5	8,5%	3,0%	0,43	0,31	1,58	1,69
Moyenne	8,5%	2,0%	0,45	0,31	1,58	1,71

À titre comparatif, (Razafindrakoto et al., 2017) ont mesuré une porosité de 0,48 avant l'exploitation, passant à 0,30 après, avec une densité apparente augmentant de 1,55 g/cm³ à 1,75 g/cm³ après remise en état.

Figure 15 : Courbe granulométrique des résidus miniers (QMM, 2024)

II.3.1.2.2. Conductivité hydraulique et capacité d'infiltration

La conductivité hydraulique saturée (K_{sat}), exprimée en m/s, quantifie la perméabilité d'un sol entièrement saturé sous la loi de Darcy et le modèle de Kozeny–Carman (Koffi & Aubertin, 2008). Elle dépend directement de la porosité intergranulaire et de la connectivité des pores : plus le réseau de vides est continu, plus K_{sat} est élevée (SPW-DGO3, 2019). Dans un sable à forte teneur en minéraux lourds (fraction anguleuse et mal arrangée), ces caractéristiques structurales favorisent K_{sat} hautes ; à l'inverse, le sable déminéralisé, mieux tassé, présente une K_{sat} réduite (Malam Abdou & Vandervaere, 2015).

L'extraction des minéraux lourds fait évoluer la granulométrie (Malavoi, 2013) : le « sable grossier » (0,2–2 mm) se situe dans $K \approx 10^{-3}$ – 10^{-4} m/s, tandis que le « sable moyen/fin » (0,02–0,2 mm) tombe à $K \approx 10^{-4}$ – 10^{-6} m/s (Tableau 12 – Figure 16). Cette transition granulométrique induit une baisse de K_{sat} d'un facteur 10 à 100, ralentissant durablement l'infiltration et modifiant la redistribution verticale et horizontale de l'eau dans le profil.

Tableau 12. Propriétés physiques des couches sableuses et argileuses (QMM, 2017)

Type de formation		Couleur	Teneur en silice	Granulométrie	TMH	Épaisseur moyenne des couches	
Sable minéralisé	US : Sable Supérieur	Gris	Faible	Fin	> 2% (7 à 9%)		
		Blanc					
	TS : Sable Intermédiaire	Brun foncé	Riche	Moyen Grossier	< 2%		
		LS : Sable Inférieur	Blanc	Faible	Fin Moyen Grossier	> 2% (4 à 5%)	
			Gris				
			Brun pale				
	Brun foncé						
CL : Argile		Vert	très faible	Très fin	Néant		
		Gris tacheté					

* US : Upper Sand – TS : Transitional Sand – LS : Lower Sand – CL : Clay – TMH : Total Heavy Minerals

K [m/s]		10	1	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵	10 ⁻⁶	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸	10 ⁻⁹	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹¹	
Granulométrie	Homogène	Gravier pur			Sable pur		Sable très fin			Silt		Argile			
	Variée	Gravier gros et moyen		Gravier et sable		Sables et argiles - Limons						-			
Degré de perméabilité		Très bonne - bonne					Mauvaise					Nulle			
Type de formation		Perméable					Semi-perméable					Imperméable			

Figure 16 : Abaque de valeurs des conductivités hydrauliques (Castany, 1961)

La capacité d'infiltration correspond au débit maximal d'eau pouvant pénétrer et s'écouler à travers la matrice poreuse d'un sol sous l'effet de la gravité et de la pression capillaire. Elle dépend principalement de la distribution granulométrique, de la porosité intergranulaire, de la connectivité des pores et du degré de compactage (Hillel, 1998).

Pour évaluer l'impact de l'exploitation minière sur les propriétés du sol, un protocole rigoureux a été appliqué avant et après les opérations. Cinq parcelles-repères homogènes de 10 m × 10 m ont été sélectionnées. Sur chacune de ces parcelles, des mesures de conductivité hydraulique saturée (K_{sat}) ont été réalisées en trois répétitions à l'aide d'un infiltromètre double-anneau, maintenant un flux constant de 1 cm³/s. Ces mesures ont été validées par des tests complémentaires au minidisque (flux variable).

Parallèlement, des carottages (Ø5 cm, 0–10 cm de profondeur) ont été effectués pour des analyses en laboratoire, incluant une analyse granulométrique par tamis humide, le dosage de la fraction de minéraux lourds par densitométrie, ainsi que la mesure de la densité apparente permettant le calcul de la porosité. Enfin, un pénétromètre a été utilisé pour évaluer le degré de compactage du sol. Ce protocole complet a été intégralement répété après la phase de remise en place et de nivellement du sable déminéralisé, permettant ainsi une comparaison directe des propriétés du sol avant et après exploitation.

Dans le gisement de Mandena, le sable natif, enrichi en minéraux lourds (ilménite, rutile) à hauteur de 2–10 % (grains de quartz 0,2–1 mm), (QMM, 2017), présente une conductivité hydraulique saturée (k_{sat}) moyenne de 184 ± 42 cm/h (n = 5 parcelles), mesurée in situ par infiltrométrie double-anneau (Tableau 13). Après extraction mécanique et remise en place du sable déminéralisé, la k_{sat} chute en moyenne à 61 ± 15 cm/h, soit une réduction de 66 % (Tableau 13), ralentissant l'infiltration de 2 à 4 fois, réduisant le rechargement des nappes phréatiques et accroissant le ruissellement et l'érosion hydrique.

Tableau 13. Conductivité hydraulique saturée k_{sat} (cm/h) avant et après exploitation

Parcelle	K_{sat} avant (cm/h)	K_{sat} après (cm/h)	Réduction (%)
1	210 ± 12	65 ± 8	69 %
2	185 ± 15	55 ± 7	70 %
3	240 ± 10	80 ± 9	67 %
4	130 ± 14	45 ± 6	65 %
5	155 ± 11	60 ± 7	61 %
Moyenne	184 ± 42	61 ± 15	66 %

À titre de référence, des études antérieures ont montré des valeurs de conductivité hydraulique saturée (K_{sat}) comparables pour le sable natif riche en minéraux lourds. (QMM, 2017) a enregistré des K_{sat} allant de 150 à 260 cm/h, tandis que (Razafindrakoto et al., 2017) ont mesuré des valeurs similaires, entre 160 et 300 cm/h.

Les données observées, avec une chute à 61 cm/h et une réduction de 66 % de la K_{sat} , sont cohérentes avec les observations antérieures sur les remblais déminéralisés : (QMM, 2017) a relevé des valeurs entre 40 et 90 cm/h, (Andriamboavonjy, 2018) a noté des réductions de 55 % à 75 % et (Merceron, 2016) de 60%.

II.3.1.2.3. Synthèse des impacts de l'extraction minière sur l'infiltration

En résumé, l'extraction des minéraux lourds du sable a un impact notable sur les propriétés hydrauliques du sol, en particulier sur la conductivité hydraulique et la capacité d'infiltration. Le sable stérile résultant présente une conductivité et une capacité d'infiltration réduites par rapport au sable minéralisé d'origine.

Ainsi, l'infiltration de l'eau dans le sol est principalement déterminée par sa structure physique (granulométrie, porosité, connectivité et compactage). À Mandena, l'extraction des minéraux lourds et le compactage du sable entraînent une chute de 66 % de la conductivité hydraulique saturée (K_{sat}), passant de $5,1 \times 10^{-4}$ m/s (184 cm/h) à $1,7 \times 10^{-4}$ m/s (61 cm/h) (QMM, 2017). Les mesures in situ sur cinq parcelles-repères montrent que la phase d'infiltration initiale I_0 (< 10 % de I_∞) atteint rapidement le régime permanent $I_\infty \approx K_{sat}$ en 10–15 min, garantissant la stabilité des valeurs collectées (Hillel, 1998).

Cette perte de perméabilité, d'un facteur 2 à 4, ralentit l'infiltration, accroît le ruissellement de surface de 25 %–35 % et réduit la recharge piézométrique de 40 %–60 % en saison des pluies, avec une variabilité saisonnière de ± 20 % liée à l'humidité résiduelle. Parallèlement, la porosité diminue de 0,45 à 0,31 et la densité apparente augmente de 1,58 à 1,71 g/cm³, confirmant que l'affinement granulométrique et le compactage modifient durablement la capacité d'infiltration et le comportement hydrique du sol.

Malgré leur application sur 24,16 % de la superficie totale, ces altérations peuvent avoir un impact sur le mouvement de l'eau dans tout le bassin. Elles influencent l'infiltration, la répartition de l'eau, l'alimentation des nappes phréatiques et la sensibilité du sol à l'érosion. Ces facteurs sont pris en compte lors des simulations hydrologiques présentées dans les sections appropriées.

II.3.1.3. Evaluation des impacts de l'exploitation minière sur l'albédo et l'évapotranspiration

La conversion de la végétation tropicale dense en sable nu, suivie d'une éventuelle reconstitution de la végétation, dans les zones d'exploitation minière représente une perturbation de l'environnement avec des conséquences potentiellement importantes sur les processus climatiques régionaux.

La végétation tropicale dense, caractérisée par un faible albédo (10 à 20%), absorbe une grande partie du rayonnement solaire incident, contribuant ainsi à l'évapotranspiration et influençant les régimes de précipitations locales. En revanche, le sable nu présente un albédo élevé (25 à 30%), reflétant davantage l'énergie solaire et modifiant ainsi le bilan énergétique de surface. La végétation reconstituée a un albédo intermédiaire entre celui de la végétation d'origine et du sable nu (15 à 25%).

Cette section développe les concepts liant la conversion de la végétation tropicale dense en sable nu puis en végétation reconstituée à l'augmentation de l'albédo et à la réduction de l'évapotranspiration.

1. Augmentation de l'albédo et réflexion de l'énergie solaire

L'albédo est une mesure de la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire. La conversion de la végétation tropicale dense en sable nu entraîne une augmentation de l'albédo. Cela peut atteindre entre 50% et 150% d'augmentation pour 24% du bassin. Cette augmentation est due à la différence de propriétés physiques entre la végétation dense, le sable et la végétation reconstituée.

Les feuilles des plantes, riches en pigments chlorophylliens, absorbent une grande partie de l'énergie solaire pour la photosynthèse, tandis que le sable, composé de minéraux siliceux, réfléchit davantage l'énergie solaire. La végétation reconstituée, quant à elle, regagne progressivement sa capacité photosynthétique, ce qui entraîne une diminution de l'albédo par rapport au sable nu, mais toujours supérieure à la végétation d'origine.

Le bilan énergétique de surface représente l'équilibre entre les flux d'énergie entrants et sortants à la surface de la Terre. L'augmentation de l'albédo à la suite de la conversion de la végétation en sable nu modifie ce bilan énergétique en réduisant la quantité d'énergie absorbée et en augmentant la quantité d'énergie réfléchie. Cette modification entraîne des conséquences directes sur les composantes du bilan énergétique, telles que le flux de chaleur sensible, le flux de chaleur latente et le flux net de rayonnement.

2. Réduction potentielle de l'évapotranspiration

L'évapotranspiration est un processus essentiel du cycle hydrologique, combinant l'évaporation de l'eau du sol et de la surface des plantes avec la transpiration des végétaux. Elle joue un rôle fondamental dans le transfert d'énergie et d'eau de la surface terrestre vers l'atmosphère. La réduction de l'absorption d'énergie solaire due à l'augmentation de l'albédo affecte directement l'évapotranspiration.

En effet, l'énergie solaire est la principale source d'énergie pour l'évapotranspiration, et sa diminution entraîne une réduction de la quantité d'eau évaporée. La végétation reconstituée restaure progressivement les taux d'évapotranspiration à mesure qu'elle récupère sa capacité photosynthétique et son couvert forestier.

3. Influence potentielle sur les régimes de précipitations locales

L'évapotranspiration est étroitement liée aux régimes de précipitations locales. La réduction de l'évapotranspiration due à l'augmentation de l'albédo peut avoir des implications sur la formation des nuages et les précipitations. L'évapotranspiration contribue à la formation de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui est essentielle à la condensation et à la formation des nuages. Une diminution de l'évapotranspiration peut donc potentiellement entraîner une réduction des précipitations dans les régions affectées par la conversion de la végétation d'origine en sable nu puis en végétation reconstituée.

4. Considérations pour les simulations hydrologiques des impacts

Les impacts de la conversion de la végétation sur l'albédo et l'évapotranspiration doivent être soigneusement pris en compte dans les opérations minières et les pratiques de restauration. Les modifications de l'albédo peuvent influencer les modèles climatiques locaux, affectant potentiellement la disponibilité de l'eau et la productivité agricole.

Outre l'albédo, l'évapotranspiration est également affectée par d'autres facteurs environnementaux, notamment le changement climatique. L'un des aspects les plus importants du changement climatique est l'augmentation des températures de surface. Cette augmentation de la température a un impact direct sur l'évapotranspiration en augmentant le taux d'évapotranspiration potentielle (ETP). L'ETP représente la quantité d'eau maximale qui peut être évaporée d'une surface donnée dans des conditions données.

L'augmentation de l'ETP due à l'élévation des températures de surface peut entraîner des conséquences importantes sur le cycle hydrologique régional. En effet, une augmentation de l'évapotranspiration peut entraîner une diminution de l'eau disponible dans le sol et les cours d'eau, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'agriculture, les écosystèmes et les ressources en eau locales.

Pour évaluer de manière définitive les impacts de la conversion de la végétation tropicale dense en sable nu sur l'évapotranspiration, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des facteurs influençant ce processus. Cela implique l'utilisation de modèles hydrologiques qui intègrent les interactions complexes entre l'albédo, le changement climatique, les propriétés du sol, la couverture végétale et d'autres paramètres pertinents et qui seront détaillés dans les sections ultérieures.

II.3.2. Identification des autres impacts potentiels des opérations d'extraction

En tenant compte de la compréhension approfondie des processus d'extraction, du traitement des minerais et du transport des produits décrits précédemment, plusieurs impacts potentiels sur le cycle hydrologique de Taolagnaro ont également été identifiés. Ces impacts peuvent être regroupés en trois catégories principales :

1. Perturbation de la quantité d'eau

- Diminution de la disponibilité en eau : L'extraction d'eau souterraine pour les activités minières et de traitement du minerai peut réduire la quantité d'eau disponible pour les communautés locales et les écosystèmes dépendants de ces ressources.
- Augmentation des inondations : Le défrichement des forêts et l'excavation de la terre pour la mine peuvent augmenter le ruissellement des eaux pluviales, ce qui peut entraîner des inondations et érosions.

2. Perturbation de la qualité de l'eau

- Contamination par des éléments chimiques : Les rejets d'eaux usées et de déchets miniers peuvent également contenir des métaux lourds et d'autres contaminants qui peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire et avoir des effets néfastes sur la santé humaine et animale.
- Sédimentation et turbidité : L'érosion des sols due au défrichement et à l'exploitation minière peut augmenter la quantité de sédiments dans les cours d'eau, ce qui peut réduire la clarté de l'eau et nuire à la vie aquatique. Puis, les activités de traitement du minerai peuvent également produire des boues et des résidus qui peuvent s'accumuler dans les cours d'eau et les lacs, affectant la qualité de l'habitat aquatique.

3. Perturbation du cycle hydrologique naturel

- Modification des régimes d'écoulement : La construction de barrages de retenue et d'autres infrastructures minières peut modifier les régimes d'écoulement naturels des rivières et des ruisseaux, affectant les habitats aquatiques en aval et les communautés dépendantes de ces ressources en eau. Par ailleurs, les changements dans les régimes d'écoulement peuvent également modifier les modèles de recharge des eaux souterraines, ce qui peut avoir un impact négatif sur la disponibilité en eau potable.
- Perturbation des cycles biogéochimiques : La contamination des eaux par des éléments chimiques issus de la scarification des sols et des sédiments peut perturber les cycles biogéochimiques naturels, affectant la santé des écosystèmes aquatiques et terrestres. Ensuite, les changements dans les régimes d'écoulement et la disponibilité en eau peuvent également modifier les habitats et les processus écologiques, affectant la biodiversité et les services écosystémiques.

L'évaluation précise des impacts de la conversion de la végétation sur la quantité d'eau disponible et les régimes d'écoulement sera réalisée à l'aide des modèles hydrologiques présentés dans cette étude. Ces modèles permettront de quantifier les changements attendus dans les paramètres hydrologiques, tels que le débit des cours d'eau, les niveaux des lacs et la recharge des eaux souterraines.

Les autres impacts potentiels, tels que la contamination ou les équilibres géochimiques, ne font pas partie du cadre de cette étude et nécessiteront des investigations distinctes dans des recherches ultérieures.

II.4. La télédétection à partir des données du portail WAPOR

Avant de pouvoir entamer l'étude des impacts et des interactions des différents facteurs, y compris l'exploitation minière et le changement climatique, il est essentiel de comprendre et d'identifier les modifications subies par le cycle hydrologique avant et pendant les activités.

Dans cette perspective, l'évaluation des modifications a été initiée par une analyse statistique plus globale des tendances hydrologiques dans tout le district de Taolagnaro de 2009 à 2022. Cette analyse s'appuie sur des données de télédétection provenant du portail Wapor de la FAO. Quatre séries de données ont été étudiées, chacune offrant un éclairage unique sur les différents aspects du cycle hydrologique.

La première série d'images, couvrant alors quatorze années d'observations, fournit des informations spatiales sur la couverture terrestre dans la zone d'étude. Bien que cette analyse offre un aperçu détaillé de la couverture terrestre, elle sera ultérieurement complétée par une étude topographique et une analyse spectrale de bandes satellites, afin de fournir des informations plus précises sur le relief puis, sur la santé de la couverture végétale et par conséquent, sur le ruissellement.

La deuxième série de données présente la distribution spatiale des précipitations annuelles dans la zone d'étude. Bien que ces données offrent une précision à l'échelle du pixel, elles sont limitées par leur amplitude temporelle, car elles ne sont disponibles qu'à partir de 2009. L'analyse offre un bon aperçu des tendances après le début de l'exploitation mais sera renforcée par des données historiques provenant d'autres sources, pour une couverture temporelle plus large.

La troisième série de données concerne les évapotranspirations et interceptions réelles annuelles dans la zone d'étude. Tout comme l'analyse des précipitations, cette analyse bénéficie de la disponibilité spatiale des données et couvre l'intégralité de la période d'exploitation, mais est limitée par l'absence de données antérieures. Elle sera donc complétée par l'analyse photométrique de bandes appropriées d'images satellites et des données climatiques historiques.

La quatrième série de données comprend l'évapotranspiration potentielle dans la zone d'étude de 2009 à 2022. Une idée initiale d'estimer les variations de température à partir de ces données a été limitée par le niveau de précision qui pourrait être obtenu en raison de la faible amplitude des variations d'ETP observées. Si l'analyse statistique des ETP annuelles a pu être faite pour la période indiquée, l'analyse des températures de surface sera renforcée par l'exploitation des bandes thermiques Landsat et des données météorologiques historiques.

Chacune de ces séries contribue à une compréhension des tendances actuelles de changement dans le cycle hydrologique de la zone d'étude. Cependant, elles sont limitées dans le temps par l'indisponibilité des données avant 2009. Les résultats de ces analyses sont présentés ci-dessous, mais il est important de noter que les interprétations doivent être prises avec nuance, car elles sont encore sujettes à des données complémentaires, ainsi qu'à des analyses de sensibilité et d'incertitude associées aux données exploitées ainsi qu'aux techniques appliquées.

II.4.1. Analyse de l'évolution de la couverture terrestre dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 à partir des données du portail Wapor de la FAO

Cette étude vise à analyser l'évolution de la couverture terrestre dans le district de Taolagnaro entre 2009 et 2022 en s'appuyant sur les données du portail Wapor de la FAO. Cette analyse permettra de comprendre les modifications survenues dans l'utilisation des terres au cours de cette période et d'identifier les tendances. Les principaux changements dans les classes de couverture terrestre ont été identifiés et mis en évidence en vert dans le Tableau 14.

Malgré les défis posés par les changements climatiques et l'exploitation minière industrielle, la zone d'étude a démontré une capacité remarquable à maintenir une stabilité relative de sa couverture terrestre. Cette résilience s'explique par une adaptation des pratiques agricoles face aux perturbations environnementales.

L'analyse diachronique des images (Figure 17) révèle une transformation notable dans le paysage agricole : environ 15% des terres dédiées à l'agriculture pluviale ont été converties en agriculture irriguée au cours des 14 années d'observation. Cette transition met en lumière deux aspects importants :

- Adaptation aux changements climatiques : La communauté locale a déployé des efforts pour améliorer la gestion de la ressource en eau, en réponse à la variabilité croissante des précipitations et aux sécheresses potentielles. L'adoption de l'irrigation permet de sécuriser la production agricole et de réduire la vulnérabilité aux aléas climatiques.
- Efficacité des politiques de gestion des terres : Les exploitants miniers semblent avoir mis en œuvre des pratiques efficaces de maintien et de restauration des terres. Cela s'est probablement traduit par une limitation de l'impact négatif de l'exploitation minière sur la couverture végétale et la productivité des sols.

En conclusion, la zone d'étude est un modèle de résilience face à des défis environnementaux et socio-économiques. La combinaison d'une adaptation proactive des pratiques agricoles et d'une gestion responsable des terres par les acteurs locaux a permis de préserver la couverture terrestre et de maintenir la productivité agricole dans un contexte changeant.

Tableau 14 : Tableau de l'évolution annuelle de la couverture terrestre de la zone d'étude

Class	Unit	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20	km ²	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3
30	km ²	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081
41	km ²	52,9	52,9	52,9	53,0	52,6	51,2	50,6	46,6	46,0	42,4	42,4	44,4	44,4	44,4
42	km ²	1,0	1,0	1,0	0,9	1,4	2,8	3,4	7,4	7,9	11,6	11,6	9,6	9,6	9,6
50	km ²	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
60	km ²	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
80	km ²	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
90	km ²	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
112	km ²	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304
114	km ²	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
116	km ²	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
122	km ²	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
124	km ²	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
126	km ²	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6	770,6
Total	km ²	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593

Tableau 15 : Légende du tableau de l'évolution annuelle de la couverture terrestre

Id	Couverture du sol (Anglais)	Couverture du sol (Français)
20	Shrubland	Broussailles
30	Grassland	Prairies
41	Cropland, rainfed	Terres cultivées, pluviales
42	Cropland, irrigated or underwater management	Terres cultivées, irriguées ou sous gestion de l'eau
50	Built-up	Zones construites
60	Bare / sparse vegetation	Végétation clairsemée / nue
80	Water bodies	Corps d'eau
90	Shrub or herbaceous cover, flooded	Couverture d'arbustes ou d'herbacées, inondée
112	Tree cover: closed, evergreen broadleaved	Couverture arborée : fermée, à feuilles larges et persistantes
114	Tree cover: closed, deciduous broadleaved	Couverture arborée : fermée, à feuilles larges et caduques
116	Tree cover: closed, unknown type	Couverture arborée : fermée, type inconnu
122	Tree cover: open, evergreen broadleaved	Couverture arborée : ouverte, à feuilles larges et persistantes
124	Tree cover: open, deciduous broadleaved	Couverture arborée : ouverte, à feuilles larges et caduques
126	Tree cover: open, unknown type	Couverture arborée : ouverte, type inconnu

Figure 17 : Carte de la couverture terrestre de la zone d'étude en 2022 (WAPOR, 2023)

Il est important de considérer certaines limites inhérentes aux données et à la méthodologie employées dans cette analyse :

- Données de niveau 2 du portail WAPOR : Les résultats présentés sont basés sur des données de niveau 2 du portail WAPOR, qui peuvent présenter des limitations en termes de précision et de résolution spatiale. En effet, les données de niveau 3, offrant une meilleure précision, n'étaient pas disponibles pour la couverture terrestre.
- Analyse de la santé de la végétation : La comparaison des superficies de chaque type de couverture terrestre ne fournit pas d'informations précises sur l'état de santé de la végétation. Pour obtenir une analyse plus complète de l'environnement, une étude complémentaire sera menée à l'aide des indices de végétation par différence normalisée (NDVI) dérivés des images Landsat. Cette analyse permettra d'évaluer la vigueur de la végétation et de détecter d'éventuels signes de stress environnemental non apparents à travers l'analyse de la couverture terrestre seule.
- Impact sur le cycle hydrologique : Les résultats préliminaires suggèrent une stabilité relative du ruissellement, compte tenu de la constance de la couverture terrestre au cours des années. Cependant, cette observation doit être interprétée avec prudence car elle ne prend pas en compte d'autres variables climatiques, telles que les précipitations ou la température, qui influencent directement le ruissellement. Des analyses ultérieures portant sur ces variables seront nécessaires avant d'établir un bilan hydrique complet sur cette première décennie d'exploitation minière.
- Portée de l'étude : Bien que ces données fournissent des informations essentielles, il est important de souligner qu'elles ne capturent pas tous les aspects de l'écosystème, tels que la biodiversité, la qualité du sol et l'impact des activités humaines. Par conséquent, les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence et complétés par des analyses plus approfondies de ces autres composantes environnementales.

En conclusion, cette analyse initiale offre un aperçu général de l'évolution de la couverture terrestre dans la zone d'étude. Cependant, il est essentiel de reconnaître les limites des données et de la méthodologie employées pour mener des recherches plus approfondies et obtenir une compréhension plus complète de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement.

II.4.2. Analyse de l'évolution des précipitations annuelles dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 à partir des données du portail Wapor de la FAO

L'analyse de l'évolution des précipitations annuelles dans le district de Taolagnaro entre 2009 et 2022 a suivi une méthodologie similaire à celle utilisée pour l'analyse de la couverture terrestre. Les données sur les précipitations ont été obtenues à partir du portail WAPOR de la FAO, en suivant les mêmes principes de collecte, de formatage et de préparation que les données sur la couverture terrestre dans QGIS. Cependant, le traitement et l'exploitation des informations contenues dans les fichiers raster de précipitations différaient de ceux des fichiers de couverture terrestre.

En effet, chaque pixel des images de précipitations représente une valeur de précipitations annuelles en millimètres pour la surface de 250 m x 250 m qu'il couvre. Contrairement aux fichiers de couverture terrestre qui utilisent des classes de couverture, les fichiers de précipitations présentent des valeurs quantitatives. Les noms des fichiers de précipitations suivent un format standard « L1_PCP_A.tif », où « L1 » indique le niveau 1 (la meilleure qualité de données sur WAPOR), « PCP » signifie qu'ils contiennent des données de précipitations et « A » représente l'année des données (de 2009 à 2022).

Par conséquent, les scripts Python utilisés pour analyser les données de précipitations diffèrent de ceux utilisés pour l'analyse de la couverture terrestre. L'analyse des précipitations implique deux scripts distincts :

- Le premier script (Annexe 4Annexe 3) génère des tableaux Excel comprenant une colonne pour un identifiant unique attribué à chaque pixel de l'ensemble de l'étude, deux colonnes pour les coordonnées géographiques du centre des pixels et une dernière colonne pour les valeurs de précipitations associées à chaque pixel.
- Le second script (Annexe 4) extrait les valeurs de la dernière colonne de chaque fichier Excel et calcule ensuite les statistiques essentielles.

Ces deux scripts sont disponibles en annexe pour faciliter l'évaluation et la reproduction de l'analyse.

Les résultats de cette analyse, présentés sous forme de tableau (Tableau 16) et d'une carte (Figure 18) illustrant la distribution spatiale des précipitations en 2022, sont présentés ci-dessous.

Tableau 16 : Tableau de l'évolution annuelle des précipitations de la zone d'étude

Pluies [mm]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moy.
Nombre de pixels	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842	57842
Moyenne	1502	1802	1494	1653	1752	1553	1249	1002	1462	1259	1423	839	1043	1468	1393
Médiane	1517	1808	1496	1691	1756	1563	1259	1029	1477	1290	1445	857	1082	1498	1412
Mode	1708	2171	1085	1850	1902	1443	1377	1057	1546	1242	1534	910	1071	1698	1471
Écart type	231	292	310	208	234	222	149	143	222	172	203	165	180	200	209
Variance	53155	85122	95900	43242	54597	49117	22274	20536	49280	29683	41285	27071	32566	39971	45986
Minimale	854	1025	818	933	1056	904	817	599	896	714	871	451	525	902	812
Maximale	1990	2359	2136	1971	2230	2001	1543	1256	1894	1557	1784	1170	1337	1789	1787
Premier quartile (Q1)	1328	1606	1243	1536	1606	1426	1151	891	1300	1186	1295	715	924	1322	1252
Deuxième quartile (Q2)	1517	1808	1496	1691	1756	1563	1259	1029	1477	1290	1445	857	1082	1498	1412
Troisième quartile (Q3)	1699	2040	1758	1823	1931	1731	1365	1115	1628	1390	1569	961	1188	1644	1560
Intervalle interquartile	371	434	515	287	325	305	214	224	328	204	274	246	264	322	308
Coef. d'asymétrie	-0,30	-0,26	-0,03	-0,86	-0,41	-0,41	-0,45	-0,46	-0,24	-0,96	-0,46	-0,22	-0,68	-0,57	-0,45
Coef. d'aplatissement	-0,64	-0,65	-1,03	0,26	-0,21	-0,32	-0,30	-0,58	-0,72	0,41	-0,43	-0,87	-0,28	-0,49	-0,42

L'analyse des statistiques des précipitations dans le district de Taolagnaro, en se basant sur les moyennes annuelles pour chaque variable statistique, révèle des tendances notables :

- Moyenne interannuelle et variabilité : La moyenne interannuelle des précipitations sur la période d'étude est de 1393 mm. En examinant les moyennes annuelles, on observe une certaine variabilité autour de cette moyenne, avec une tendance générale à la baisse.
- Période de précipitations supérieures à la moyenne (2009-2014) : Les années 2009 à 2014 ont connu des précipitations supérieures, voire très supérieures à la moyenne interannuelle, avec des valeurs remarquables comme 1 802 mm en 2010 et 1 752 mm en 2013.
- Période de précipitations inférieures à la moyenne (2015-2022) : Pour les années 2015 à 2022, au plus une année sur deux connaît des précipitations supérieures à la moyenne interannuelle, avec des valeurs extrêmement basses comme 839 mm en 2020 et 1 002 mm en 2016. Les valeurs inférieures à la moyenne sont mises en rouge dans le tableau.

D'autres statistiques, telles que la médiane, le mode, l'écart type, la variance, les valeurs minimales et maximales, et les quartiles, confirment également une variabilité des précipitations d'une année à l'autre. Ces indicateurs statistiques soulignent la complexité de l'interprétation des tendances des précipitations dans la région.

L'analyse des statistiques des précipitations met en évidence une variabilité temporelle importante, avec une tendance générale à la baisse des précipitations au cours de la période étudiée. Cette variabilité complexe rend difficile l'établissement de prévisions fiables sur l'évolution future des précipitations dans le district de Taolagnaro.

Figure 18 : Distribution spatiale des pluies annuelles de la zone d'étude en 2022 (WAPOR, 2023)

Dans le contexte du cycle hydrologique de la zone d'étude, les précipitations constituent l'unique apport en eau pour le bilan hydrique. Si la tendance à la baisse des précipitations observée se confirmait, cela entraînerait des conséquences sur l'équilibre global de l'écosystème à moyen et long terme. Les impacts négatifs se concentreraient sur les éléments les plus vulnérables du système, notamment :

- Faune aquatique : Une diminution des ressources en eau pourrait fragiliser la survie et la reproduction des espèces aquatiques, perturbant ainsi l'équilibre des écosystèmes aquatiques.
- Agriculture : La production agricole, fortement dépendante de la disponibilité en eau, pourrait être affectée négativement, entraînant des baisses de rendement et des risques pour la sécurité alimentaire.
- Approvisionnement en eau potable : La diminution des ressources en eau douce pourrait menacer l'accès à l'eau potable pour les populations locales, avec des conséquences sanitaires et sociales importantes.

Malgré les inquiétudes suscitées par les tendances récentes observées et l'ébauche d'un schéma préoccupant, il est important de rester prudent et de poursuivre les analyses avant de tirer des conclusions définitives. Des recherches supplémentaires, basées sur des données historiques plus longues et des analyses approfondies, ont été menées pour confirmer ou infirmer ces tendances et mieux comprendre les causes sous-jacentes de la diminution des précipitations.

Par ailleurs, il est important de déterminer si cette baisse des ressources en eau est attribuable au changement climatique, aux activités humaines, à une combinaison de ces facteurs ou à d'autres causes encore inconnues. Une attribution précise permettra d'orienter les actions futures et de définir des stratégies de gestion adaptées pour préserver l'équilibre hydrique de la zone d'étude et minimiser les impacts négatifs sur les populations et les écosystèmes.

II.4.3. Analyse de l'évolution des évapotranspirations et interceptions réelles annuelles dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 à partir des données du portail Wapor

L'étude des variations annuelles de l'évapotranspiration réelle et de l'interception (ETRI⁵⁹) entre 2009 et 2022 a suivi une méthodologie similaire à celle employée pour l'analyse des précipitations annuelles :

- Source et format des données : Les données ETRI ont été obtenues à partir du portail WAPOR de la FAO, en suivant les mêmes principes de collecte, de formatage et de préparation que les données de précipitations dans QGIS.
- Traitement informatique : Le traitement des données ETRI a été réalisé à l'aide du même script informatique utilisé pour l'analyse des précipitations, avec des modifications mineures concernant l'emplacement des images sources sur le disque et les noms des variables d'entrée et de sortie.

Les données annuelles d'ETRI sont accessibles sur le portail WAPOR sous le format général « L2_AETI_A.tif », où :

- « L2 » désigne le niveau des données selon le portail (niveau moyen)
- « AETI⁶⁰ » représente l'évapotranspiration réelle et l'interception (Actual EvapoTranspiration and Interception)
- « A » représente l'année des données, allant de 2009 à 2022

Les résultats du traitement des données ETRI, sous forme de tableau similaire à celui des précipitations, sont présentés ci-dessous (Tableau 17). Une carte illustrant la distribution spatiale des ETRI annuelles, élaborée sur QGIS, est également fournie (Figure 19).

L'analyse des données ETRI permettra de comprendre l'évolution de la combinaison de l'évapotranspiration et de l'interception dans le district de Taolagnaro entre 2009 et 2022. Cette analyse fournira des informations pour compléter l'étude du cycle hydrologique et de l'impact des changements environnementaux sur la zone d'étude.

Tableau 17 : Tableau de l'évolution annuelle des ETRI de la zone d'étude

ETRI [mm]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moy.
Nombre de pixels	58383	58383	58383	58383	58383	58383	58383	58433	58433	58433	58433	58433	58433	58433	58408
Moyenne	1113	1065	1031	1089	1027	1119	1055	1103	1094	1038	1023	999	1031	983	1055
Médiane	1106	1043	1008	1073	1010	1107	1042	1101	1081	1027	1014	977	1011	953	1040
Mode	1032	942	1008	994	891	1035	996	1094	1067	1029	1044	885	949	860	988
Écart type	261	271	255	264	256	250	228	263	249	242	222	246	270	250	252
Variance	67964	73573	65154	69873	65503	62350	52138	69300	61805	58621	49249	60461	72989	62639	63687
Minimale	293	292	307	293	276	312	305	219	294	267	318	254	268	288	285
Maximale	2066	2050	1994	2040	2032	2227	2209	2028	2203	2126	1804	1869	1900	1844	2028
Premier quartile (Q1)	930	871	850	902	844	953	906	936	930	870	866	833	844	807	882
Deuxième quartile (Q2)	1106	1043	1008	1073	1010	1107	1042	1101	1081	1027	1014	977	1011	953	1040
Troisième quartile (Q3)	1288	1243	1192	1261	1193	1274	1192	1270	1249	1194	1165	1149	1208	1136	1215
Intervalle interquartile	358	372	343	359	349	322	286	334	319	324	299	316	364	329	334
Coef. d'asymétrie	0,05	0,24	0,29	0,17	0,24	0,16	0,31	-0,07	0,18	0,21	0,24	0,32	0,21	0,44	0,21
Coef. d'aplatissement	-0,23	-0,31	-0,15	-0,21	-0,21	0,12	0,45	0,21	0,17	0,06	-0,04	0,04	-0,24	-0,10	-0,03

⁵⁹ ETRI : EvapoTranspiration Réelle et Interception

⁶⁰ AETI : Actual EvapoTranspiration and Interception

Dans le cycle hydrologique, les précipitations et l'évapotranspiration réelle et l'interception (ETRI) jouent des rôles fondamentaux. Les précipitations représentent l'apport d'eau au système, tandis que l'ETRI correspond à la quantité d'eau renvoyée à l'atmosphère par l'évaporation, la transpiration des plantes et l'interception de l'eau par leurs feuilles.

La relation entre les précipitations et l'ETRI est généralement complexe. Lorsque les précipitations sont abondantes, l'humidité du sol augmente, ce qui peut favoriser l'ETRI. Cependant, si l'humidité du sol atteint la saturation, l'excès d'eau peut s'écouler, réduisant ainsi l'ETRI par rapport aux précipitations et compliquant l'établissement de corrélations directes.

L'examen des tendances de l'ETRI de 2009 à 2022 révèle une certaine stabilité autour de la moyenne interannuelle de 1055 mm. L'année 2014 a enregistré la valeur maximale (1119 mm) tandis que 2022 a connu la valeur minimale (983 mm). La tendance générale montre cependant une majorité de valeurs supérieures à la moyenne avant 2015 et une majorité de valeurs inférieures à la moyenne (en rouge dans le tableau) après 2016, 2015 ayant une valeur pratiquement égale à la moyenne interannuelle.

À première vue, il semble cohérent d'observer que la tendance à la baisse de l'ETRI ces dernières années confirme la tendance précédemment identifiée à partir des données de précipitations. Cependant, cette relation n'est pas parfaitement corrélée car l'évapotranspiration est également fortement influencée par d'autres facteurs déterminants tels que la température ou l'état de la couverture végétale. Par conséquent, il serait hâtif de tirer des conclusions définitives sans examiner ces autres éléments.

Néanmoins, il semble établi que le bilan hydrique de la zone d'étude est excédentaire, dans la mesure où l'ETRI est majoritairement inférieure aux précipitations, à l'exception de deux années (2016 et 2020).

Pour affiner l'interprétation des valeurs d'ETRI, il est nécessaire de prendre en compte des informations supplémentaires :

- Vigueur de la végétation : Les indices de végétation différenciés normalisés (NDVI), dérivés de l'analyse spectrale des images satellites, permettront d'évaluer la santé de la végétation et son impact sur l'ETRI.
- Température : L'analyse des données de température du portail Wapor fournira des informations sur l'évapotranspiration potentielle de la zone d'étude et son influence sur l'ETRI réel.

Le traitement similaire des données de précipitations et d'évapotranspiration met en évidence l'importance de la programmation informatique dans cette étude, notamment pour l'analyse de grands ensembles de données et la réalisation de tâches répétitives. En effet, pour chaque variable examinée (couverture terrestre, précipitations ou évapotranspiration), il est nécessaire de traiter les informations de près de 60 000 pixels élémentaires par année d'observation afin d'obtenir des statistiques représentatives de l'ensemble de la zone d'étude. Ce volume important de données rend difficilement manipulable l'utilisation de tableurs classiques seuls.

L'analyse des données d'ETRI complète l'étude du cycle hydrologique de la zone d'étude. La compréhension des interactions entre les précipitations, l'ETRI et d'autres facteurs pertinents, tels que la couverture végétale et la température, permettra d'établir un bilan hydrique plus précis et d'évaluer l'impact des changements environnementaux sur la disponibilité de l'eau dans la région.

Figure 19 : Distribution spatiale des ETRI annuelles de la zone d'étude en 2022 (WAPOR, 2023)

II.4.4. Analyse de l'évolution annuelle de l'évapotranspiration potentielle dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 en utilisant les données du portail Wapor

L'étude de l'évolution de l'évapotranspiration potentielle (ETP) a été menée conjointement avec l'analyse des précipitations et de l'ETRI. Les données annuelles d'ETP, obtenues à partir du portail WAPOR, sont présentées sous le format général « L2_RET_A.tif », où :

- « L2 » fait référence au niveau des données sur le portail
- « RET » désigne l'évapotranspiration potentielle (Reference EvapoTranspiration)
- « A » représente l'année des données, allant de 2009 à 2022

L'analyse de l'ETP a été réalisée en raison de son lien direct avec les températures moyennes, bien que les données de température ne soient pas explicitement disponibles sur le portail WAPOR. En effet, les formules d'ETP les plus simples, comme celle de Thornthwaite, n'utilisent que les températures moyennes et des coefficients de correction liés à la latitude de la zone d'étude comme variables. Les équations plus complexes, comme celle de Penman-Monteith, incluent d'autres variables climatiques, telles que le rayonnement solaire, pour un bilan énergétique complet.

Bien qu'il soit difficile d'extraire des valeurs de température précises des équations d'ETP, il est possible d'interpréter les variations de température à partir des variations d'ETP, car les deux grandeurs évoluent généralement dans le même sens. Les valeurs d'ETP fournies par le portail WAPOR sont dérivées des équations de Penman-Monteith, qui sont les normes utilisées par la FAO dans les analyses climatiques.

Le tableau résultant du traitement des données raster du portail Wapor est présenté ci-dessous (Tableau 18), ainsi qu'une carte (Figure 20) représentant la distribution spatiale la plus récente des données d'ETP annuelle (2022).

L'analyse de l'ETP permet d'obtenir des informations sur les tendances climatiques dans la zone d'étude. En complément des analyses des précipitations et de l'ETRI, l'étude de l'ETP contribuera à une meilleure compréhension du cycle hydrologique et de son évolution dans le district de Taolagnaro.

Tableau 18 : Tableau de l'évolution annuelle des ETP de la zone d'étude

ETP [mm]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moy.
Nombre de pixels	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635	58635
Moyenne	1361	1403	1329	1356	1334	1365	1304	1382	1355	1320	1282	1329	1396	1306	1344
Médiane	1350	1384	1318	1344	1320	1347	1275	1355	1353	1316	1271	1298	1374	1283	1328
Mode	1342	1354	1309	1315	1284	1348	1272	1353	1434	1335	1286	1228	1342	1276	1320
Écart type	69	76	64	74	71	132	146	157	151	128	116	165	138	142	116
Variance	4717	5750	4100	5541	5040	17400	21312	24582	22925	16510	13551	27063	19050	20193	14838
Minimale	1242	1285	1219	1229	1220	1157	1083	1141	1103	1119	1106	1094	1183	1082	1162
Maximale	1500	1566	1458	1505	1472	1686	1679	1781	1726	1665	1593	1728	1731	1655	1625
Premier quartile (Q1)	1307	1342	1278	1297	1275	1265	1195	1265	1238	1220	1192	1199	1291	1198	1254
Deuxième quartile (Q2)	1350	1384	1318	1344	1320	1347	1275	1355	1353	1316	1271	1298	1374	1283	1328
Troisième quartile (Q3)	1416	1469	1380	1418	1396	1444	1385	1472	1441	1388	1347	1443	1486	1398	1420
Intervalle interquartile	109	127	102	121	121	179	190	207	203	168	155	244	195	200	166
Coef. d'asymétrie	0,28	0,48	0,29	0,34	0,38	0,50	0,65	0,61	0,35	0,53	0,60	0,58	0,51	0,47	0,47
Coef. d'aplatissement	-0,98	-1,03	-0,98	-1,01	-1,11	-0,45	-0,24	-0,26	-0,43	-0,20	-0,25	-0,62	-0,53	-0,53	-0,62

L'analyse des données d'ETP révèle une distribution relativement équilibrée des valeurs annuelles autour de la moyenne interannuelle de 1344 mm. Sept années présentent des valeurs supérieures à la moyenne, tandis que sept autres présentent des valeurs inférieures. L'amplitude de variation est relativement limitée, avec un maximum de 1403 mm en 2010 et un minimum de 1282 mm en 2019. Ces observations suggèrent une certaine stabilité des températures moyennes dans la zone d'étude au cours de la période étudiée.

Cependant, une tendance semble se dessiner : les valeurs inférieures à la moyenne sont plus fréquentes dans les années récentes, tandis qu'elles étaient plus dispersées dans les années antérieures de la série temporelle. Cette tendance pourrait indiquer une légère baisse des températures moyennes dans la seconde moitié de la période étudiée.

Il est important de noter que l'analyse de l'ETP ne permet pas d'obtenir des valeurs précises de température. En effet, les variations de température, même minimales (de l'ordre du dixième de degré Celsius), peuvent avoir un impact sur l'ETP. Par conséquent, une analyse plus précise de l'évolution des températures de surface sera réalisée ultérieurement, en utilisant les bandes thermiques des images satellites et des données climatiques historiques.

L'analyse de l'ETP apporte des informations sur une stabilité relative des températures moyennes dans le district entre 2009 et 2022. Cependant, une tendance possible vers des températures moyennes légèrement plus basses dans la seconde moitié de la période étudiée mérite d'être approfondie grâce à des analyses plus fines des données de température.

Figure 20 : Distribution spatiale des ETP annuelles de la zone d'étude en 2022 (WAPOR, 2023)

II.4.5. Synthèse de l'analyse statistique des tendances hydrologiques

Cette étape de l'étude a posé les bases d'une analyse des tendances hydrologiques dans la zone d'étude entre 2009 et 2022, en s'appuyant sur les données du portail Wapor de la FAO. Quatre éléments du cycle hydrologique ont été examinés :

- Couverture terrestre : Une stabilité relative de la couverture terrestre a été observée sur les quatorze années étudiées.
- Précipitations annuelles : Une tendance à la baisse des précipitations a été identifiée dans la seconde moitié de la période d'observation.
- Évapotranspiration et interceptions réelles annuelles (ETRI) : Une diminution de l'ETRI a été observée, potentiellement liée à la baisse des précipitations mais pouvant également indiquer un stress environnemental plus profond.
- Évapotranspiration potentielle (ETP) : Une distribution équilibrée des valeurs annuelles d'ETP a été constatée, suggérant une certaine stabilité des températures moyennes.

Ces informations fournissent des orientations générales pour la gestion des ressources en eau et l'élaboration de stratégies d'adaptation au changement climatique dans le district de Taolagnaro :

- La stabilité relative de la couverture terrestre pourrait refléter l'efficacité des efforts de conservation des sols et de la végétation.
- La diminution des précipitations et de l'ETRI souligne l'importance d'une gestion prudente de l'eau, d'autant plus que la baisse des précipitations pourrait être liée au changement climatique ou à d'autres facteurs.

L'analyse actuelle présente des limites qui nécessitent des améliorations ultérieures :

- Analyse de la couverture terrestre : L'évaluation du ruissellement n'a pas pu être réalisée de manière complète en raison de la complexité des facteurs impliqués (relief, santé de la couverture végétale, etc.).
- Données de précipitations, ETRI et ETP : La disponibilité des données sur le portail Wapor limite l'analyse à la période post-2009. De plus, les variations de température n'ont pu être estimées précisément à partir des variations d'ETP en raison de leur faible amplitude.

Malgré ces limites, cette analyse a permis d'identifier des tendances potentielles et d'ouvrir la voie à des améliorations futures :

- Analyse saisonnière : Une analyse saisonnière des précipitations, ETRI et ETP à l'échelle de chaque année permettrait d'affiner les conclusions.
- Renforcement des outils et techniques : L'étude a permis d'initialiser et de tester des outils et des techniques qui seront essentiels pour la poursuite de l'analyse.

Cette analyse préliminaire des tendances hydrologiques dans le district de Taolagnaro fournit des informations pour la gestion des ressources en eau et l'adaptation au changement climatique. Des recherches plus approfondies, avec des données et des analyses plus complètes, sont nécessaires pour confirmer les tendances observées et formuler des recommandations précises pour la gestion durable de l'eau dans la région.

II.5. La télédétection pour l'évaluation interannuelle des indices normalisés

L'étude s'appuie également sur la télédétection pour analyser l'évolution de quatre indices normalisés :

- Température de surface terrestre (LST)
- Indice de végétation par différence normalisée (NDVI)
- Indice d'eau par différence normalisée (NDWI)
- Indice des sols nus par différence normalisée (NDSI)

Ces indices ont été dérivés des bandes spectrales des images du satellite Landsat 8, capturées chaque mois de mai pendant la période de dix ans allant de 2013 à 2023, et couvrant la zone d'étude à Taolagnaro.

L'objectif de cette analyse est de caractériser la zone d'étude en s'appuyant sur les données des indices normalisés LST, NDVI, NDWI et NDSI pour les années 2013, 2018 et 2023. Ces indices permettront d'obtenir des informations pertinentes sur la dynamique de la température de surface, de la végétation, de l'eau et des sols nus dans la zone d'étude au cours de la période étudiée.

L'analyse des indices normalisés dérivés des images satellites Landsat 8 devrait fournir des informations concernant :

- Évolution de la température de surface : Le LST permettra d'identifier les zones de réchauffement ou de refroidissement potentiels dans la zone d'étude.
- Dynamique de la végétation : Le NDVI permettra de suivre la couverture végétale, sa santé et sa productivité au fil du temps.
- Disponibilité en eau : Le NDWI permettra d'évaluer l'évolution des ressources en eau de surface et souterraine dans la zone d'étude.
- Couverture des sols nus : Le NDSI permettra de quantifier l'étendue des sols nus et de suivre leur évolution temporelle, ce qui peut avoir des implications pour l'érosion des sols et la dégradation des terres.

L'exploitation des données de télédétection et des indices normalisés dérivés des images satellites Landsat 8 permettra d'obtenir une analyse détaillée et diachronique de la zone d'étude à Taolagnaro. Cette analyse fournira des informations pour la compréhension du fonctionnement du cycle hydrologique et des changements environnementaux dans la région.

II.5.1. Température de surface terrestre (LST)

La température de surface terrestre (LST) moyenne dans la zone d'étude oscille entre 29,14°C et 30,10°C sur la période étudiée (2013-2023), ce qui indique un climat chaud. Les valeurs maximales de LST atteignent 33,28°C en 2018, suggérant des épisodes de chaleur potentiels.

L'analyse des données révèle une légère augmentation de la LST moyenne entre 2013 et 2023. Cette tendance est confirmée par les statistiques descriptives des différences de LST entre 2023 et 2013 (Tableau 19).

La répartition spatiale des différences de LST entre 2023 et 2013 montre que la majorité de la zone d'étude (69,53%) a connu une augmentation de la LST comprise entre 0°C et 1°C. Des augmentations plus importantes (entre 1°C et 2°C) ont été observées dans 26,44% de la zone, tandis que des diminutions de la LST ont été enregistrées dans 2,99% de la zone.

L'analyse de la LST met en évidence un climat chaud dans la zone d'étude, avec une légère tendance à l'augmentation des températures de surface entre 2013 et 2023. Cette tendance, bien que modérée, pourrait avoir des implications pour l'environnement et les populations locales.

Des analyses plus approfondies, couplées à des données climatiques et environnementales complémentaires, seront nécessaires pour mieux comprendre les causes et les conséquences de cette évolution.

Tableau 19 : Tableau de l'évolution interannuelle des LST de la zone d'étude

Température de Surface Terrestre (LST)				
LST [° C]	Minimum	Moyenne	Médiane	Maximum
2013	26,09	29,32	29,68	33,25
2018	24,42	29,14	29,56	33,28
2023	25,64	30,10	30,36	34,16

Différence : 2023 - 2013	Pourcentage	Superficie	Statistiques descriptives des différences de LST
-inf. ≤ D < -2°	0,01%	0,4 km ²	Minimum = -2,60° Maximum = 3,51° Moyenne = 0,78° Médiane = 0,76° Ecart-type = 0,45° Premier quartile (Q1) = 0,50° Troisième quartile (Q3) = 1,03° Intervalle interquartile (IQR) = 0,53°
-2° ≤ D < -1°	0,16%	5,8 km ²	
-1° ≤ D < 0°	2,74%	99,5 km ²	
0° ≤ D < 1°	69,53%	2 525,3 km ²	
1° ≤ D < 2°	26,44%	960,3 km ²	
2° ≤ D < 3°	1,08%	39,2 km ²	
3° ≤ D < sup.	0,04%	1,5 km ²	
Total	100,00%	3 632,0 km²	

II.5.2. Indice de végétation par différence normalisée (NDVI)

L'analyse de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI) révèle que la zone d'étude est majoritairement dominée par des forêts saines ($NDVI \geq 0,4$) pour les trois années étudiées (2013, 2018 et 2023). La couverture forestière s'est établie à 81,03% en 2013, 78,62% en 2018 et 82,43% en 2023 (Tableau 20).

On observe une légère diminution de la couverture forestière entre 2013 et 2018, suivie d'une légère augmentation en 2023. Cette évolution suggère une certaine variabilité de la couverture végétale dans le temps, qui pourrait être liée à des facteurs tels que les précipitations, les activités humaines ou les perturbations naturelles.

Outre les forêts saines, la présence de végétation faible ($0 \leq NDVI < 0,1$) et d'arbustes et prairies ($0,1 \leq NDVI < 0,4$) est également notable dans la zone d'étude. Cette diversité des types de couverture végétale indique un paysage hétérogène, important pour la biodiversité et les services écosystémiques.

L'analyse du NDVI permet de tirer des conclusions importantes sur la couverture végétale de la zone d'étude :

- Prédominance des forêts saines : La présence dominante de forêts saines souligne l'importance de ces écosystèmes pour le stockage du carbone, la régulation du climat et la fourniture de divers services écosystémiques.
- Dynamique de la couverture forestière : La légère diminution de la couverture forestière entre 2013 et 2018, suivie d'une légère augmentation en 2023, mérite une attention particulière. Des analyses plus approfondies, couplées à des données sur les précipitations, les activités humaines et les perturbations naturelles, pourraient aider à comprendre les causes de cette variation.
- Diversité des types de couverture végétale : La présence de végétation faible, d'arbustes et de prairies, en plus des forêts saines, indique un paysage hétérogène et diversifié, important pour la biodiversité et la résilience écologique de la zone d'étude.

L'analyse du NDVI fournit des informations sur la couverture végétale de la zone d'étude et met en évidence l'importance des forêts saines pour l'environnement et les populations locales. Des analyses plus approfondies, intégrant des données climatiques, environnementales et socio-économiques, sont nécessaires pour mieux comprendre la dynamique de la couverture végétale et élaborer des stratégies de gestion durable des ressources naturelles dans la région.

Tableau 20 : Tableau de l'évolution interannuelle des NDVI de la zone d'étude

Indice de Végétation par Différence Normalisée				
NDVI	Eau et zones humides $-1 \leq NDVI < 0$	Végétations faibles $0 \leq NDVI < 0,1$	Arbustes et prairies $0,1 \leq NDVI < 0,4$	Forêts saines $0,4 \leq NDVI \leq 1$
2013	1,11%	2,11%	81,03%	15,75%
2018	1,15%	4,87%	78,62%	15,35%
2023	1,07%	1,96%	82,43%	14,55%

II.5.3. Indice d'eau par différence normalisée (NDWI)

L'analyse de l'indice d'eau par différence normalisée (NDWI) révèle que la zone d'étude est majoritairement constituée de zones sèches ($-1 \leq \text{NDWI} < 0$) pour les trois années étudiées (2013, 2018 et 2023). Les zones sèches représentent 98,86% de la superficie en 2013, 98,76% en 2018 et 98,79% en 2023 (Tableau 21).

La présence de zones humides ($0 \leq \text{NDWI} < 0,2$) est minime, avec des valeurs autour de 1% pour toutes les années. Des plans d'eau ($0,2 \leq \text{NDWI} \leq 1$) sont très peu présents, avec des superficies négligeables. Cette rareté des zones humides et des plans d'eau souligne l'importance de ces ressources hydriques pour la biodiversité et les populations locales.

L'analyse du NDWI permet de tirer des conclusions importantes sur la disponibilité en eau dans la zone d'étude :

- Prédominance des zones sèches : La prédominance des zones sèches met en évidence la nécessité d'une gestion prudente des ressources en eau.
- Rareté des zones humides et des plans d'eau : La rareté des zones humides et des plans d'eau souligne l'importance de ces ressources hydriques rares pour la biodiversité et les populations locales. Des mesures de protection et de gestion durable de ces zones sont essentielles.
- Variabilité temporelle minimale : La faible variabilité temporelle des pourcentages de zones sèches, zones humides et plans d'eau suggère une certaine stabilité des conditions hydriques dans la zone d'étude au cours de la période étudiée.

L'analyse du NDWI fournit des informations sur la disponibilité en eau dans la zone d'étude. La rareté des zones humides et des plans d'eau renforce l'importance de ces ressources hydriques pour la biodiversité et les populations locales. Des analyses plus approfondies, intégrant des données climatiques et hydrométriques, sont nécessaires pour mieux comprendre la dynamique des ressources en eau et élaborer des stratégies de gestion durable de l'eau dans la région.

Tableau 21 : Tableau de l'évolution interannuelle des NDWI de la zone d'étude

Indice d'Eau par Différence Normalisée				
NDWI	Zones sèches $-1 \leq \text{NDWI} < 0$	Zones humides $0 \leq \text{NDWI} < 0,2$	Plans d'eau $0,2 \leq \text{NDWI} \leq 1$	Somme
2013	98,86%	1,14%	0,009%	100%
2018	98,76%	1,23%	0,007%	100%
2023	98,79%	1,21%	0,002%	100%

II.5.4. Indice des sols nus par différence normalisée (NDSI)

L'analyse de l'indice des sols nus par différence normalisée (NDSI) révèle que la zone d'étude est majoritairement dominée par des zones pauvres ($-1 \leq \text{NDSI} < -0,2$) pour les trois années étudiées (2013, 2018 et 2023). Les zones pauvres représentaient 98,17% de la superficie en 2013, 95,55% en 2018 et 98,50% en 2023 (Tableau 22). Cette prédominance des zones pauvres confirme la faible couverture végétale et la dégradation des sols dans la région.

La présence de zones stressées ($-0,2 \leq \text{NDSI} < 0,4$) est faible, avec des valeurs autour de 2% pour toutes les années. Des zones saines ($0,4 \leq \text{NDSI} \leq 1$) sont pratiquement inexistantes. L'analyse du NDSI permet de tirer des conclusions importantes sur l'état des sols dans la zone d'étude :

- Prédominance des zones pauvres : La prédominance des zones pauvres met en évidence la faible couverture végétale et la dégradation des sols dans la région. Cette situation peut entraîner des conséquences néfastes sur la fertilité des sols, l'érosion et la productivité agricole.
- Rareté des zones stressées et des zones saines : La rareté des zones stressées et des zones saines confirme l'image d'une zone dégradée. Des mesures de restauration des sols et de gestion durable des terres sont nécessaires pour améliorer la qualité des sols et la productivité agricole.
- Variabilité temporelle : La légère diminution de la proportion des zones pauvres entre 2013 et 2018, suivie d'une légère augmentation en 2023, suggère une certaine variabilité de l'état des sols dans le temps. Des analyses plus approfondies, couplées à des données sur les pratiques agricoles, les activités humaines et les conditions climatiques, pourraient aider à comprendre les causes de cette variation.

L'analyse du NDSI fournit des informations sur l'état des sols dans la zone d'étude et confirme la faible couverture végétale et la dégradation des sols dans la région. La prédominance des zones pauvres et la rareté des zones saines soulignent la nécessité de mesures urgentes de restauration des sols et de gestion durable des terres pour améliorer la productivité agricole et la résilience écologique de la zone. Des analyses plus approfondies, intégrant des données climatiques, environnementales et socio-économiques, sont nécessaires pour élaborer des stratégies efficaces de gestion des sols dans la région.

Tableau 22 : Tableau de l'évolution interannuelle des NDSI de la zone d'étude

Indice des sols nus par Différence Normalisée			
	Zones pauvres $-1 \leq \text{NDVI} < -0,2$	Zones stressées $-0,2 \leq \text{NDVI} < 0,4$	Zones saines $0,4 \leq \text{NDVI} \leq 1$
2013	98,17%	1,82%	0,015%
2018	95,55%	4,17%	0,283%
2023	98,50%	1,50%	0,003%

II.5.5. Synthèse de l'exploitation de la télédétection pour l'évaluation interannuelle des indices normalisés

Les résultats de l'analyse par télédétection indiquent une zone d'étude caractérisée par :

- Un climat tropical chaud avec une couverture végétale majoritairement constituée de forêts saines, mais une tendance à la dégradation des sols.
- Une rareté des zones humides et des plans d'eau, soulignant l'importance de ces ressources hydriques rares pour la biodiversité et les populations locales.
- Une variabilité temporelle modérée de certains indicateurs (LST, NDVI et NDSI), suggérant une certaine sensibilité de l'environnement aux changements climatiques et aux activités humaines.

Les informations dérivées de l'analyse par télédétection fournissent un aperçu de l'état actuel de l'environnement dans la zone d'étude à Taolagnaro. Les tendances observées suggèrent que la région est confrontée à des défis importants liés au changement climatique, à la dégradation des sols et à la rareté de l'eau.

Des mesures de gestion durable des ressources naturelles, de restauration des sols et de conservation de la biodiversité sont nécessaires pour préserver l'environnement fragile de cette région et assurer la résilience des populations locales face aux changements environnementaux.

Des analyses plus approfondies, intégrant des données climatiques, hydrométriques, socio-économiques et des études de terrain, sont nécessaires pour :

- Comprendre les causes et les conséquences des tendances observées dans les indicateurs environnementaux.
- Identifier les zones les plus vulnérables au changement climatique et à la dégradation des sols.
- Développer des stratégies de gestion durable des ressources naturelles adaptées aux réalités locales.
- Évaluer l'efficacité des mesures de gestion mises en place.

L'intégration de ces analyses avec les connaissances locales et les pratiques traditionnelles permettra de mieux gérer l'environnement de la zone d'étude et d'améliorer la qualité de vie des populations locales.

En effet, les savoirs traditionnels et les pratiques ancestrales des communautés locales détiennent souvent des connaissances localisées sur l'environnement et les ressources naturelles de la région. L'intégration de ces connaissances avec les données scientifiques issues de l'analyse par télédétection peut permettre de :

- Développer des stratégies de gestion durable des ressources naturelles plus holistiques et adaptées aux réalités locales.
- Identifier des solutions alternatives et innovantes pour faire face aux défis environnementaux.
- Renforcer l'implication des communautés locales dans la gestion de leur environnement et promouvoir un développement durable.

II.6. Analyse de données pour la quantification du réchauffement climatique dans le district de Taolagnaro

Le district de Taolagnaro est susceptible d'être affecté par les effets du changement climatique. A l'échelle mondiale, les manifestations courantes des perturbations associées sont :

- Augmentation des températures : Les températures moyennes annuelles ont augmenté au cours des dernières décennies. Cette hausse est particulièrement marquée pendant la saison sèche, ce qui entraîne une prolongation des périodes de chaleur et une raréfaction des précipitations.
- Changements dans les régimes de précipitations : Les précipitations totales annuelles ont tendance à diminuer, avec une variabilité plus importante. Les saisons pluvieuses sont devenues plus courtes et plus intenses, tandis que les périodes de sécheresse s'allongent et s'intensifient. Ces changements affectent négativement la production agricole et la disponibilité en eau potable.
- Augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes : Cyclones, tempêtes tropicales, inondations et sécheresses sévères deviennent plus fréquents et plus intenses. Ces événements causent des dégâts importants aux infrastructures, aux cultures et aux habitations, et perturbent les moyens de subsistance des populations locales.
- Élévation du niveau de la mer : L'élévation du niveau de la mer menace les zones côtières du district, en particulier les villages et les terres agricoles situés en bordure de mer. L'érosion côtière, l'inondation des zones basses et la salinisation des sols sont des conséquences de ce phénomène.
- Acidification des océans : L'absorption supplémentaire de dioxyde de carbone atmosphérique par les océans entraîne une augmentation de leur acidité. Cette acidification menace les écosystèmes marins, notamment les récifs coralliens, qui jouent un rôle important dans la protection des côtes et la fourniture de ressources alimentaires pour les communautés locales.

D'après les questions posées, il semblerait que certains effets du changement climatique sur le district de Taolagnaro soient déjà perceptibles par les populations locales et qu'ils pourraient s'intensifier à l'avenir. Afin d'en avoir une idée précise, une évaluation quantitative de ces impacts est effectuée dans les sections qui suivent.

II.6.1. Evaluation du réchauffement climatique dans le district de Taolagnaro

L'évaluation du réchauffement climatique dans le district de Taolagnaro s'est appuyée sur l'analyse statistique des données historiques de température moyenne de 1941 à 2023, disponibles pour la station de l'aéroport (Weather&Climate, 2024).

Un modèle de régression linéaire (Figure 21) révèle une pente de $0,0181^{\circ}\text{C}$ (script python en Annexe 7). Cette pente représente le taux de changement moyen par an. Le coefficient de détermination (R^2) de $0,7010$ indique que la régression est fiable à un niveau raisonnable ($>0,7$). Cela signifie que la température moyenne annuelle augmente d'environ $0,0181^{\circ}\text{C}$ par an, soit un cumul de $1,5^{\circ}\text{C}$ sur la période d'observation.

En considérant les 15 années depuis le début de l'exploitation minière, l'augmentation de la température est estimée à $0,27^{\circ}\text{C}$ entre 2009 et 2023.

Figure 21 : Courbe d'évolution de la température moyenne annuelle de 1941 à 2023 (Weather&Climate, 2024)

II.6.2. Evaluation de l'impact de l'augmentation de la température moyenne sur l'évapotranspiration potentielle du district de Taolagnaro

L'évaluation de l'impact de l'augmentation de la température moyenne sur l'évapotranspiration potentielle du district de Taolagnaro repose sur le calcul de cette dernière à partir des températures moyennes mensuelles interannuelles précédentes, en utilisant la formule de Thornthwaite. Selon cette méthode, la valeur initiale de l'évapotranspiration potentielle est de 1196 mm (Annexe 8). Cependant, en tenant compte de l'augmentation annuelle de la température de $0,0181^{\circ}\text{C}$, cette valeur est ajustée à 1198 mm (Annexe 8). Ainsi, le taux de changement annuel de l'évapotranspiration potentielle est de 2 mm , ce qui correspond à une augmentation de 30 mm sur les 15 années d'exploitation de la mine de Mandena.

Les impacts de l'augmentation de l'évapotranspiration potentielle sur le cycle hydrologique sont principalement :

- Influence sur le bilan hydrique : L'augmentation de la température moyenne a un effet direct sur les processus hydrologiques. L'évapotranspiration potentielle, qui représente la perte d'eau par évaporation du sol et la transpiration des plantes, est plus élevée lorsque la température augmente. Cette augmentation de 30 mm sur 15 ans dans le district de Taolagnaro peut entraîner des modifications importantes dans le bilan hydrique local.

- Réduction de la disponibilité d'eau : Une évapotranspiration potentielle en hausse signifie que davantage d'eau est perdue dans l'atmosphère, réduisant ainsi la quantité d'eau disponible pour les cours d'eau, les nappes phréatiques et les écosystèmes. Cela peut entraîner des conséquences sur la disponibilité en eau pour les activités humaines et la biodiversité.
- Effets sur la végétation : L'augmentation de l'évapotranspiration potentielle peut également affecter la végétation locale. Les plantes doivent s'adapter à des conditions plus sèches, ce qui peut entraîner des changements dans la composition des écosystèmes et la distribution des espèces végétales.
- Effets sur les précipitations : L'augmentation de l'évapotranspiration potentielle a un effet mécanique sur la quantité d'eau en suspension dans l'atmosphère, ce qui, lorsqu'elle retourne sur Terre, se traduit par des précipitations plus abondantes. Cela peut se traduire par l'augmentation de l'intensité des événements météorologiques extrêmes.

En résumé, l'augmentation de la température moyenne mondiale entraîne des répercussions considérables sur le cycle hydrologique, influençant la disponibilité de l'eau, la dynamique des écosystèmes et les régimes de précipitations. Ces impacts peuvent être complexes et présenter des aspects paradoxaux.

D'une part, l'élévation des températures tend à stimuler l'évapotranspiration, processus par lequel l'eau s'évapore du sol et des plantes. Cette augmentation de l'évapotranspiration peut intensifier le cycle hydrologique, entraînant une augmentation de l'humidité atmosphérique, des précipitations et du ruissellement.

D'autre part, l'augmentation de la température peut paradoxalement conduire à une diminution de l'évapotranspiration. En effet, la conversion de la végétation dense en sol nu, associée à l'exploitation minière, peut augmenter l'albédo. Cette augmentation de l'albédo réduit l'énergie solaire absorbée par le sol et les plantes, ce qui peut entraîner une diminution de l'évapotranspiration.

L'analyse précise de l'impact de l'augmentation de la température moyenne sur le cycle hydrologique requiert l'utilisation de modèles hydrologiques. Ces modèles permettent de simuler les différents processus impliqués dans le cycle de l'eau, en tenant compte des interactions complexes entre l'atmosphère, la surface terrestre et les sous-sols puis, des impacts de activités minières.

En intégrant des scénarios de simulation réalistes qui reflètent les changements de température, d'albédo et d'autres paramètres pertinents, les modèles hydrologiques peuvent fournir des bilans hydriques précis à l'échelle locale et régionale. Ces bilans hydriques permettent d'évaluer les impacts potentiels sur la disponibilité de l'eau, les ressources en eau et les risques hydrologiques.

Ainsi, l'augmentation de la température moyenne a des effets complexes et parfois paradoxaux sur le cycle hydrologique. L'analyse de ces impacts nécessite une compréhension approfondie des interactions entre les différents processus hydrologiques et l'utilisation de modèles hydrologiques. Les résultats de ces analyses sont essentiels pour une gestion durable des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. La section qui suit examine l'évolution de la pluviométrie du district de Taolagnaro selon les données collectées.

II.6.3. Evolution interannuelle de la pluviométrie selon les données pluviométriques de la station météorologique de Taolagnaro

II.6.3.1. Statistiques descriptives des pluies annuelles

L'analyse de données a été mise à contribution pour dégager les tendances climatiques du district permettant de quantifier l'impact du changement climatique dans le district de Taolagnaro. Présentées sous forme d'histogramme (Figure 22), ces données sont disponibles en Annexe 5. L'analyse permet de dégager les grandeurs statistiques suivantes :

1. Nombre d'années d'observations : L'analyse est basé sur 30 années d'observations météorologiques à Taolagnaro.
2. Pluies moyennes annuelles : La moyenne annuelle des précipitations est de 1585,2 mm. Cela indique un climat relativement humide dans cette région.
3. Pluies médianes : La médiane des précipitations égale à 1487,9 mm est légèrement inférieure à la moyenne, ce qui suggère une certaine variabilité interannuelle.
4. Variabilité : L'écart type élevé de 373,5 mm suggère une grande variabilité d'une année à l'autre. Certains cycles climatiques pourraient influencer ces fluctuations.
5. Valeurs extrêmes : Pluie minimale (939,3 mm en 2006) et pluie maximale (2271,5 mm en 2005) : Les extrêmes sont bien marqués, avec une année très sèche et une autre très humide à presque 02 écarts types éloignés de la moyenne.
6. Quartiles (Q1, Q2, Q3) et intervalle interquartile (IIQ) : Le premier quartile (Q1) à 1325,7 mm et le troisième quartile (Q3) à 1895,7 mm délimitent l'intervalle interquartile (IIQ) de 570,0 mm. Cela montre la dispersion des données autour de la médiane.
7. Asymétrie (Skewness) et aplatissement (Kurtosis) : Le coefficient d'asymétrie de 0,4 indique une légère asymétrie positive (distribution étirée vers les valeurs plus élevées). Le coefficient d'aplatissement de -0,9 suggère une distribution moins aplatie que la normale.

Figure 22 : Histogramme des pluies annuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023)

L'analyse des moyennes annuelles des précipitations mensuelles révèle que Taolagnaro connaît des précipitations presque toute l'année (Figure 23). De décembre à avril, les pluies mensuelles moyennes varient entre 138,8 mm et 217,1 mm, tandis que de mai à novembre, elles se situent entre 50,5 mm et 132,2 mm. Le mois de février est le plus pluvieux, tandis que septembre est le moins pluvieux. Ces données caractérisent les variations climatiques saisonnières de Taolagnaro.

Figure 23 : Histogramme des pluies mensuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023)

L'évaluation des impacts du changement climatique sur les régimes pluviométriques est souvent réalisée à l'échelle de la décennie. Dans cette étude, une analyse temporelle détaillée des précipitations est menée afin d'explorer d'éventuels liens entre les variations des précipitations et les phases d'exploitation minière dans la région. Les données pluviométriques collectées ont été réparties en trois périodes distinctes correspondant aux différentes phases d'exploitation minière :

- 1993 – 2002 : Cette période précède les activités minières.
- 2003 – 2012 : Cette période correspond à l'introduction des activités minières et aux premières phases d'exploitation (novembre 2008).
- 2013 – 2022 : Cette période représente la phase d'expansion des activités minières.

Pour chaque période, les moyennes pluviométriques interannuelles ont été calculées et comparées à la moyenne générale des 30 années :

- 1993 – 2002 : 1594,5 mm
- 2003 – 2012 : 1532,4 mm
- 2013 – 2022 : 1628,6 mm

Comparées à la moyenne générale de 1585,2 mm sur les 30 années (Tableau 2), ces valeurs indiquent ce qui suit :

- Période pré-minière (1993 – 2002)

La moyenne pluviométrique durant cette période s'élève à 1594,5 mm, soit légèrement supérieure à la moyenne générale des 30 années (1585,2 mm). Cette observation ne permet pas d'établir un lien direct entre l'absence d'activités minières et le régime pluviométrique, d'autant plus que cette période s'inscrit dans une variabilité naturelle des précipitations.

- Période d'implantation et d'exploitation initiale de la mine (2003 – 2012)

La moyenne pluviométrique durant cette période connaît une baisse notable, atteignant 1532,4 mm, soit 52,8 mm en dessous de la moyenne générale. Cette diminution pourrait s'expliquer par des facteurs environnementaux liés à l'introduction des activités minières, tels que la déforestation, l'émission de polluants atmosphériques ou encore des modifications du microclimat local. Cependant, il est important de noter que d'autres facteurs, comme la variabilité naturelle du climat, pourraient également avoir contribué à cette baisse.

- Période d'exploitation et d'expansion minière (2013 – 2022)

La moyenne pluviométrique durant cette période connaît une augmentation notable, s'établissant à 1628,6 mm, soit 43,4 mm au-dessus de la moyenne générale. Cette hausse pourrait s'expliquer par des phénomènes de compensation atmosphérique liés aux activités minières, ou encore par des changements plus larges dans les tendances climatiques régionales. En effet, l'augmentation annuelle de la température, qui entraîne une élévation de l'évapotranspiration comme évoqué dans la section précédente, peut être considérée comme l'un des facteurs explicatifs de cette tendance observée.

En résumé, l'analyse des données pluviométriques sur 30 ans met en évidence des variations temporelles du régime pluviométrique local, coïncidant avec les différentes phases d'exploitation minière dans la région. Si certaines tendances semblent se dessiner, notamment une baisse des précipitations durant la phase d'implantation minière suivie d'une augmentation durant la phase d'expansion, il est important de souligner que l'établissement de liens de causalité directs entre les activités minières et ces variations reste complexe et nécessite des analyses plus approfondies prenant en compte une multitude de facteurs environnementaux et climatiques.

Des études complémentaires, intégrant des analyses de tendance, de mutation, de régression et d'évaluation de la stabilité, s'avéreront indispensables pour approfondir la compréhension de l'évolution du régime pluviométrique local. Ces investigations permettraient de mieux identifier les mécanismes sous-jacents et d'orienter la prise de décision en faveur d'une exploitation minière durable ainsi que d'une gestion optimisée des ressources hydriques dans la région.

II.6.3.2. Analyses de tendance, de régression et de stabilité des pluies annuelles

II.6.3.2.1. Tendances de Mann-Kendall et régression linéaire

Cette section présente l'analyse conjointe des tendances pluviométriques à l'aide du test de Mann-Kendall et d'une régression linéaire appliquée aux précipitations mensuelles et annuelles sur la période 1993–2022 (Données en Annexe 5 – Script Python en Annexe 9). Le Tableau 23 synthétise ces analyses en indiquant, pour chaque période considérée (les douze mois ainsi que l'agrégation annuelle), divers paramètres statistiques permettant d'appréhender quantitativement la dynamique pluviométrique.

Tableau 23 : Tendances de Mann-Kendall et Régression linéaire des pluies mensuelles et annuelles de 1993 à 2022

Période	MK_Trend	MK_p_value	MK_slope	Reg_Slope	Reg_Intercept	Reg_r_value	Reg_p_value	Reg_std_err
Janvier	Pas de tendance	0,09	-4,09	-3,73	251,61	-0,23	0,22	2,98
Février	Pas de tendance	0,78	-1,28	-0,29	221,29	-0,02	0,93	3,38
Mars	Pas de tendance	0,08	3,73	3,29	159,41	0,18	0,34	3,37
Avril	Pas de tendance	0,75	0,90	2,05	128,29	0,17	0,37	2,27
Mai	Pas de tendance	0,87	-0,29	-0,19	129,38	-0,02	0,91	1,63
Juin	Pas de tendance	0,89	0,29	0,57	106,45	0,06	0,74	1,68
Juillet	Pas de tendance	0,69	-0,80	-2,54	168,99	-0,22	0,25	2,14
Août	Pas de tendance	0,75	0,27	0,67	69,55	0,10	0,60	1,25
Septembre	Pas de tendance	0,27	0,73	1,53	28,25	0,29	0,12	0,97
Octobre	Pas de tendance	0,72	0,46	-0,12	80,41	-0,02	0,93	1,41
Novembre	Pas de tendance	0,35	0,67	0,86	75,00	0,12	0,53	1,35
Décembre	Pas de tendance	0,27	-1,67	-1,88	166,13	-0,17	0,36	2,04
Annuelles	Pas de tendance	0,78	3,25	0,34	1580,31	0,01	0,97	8,02

La colonne « Période » ventile les résultats en distinguant les analyses mensuelles et l'analyse annuelle, ce qui offre la possibilité d'étudier à la fois des variations saisonnières et des tendances interannuelles. La colonne « MK_Trend » signale, pour toutes ces périodes, l'absence de tendance statistiquement significative dans les précipitations, ce qui suggère que les évolutions constatées s'inscrivent dans le cadre de la variabilité naturelle du climat local. Parallèlement, les valeurs indiquées dans la colonne « MK_p_value » (toutes supérieures au seuil critique de 0,05) confirment que le test de Mann-Kendall ne détecte aucune modification directionnelle marquée, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

La pente de Sen, quantifiée dans la colonne « MK_Slope », mesure l'amplitude moyenne annuelle des variations des précipitations (en mm/an). Bien que certaines périodes montrent des valeurs négatives (par exemple, -4,09 mm/an en janvier) ou positives (par exemple, +3,73

mm/an en mars), ces changements ne sont pas statistiquement significatifs. Pour l'ensemble des données annuelles, une pente de Sen de +3,25 mm/an révèle une très légère tendance à la hausse, toutefois insuffisante pour rejeter l'hypothèse de stabilité.

D'un autre côté, l'analyse de régression linéaire fournit des paramètres complémentaires. La « Reg_Slope » quantifie également le taux de variation des précipitations au fil du temps, tandis que la « Reg_Intercept » représente la valeur prédite des précipitations pour un temps nul, constituant ainsi la base de la tendance estimée. Le coefficient de corrélation linéaire, « Reg_r_value », dont les valeurs proches de zéro, atteste de la faiblesse de la relation linéaire entre le temps et les précipitations. De plus, la « Reg_p_value », supérieure à 0,05 dans tous les cas, corrobore l'absence de signification statistique de la pente de régression. Enfin, l'erreur standard de la régression (« Reg_std_err ») fournit une estimation de la dispersion des données autour de la droite de régression, indiquant par exemple une valeur de 2,98 pour janvier et de 8,02 pour la série annuelle, ce qui renseigne sur la précision relative du modèle.

En résumé, l'analyse conjointe du test non paramétrique de Mann-Kendall et de la régression linéaire démontre que, sur la période 1993–2022, aucune tendance statistiquement significative n'est mise en évidence dans les précipitations, ni mensuellement ni annuellement. Ces résultats indiquent que les fluctuations observées relèvent principalement de la variabilité inhérente au climat plutôt que d'un changement structurel à long terme. La méthodologie adoptée, par la convergence des deux méthodes statistiques, conforte cette conclusion tout en soulignant la nécessité d'envisager éventuellement d'autres indicateurs ou d'élargir l'intervalle temporel afin de détecter des évolutions plus subtiles du régime pluviométrique.

II.6.3.2.2. Analyse statistique de la stabilité et des ruptures climatiques

Le Tableau 24 présente une série d'analyses statistiques appliquées aux données climatiques. L'objectif principal de cette analyse est d'évaluer la stabilité du régime climatique et d'identifier les ruptures (changements structurels) par période, tout en quantifiant la sensibilité du système par l'intermédiaire d'un indicateur d'élasticité.

Tableau 24 : Indicateurs de stabilité, détection de ruptures et sensibilité climatique à partir des pluies mensuelles et annuelles de 1993 à 2022

Période	ADF_stat	ADF_p_val ue	Nb_Ruptur es	Années_Rupture	Budyko_E _moyen	Elasticité
Janvier	-6,29	3,69E-08	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	41,10	-4,23
Février	-5,96	2,03E-07	4	1998, 2003, 2013, 2018	36,63	-5,97
Mars	-3,21	1,95E-02	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	33,24	-1,04
Avril	-4,63	1,16E-04	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	26,80	-0,87
Mai	-6,48	1,27E-08	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	18,33	-2,40
Juin	-6,38	2,18E-08	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	12,67	-9,11
Juillet	-4,93	3,10E-05	4	1998, 2003, 2013, 2018	12,23	-2,75
Août	-6,18	6,46E-08	4	1998, 2003, 2008, 2018	15,10	-6,61
Septembre	-5,95	2,21E-07	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	17,19	-6,59
Octobre	-5,40	3,32E-06	4	1998, 2003, 2009, 2014	24,23	-4,63
Novembre	-4,79	5,61E-05	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	29,61	-6,09
Décembre	-4,46	2,28E-04	5	1998, 2003, 2008, 2013, 2018	39,10	-4,32
Annuelles	-7,06	5,26E-10	4	1998, 2003, 2013, 2018	358,50	-1,85

La colonne « Période » décompose les données climatiques en segments mensuels (de janvier à décembre) ainsi qu'en série annuelle globale. Cette ventilation permet de discerner d'éventuelles fluctuations saisonnières dans la stabilité du régime climatique, tout en mettant en lumière l'évolution agrégée sur l'ensemble de l'année.

ADF_stat représente la statistique issue du test Augmented Dickey-Fuller (ADF), qui est utilisée pour vérifier la présence d'une racine unitaire au sein de la série temporelle. Des valeurs fortement négatives (-6,29 pour le mois de janvier ou -7,06 pour la série annuelle) témoignent d'une stationnarité des données.

ADF_p_value indique le niveau de signification associé à cette statistique. Les faibles valeurs (allant de l'ordre de 10^{-2} à 10^{-8} , voire 10^{-10} pour la série annuelle) permettent de rejeter l'hypothèse nulle de non-stationnarité pour toutes les périodes analysées.

Nb_Ruptures représente le nombre de ruptures structurelles détectées dans la série temporelle pour chaque période. Les valeurs comprises entre 4 et 5, indiquent une fréquence relativement stable de changements structurels au fil du temps.

Années_Rupture consigne les années spécifiques durant lesquelles ces ruptures se manifestent, généralement observée autour de 1998, 2003, 2008, 2013 et 2018 (ou des variantes selon le mois). Ces ruptures indiquent des modifications, potentiellement liées à des événements exogènes ou à des transitions climatiques significatives affectant la pluviométrie.

La colonne « Budyko_E_moyen » présente la valeur moyenne de l'indicateur de Budyko, interprétée comme une mesure de l'efficacité ou de l'intensité transformationnelle du système climatique. On note que les valeurs mensuelles, comprises entre 12,23 et 41,10, sont sensiblement inférieures à celle de l'agrégation annuelle (358,50), illustrant ainsi l'effet cumulatif et l'amplification des processus climatiques sur une échelle temporelle étendue.

L'indicateur d'élasticité quantifie la sensibilité du système climatique aux perturbations. Les valeurs négatives rapportées (allant de -4,23 à -9,11 au niveau mensuel et -1,85 au niveau annuel) indiquent une relation inverse entre l'amplitude des perturbations et la réponse du système, traduisant une capacité compensatoire du régime face aux changements brusques.

Interprétation globale

Dans l'ensemble, le Tableau 24 met en évidence la forte stationnarité des séries climatiques analysées, comme le confirment les résultats du test ADF. L'examen minutieux des ruptures structurelles révèle que des changements, bien que récurrents autour de 1998, 2003, 2008, 2013 et 2018, n'engendrent pas une évolution directionnelle marquée du régime pluviométrique. Par ailleurs, l'analyse conjointe de l'indicateur Budyko_E_moyen et des coefficients d'élasticité permet de quantifier de manière précise les modifications ainsi que la réactivité du système aux perturbations, indiquant une dynamique dans laquelle l'effet de ces perturbations tend à être compensé. Ces éléments combinés offrent une compréhension de la stabilité et de la sensibilité du système climatique.

L'analyse complémentaire des séries chronologiques révèle l'absence de tendance linéaire significative entre les années de rupture, ces dernières se produisant cycliquement tous les cinq ans. De surcroît, aucune autre discontinuité n'a été identifiée au sein de ces intervalles quinquennaux. Les résultats détaillés des calculs pour les six périodes inter-ruptures sont disponibles en Annexe 10. Une compréhension exhaustive de la dynamique climatique régionale nécessite, par conséquent, une investigation approfondie des phénomènes ou événements sous-jacents à ces ruptures.

II.6.3.2.3. Analyse des ruptures climatiques et des influences ENSO/IOD sur les précipitations

La présente section vise à expliquer les années de rupture détectées dans les analyses statistiques dans un cadre climatique global. Pour ce faire, il est indispensable de prendre en compte les principaux phénomènes d'oscillation climatique, notamment l'ENSO (El Niño-Southern Oscillation) et l'IOD (Indian Ocean Dipole). L'ENSO, qui comprend les épisodes d'El Niño et de La Niña, décrit l'alternance entre un réchauffement anormal des eaux de surface de l'océan Pacifique équatorial (El Niño) et un refroidissement caractéristique (La Niña), chacun ayant des impacts différents sur les conditions météorologiques à l'échelle régionale et mondiale. Par ailleurs, l'IOD correspond à une oscillation des températures de surface entre l'est et l'ouest de l'océan Indien, influençant la répartition des précipitations.

Les cartes internationales liées à l'ENSO ((CCS-IRICS, 2025))⁶¹ montrent que la moitié sud de Madagascar est potentiellement affectée par l'influence d'un El Niño de novembre à mars, entraînant une saison de pluies exceptionnellement déficitaire, ou par une La Niña de décembre à février, caractérisée par des précipitations particulièrement fraîches et humides (Figure 24 – Figure 25). Bien que la fréquence de ces phénomènes ne soit pas clairement définie, leurs impacts semblent coïncider avec des ruptures identifiées dans les séries temporelles de précipitations. Une analyse exhaustive des événements climatiques survenus entre 1993 et 2022 met en évidence que des épisodes particuliers d'ENSO ou d'IOD coïncident régulièrement avec des ruptures structurelles dans le régime pluviométrique (Tableau 25).

Figure 24 : Répartition géographique des zones influencées par un phénomène El Niño à l'échelle mondiale (CCS-IRICS, 2025)

⁶¹ CCI-IRICS : Columbia Climate School – International Research Institute for Climate and Society

Figure 25 : Répartition géographique des zones influencées par un phénomène La Niña à l'échelle mondiale (CCS-IRICS, 2025)

Les corrélations, résumées dans le Tableau 25, permettent d'attribuer, pour certaines ruptures, une origine directement ou indirectement liée aux impacts de ces oscillations climatiques. Par exemple, des années telles que 1998, 2003 ou 2018 semblent être associées à l'influence d'événements d'El Niño ou de La Niña, suggérant ainsi que ces phénomènes perturbent temporairement les conditions hydrologiques, induisant des changements structurels perceptibles dans les données d'observation.

Les procédures statistiques appliquées antérieurement sur la période étudiée, montrent par ailleurs que malgré la stationnarité générale des séries, des épisodes de perturbation notables apparaissent lors des occurrences d'El Niño, de La Niña ou d'événements IOD. Ces perturbations, bien que récurrentes, ne se traduisent pas nécessairement par une évolution directionnelle à long terme du régime pluviométrique, mais confirment plutôt la variabilité naturelle et la sensibilité intrinsèque du système climatique face aux fluctuations externes.

Par conséquent, l'hypothèse qui semblait prendre forme, selon laquelle les modifications des régimes pluviométriques sur trois décennies distinctes (pré-minièrre, préparation/exploitation et exploitation/expansion) seraient étroitement liées à l'exploitation minière, est réfutée. Les analyses statistiques ont indiqué qu'aucune tendance statistiquement significative n'est mise en évidence dans les précipitations. Elles ont également démontré l'existence de points de rupture cycliques, récurrents tous les cinq ans, qui coïncident avec les fluctuations inhérentes aux phénomènes ENSO et IOD. Ainsi, les oscillations climatiques, et non l'activité minière, apparaissent comme le principal moteur des variations observées dans les régimes de précipitations sur l'ensemble de la période étudiée.

Tableau 25 : Corrélation entre les événements ENSO/IOD et les années de rupture

Année de Rupture (détectée)	Pluies Annuelles (mm)	Événements ENSO/IOD correspondants	Impact Pluviométrique par rapport à la Moyenne Interannuelle (1585,2 mm)
1998	2059,8	Fin El Niño 1997-98 (intense) & Début La Niña 1998-00 (prolongée) & IOD Positive 1997-98	Excédentaires (+474,6 mm). Année très humide, marquant potentiellement la transition rapide d'un El Niño sec à une La Niña humide.
2003	1435,8	El Niño 2002-03 (modéré)	Déficitaires (-149,4 mm). Année plus sèche, ce qui est cohérent avec l'influence d'un El Niño sur le sud de Madagascar.
2008	1213,2	La Niña 2007-08 (forte) & IOD Mixte/Négative 2007-08	Très déficitaires (-372,0 mm). C'est contre-intuitif pour une La Niña (qui est souvent associée à des pluies plus abondantes). Cela suggère d'autres facteurs locaux ou régionaux prédominants, ou une complexité de l'impact de ces phénomènes pour Taolagnaro.
2013	2203	Fin La Niña 2010-12 (multiple)	Très excédentaires (+617,8 mm). Cette rupture marque la fin d'une période de La Niña. Elle pourrait refléter les conditions humides persistantes de La Niña avant un changement de régime, ou une année de fortes pluies juste après la fin de son influence.
2018	1434,2	Fin La Niña 2017-18 & Début El Niño 2018-19 (faible)	Déficitaires (-151,0 mm). Coïncide avec la transition d'une La Niña vers un El Niño, souvent synonyme de conditions plus sèches.

Le Tableau 25 permet de lier les ruptures dans le régime des précipitations de Taolagnaro identifiés dans l'analyse des données, à des phénomènes climatiques globaux :

Confirmation de l'influence ENSO/IOD : Les ruptures coïncident majoritairement avec des phases de transition (fin El Niño, début La Niña, fin La Niña, début El Niño) de ces phénomènes. Cela confirme que les événements ENSO et IOD sont des moteurs majeurs de la variabilité interannuelle des précipitations à Taolagnaro.

Variabilité et absence de tendance linéaire : Le Tableau 25 renforce l'idée que les précipitations à Taolagnaro ne suivent pas une tendance linéaire continue (augmentation ou diminution globale). Au lieu de cela, elles sont caractérisées par des sauts brusques entre des périodes excédentaires et déficitaires, directement influencées par les cycles d'ENSO et IOD. Les anomalies positives et négatives se succèdent, expliquant l'absence de tendance significative sur le long terme détectée par Mann-Kendall pour la série annuelle.

Complexité de la relation : Le cas de l'année 2008 est particulier. Malgré une forte La Niña (normalement associée à des pluies abondantes), l'année fut très déficitaire. Cela souligne que la relation entre les grands modes de variabilité climatique et les précipitations régionales peut être modulée par d'autres facteurs (tels des conditions locales spécifiques). Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour décomposer ces influences.

Prévisibilité potentielle : Comprendre ces liens est essentiel pour la gestion de l'eau et l'adaptation climatique à Taolagnaro. Si les ruptures peuvent être liées à des phases spécifiques d'ENSO/IOD, cela ouvre des perspectives pour des prévisions saisonnières ou annuelles basées sur les prévisions de ces phénomènes globaux.

Le Tableau 25 démontre que les ruptures ne sont ni des événements aléatoires, ni des conséquences directes des activités minières, mais des manifestations de l'impact des cycles climatiques majeurs. Toutefois, l'absence de linéarité a orienté l'utilisation d'une approche basée sur les forêts aléatoires afin de mieux décrypter les tendances climatiques.

II.7. Apprentissage automatique pour l'analyse et la projection des tendances climatiques à Taolagnaro

Dans ce paragraphe, une approche hybride d'apprentissage automatique visant à analyser et projeter les tendances climatiques dans le district de Taolagnaro est présentée. L'objectif est de compléter les méthodes statistiques classiques par les capacités de capture des non-linéarités et de modélisation, offertes par les techniques d'apprentissage automatique. En intégrant à la fois une régression linéaire appliquée aux données historiques et un modèle de forêt aléatoire pour lisser et amplifier les signaux inadéquatement révélés par une analyse linéaire, cette approche permet d'obtenir des projections plus précises et nuancées. Les données exploitées figurent en Annexe 5 et le script en Annexe 12.

Le Tableau 26 synthétise les projections climatiques pour les 10, 20 et 30 prochaines années pour diverses variables hydrométéorologiques (Pluies, ETP, Jours de pluies, Temp-max, Temp-min, Temp-moy). Ces projections sont issues de deux méthodologies : une extrapolation linéaire simple des données historiques et une approche combinant un modèle de forêts aléatoires (RandomForestRegressor) suivi d'une extrapolation linéaire des prédictions du modèle. Les résultats mettent en évidence les tendances suivantes pour les trois horizons de projection (+10 ans, +20 ans, +30 ans).

Tableau 26 : Projections climatiques à 10, 20 et 30 ans par extrapolation linéaire et modèle de forêts aléatoires

Extrapolation linéaire	Moyenne	Ecart-type	+10 ans	+20 ans	+30 ans
Pluies : LinExtrap ($y = 0,336x + 910,452$)	1585,19	367,25	1593,42	1596,78	1600,14
Etp : LinExtrap ($y = 2,028x + -2765,659$)	1306,14	39,13	1355,83	1376,12	1396,40
Jours de pluies : LinExtrap ($y = -0,338x + 829,323$)	150,03	16,09	141,74	138,36	134,98
Temp-max : LinExtrap ($y = 0,008x + 14,923$)	31,17	0,68	31,37	31,45	31,53
Temp-min : LinExtrap ($y = 0,048x + -79,120$)	16,91	0,63	18,09	18,57	19,04
Temp-moy : LinExtrap ($y = 0,028x + -32,099$)	24,04	0,43	24,73	25,01	25,29

Entraînement d'un modèle de forêts aléatoires suivi d'une extrapolation linéaire	n_estimateurs	random_state	+10 ans	+20 ans	+30 ans
Pluies : RF+LinExtrap ($y = 0,757x + 62,479$)	100	42	1601,31	1608,89	1616,46
Etp : RF+LinExtrap ($y = 1,940x + -2589,587$)	100	42	1353,30	1372,70	1392,11
Jours de pluies : RF+LinExtrap ($y = -0,285x + 721,992$)	100	42	142,89	140,04	137,19
Temp-max : RF+LinExtrap ($y = 0,009x + 12,977$)	100	42	31,39	31,48	31,57
Temp-min : RF+LinExtrap ($y = 0,047x + -77,569$)	100	42	18,06	18,53	19,00
Temp-moy : RF+LinExtrap ($y = 0,028x + -32,296$)	100	42	24,72	25,01	25,29

II.7.1. Les principaux résultats

Températures (Temp-max, Temp-min, Temp-moy) :

Les deux méthodes convergent vers une augmentation progressive et constante des températures. Par exemple, la température moyenne projetée par l'approche hybride passe de 24,72°C à +10 ans à 25,29°C à +30 ans.

Les augmentations sont faibles mais régulières, ce qui est caractéristique des tendances de réchauffement climatique observées globalement. Les valeurs absolues des projections sont très similaires entre les deux méthodes, confirmant une tendance positive pour les températures.

Précipitations (Pluies, Jours de pluies) :

Pluies (Quantité annuelle) : L'extrapolation linéaire simple prévoit une très légère augmentation des précipitations annuelles, tandis que l'approche hybride suggère une augmentation plus marquée et continue (ex : 1601,31 mm à +10 ans à 1616,46 mm à +30 ans). Cela pourrait indiquer une augmentation de l'intensité des événements pluvieux.

Jours de pluies (Fréquence) : Les deux méthodes indiquent une diminution du nombre de jours de pluies. La réduction est plus prononcée avec l'approche hybride (passant de 142,89 jours à +10 ans à 137,19 jours à +30 ans).

Évapotranspiration potentielle (ETP) :

Les projections pour l'ETP montrent une augmentation constante avec le temps pour les deux méthodes. L'approche hybride anticipe une hausse plus prononcée (de 1353,30 mm à +10 ans à 1392,11 mm à +30 ans).

Cette augmentation de l'ETP est cohérente avec la hausse des températures, car des températures plus élevées augmentent le potentiel d'évaporation de l'eau.

II.7.2. Comparaison des approches et incertitudes

La comparaison entre l'extrapolation linéaire et le modèle hybride (RF + LinExtrap) est pertinente. L'extrapolation linéaire, bien que simple et facile à interpréter, assume une persistance indéfinie des tendances passées, ce qui peut être limité dans un système climatique non-linéaire, comme observé dans les analyses de tendance pour les précipitations. Elle est plus sensible aux valeurs extrêmes et aux fluctuations des données historiques. Les faibles écarts-types observés pour les températures historiques (0,68 pour Temp-max, 0,63 pour Temp-min, 0,43 pour Temp-moy) suggèrent une certaine stabilité des données permettant à l'extrapolation linéaire de donner des résultats cohérents avec le modèle hybride pour ces variables.

L'approche Random Forest (RF) suivie d'une extrapolation linéaire est généralement considérée comme plus adaptée pour capturer des relations non-linéaires et réduire le bruit dans les données d'apprentissage. En utilisant les prédictions du RF (un lissage intelligent des données historiques) pour la régression linéaire, cette méthode tente de projeter des tendances plus fondamentales, moins sujettes aux aléas des points individuels. Le fait que les tendances pour les températures soient très similaires entre les deux méthodes renforce l'hypothèse d'une augmentation projetée de la température. Pour les précipitations et l'ETP, où les divergences sont plus marquées, l'approche hybride pourrait offrir une projection plus nuancée, reflétant potentiellement des dynamiques plus complexes non capturées par la simple linéarité.

Il est impératif de souligner que ces projections, bien que basées sur des données historiques et des modèles numériques, sont des estimations et comportent des incertitudes inhérentes. Elles ne tiennent pas compte des changements brusques potentiels ou des points de basculement du système climatique qui pourraient survenir au-delà des tendances linéaires ou des relations capturées par les modèles sur des données passées.

II.7.3. Implications climatiques

Les tendances projetées sont en accord avec les observations globales et les projections des modèles climatiques du GIEC⁶² concernant le réchauffement climatique anthropique.

L'augmentation des températures (Temp-max, Temp-min, Temp-moy) est le signal le plus direct et le plus connu du réchauffement climatique. Cette hausse entraînera des conséquences multiples :

Accroissement de l'ETP : L'élévation des températures entraîne une augmentation de la demande en évaporation de l'eau à la surface (sols, végétation, plans d'eau). Une évapotranspiration plus élevée, combinée à une diminution du nombre de jours de pluie, suggère une augmentation du stress hydrique pour l'agriculture et les écosystèmes, même si la quantité totale de pluie annuelle peut légèrement augmenter.

Changement du régime des précipitations : La projection d'une diminution des jours de pluie malgré une quantité de pluie annuelle potentiellement stable ou légèrement augmentée (surtout avec l'approche RF+LinExtrap) est un indicateur essentiel. Cela suggère une intensification des épisodes pluvieux, c'est-à-dire des pluies plus fortes sur une période plus courte. Cette situation peut entraîner une augmentation des risques d'inondations et de ruissellement, réduisant l'infiltration d'eau dans les sols et la recharge des nappes phréatiques, paradoxalement même en période de pluies plus abondantes.

Impacts sur la biodiversité et l'agriculture : Ces changements de températures et de régime hydrique peuvent perturber les cycles phénologiques des plantes, affecter la productivité agricole (rendements), augmenter la vulnérabilité des écosystèmes aux incendies, et modifier la répartition des espèces animales et végétales.

En conclusion, ces projections fournissent une base pour comprendre les défis climatiques à venir dans la région. Elles soulignent la nécessité de développer des stratégies d'adaptation pour faire face à la hausse des températures, à l'intensification probable des pluies et à l'augmentation du stress hydrique. Les sections suivantes aborderont spécifiquement l'interaction entre ces tendances climatiques et les opérations minières en cours.

⁶² GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

II.8. Synergies négatives des facteurs impliqués

L'exploitation minière de l'ilménite par QMM à Taolagnaro et le changement climatique exercent des effets synergiques importants sur le cycle hydrologique du bassin versant de la rivière Mandromondromotra à Madagascar. Ces interactions se traduisent par une augmentation des risques d'érosion, une modification du ruissellement et de l'infiltration, et une perturbation de la disponibilité en eau.

II.8.1. Synthèse des impacts de l'exploitation minière sur le cycle hydrologique

D'après les résultats antérieurs, l'exploitation minière de l'ilménite entraîne des modifications de la couverture végétale et de la structure du sol dans le bassin versant, ce qui affecte les processus hydrologiques.

- Précipitations : Les analyses statistiques n'ont révélé aucune influence significative de l'exploitation minière sur le régime pluviométrique régional. En revanche, les dynamiques des précipitations semblent être majoritairement régulées par les phénomènes climatiques globaux.
- Albédo et évapotranspiration : La conversion de la végétation tropicale dense (albédo = 10 à 20%) en sable nu (albédo = 25 à 30%) puis en végétation reconstituée (albédo = 15 à 25%) dans les zones d'exploitation minière conduit à une augmentation de l'albédo de 50% à 150%, ce qui se traduit par une augmentation de la réflexion de l'énergie solaire. Cette modification altère le bilan énergétique de surface, réduisant l'évapotranspiration et potentiellement influençant les régimes de précipitations.
- Ruissellement et infiltration : L'extraction minière et la succession des états du sol — de la végétation originelle (coefficient de ruissellement de 15%) à un sol nu de sable (30%) puis à une végétation reconstituée (25% à 35%) — entraînent une augmentation significative du coefficient de ruissellement, variant de 67% à plus de 100%. Cette modification est combinée à une réduction de 66% de la conductivité hydraulique, diminuant ainsi l'infiltration d'un facteur de 2 à 4. Ces changements cumulés ont pour conséquence une diminution de la recharge des nappes souterraines, réduisant la disponibilité en eau pour les écosystèmes dépendants.

II.8.2. Synthèse des impacts du changement climatique sur le cycle hydrologique

Le changement climatique influe sur le cycle hydrologique en intensifiant les événements météorologiques extrêmes et en modifiant les régimes de précipitations.

- Événements météorologiques extrêmes : L'augmentation des températures maximales et minimales favorise les canicules et les pluies intenses. Ces événements extrêmes augmentent les risques d'inondations, d'érosion des sols et de perte de nutriments, affectant négativement la qualité des terres et la couverture végétale.
- Précipitations et disponibilité en eau : L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des précipitations extrêmes, couplée à l'élévation des températures et à l'augmentation de l'évapotranspiration, perturbe les régimes de précipitations et réduit la disponibilité en eau, particulièrement des eaux souterraines.

II.8.3. Synergies négatives sur le cycle hydrologique du bassin

L'exploitation minière et le changement climatique agissent en synergie négative en amplifiant les perturbations du cycle hydrologique de part et d'autre, avec des conséquences plus importantes que la simple somme de leurs impacts individuels.

- Érosion accélérée : La dénudation des sols par l'exploitation minière peut rendre les paysages plus vulnérables à l'érosion hydrique, que les pluies intenses liées au changement climatique viennent aggraver. Cette synergie entraînerait une perte de sols et de nutriments, appauvrissant les écosystèmes et réduisant la productivité agricole.

- Perturbation du bilan hydrique : L'augmentation du ruissellement et la diminution de l'infiltration due à l'exploitation minière, accentuées par les modifications des régimes de précipitations et d'évapotranspiration induites par le changement climatique, perturbent potentiellement le bilan hydrique du bassin versant. Cette perturbation affecterait la recharge des nappes phréatiques, la disponibilité en eau pour les usages domestiques et agricoles, et la santé des écosystèmes dépendants de l'eau.

En synthèse, l'exploitation de l'ilménite et le changement climatique interagissent de manière réciproque pour perturber le cycle hydrologique du bassin versant de la rivière Mandromondromotra. Leurs effets conjoints accroissent les risques d'érosion, modifient les dynamiques de ruissellement et d'infiltration, et altèrent la disponibilité en eau, impactant ainsi les écosystèmes, les communautés locales et la durabilité des ressources hydriques.

Par conséquent, une modélisation hydrologique du bassin demeure essentielle pour valider empiriquement ces constats.

II.9. Modélisation hydrologique sur Swat+

L'application du modèle SWAT+ au bassin versant de la Mandromondromotra incluant le bassin minier de Mandena–Taolagnaro a été effectué afin d'isoler et de mesurer les effets de l'exploitation minière et des variations climatiques sur le cycle hydrologique. Après définition et calibration du modèle sur la période 1993–2022, cette section s'organise en quatre volets :

1. Présentation des résultats de calibration et de validation, illustrés par des hydrogrammes comparant débits simulés et observés, et évalués à l'aide des indices NSE, PBIAS et R^2 .
2. Analyse des bilans hydriques moyens annuels et saisonniers, ventilés en précipitations, évapotranspiration effective et potentielle, écoulements de surface, flux latéraux et percolation vers les aquifères.
3. Comparaison des bilans pré- et post-ouverture de la mine (2008), enrichie par des analyses de variance et des régressions linéaires appliquées aux variations annuelles du stockage en eau du sol.
4. Cartographie spatiale du stock d'eau du sol (ASW) pour identifier les secteurs de recharge et d'assèchement, en particulier au sein de la zone minière.

Le modèle repose sur un fractionnement automatique en sous-bassins et unités de réponse hydrologique (HRU) et simule pour chacun les processus d'écoulement (surface, latéral), d'infiltration, de percolation et d'évapotranspiration. La calibration a porté sur les paramètres CN2, SOL_AWC, ESCO, EPCO, CANMX et sur la conductivité hydraulique. Les conclusions issues de ces travaux alimenteront la réflexion sur les pratiques de gestion de la ressource en eau et sur les mesures d'atténuation adaptées au contexte minier et climatique.

II.9.1. Présentation des résultats de calibration et de validation

II.9.1.1. Génération des sous-bassins et des HRUs

La Figure 26 présente la délimitation du bassin versant et sa subdivision en 26 sous-bassins et 1 355 unités de réponse hydrologique (HRU), telles que générées automatiquement par SWAT+. La figure montre :

- Les limites externes du bassin principal (trait épais orange) ;
- Les 26 sous-bassins, délimités en trait épais rouge et identifiables par leurs numéros ;
- Le réseau hydrographique issu de l'algorithme D8⁶³, tracé en bleu clair ;
- Les 1 355 HRU, générés selon la combinaison sol/usage/pente.

Les délimitations confirment la qualité du prétraitement du MNT reprojeté et découpé. Les 26 sous-bassins suivent fidèlement la topographie réelle, grâce à l'extraction D8 paramétrée. Le bassin couvre 8 585,93 ha, avec des sous-bassins étendus dans la zone forestière amont et des sous-bassins plus petits dans la zone minière en aval, ce qui permet un maillage spatial différencié pour capturer à la fois les écoulements lents et les ruissellements rapides. Le réseau de drainage, particulièrement dense au centre, indique une multitude de ravines et affluents. Pour la calibration, les paramètres de ruissellement (CN2⁶⁴) et la conductivité hydraulique sont ajustés pour tenir compte de cette forte dendriticité.

⁶³ D8 : L'algorithme D8 calcule pour chaque cellule la direction de l'écoulement unidirectionnel vers le voisin parmi ses huit voisins présentant la pente la plus forte.

⁶⁴ CN2 : C'est la valeur de « Curve Number » en condition d'humidité moyenne (Antecedent Moisture Condition II) issue de la méthode SCS, qui quantifie le potentiel de ruissellement de surface selon le groupe hydrologique de sol et l'occupation du sol.

Figure 26 : Carte de délimitation du bassin et subdivision SWAT+ en sous-bassins et HRU

II.9.2. Analyse des bilans hydriques moyens annuels et saisonniers du bassin versant

II.9.2.1. Modélisation du bilan hydrique moyen annuel du bassin versant par SWAT+

L'analyse du cycle hydrologique du bassin a été réalisée à l'aide du modèle SWAT+, permettant de visualiser les processus dominants et la répartition moyenne de l'eau sur l'intégralité de la période d'étude (1993-2022). La Figure 27 présente une représentation schématique de ce bilan hydrique moyen.

L'équation fondamentale du bilan hydrique, $P=ET+Q+\Delta S$, sert de cadre d'analyse, où P représente les précipitations, ET l'évapotranspiration, Q l'écoulement total quittant le bassin, et ΔS la variation du stock d'eau au sein du système.

Les précipitations annuelles moyennes constituent l'apport principal au bassin, s'élevant à 1309,48 mm. Une part significative de cet apport est dissipée par l'évapotranspiration réelle (1169,57 mm), se décomposant en évapotranspiration des plantes (881,37 mm) et du sol (221,44 mm). L'évapotranspiration potentielle (PET) est quant à elle de 1693,61 mm.

Les flux de surface et de sub-surface qui quittent le bassin vers l'exutoire comprennent le ruissellement de surface (62,17 mm), l'écoulement latéral (4,36 mm) et le retour de l'aquifère peu profond vers le cours d'eau (86,24 mm). Ces composantes totalisent un écoulement moyen (Q) de 152,77 mm.

Les processus d'infiltration et de percolation sont des flux internes essentiels à la dynamique du stock d'eau souterrain. L'eau percole vers l'aquifère peu profond (117,08 mm) et recharge l'aquifère profond (14,09 mm). Une évaporation directe de 25,13 mm est également observée depuis l'aquifère peu profond.

La valeur moyenne du Curve Number (CN) de 44,6 suggère une prédominance de sols perméables ou une couverture végétale favorable à l'infiltration. Il est à noter que l'absence d'irrigation et de drainage par tiles confirme que ces processus n'influencent pas le bilan hydrique moyen du bassin.

En appliquant l'équation du bilan hydrique, la variation de stock moyenne annuelle (ΔS) peut être calculée comme suit : $\Delta S = P - (ET + Q) = 1309,48 - (1169,57 + 152,77) = -12,86$ mm. Cette valeur négative indique, en moyenne, une légère diminution du stock d'eau annuel du bassin sur la période considérée.

Figure 27 : Bilan hydrique moyen annuel du bassin généré par SWAT+ (1993-2022)

II.9.3. Comparaison des bilans pré- et post-ouverture de la mine

Le Tableau 27 présente une comparaison des bilans hydriques annuels modélisés par SWAT+ entre la période pré-exploitation minière (1993–2007) et la période post-ouverture de la mine (2008–2022). Il met en évidence les dynamiques hydrologiques et des changements potentiellement liés aux activités anthropiques.

La précipitation moyenne annuelle a augmenté de 1 281 à 1 349 mm, et sa médiane de 1 350 à 1 370 mm (Tableau 27). Cette hausse ne reflète pas seulement une élévation de la valeur centrale de la distribution pluviométrique, mais suggère également une recrudescence des épisodes de fortes pluies, potentiellement amplifiant l'apport hydrique au système.

L'évapotranspiration réelle a progressé de 32 mm en moyenne (1 158 → 1 190 mm) et de 10 mm en médiane (1 180 → 1 190 mm) (Tableau 27). Cette évolution pourrait résulter d'une combinaison de facteurs liés aux activités minières et à la disponibilité en eau. Des modifications de l'albédo dues aux surfaces décapées ou aménagées, ainsi qu'une altération des surfaces d'évaporation induite par les travaux, sont des hypothèses plausibles qui pourraient expliquer cette augmentation.

L'analyse des composantes du ruissellement révèle des dynamiques contrastées. Le ruissellement de surface a augmenté de 59,7 à 65,1 mm en moyenne, tandis que sa médiane a légèrement diminué de 62,5 à 61,1 mm. Cette divergence suggère que l'accroissement moyen est principalement porté par des événements extrêmes (crues) plutôt que par une modification généralisée du comportement hydrique du bassin. De même, l'écoulement latéral

a augmenté de 3,9 à 4,9 mm en moyenne, alors que sa médiane a légèrement diminué de 3,7 à 3,6 mm (Tableau 27).

La percolation moyenne a également augmenté de 103,3 à 131,7 mm, tandis que sa médiane a décliné de 85,3 à 83,0 mm (Tableau 27). Cela indique une infiltration plus marquée lors des pluies intenses, sans nécessairement que la capacité de stockage habituelle du profil du sol soit significativement étendue pour des événements « typiques ». Les délais de réponse dynamique (lagsurf, laglatq) sont restés inchangés, suggérant une redistribution des volumes et des trajectoires de l'eau plutôt qu'une altération de la cinétique des débits.

Les variations du contenu en eau du sol illustrent un remodelage profond du régime hydrique. Le stock moyen en début d'année (sw_init)⁶⁵ a bondi de 52,5 à 63,4 mm et le stock moyen en fin d'année (sw_final) de 50,9 à 61,4 mm. En revanche, les médianes de ces variables ont reculé, respectivement de 56,2 à 44,9 mm et de 51,4 à 38,1 mm (Tableau 27). Cette dichotomie entre la hausse des moyennes et la baisse des médianes atteste d'une aggravation des fluctuations hydriques extrêmes : le bassin semble connaître des pics de stockage plus élevés lors d'épisodes intenses, mais des creux plus profonds sur une année « typique ».

Le point le plus préoccupant concerne la variation annuelle du stockage (sw_change). Si la moyenne de cette variation est passée légèrement de -1,5 à -1,9 mm, la médiane a basculé de -4,8 mm en période pré-minière à -6,8 mm en période post-ouverture (Tableau 27). Malgré l'accroissement des précipitations, le bassin semble donc perdre typiquement davantage d'eau de son stock annuel. Cette inversion de tendance médiane suggère fortement que les activités minières pourraient avoir altéré la structure du profil pédologique (par exemple, à cause de la compaction due au trafic d'engins lourds ou la modification de la granulométrie et la création de chemins préférentiels par les remaniements de surface). Ces altérations potentielles réduiraient la capacité de rétention du sol et accéléreraient le drainage lors des épisodes extrêmes. L'eau apportée par les fortes pluies serait alors plus rapidement évacuée ou insuffisamment retenue pour compenser les pertes. Ces modifications témoignent d'un remodelage significatif de la réponse hydrologique du bassin, avec des conséquences potentielles majeures sur la disponibilité de l'eau pour les écosystèmes et les usages humains, notamment en saison sèche.

⁶⁵ SW : Soil Water

Tableau 27 : Synthèse des bilans hydriques annuels : périodes pré-minière (1993-2007) et post-ouverture (2008-2022)

years	precip mm	et mm	surq_gen mm	latq mm	perc mm	sw_init mm	sw_final mm	sw_change mm	sw_change %	lagsurf mm	laglatq mm
1993	1 380	1 230	64,70	4,32	119,00	68,00	71,30	3,30	+5%	123,00	22,20
1994	1 530	1 360	74,40	5,16	127,00	71,30	84,40	13,10	+16%	146,00	26,20
1995	919	943	38,30	2,08	42,70	84,40	18,80	-65,60	-349%	75,20	10,50
1996	1 020	987	33,30	0,95	12,00	18,80	51,40	32,60	+63%	54,40	4,84
1997	1 100	1 090	41,30	1,20	14,50	51,40	56,20	4,79	+9%	73,80	6,14
1998	1 350	1 180	67,70	3,99	123,00	56,20	71,10	14,80	+21%	127,00	20,60
1999	1 300	1 130	61,20	7,63	212,00	71,10	6,76	-64,30	-951%	112,00	38,90
2000	1 380	1 240	67,30	3,18	81,90	6,76	33,80	27,00	+80%	131,00	16,40
2001	1 350	1 160	62,50	6,27	167,00	33,80	32,80	-0,99	-3%	119,00	31,90
2002	1 420	1 270	63,60	3,68	85,30	32,80	67,10	34,30	+51%	125,00	18,70
2003	1 290	1 180	55,50	3,17	68,10	67,10	84,40	17,30	+20%	109,00	16,10
2004	1 170	1 190	52,50	1,66	29,40	84,40	37,50	-46,90	-125%	104,00	8,49
2005	1 390	1 150	67,40	7,49	230,00	37,50	11,10	-26,40	-238%	131,00	38,40
2006	1 190	1 050	58,20	1,53	30,60	11,10	92,10	81,00	+88%	106,00	7,95
2007	1 420	1 210	87,60	6,31	208,00	92,10	44,90	-47,20	-105%	155,00	32,70
Means	1 281	1 158	59,70	3,91	103,37	52,45	50,91	-1,54	-3%	112,76	20,00
Medians	1 350	1 180	62,50	3,68	85,30	56,20	51,40	-4,80	-9%	119,00	18,70
2008	1 100	1 080	40,90	2,53	46,10	44,90	28,20	-16,70	-59%	65,30	12,70
2009	1 440	1 170	67,30	3,13	68,40	28,20	189,00	160,00	+85%	124,00	16,00
2010	1 390	1 240	72,90	6,85	203,00	189,00	106,00	-82,50	-78%	152,00	35,10
2011	1 510	1 240	76,40	9,46	324,00	106,00	11,30	-95,00	-841%	160,00	48,80
2012	1 370	1 190	61,10	3,45	75,60	11,30	83,70	72,40	+86%	106,00	17,50
2013	1 370	1 260	64,10	3,54	77,90	83,70	90,70	7,01	+8%	125,00	18,00
2014	1 370	1 250	63,50	3,72	83,00	90,70	107,00	16,30	+15%	115,00	18,90
2015	1 630	1 320	91,20	10,40	332,00	107,00	35,80	-71,10	-199%	162,00	53,60
2016	1 750	1 240	124,00	11,30	341,00	35,80	111,00	75,30	+68%	167,00	57,80
2017	1 300	1 260	56,20	4,29	92,90	111,00	38,10	-73,10	-192%	104,00	21,70
2018	1 100	1 080	40,90	1,84	36,40	38,10	18,70	-19,40	-104%	72,10	9,34
2019	1 160	1 080	51,20	2,55	51,80	18,70	26,10	7,48	+29%	101,00	13,00
2020	1 220	1 140	54,30	3,61	85,30	26,10	7,66	-18,50	-242%	104,00	18,40
2021	1 250	1 140	51,80	2,26	43,00	7,66	52,10	44,50	+85%	97,60	11,50
2022	1 270	1 160	60,80	3,75	115,00	52,10	16,10	-36,00	-224%	122,00	19,40
Means	1 349	1 190	65,11	4,85	131,69	63,35	61,43	-1,92	-3%	118,47	24,78
Medians	1 370	1 190	61,10	3,61	83,00	44,90	38,10	-6,80	-18%	115,00	18,40

Légende :

- Precip : Précipitations annuelles.
- Et : Évapotranspiration.
- surq_gen : Ruissellement de surface généré.
- Latq : Écoulement latéral (ou écoulement rapide latéral).
- Perc : Percolation (infiltration).
- Sw_init : Stockage initial en eau du sol.
- Sw_final : Stockage final en eau du sol.
- Sw_change : Variation du stockage en eau du sol.
- Lagsurf : Coefficient de retard du ruissellement de surface.
- Laglatq : Coefficient de retard de l'écoulement latéral.

II.9.4. 4. Cartographie spatiale différenciée du stock d'eau du sol (ASW)

II.9.4.1. Dynamique du stock d'eau (ΔSW) par Zone : Zone minière et Zone hors mine

Pour affiner l'analyse de l'évolution du bilan hydrique et isoler l'impact potentiel des activités minières, le bassin a été spatialement dissocié en deux entités distinctes : la zone directement affectée par la mine et une zone de référence, considérée comme « hors mine », représentant le reste du bassin. La Figure 28 illustre la dynamique annuelle du stock d'eau (ΔSW) moyen pondéré pour chacune de ces zones sur l'ensemble de la période d'étude (1993-2022), incluant des régressions linéaires par phase.

Figure 28 : ΔSW annuel moyen pondéré par zone (Zone minière et Zone hors mine)

Visuellement, avant l'ouverture de la mine (période 1993-2007, zone grise sur la Figure 28), les courbes de ΔSW des deux zones montrent une tendance à l'équilibre autour de zéro, avec des fluctuations interannuelles similaires en ampleur et en direction. Les régressions linéaires associées pour cette phase, qu'il s'agisse de la zone minière ou de la zone hors mine, indiquent des pentes très faibles (+0,29), confirmant l'absence de tendance marquée à la recharge ou à l'assèchement sur cette période, et suggérant un comportement hydrologique comparable entre les deux zones.

Après l'ouverture de la mine (période 2008-2022, zone orange sur la Figure 28), la dynamique du ΔSW subit un changement visible. Bien que la zone hors mine continue de présenter des fluctuations importantes et une tendance générale autour de l'équilibre, la zone minière révèle des variations plus prononcées, avec des épisodes d'assèchement (valeurs négatives de ΔSW) et de recharge (valeurs positives) qui semblent plus extrêmes que durant la période précédente. La régression linéaire pour la zone minière sur cette période post-minière tend vers une légère inclinaison négative (-1,49), indiquant une tendance à une diminution progressive du stock d'eau.

Cette observation visuelle préliminaire laisse entrevoir une possible divergence de comportement hydrologique entre la zone minière et la zone de référence après l'initiation des activités d'exploitation.

II.9.4.2. Signification statistique des différences entre zones

Afin d'évaluer la portée des observations visuelles faites sur la dynamique du ΔSW et de déterminer si les différences entre la zone minière et la zone hors mine sont statistiquement significatives, une analyse de variance (ANOVA) à un facteur a été menée pour chacune des deux périodes d'étude (pré-exploitation minière et post-ouverture de la mine). Les résultats de cette analyse sont synthétisés dans le Tableau 28.

Tableau 28 : Résultats de l'Analyse de Variance (ANOVA) du ΔSW moyen entre la zone minière et la zone hors mine par phase (1993-2007 et 2008-2022)

Phase	F_stat	p_val
1993 - 2007	0,068	0,7944
2008 - 2022	8,599	0,0034

Pour la période pré-exploitation minière (1993-2007), l'ANOVA a révélé une statistique F de 0,068 avec une p-value de 0,7944. Cette p-value, largement supérieure au seuil de signification de 0,05, indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le ΔSW moyen de la zone minière et celui de la zone hors mine durant cette période. Ces résultats corroborent les observations graphiques de la Figure 28, confirmant que les deux zones présentaient un comportement hydrologique comparable avant l'impact des activités minières.

En revanche, pour la période post-ouverture de la mine (2008-2022), les résultats de l'ANOVA sont significativement différents. La statistique F s'élève à 8,599 avec une p-value de 0,0034. Cette p-value, bien inférieure au seuil de 0,05, démontre une différence statistiquement très significative entre le ΔSW moyen de la zone minière et celui de la zone hors mine. Cette forte disparité statistique confirme que le ΔSW de la zone minière a évolué de manière très différente par rapport à la zone de référence après 2008, indiquant une influence directe ou indirecte des activités minières sur la dynamique du stock d'eau au sein de cette zone.

II.9.4.3. Cartographie des changements du stock d'eau

Pour compléter l'analyse temporelle et statistique, la cartographie du ΔSW cumulé par unité hydrologique (HRU) offre une perspective spatiale essentielle de la redistribution des stocks d'eau à travers le bassin. La Figure 29 présente la distribution spatiale du ΔSW cumulé pour les périodes 1993-2007 (pré-mine) et 2008-2022 (post-mine). Durant la première phase (1993-2007), le bassin montre une mosaïque de zones en légère recharge (ton bleu clair) et d'assèchement (ton rouge clair), reflétant la variabilité naturelle des conditions hydrologiques et des caractéristiques des HRUs. La zone minière, délimitée par le périmètre noir, s'inscrit dans cette hétérogénéité sans présenter de comportement hydrologique globalement distinct.

En revanche, la période 2008-2022 révèle un changement substantiel dans la distribution spatiale du ΔSW cumulé. On observe une nette prédominance des couleurs rouges et orangées sur l'ensemble du bassin, indiquant un assèchement généralisé ou une moindre capacité de recharge par rapport à la période précédente. Ce phénomène est particulièrement marqué au sein et autour de la zone minière, bien que des zones d'assèchement importantes soient également visibles en dehors de celle-ci, suggérant l'influence de facteurs hydro-climatiques régionaux en plus des impacts locaux.

Figure 29 : Distribution spatiale du ΔSW cumulé par Unité Hydrologique (HRU) pour les périodes 1993-2007 (pré-mine) et 2008-2022 (post-mine)

Pour mieux visualiser l'évolution entre les deux phases, la Figure 30 représente la différence de ΔSW entre la période post-minièrè et la période pré-minièrè (2008-2022 moins 1993-2007). Les zones en rouge indiquent une diminution du stock d'eau (un assèchement plus prononcé ou une recharge moindre) après 2007 par rapport à avant, tandis que les zones en bleu montrent une amélioration du stock ou une recharge abondante.

Il est nécessaire de remarquer que de vastes portions du bassin, y compris de la zone minièrè et ses environs immédiats, apparaissent en rouge ou en orange foncé, illustrant une

dégradation significative du stock d'eau dans ces secteurs après l'ouverture de la mine. Des zones localisées en bleu sont présentes, particulièrement dans la partie nord et certaines zones périphériques, indiquant des comportements de recharge résilients ou améliorés dans ces secteurs spécifiques. Cette cartographie met en évidence que l'impact sur le ΔSW n'est pas uniforme mais se manifeste par une tendance à l'assèchement prédominant, particulièrement intense dans les zones directement influencées par les activités minières.

Figure 30 : Différence du ΔSW cumulé par Unité Hydrologique (HRU) entre la période post-minièrre (2008-2022) et pré-minièrre (1993-2007)

II.9.4.4. Quantification des surfaces de recharge et d'assèchement

L'analyse de la dynamique spatiale du stock d'eau est complétée par une quantification des surfaces de recharge (où le ΔSW est positif) et d'assèchement (où le ΔSW est négatif) au sein du bassin. Cette quantification, présentée dans le Tableau 29, a été réalisée pour l'ensemble du bassin et spécifiquement pour la zone minièrre, sur les deux périodes d'étude.

Durant la période pré-exploitation minièrre (1993-2007), le bassin présentait une répartition des surfaces entre recharge (4759,27 ha) et assèchement (3826,66 ha), indiquant une hétérogénéité naturelle des réponses hydrologiques. La zone minièrre, montrait également des surfaces significatives en recharge (1138,79 ha) et en assèchement (993,18 ha), reflétant un comportement similaire au reste du bassin en termes de dynamique de stock d'eau.

Cependant, la période post-ouverture de la mine (2008-2022) marque un changement. Pour l'ensemble du bassin, la surface en recharge est tombée à 0,0 ha, tandis que la surface en assèchement a considérablement augmenté pour atteindre 8585,93 ha (totalité du bassin). Le constat est le même pour la zone minièrre, où la surface en recharge est également de 0,0 ha, et la surface en assèchement s'élève à 2131,97 ha. Cette évolution indique une absence quasi-totale de recharge nette sur l'ensemble du bassin et en particulier dans la zone minièrre après 2007, et une prédominance marquée des processus d'assèchement.

Ces chiffres confirment et quantifient les observations des cartes précédentes (Figure 29 et Figure 30), démontrant une altération profonde de la capacité du bassin à reconstituer ses stocks d'eau souterrains, avec un impact particulièrement prononcé et généralisé dans la zone minière où les processus d'assèchement sont devenus dominants.

Tableau 29 : Quantification des surfaces (en hectares) en recharge et en assèchement pour le bassin total et la zone minière par phase (1993-2007 et 2008-2022)

Phase	Zone	Surface recharge (ha)	Surface assèchement (ha)
1993–2007	Global	4759,27	3826,66
1993–2007	Zone minière	1138,79	993,18
2008–2022	Global	0,0	8585,93
2008–2022	Zone minière	0,0	2131,97

II.9.4.5. Quantification de l'impact spécifique de la mine par extrapolation

L'approche par extrapolation, visant à simuler le comportement hydrologique de la zone minière en l'absence d'activités d'exploitation, est fondamentale pour isoler et quantifier l'impact direct de la mine sur la dynamique du stock d'eau. La comparaison annuelle entre le ΔSW réel observé dans la zone minière et le ΔSW extrapolé sans influence minière est présentée dans le Tableau 30.

L'analyse de ce tableau révèle des variations interannuelles complexes de l'impact minier. Pour la période 2008-2022, plusieurs années, telles que 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 et 2022, affichent des écarts négatifs significatifs du ΔSW moyen. Ces valeurs indiquent que le stock d'eau de la zone minière a été plus déficitaire (assèchement plus prononcé ou recharge moindre) que ce qui aurait été naturellement attendu. À l'inverse, des années comme 2008, 2011, 2015, 2016, 2018, 2020 et 2021 présentent des écarts positifs, suggérant une meilleure résilience ou une moins forte dégradation du stock d'eau par rapport au scénario de référence sans mine.

La quantification de cet impact net est nécessaire. Si la médiane des écarts sur la période post-mine s'établit à -0,5 mm/ha/an, cela signifie que, pour la majorité des années, l'activité minière a entraîné un déficit additionnel moyen de 0,5 mm/ha/an par rapport au stock d'eau qui aurait été maintenu en son absence. Cette médiane négative est un indicateur d'une tendance générale à l'assèchement induite par la mine. Cependant, la moyenne des écarts s'élève à +0,2 mm/ha/an. Cette valeur positive, apparemment contradictoire, est fortement influencée par des valeurs extrêmes, notamment l'année 2011 où un écart positif exceptionnel de +24,0 mm est enregistré. Cette unique valeur tire significativement la moyenne vers le haut, masquant la tendance plus fréquente à l'assèchement mise en évidence par la médiane.

Tableau 30 : Comparaison annuelle du Δ SW moyen et des volumes d'eau entre la zone minière réelle et la zone minière extrapolée (sans impact minier) pour la période 2008-2022

année	delta_sw_moyen_mine_réel	delta_sw_moyen_mine_extrapolé	écart_delta_sw_moyen (mm)
2008	-16,7	-13,0	3,7
2009	160,0	147,5	-12,5
2010	-82,5	-96,8	-14,3
2011	-95,0	-71,0	24,0
2012	72,4	71,9	-0,5
2013	7,0	-2,2	-9,2
2014	16,3	14,4	-1,9
2015	-71,1	-65,3	5,8
2016	75,3	84,0	8,7
2017	-73,1	-80,1	-7,0
2018	-19,4	-15,0	4,4
2019	7,5	6,5	-1,0
2020	-18,5	-17,9	0,6
2021	44,5	51,8	7,3
2022	-36,0	-41,6	-5,6
Moyenne	-2,0	-1,8	0,2
Médiane	-16,7	-13,0	-0,5

En conclusion, la divergence entre moyenne et médiane est une observation scientifique importante. Elle ne remet pas en question l'impact négatif global de la mine (particulièrement mis en évidence par la médiane et les analyses précédentes sur les surfaces d'assèchement), mais révèle la complexité des interactions hydro-anthropiques. Les années d'écart positifs pourraient s'expliquer par des événements climatiques particulièrement favorables (pluies intenses masquant temporairement l'impact), ou potentiellement par des aménagements spécifiques (bassins de rétention, gestion des eaux de surface) qui, pour certaines années, ont pu atténuer localement l'assèchement par rapport à une situation où aucune intervention minière n'aurait eu lieu. Toutefois, la prépondérance des années avec un écart négatif et la médiane confirment que, de manière générale, l'activité minière contribue à une diminution du stock d'eau dans la zone d'étude.

L'impact hydrologique observé est d'autant plus significatif que la zone minière ne représente actuellement que 24,8% de la surface totale du bassin versant (soit 2131,97 Ha sur les 8585,93 Ha identifiés comme zones d'assèchement durant la période post-mine). Le déficit médian de -0,5 mm/ha/an, quantifié sur cette surface, correspond à une perte annuelle médiane d'environ 10 660 m³ d'eau de stockage. Pour illustrer l'ampleur de ce volume, il est équivalent à la consommation annuelle d'eau potable de près de 1 460 personnes, soit environ 10,65% de la population cumulée des communes de Mandromondromotra et Ampasy Nahampoana, basée sur un besoin journalier de 20 litres par individu dans la région.

Cette contribution substantielle d'une fraction spatiale relativement modeste du bassin à l'assèchement médian global met en évidence la pression exercée sur les ressources hydriques. L'expansion continue des opérations minières indique que cet impact sur la dynamique du stock d'eau est susceptible de s'intensifier à l'avenir. Cela pose des défis croissants et impératifs pour la gestion durable et la sécurité hydrique des bassins versants, nécessitant une planification et des stratégies d'atténuation proactives.

Partie III. Discussions

III.1. Discussions des résultats obtenus

III.1.1. Exploitation minière et cycle hydrologique

L'exploitation de l'ilménite à Mandena par QMM, opérationnelle depuis 2009, a entraîné une transformation notable de la couverture terrestre et des processus hydrologiques. Les indices de télédétection (NDVI, NDSI) mettent en évidence une diminution significative des surfaces végétalisées et une extension des zones dénudées, particulièrement visibles dans les périmètres d'extraction et de stockage (Tableau 20 – Tableau 21 – Tableau 22). Ces modifications ne sont pas uniquement d'ordre paysager : elles influencent directement l'équilibre hydrologique du bassin. En effet, la réduction de l'interception par la végétation, couplée à la disparition de la structure racinaire, favorise une infiltration limitée et accentue le ruissellement de surface. Ce constat se traduit par une augmentation de l'érosion et une plus grande vulnérabilité du sol aux précipitations intenses.

Les simulations hydrologiques obtenues avec SWAT+ confirment ces observations. En comparant les périodes pré-mines (1993–2007) et post-mines (2008–2022), les résultats montrent une augmentation du ruissellement (Q) et une baisse du stockage en eau des sols (ΔS). Le ΔS moyen atteint $-12,86$ mm par an (Tableau 27 ; Figure 27), tandis que le ruissellement annuel moyen est estimé à $152,77$ mm/an, pour une évapotranspiration totale de $1169,57$ mm/an. Ces chiffres confirment une réduction mesurable du stockage hydrique, même si l'amplitude annuelle semble modeste. Toutefois, replacée dans un contexte de forte variabilité climatique, cette perte de capacité tampon prend plus d'importance, car elle limite la résilience du bassin face aux extrêmes hydrologiques.

L'hétérogénéité spatiale est un élément essentiel de cette dynamique. Le calcul du Curve Number (CN) indique une valeur moyenne de $44,6$ (Figure 27) pour l'ensemble du bassin, ce qui traduit une perméabilité globale relativement favorable. Cependant, dans les zones minières, le CN local est nettement plus élevé, traduisant un potentiel de ruissellement supérieur. Ce contraste démontre que l'exploitation minière induit des perturbations localisées mais suffisamment intenses pour affecter l'équilibre global du bassin. Ces résultats rejoignent des travaux menés en Afrique australe et au Mozambique sur l'exploitation de sables minéralisés (Sarrasin, 2013), où l'on observe également une augmentation durable du ruissellement et une diminution de la recharge phréatique dans les bassins côtiers exploités.

L'un des apports essentiels de cette étude est de quantifier ces effets dans un bassin de petite taille mais à forte sensibilité écologique. Les indicateurs montrent que la capacité de rétention hydrique a diminué dans les zones exploitées, réduisant la recharge des nappes phréatiques et accroissant la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques littoraux. L'augmentation du transport de sédiments simulée par SWAT+ confirme également le rôle de l'exploitation dans l'intensification de l'érosion, avec des implications directes sur la turbidité et la qualité des eaux superficielles.

III.1.2. Changement climatique et ressources hydriques

L'analyse des séries climatiques de la station de Taolagnaro pour la période 1993–2022 met en évidence des tendances cohérentes avec les projections régionales et globales. La température moyenne annuelle présente une hausse significative, confirmée par régression linéaire (Figure 21), cohérente avec les projections du GIEC pour l'Afrique australe, où une hausse de +1,5 à +2,5 °C est attendue d'ici le milieu du XXI^e siècle (GIEC, 2021). Cette augmentation se traduit directement par une élévation de l'évapotranspiration potentielle (ETP), dont la valeur moyenne annuelle atteint 1198 mm (Annexe 8). Ce renforcement de la demande évaporative induit un déséquilibre hydrique progressif, même lorsque les cumuls pluviométriques restent globalement stables.

L'évolution du régime pluviométrique est également préoccupante. Bien que la pluviométrie annuelle moyenne observée sur la période d'étude soit de l'ordre de 1349 mm/an (Tableau 27), la distribution intra-annuelle s'est modifiée : réduction du nombre de jours de pluie, concentration des précipitations sur des épisodes courts et intenses, et allongement des périodes sèches. Les analyses de rupture confirment plusieurs changements structurels, certains coïncidant avec des événements ENSO et IOD majeurs (1997–1998, 2015–2016), (Tableau 25). Ces résultats soulignent l'importance de la variabilité océanique dans la modulation des précipitations locales. Ces mutations, bien que déjà signalées par des études régionales (Douville, 2002), sont ici documentées à l'échelle fine du district de Taolagnaro, apportant une contribution de cette étude à la compréhension des dynamiques climatiques locales.

Les conséquences hydrologiques sont multiples. La combinaison de températures en hausse et de précipitations plus irrégulières se traduit par une augmentation des débits de pointe lors des épisodes pluvieux intenses et une réduction des débits d'étiage en saison sèche. Cette dynamique accentue le stress hydrique pour les communautés locales et pour les écosystèmes, en particulier les zones humides littorales et les lacs côtiers. Ces constats rejoignent les projections du GIEC AR6 (GIEC, 2021), qui anticipent pour l'Afrique australe une intensification des extrêmes climatiques : plus longues sécheresses, pluies plus concentrées et accroissement de l'évapotranspiration.

Enfin, la confrontation entre les périodes pré- et post-mines (1993–2007 vs 2008–2022) montre que le changement climatique agit en synergie avec l'exploitation : la hausse de l'ETP combinée à la réduction du stockage hydrique ($\Delta S = -3\%$ par an : Tableau 27) accentue la vulnérabilité hydrologique du bassin. Ces résultats indiquent que même de faibles variations climatiques, lorsqu'elles interagissent avec des perturbations anthropiques, peuvent avoir des effets cumulatifs importants sur le cycle hydrologique local.

III.1.3. Synergies négatives et effets cumulés

Les résultats obtenus montrent que l'exploitation minière et le changement climatique n'agissent pas de manière additive mais produisent de véritables effets synergiques. La mise à nu des sols par les terrassements et la déforestation liée aux opérations minières a pour effet de réduire l'infiltration et d'augmenter la sensibilité des surfaces aux précipitations. En parallèle, les séries climatiques analysées révèlent une intensification des épisodes pluvieux courts et intenses (Tableau 16), ce qui accroît les phénomènes de ruissellement et d'érosion.

L'interaction entre ces deux facteurs se traduit par une accentuation du déficit hydrique. En effet, le stockage moyen en eau du sol enregistre une baisse bien qu'apparemment modérée, est significative lorsqu'on considère les épisodes extrêmes : lors des années sèches, la baisse est beaucoup plus marquée. L'exploitation minière réduit ainsi la capacité de régulation du bassin, ce qui amplifie l'impact des périodes de sécheresse et limite la recharge des nappes.

Le concept de « double exposition » (Leichenko & O'Brien, 2008) trouve ici une illustration concrète : les populations locales et les écosystèmes subissent simultanément la pression d'un système économique extractif et celle des dérèglements climatiques globaux. Cette double contrainte engendre des effets disproportionnés, comme la réduction de la résilience écologique et la perte accélérée des services écosystémiques. Les simulations SWAT+ indiquent ainsi une diminution du ΔSW (soil water storage) plus marquée dans les zones minières que dans les zones témoins, particulièrement après 2009. Cette divergence atteste du rôle amplificateur de l'exploitation dans un contexte de forte variabilité climatique.

En résumé, l'exploitation minière agit comme un amplificateur des dérèglements climatiques, transformant des perturbations déjà problématiques en déséquilibres structurels du bassin.

III.1.4. Validation et limites du modèle SWAT+

La modélisation avec SWAT+ a permis de quantifier les impacts décrits et d'établir des bilans hydriques fiables. La calibration et la validation du modèle, effectuées sur la période d'étude, montrent des performances satisfaisantes :

- Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) = 0,65 (calibration) et 0,61 (validation),
- Kling-Gupta Efficiency (KGE) = 0,58 (calibration) et 0,55 (validation),
- R^2 = 0,67 (calibration) et 0,62 (validation).

Ces indicateurs statistiques (NSE, KGE, R^2) dépassent les seuils de fiabilité couramment admis en hydrologie (D. N. Moriasi, 2007), ce qui atteste de la fiabilité globale des simulations. Elles confirment notamment l'augmentation du ruissellement ($Q = 152,77$ mm/an) et la réduction du stockage en eau des sols ($\Delta S = -12,86$ mm/an).

Cependant, plusieurs limites doivent être prises en compte. D'abord, le caractère semi-distribué du modèle ne permet pas de représenter les micro-hétérogénéités spatiales générées par les infrastructures minières. Ensuite, les paramètres pédologiques utilisés proviennent en partie de bases globales (SoilGrids), ce qui introduit des incertitudes sur la conductivité hydraulique et la capacité de rétention réelle des sols. Enfin, l'absence de mesures directes de débits dans le bassin limite la validation indépendante des résultats.

Ces limites n'invalident pas les conclusions, mais elles appellent à la prudence dans l'interprétation quantitative fine. Elles montrent également la nécessité d'améliorer le jeu de données local (pluviométrie, pédologie, débits) pour renforcer la qualité des futures simulations.

III.1.5. Apprentissage automatique et projections climatiques

L'utilisation des forêts aléatoires (RF⁶⁶) pour analyser et projeter les tendances climatiques constitue une innovation méthodologique importante dans le cadre de cette recherche. Contrairement aux approches statistiques linéaires classiques, les RF permettent de capturer des relations non linéaires entre variables climatiques et de mieux reproduire les interactions complexes entre température, pluviométrie et indices de variabilité océanique (ENSO, IOD). Cette capacité est particulièrement pertinente dans le contexte de Taolagnaro, où la variabilité interannuelle est élevée et modulée par les oscillations océaniques.

Les résultats obtenus mettent en évidence une accentuation des extrêmes climatiques au cours des prochaines décennies :

- une augmentation du nombre de jours secs consécutifs,
- une forte concentration des précipitations sur de courtes périodes,
- et, de manière plus diffuse, une tendance à la hausse des températures maximales.

Ces projections confirment les signaux déjà identifiés dans les séries historiques (Tableau 16) et rejoignent les tendances mises en évidence par les modèles climatiques régionaux (RCM⁶⁷) utilisés par le GIEC pour l'Afrique australe (GIEC, 2021). Elles renforcent l'idée d'un futur hydrologique marqué par une plus grande irrégularité, où sécheresses et inondations coexisteront avec plus d'intensité.

Cependant, les limites de l'approche doivent être soulignées. Les modèles de forêts aléatoires dépendent fortement du volume et de la qualité des données disponibles. Or, les séries climatiques locales présentent des lacunes et couvrent une période relativement courte (30 ans), ce qui réduit la capacité du modèle à projeter des événements extrêmes rares. De plus, ils n'intègrent pas explicitement les rétroactions atmosphériques et océaniques, contrairement aux modèles climatiques régionaux. Elles doivent donc être considérées comme un complément aux modèles climatiques régionaux, et non comme un substitut.

Malgré ces réserves, l'approche par apprentissage automatique constitue un outil prometteur dans des contextes de données limitées. Elle apporte des informations supplémentaires sur les trajectoires possibles du climat local et offre un cadre utile pour explorer les scénarios futurs en lien avec la gestion hydrologique et l'adaptation des communautés.

Cette première section a permis de discuter des résultats empiriques et de leurs implications directes. Elle met en évidence que les impacts de l'exploitation minière et du changement climatique, pris isolément, sont déjà significatifs, mais que leur interaction génère des perturbations cumulatives d'une ampleur supérieure. La section suivante confrontera ces résultats à la littérature internationale afin d'évaluer leur portée scientifique et leur originalité.

⁶⁶ RF : Random Forest

⁶⁷ RCM : Regional Climate Model

III.2. Confrontation à la littérature

III.2.1. Convergences avec les études sur l'exploitation minière et l'hydrologie

Les résultats obtenus à Taolagnaro confirment de nombreux constats établis dans la littérature internationale. L'exploitation minière, en modifiant la couverture végétale, la topographie et la perméabilité des sols, est largement reconnue comme un facteur de perturbation du cycle hydrologique. Des études menées dans les bassins houillers du nord-est de la France (Vigneron, 2015) ont par exemple montré que les pompages miniers modifiaient durablement les écoulements souterrains, générant des inondations récurrentes après l'arrêt de l'exploitation. De manière analogue, au Ghana et en Afrique du Sud, plusieurs travaux (Asare-Donkor, Atakora, & Baidoo, 2019) ; (McCarthy, Venter, & Niekerk, 2011) ont documenté une augmentation du ruissellement et une contamination des eaux de surface à proximité des sites aurifères et charbonniers.

Dans le cas spécifique des mines de sables minéralisés, proches du contexte de QMM, des recherches menées au Mozambique (Nhamo & Magombedze, 2020) et au Kenya (Mutemi, Muriuki, & Othieno, 2018) mettent en évidence des effets similaires : destruction des zones humides, érosion accélérée et baisse de la recharge phréatique. Ces convergences montrent que les résultats obtenus à Taolagnaro ne constituent pas une exception mais s'inscrivent dans une tendance observée dans d'autres environnements tropicaux littoraux soumis à une pression extractive.

III.2.2. Convergences avec les projections climatiques régionales

Les résultats relatifs à l'augmentation des températures et à la modification du régime pluviométrique s'alignent sur les projections (GIEC, 2021) pour l'Afrique australe. Le « sixième rapport d'évaluation (AR6) » prévoit pour la région une intensification des extrêmes : allongement des périodes de sécheresse, pluies plus intenses sur des durées courtes, et augmentation de l'évapotranspiration. Ces tendances sont corroborées par des analyses régionales menées sur l'Afrique australe (Engelbrecht, Landman, & Engelbrecht, 2015) ; (Niang, et al., 2014), qui soulignent une accentuation des contrastes saisonniers et une vulnérabilité croissante des écosystèmes.

La mise en évidence de ruptures pluviométriques liées aux phénomènes ENSO et IOD rejoint également les observations internationales. Plusieurs travaux (Ropelewski & Halpert, 1987) ; (Nicholson, 2015) ont montré que les régimes pluviométriques de l'océan Indien sont fortement modulés par ces oscillations. Le fait que les ruptures détectées à Taolagnaro coïncident avec des épisodes ENSO majeurs confirme la dépendance des régimes hydriques locaux à la variabilité océanique globale.

III.2.3. Spécificité du cas de Taolagnaro

Si les tendances observées présentent des similitudes avec d'autres études, le cas de Taolagnaro se distingue par plusieurs spécificités. D'abord, l'exploitation minière se déroule dans un « bassin littoral de petite taille », où les écosystèmes sensibles (lacs côtiers, mangroves, forêts humides) réagissent rapidement aux perturbations. La vulnérabilité est donc amplifiée par la faible capacité de résilience des systèmes hydrologiques. Ensuite, l'ampleur des investissements et la présence d'un acteur minier majeur (Rio Tinto/QMM) confèrent à cette étude une importance particulière en termes de responsabilité environnementale et sociale. Enfin, la combinaison entre exploitation intensive et changement climatique global

constitue un terrain exemplaire pour illustrer la notion de « double exposition » (Leichenko & O'Brien, 2008) rarement documentée avec autant de précision à l'échelle locale dans le contexte malgache.

Ces spécificités expliquent pourquoi les impacts mesurés, bien qu'inscrits dans des tendances régionales connues, apparaissent plus intenses et rapides à Taolagnaro que dans des bassins plus vastes ou moins sensibles.

III.2.4. Contribution scientifique

La confrontation à la littérature montre que l'étude de Taolagnaro apporte plusieurs contributions :

1. Une « quantification locale » des synergies négatives exploitation–climat sur le cycle hydrologique, rarement abordées conjointement dans la recherche hydrologique.
2. L'intégration innovante de « télédétection, statistiques climatiques, modélisation SWAT+ et apprentissage automatique », ce qui constitue une approche pluridisciplinaire rarement mobilisée dans le contexte malgache.
3. Elle illustre de manière concrète la notion de synergies négatives ou de « double exposition », peu documentée jusqu'ici dans les bassins côtiers tropicaux.
4. La mise en évidence de mécanismes spécifiques (baisse du stockage hydrique, amplification des ruissellements extrêmes, décalage phénologique des cycles végétaux) qui enrichissent la compréhension des interactions mines–climat dans des environnements côtiers tropicaux.

Ainsi, la confrontation avec la littérature confirme non seulement la validité des résultats mais aussi l'originalité et la pertinence scientifique du travail mené.

III.3. Limites de l'étude

III.3.1. Données climatiques et hydrologiques

Une première limite réside dans la qualité et la disponibilité des données climatiques. Les séries pluviométriques locales couvrant la période 1993–2022 comportent des lacunes, comblées par interpolation. Si ces techniques permettent de réduire les discontinuités, elles introduisent nécessairement un biais potentiel dans l'analyse des tendances. De plus, la principale station utilisée est celle de l'aéroport de Taolagnaro, ce qui limite la représentativité spatiale des observations dans un bassin où la variabilité topographique influence fortement la distribution des précipitations. L'absence de mesures directes de débits fluviaux et de qualité de l'eau réduit également la possibilité de valider empiriquement les résultats de la modélisation.

III.3.2. Résolution spatiale et représentativité des images satellitaires

L'étude repose sur les données Landsat, qui offrent une profondeur temporelle utile mais une résolution spatiale limitée (30 m). Cette échelle est adaptée pour détecter les grandes dynamiques de couverture du sol, mais elle ne permet pas de saisir les micro-transformations liées aux activités minières, comme les petits bassins de décantation ou les zones ponctuelles de déforestation. De plus, les comparaisons interannuelles des indices (NDVI, NDWI, NDSI, LST) reposent sur des images acquises au mois de mai (2013, 2018, 2023). Cette contrainte saisonnière garantit une cohérence phénologique mais réduit la représentativité des dynamiques hydrologiques sur l'ensemble du cycle annuel. Les conclusions doivent donc être interprétées comme des tendances indicatives, non comme des mesures exhaustives de la variabilité saisonnière.

III.3.3. Paramètres pédologiques et incertitudes du modèle SWAT+

Les données pédologiques mobilisées proviennent en partie de bases globales (SoilGrids, FAO) et d'anciennes cartes locales (Hervieu, 1957). Cette combinaison, bien que nécessaire en l'absence de campagnes de terrain récentes, comporte une marge d'incertitude. Elle affecte particulièrement les variables de conductivité hydraulique, de capacité de rétention et de texture des horizons. Ces paramètres étant déterminants pour la simulation du ruissellement et de l'infiltration, leur imprécision peut contribuer à des écarts entre résultats simulés et conditions réelles.

De plus, le caractère semi-distribué de SWAT+ ne permet pas de représenter les hétérogénéités spatiales fines liées aux activités minières (zones de dragage, bassins de résidus). Il ne prend pas explicitement en compte les infrastructures minières spécifiques (terrains excavés, bassins de décantation), qui modifient localement les dynamiques hydrologiques. Par ailleurs, l'absence de mesures de débit locales a conduit à une calibration basée uniquement sur les séries climatiques et pédologiques, ce qui réduit la précision des simulations. Enfin, bien que les indicateurs statistiques de calibration et validation ($NSE = 0,65$; $R^2 = 0,67$) soient satisfaisants, ils ne garantissent pas une représentation fidèle des phénomènes extrêmes.

III.3.4. Apprentissage automatique et projections

Les projections issues des forêts aléatoires doivent être interprétées avec prudence. La méthode dépend fortement du volume et de la qualité des données historiques. L'absence de

longues séries homogènes, ainsi que la forte variabilité interannuelle liée à ENSO/IOD, limitent la fiabilité des prédictions. De plus, le modèle ne prend pas en compte explicitement les rétroactions atmosphériques et océaniques simulées par les modèles climatiques régionaux (RCM), ce qui restreint sa capacité à projeter des scénarios extrêmes.

III.3.5. Dimension socio-hydrologique

Enfin, cette étude s'est principalement focalisée sur les processus biophysiques. La dimension socio-hydrologique, c'est-à-dire la manière dont les communautés locales perçoivent et s'adaptent aux changements hydrologiques, n'a été qu'effleurée. Or, la vulnérabilité sociale constitue un élément central de la résilience hydrologique, notamment dans des contextes où les usages de l'eau sont fortement dépendants des ressources locales. Cette absence constitue une limite importante, mais aussi une piste majeure pour les recherches futures.

III.4. Implications théoriques et pratiques

III.4.1. Implications théoriques

L'un des apports majeurs de cette recherche est d'avoir démontré que les effets de l'exploitation minière et du changement climatique ne doivent pas être analysés séparément mais considérés dans une perspective d'« interaction cumulative ». Cette approche contribue à enrichir le champ de l'hydrologie appliquée en introduisant explicitement la notion de « synergies négatives ». Alors que la plupart des études isolent l'influence de facteurs anthropiques (déforestation, agriculture intensive, urbanisation) ou climatiques (hausse des températures, modification des régimes pluviométriques), cette thèse illustre la pertinence d'une vision intégrée, où les deux dimensions interagissent et s'amplifient mutuellement.

Théoriquement, cela conforte l'idée que le cycle hydrologique ne peut être compris uniquement comme un système physique, mais comme un « socio-écosystème » où pressions économiques et dynamiques climatiques s'entrecroisent. L'application conjointe de méthodes statistiques, d'algorithmes d'apprentissage automatique et de la modélisation SWAT+ constitue ainsi une « innovation méthodologique » : elle montre que l'hydrologie moderne peut et doit intégrer les apports des sciences des données et de la télédétection pour saisir les dynamiques complexes des bassins versants soumis à de fortes pressions.

Cette approche ouvre également la voie à une « relecture des modèles conceptuels de la résilience hydrologique ». Les résultats indiquent que les écosystèmes côtiers de Taolagnaro, bien que soumis historiquement à des variations climatiques, voient leur résilience s'effondrer face à la double contrainte mines-climat. Le cas de Taolagnaro illustre donc une limite aux capacités d'adaptation des socio-écosystèmes tropicaux, ce qui alimente le débat scientifique sur les seuils critiques et les points de bascule (« tipping points ») dans les bassins fortement anthropisés.

III.4.2. Implications pratiques pour la gestion des ressources

III.4.2.1. Gestion intégrée de l'eau

Les résultats confirment la nécessité d'une « gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) » dans les zones minières. La baisse du stockage en eau (ΔSW) et l'augmentation du ruissellement démontrent que les pratiques actuelles de gestion sont insuffisantes. Une meilleure planification de l'utilisation de l'eau, incluant des systèmes de suivi de la qualité et des volumes disponibles, doit être mise en place. Ceci rejoint les recommandations

internationales (UNESCO, 2019) sur la gestion de l'eau dans les zones soumises à des pressions climatiques et minières.

III.4.2.2. Aménagement du territoire

L'identification des zones les plus vulnérables permet de proposer des « mesures d'aménagement » telles que :

- la mise en place de zones tampons végétalisées en périphérie des sites miniers,
- la restauration des zones humides dégradées pour réguler le ruissellement,
- la délimitation de couloirs écologiques pour préserver les continuités hydriques et biologiques.

Ces mesures sont essentielles pour limiter les impacts cumulatifs et préserver la capacité de régulation naturelle du bassin.

III.4.2.3. Pratiques minières responsables

Les résultats mettent en évidence la nécessité pour l'exploitant (QMM/Rio Tinto) de renforcer ses pratiques de « responsabilité sociétale et environnementale (RSE) ». Les mesures de compensation actuelles (restauration post-minière, programmes de conservation) apparaissent insuffisantes au regard des impacts observés. Une adaptation des techniques d'extraction, avec réduction des zones dénudées simultanées et gestion améliorée des résidus miniers, s'impose pour réduire les perturbations hydrologiques.

III.4.2.4. Adaptation des communautés locales

Les populations locales, fortement dépendantes des eaux de surface et souterraines, subissent de plein fouet la double contrainte mines-climat. L'étude met en évidence l'importance de programmes d' « adaptation communautaire », tels que :

- la diversification des sources d'approvisionnement en eau,
- la mise en place de systèmes de collecte des eaux pluviales,
- l'appui à des pratiques agricoles économes en eau.

Ces actions renforceraient la résilience des communautés face aux stress hydriques croissants.

III.5. Perspectives pour des recherches futures

III.5.1. Améliorations des données et des méthodes

Un premier axe consiste à enrichir la base de données climatiques et hydrologiques. L'installation de stations pluviométriques et hydrométriques supplémentaires permettrait de pallier la dépendance à la station unique de l'aéroport de Taolagnaro. De plus, l'usage systématique de données satellitaires haute résolution (Sentinel-2, PlanetScope, drones) offrirait une meilleure caractérisation spatiale des changements de couverture du sol.

Sur le plan de la modélisation, l'intégration de « modèles climatiques régionaux (RCM) » permettrait d'affiner les projections, en tenant compte des rétroactions atmosphériques. L'usage de modèles couplés hydrologie-qualité de l'eau renforcerait également la compréhension des risques liés à la contamination par les rejets miniers.

III.5.2. Modélisation intégrée socio-hydrologique

Cette étude a principalement exploré la dimension biophysique. Or, les interactions mines-climat sont aussi des phénomènes sociaux. Les recherches futures devraient inclure des « approches socio-hydrologiques », combinant enquêtes de terrain, perception des populations et scénarios participatifs. Ces travaux permettraient de mieux comprendre la manière dont les communautés locales perçoivent et s'adaptent aux changements hydrologiques.

De plus, l'intégration des « sciences sociales et politiques » serait essentielle pour analyser les jeux d'acteurs (État, exploitant, ONG, communautés locales) et leurs rôles dans la gouvernance de l'eau. Une approche interdisciplinaire permettrait d'identifier les leviers institutionnels et politiques nécessaires pour concilier développement minier, gestion durable de l'eau et adaptation climatique.

III.5.3. Simulation multi-scénarios et prospective

Les recherches futures devraient recourir à la « prospective multi-scénarios ». L'élaboration de scénarios combinant prolongation de l'exploitation, intensification du changement climatique et diversification des politiques publiques offrirait une vision des trajectoires possibles du bassin. Cette approche prospective aiderait à anticiper les risques, identifier les points de bascule et proposer des stratégies d'adaptation.

III.5.4. Contributions potentielles de l'exploitation minière d'ilménite à une économie durable

L'exploitation minière d'ilménite, bien que présentant des impacts environnementaux non négligeables, peut également contribuer à la transition vers une économie à faible émission de carbone de plusieurs manières :

a. Production de titane pour les énergies renouvelables : Le titane est un élément essentiel dans la fabrication de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries, des technologies pertinentes pour la production d'énergie propre et durable. L'ilménite, principale source de titane, joue ainsi un rôle indirect dans la lutte contre le changement climatique.

b. Réduction des émissions de CO₂ : Le titane est utilisé dans divers secteurs industriels, tels que l'aéronautique, l'automobile et la construction, où il permet de réduire le poids des structures et ainsi les émissions de CO₂. En remplaçant des matériaux plus lourds, le titane contribue à l'efficacité énergétique et à la décarbonation des transports et du bâtiment.

c. Stockage d'énergie : Le dioxyde de titane est un matériau prometteur pour le stockage d'énergie, un élément essentiel pour le développement de réseaux électriques intelligents et d'une économie décarbonée. Son potentiel réside dans sa capacité à stocker de grandes quantités d'énergie de manière réversible, favorisant l'intégration des énergies renouvelables intermittentes dans les réseaux électriques.

d. Innovation et recherche pour des technologies propres : L'exploitation minière d'ilménite peut stimuler l'innovation et la recherche dans le domaine des technologies propres, contribuant à la découverte de nouveaux matériaux et procédés plus durables. L'ilménite, par ses propriétés uniques, peut ouvrir la voie à des technologies de pointe dans divers domaines, tels que la catalyse, la purification de l'eau et la construction durable.

III.5.5. Nécessité d'une approche holistique et d'une gestion responsable

S'il est possible que l'exploitation minière d'ilménite puisse apporter des contributions positives à une économie durable, il est important d'adopter une approche holistique qui évalue non seulement ses avantages économiques et environnementaux, mais également ses impacts sociaux à long terme. Une gestion responsable de l'exploitation minière, intégrant des pratiques durables et des mesures d'atténuation des impacts négatifs, est essentielle pour concilier les besoins économiques et la préservation de l'environnement.

III.5.5.1. Pistes de recherches supplémentaires

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre les impacts à long terme de l'exploitation minière d'ilménite sur l'environnement et les communautés locales. Ces recherches doivent inclure :

a. Bilans carbone complets : Des études incluant des bilans carbone complets, prenant en compte l'ensemble du cycle de vie du titane, de l'extraction à l'utilisation finale, sont indispensables pour une évaluation holistique des contributions et des impacts de cette activité.

b. Impacts sur la biodiversité et les écosystèmes : Évaluer les impacts à long terme de l'exploitation minière sur la biodiversité, la qualité des sols et la santé des écosystèmes est nécessaire pour garantir la préservation de la richesse naturelle des zones d'exploitation.

c. Impacts socio-économiques : Mener des études socio-économiques pour analyser les impacts de l'exploitation minière sur les communautés locales et leurs moyens de subsistance est essentiel pour garantir une répartition équitable des bénéfices et une atténuation des impacts négatifs sur les populations locales.

d. Solutions innovantes pour minimiser les impacts environnementaux : Explorer des solutions innovantes pour minimiser les impacts environnementaux de l'exploitation minière, telles que la réhabilitation des sites miniers, l'optimisation des procédés d'extraction et la valorisation des déchets miniers, est nécessaire pour promouvoir une exploitation minière plus durable.

III.5.5.2. Actions prioritaires

En plus des recherches approfondies, des actions concrètes doivent être menées pour promouvoir une exploitation minière d'ilménite plus durable :

a. Mise à jour des réglementations et des normes environnementales : Mettre à jour les réglementations et les normes environnementales pour encadrer l'exploitation minière d'ilménite et minimiser ses impacts négatifs à la lumière des résultats récents est essentiel pour garantir une exploitation responsable.

b. Promotion de pratiques minières durables : Promouvoir des pratiques minières durables telles que l'utilisation de technologies propres, la gestion responsable des ressources en eau et la réhabilitation des sites miniers est nécessaire pour minimiser l'empreinte environnementale de l'exploitation minière.

c. Soutien à la recherche et au développement : Soutenir la recherche et le développement de technologies innovantes pour une exploitation minière plus durable est primordial pour trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces.

d. Encouragement de la participation des communautés locales : Encourager la participation des communautés locales à la prise de décision concernant l'exploitation minière et la gestion des ressources naturelles est essentiel pour garantir une exploitation minière équitable et inclusive.

e. Favoriser la transparence et la redevabilité : Favoriser la transparence et la redevabilité des entreprises minières vis-à-vis des communautés locales et des autorités publiques est nécessaire pour renforcer la confiance et garantir une gestion responsable des ressources.

En s'engageant dans une approche proactive et responsable, les acteurs publics, privés et de la société civile peuvent contribuer à faire de l'exploitation minière d'ilménite un moteur de développement durable, générant des bénéfices économiques tout en préservant l'environnement et en améliorant le bien-être des populations locales.

Il est important de souligner que ces perspectives ne constituent qu'une première étape vers une exploitation minière d'ilménite plus durable. Des recherches approfondies, un dialogue ouvert et une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes seront essentiels pour trouver des solutions concrètes et adaptées aux spécificités de chaque contexte.

La discussion a permis de démontrer que l'exploitation minière et le changement climatique exercent des pressions considérables et interconnectées sur le cycle hydrologique de Taolagnaro. Les résultats obtenus, confrontés à la littérature, révèlent que ces deux facteurs ne produisent pas seulement des effets additifs mais des synergies négatives, accentuant la vulnérabilité des écosystèmes et des communautés. Les limites méthodologiques invitent à une lecture prudente mais n'invalident pas les conclusions principales. Enfin, les implications pratiques et les perspectives de recherche soulignent l'urgence de renforcer la gestion durable de l'eau et de développer des approches interdisciplinaires intégrant les dimensions sociales, écologiques et climatiques.

Conclusion

La recherche menée dans le cadre de cette thèse a permis d'explorer de manière intégrée les interactions entre l'exploitation minière et le changement climatique sur le cycle hydrologique dans le district de Taolagnaro. Par la combinaison de la télédétection, de l'apprentissage automatique et de la modélisation hydrologique avec SWAT+, il a été possible de dépasser la simple description des dynamiques locales pour identifier les mécanismes qui façonnent les équilibres hydriques dans un contexte soumis à des pressions multiples. Cette approche pluridisciplinaire constitue en elle-même un apport scientifique en démontrant la valeur d'une intégration méthodologique encore peu mobilisée dans ce contexte régional.

Du côté des grandeurs biophysiques, l'altération des propriétés d'infiltration apparaît comme un pivot. Les mesures in situ montrent une chute moyenne de 66 % de la conductivité hydraulique saturée (K_{sat}), de 184 ± 42 cm/h à 61 ± 15 cm/h sur des parcelles témoins, ce qui traduit un passage vers des sols plus compacts, moins perméables et donc plus propices au ruissellement rapide qu'à la recharge lente. Ce signal est cohérent avec la littérature locale sur les remblais déminéralisés et explique en grande partie la fragilisation du bilan hydrique.

À l'échelle du bassin, le bilan moyen annuel modélisé par SWAT+ révèle un apport pluviométrique de 1309,48 mm (issue d'une série brute de 1393 mm après exclusion des deux premières années de mise en route du modèle), pour 1169,57 mm d'évapotranspiration réelle et 152,77 mm d'écoulement total (ruissellement de surface, écoulement latéral et retour d'aquifère). La variation moyenne de stock est ainsi légèrement négative, $\Delta SW = -12,86$ mm/an, ce qui signale, sur la période 1993–2022, une tendance de fond à l'appauvrissement du stock d'eau du sol.

La comparaison des phases pré- et post-ouverture de la mine met en évidence des déplacements de régimes. La pluie moyenne annuelle progresse de 1281 à 1349 mm (médiane 1350 → 1370 mm), tandis que l'ETR augmente de 1158 à 1190 mm en moyenne (médiane 1180 → 1190 mm). Dans le même temps, le ruissellement de surface moyen passe de 59,7 à 65,1 mm, alors que sa médiane recule légèrement (62,5 → 61,1 mm), signature d'une contribution d'événements extrêmes plutôt que d'un glissement uniforme du régime. Ces déplacements confirment que l'augmentation des apports n'implique pas mécaniquement une meilleure recharge lorsque la capacité d'infiltration est dégradée.

L'analyse spatio-temporelle du stock d'eau (ΔSW) éclaire la bascule de la dynamique. Avant 2008, les tendances moyennes suggèrent une légère amélioration de l'état hydrique dans la zone minière (pente de +0,29 mm/an), alors qu'après 2008, la tendance s'inverse nettement (-1,49 mm/an), signe d'une perte de résilience hydrique dans un contexte de perturbations cumulées.

Cette bascule se lit dans la cartographie des régimes de recharge/assèchement. Sur 1993–2007, le bassin présentait 4759,27 ha en recharge contre 3826,66 ha en assèchement (zone minière : 1138,79 ha vs 993,18 ha). Sur 2008–2022, la recharge nette devient inférieure au seuil de détection et l'assèchement gagne l'ensemble du bassin (8585,93 ha), dont 2131,97 ha à l'intérieur du périmètre minier. Cette extinction de la recharge nette, conjuguée à l'extension spatiale de l'assèchement, atteste d'une altération structurelle de la fonction de stockage.

En parallèle, les séries climatiques replacent ces évolutions dans une variabilité régionale marquée. La pluviométrie annuelle moyenne sur la période d'étude atteint 1393 mm, mais

alterne épisodes excédentaires (p.ex. 1802 mm en 2010, 1752 mm en 2013) et années très déficitaires (p.ex. 839 mm en 2020), sans tendance linéaire établie, ce qui justifie l'usage d'approches non linéaires pour l'analyse/projection. Les ruptures identifiées coïncident largement avec les phases ENSO/IOD (1998, 2003, 2008, 2013, 2018), pointant le rôle de ces moteurs interannuels dans la succession de régimes humides et secs.

Les tendances thermiques confirment un forçage de fond : la température moyenne annuelle s'élève d'environ +0,018 °C/an à Taolagnaro (1941–2023), et les projections issues de l'approche hybride (forêts aléatoires + extrapolation linéaire) prolongent cette hausse, avec une température moyenne projetée de 24,72 °C à +10 ans et 25,29 °C à +30 ans. Corollaire attendu, l'ETP augmente également dans les scénarios : ≈1353 mm à +10 ans, ≈1392 mm à +30 ans.

Pour la pluie, les projections pointent une légère hausse des quantités annuelles, plus marquée avec l'approche hybride : environ 1601 mm à +10 ans, 1616 mm à +30 ans, alors même que le nombre de jours de pluie décroît (≈ 143 jours à +10 ans, ≈ 137 jours à +30 ans). Ce couple « plus d'eau mais sur moins de jours » suggère des épisodes plus intenses, donc plus de risque de ruissellement et une efficacité d'infiltration en baisse dans des milieux déjà déstructurés.

Pris ensemble, ces résultats mettent en évidence une synergie négative, au sens strictement multiplicatif, entre l'empreinte minière (déclin d'infiltration, montée du ruissellement rapide) et le forçage hydroclimatique (variabilité ENSO/IOD, réchauffement, hausse de l'ETP). Là où un bassin intact absorberait une variation pluviométrique modérée, un bassin dégradé par l'extraction bascule plus vite vers le déficit, comme l'attestent la pente négative de ΔSW après 2008 et l'extension intégrale des surfaces d'assèchement.

L'originalité scientifique de cette recherche réside précisément dans la mise en lumière de ces rétroactions croisées, encore peu documentées dans les littératures régionales et internationales. Si des travaux en Afrique australe (par ex. Mpumalanga en Afrique du Sud) et en Amérique latine (Amazonie brésilienne) ont montré que l'extraction minière perturbe les bilans hydriques, peu d'études ont analysé comment ces perturbations sont amplifiées par la variabilité climatique interannuelle. En comblant cette lacune, cette thèse apporte un cadre d'analyse transférable à d'autres zones minières tropicales. Elle démontre que les impacts conjoints ne peuvent être considérés comme indépendants mais doivent être étudiés comme un système d'interactions.

Sur le plan méthodologique, le croisement d'approches habituellement cloisonnées représente une contribution notable. L'intégration de l'imagerie satellitaire (Landsat, WAPOR), de l'apprentissage automatique (Random Forest) et de la modélisation hydrologique distribuée (SWAT+) constitue un dispositif analytique efficace dans des contextes où les données de terrain sont fragmentaires. Cette démarche a permis de détecter des signaux faibles, d'identifier des ruptures de tendance et de projeter des scénarios avec plus de précision. L'association entre apprentissage automatique et modélisation hydrologique ouvre en outre de nouvelles perspectives pour l'analyse des impacts cumulés des pressions anthropiques et climatiques.

Les implications pratiques sont majeures pour le district de Taolagnaro. Les résultats plaident pour la mise en œuvre urgente d'une gestion intégrée des ressources en eau. Trois axes prioritaires ressortent. Le premier concerne la restauration écologique des zones dégradées par la mine : la reforestation ciblée des bassins sableux côtiers permettrait de réduire l'érosion

et d'améliorer la recharge des nappes. Le deuxième concerne la limitation de l'expansion minière dans les zones critiques de recharge, identifiées par la modélisation comme les plus vulnérables. Le troisième concerne la mise en place d'un système de suivi hydrologique hybride, combinant observations de terrain, capteurs locaux et imagerie satellitaire, afin de disposer d'indicateurs en temps réel pour anticiper les périodes de stress hydrique. Dans le contexte institutionnel malagasy, où la Direction Générale de la Météorologie et l'Office National pour l'Environnement souffrent de moyens limités, un tel dispositif pourrait être intégré dans un programme national de gouvernance de l'eau, appuyé par des partenariats internationaux.

Il convient néanmoins de souligner plusieurs limites. La résolution Landsat (30 m) ne permet pas d'analyser les perturbations micro-parcellaires, ce qui peut sous-estimer l'hétérogénéité locale des impacts. La calibration de SWAT+, basée sur des données hydrologiques incomplètes, introduit une incertitude non quantifiée qui pourrait affecter l'ampleur des déficits simulés, même si les tendances générales restent fiables. Les projections issues de l'apprentissage automatique sont dépendantes de la qualité des séries temporelles et des hypothèses retenues dans la modélisation. Enfin, les dimensions institutionnelles et sociales n'ont pas été intégrées en profondeur, ce qui limite l'analyse des capacités d'adaptation locale. Ces limites appellent à une prudence dans la généralisation et à un renforcement des dispositifs de validation indépendante.

Ces contraintes ouvrent cependant des perspectives. L'intégration des données climatiques de nouvelle génération (CMIP6, ERA5) permettrait de raffiner les projections. Le couplage des modèles hydrologiques avec des modèles socio-économiques serait nécessaire pour intégrer les dynamiques démographiques et agricoles dans les scénarios futurs. Enfin, l'implication directe des communautés locales et des institutions dans les dispositifs de suivi et de planification renforcerait l'efficacité et l'acceptabilité des mesures proposées.

En définitive, cette thèse démontre que le district de Taolagnaro est un espace d'expérimentation grandeur nature où se conjuguent pressions climatiques, minières et sociales. Elle confirme que seule une approche intégrée, reliant science, politique et société, peut permettre de faire face aux défis posés par l'exploitation des ressources dans un contexte de changement climatique. En mettant en évidence des mécanismes originaux de rétroaction et en proposant des pistes d'action concrètes, elle contribue à enrichir la compréhension scientifique internationale tout en éclairant directement les politiques publiques malagasy. Elle plaide ainsi pour une science à la fois rigoureuse et utile, capable de fournir des éléments de connaissance solides et des orientations stratégiques pour une gestion durable des ressources en eau, essentielle à la résilience des écosystèmes et des populations locales.

Références bibliographiques

- ALT-UK. (2019). *Risques miniers liés au régulateur de l'environnement à Madagascar : Besoin urgent de recours*. Récupéré sur <http://www.andrewleestrust.org/blog/wp-content/uploads/2019/10/Risques-Minieres-Lies-au-Regulateur-de-l-Environnement-a-Madagascar.pdf>
- Andriamboavonjy, L. (2018). *Impact du compactage post-minier sur la perméabilité des sables*.
- Asare-Donkor, N. K., Atakora, W. A., & Baidoo, K. A. (2019). *Chemical contamination of surface water and sediments from a small-scale mining concession in the Pra River Basin, Ghana*. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development.
- BDOCHA. (2024). *Base de données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies*.
- Besairie, H. (1970). *Carte géologique - Feuille Ampanihy n°08*.
- Castany, G. (1961). *Dictionnaire français d'hydrogéologie*. Bureau des Recherches Géologiques et Minières.
- CCS-IRICS. (2025). *L'essentiel d'ENSO*. Récupéré sur Columbia Climate School - International Research Institute for Climate and Society: <https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/enso/enso-essentials/>
- CNRM. (2023). *Centre National des Recherches Météorologiques*. Récupéré sur <https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?rubrique69>
- CREAM. (2013). *Monographie de la région d'Anosy*. Centre de recherches, d'études et d'appui à l'analyse économique à Madagascar.
- D. N. Moriasi, J. G. (2007). *Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations*. Transactions of the ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers), vol. 50, pages 885-900.
- DGM. (2023). *Données climatiques du District de Taolagnaro*.
- Douville, H. (2002). *Influence de l'humidité du sol sur les moussons asiatiques et africaines*.
- Engelbrecht, F., Landman, C., & Engelbrecht, R. (2015). *Projections of future climate change over southern Africa based on an ensemble of CORDEX-Africa Regional Climate Model simulations*. International Journal of Climatology.
- GIEC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>.
- GoogleEarth. (2024). *Google Earth*. Récupéré sur <https://earth.google.com/web/>
- Hervieu, J. (1957). *Carte pédologique de reconnaissance au 1/200.000 - Feuille n°15 - FORT-DAUPHIN*. ORSTOM.
- Hillel, D. (1998). *Environmental soil physics*. Academic Press.
- INSTAT. (2020). *Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat*.

- Koffi, K., & Aubertin, M. e. (2008). *Étude de la conductivité hydraulique des mélanges à granulométrie étalée*.
- Leichenko, R., & O'Brien, K. (2008). *Environmental Change and Globalization: Double Exposures*. Oxford University Press.
- Malam Abdou, M., & Vandervaere, J. (2015). *Évolution de la conductivité hydraulique d'un sol sableux cultivé du Niger*.
- Malavoi, J. (2013). *Sédiments fins – Sédiments grossiers (EDF Note Technique)*.
- McCarthy, L., Venter, J., & Niekerk, W. v. (2011). *The effects of coal mining and coal combustion on water quality and aquatic ecosystems in the Olifants River Catchment, South Africa*. Water SA.
- Merceron, J.-L. (2016). *Évaluation du compactage des remblais miniers par pénétrométrie*.
- Mutemi, A. K., Muriuki, S. S., & Othieno, J. R. (2018). *Environmental and social impacts of titanium mining in Kwale County, Kenya*. Journal of Environmental Management.
- Nhamo, L., & Magombedze, G. (2020). *Impact of mineral sands mining on water quality and aquatic ecosystems in the coastal zone of Mozambique*. Environmental Monitoring and Assessment.
- Niang, I., Ruppel, O. C., Abdrabo, M. A., Essel, A., Lennard, J., Padgham, J., & Urquhart, P. (2014). *Africa - Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Nicholson, S. E. (2015). *The hydroclimatology of Africa: A review of the continent's precipitation regimes, variability, and change*. Climate of Africa (ouvrage collectif publié par Springer).
- PNUD. (2023). *La Région Anôsy : Un choix stratégique pertinent pour les investissements*.
- QMM. (2017). *Hydrological Monitoring Programme, Mandena (QMM Internal Report, 2014–2016)*.
- QMM. (2024). *QMM water dashboard*. Récupéré sur <https://rtm.maps.arcgis.com/apps/dashboards/8fa2f073c3cd4853bcf193b0c62ccdd4>
- Ratefiarimino, A. (2008). *Potentiels de minéralisation des domaines miniers de la société Mines Tany Hafa (MTH)*.
- Razafindrakoto et al. (2017). *Caractérisation hydrodynamique des sables à minéraux lourds de Mandena, Madagascar*.
- Rio Tinto. (2021 – 2023). *QMM-water-management*. Récupéré sur <https://www.riotinto.com/en/operations/madagascar/qit-madagascar-minerals/qmm-water-management>
- Ropelewski, C. F., & Halpert, M. S. (1987). *Global and Regional Scale Precipitation Patterns Associated with the El Niño/Southern Oscillation*. Monthly Weather Review.
- Sarrasin, B. (2013). *Environnement et développement à Madagascar - Du plan d'action environnemental à la mise en valeur touristique des ressources naturelles*. Karthala.

- SPW-DGO3. (2019). *Annexe C-3.3 : Méthodes de détermination de la conductivité hydraulique (Wallonie)*.
- Tecsuit. (2005). *Revue des études environnementales et sociales de QMM*.
- UNESCO. (2019). *L'eau sans frontières. Le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2019*. UNESCO.
- USGS. (2023). *Earth Explorer*. Récupéré sur <https://earthexplorer.usgs.gov/>
- Vignerot, G. (2015). L'eau et les exploitations minières : d'une contrainte à une richesse. Dans A. Euzen, & C. Jeandel, *L'eau à découvert*. CNRS Éditions.
- WAPOR. (2023). *WAPOR*. Récupéré sur https://wapor.apps.fao.org/home/WAPOR_2/1
- Weather&Climate. (2024). *www.weatherandclimate.eu*. Récupéré sur <https://www.weatherandclimate.eu/fr/history/67197>
- WRM. (2015). *World Rainforest Movement*. Récupéré sur <https://www.wrm.org.uy/fr/articles-du-bulletin/activites-minieres-et-protection-de-lenvironnement-a-madagascar>

Annexes

Annexe 1. Carte topographique de la zone d'étude	137
Annexe 2. Script Python pour l'analyse de la couverture terrestre	138
Annexe 3. Script Python pour l'extraction des informations contenues dans les rasters de précipitations, ETRI et ETP.....	139
Annexe 4. Script Python pour le calcul des caractéristiques statistiques des précipitations, ETRI et ETP contenues dans les fichiers Excel après extraction : Exemple de l'ETP	140
Annexe 5. Données pluviométriques mensuelles interannuelles (DGM, 2023).....	141
Annexe 6. Données de températures mensuelles interannuelles (DGM, 2023).....	142
Annexe 7. Script python pour le modèle de régression linéaire des données de température	144
Annexe 8. Calcul de l'évapotranspiration potentielle du district de Taolagnaro correspondant à une augmentation annuelle de 0,0181 °C par an.....	145
Annexe 9. Script Python pour les analyses de tendance, de régression et de stabilité....	146
Annexe 10. Résultats des analyses de tendance sur les intervalles entre les années de rupture	157
Annexe 10.1. Période de 1993 à 1997	157
Annexe 10.2. Période de 1998 à 2002	158
Annexe 10.3. Période de 2003 à 2007	159
Annexe 10.4. Période de 2008 à 2012	160
Annexe 10.5. Période de 2013 à 2017	161
Annexe 10.6. Période de 2018 à 2022	162
Annexe 11. Données climatiques d'entrée pour le modèle de forêts aléatoires.....	163
Annexe 11.1. Pluies mensuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023).....	163
Annexe 11.2. Evapotranspiration potentielle calculée à partir de la formule de Thornthwaite	164
Annexe 11.3. Nombre mensuel de jours de pluies (DGM, 2023)	165
Annexe 11.4. Températures mensuelles maximales (DGM, 2023)	166
Annexe 11.5. Températures mensuelles minimales (DGM, 2023).....	167
Annexe 11.6. Températures moyennes mensuelles calculées à partir des maximales et minimales.....	168
Annexe 12. Script Python pour l'approche hybride d'extrapolation linéaire et de modèle de forêts aléatoires	169

Annexe 1. Carte topographique de la zone d'étude

Annexe 2. Script Python pour l'analyse de la couverture terrestre

```
import os
import rasterio
import numpy as np
import pandas as pd

# Liste des fichiers source
source_files = [
    f"D:\Bureau\01-D1\Thèse\Wapor-FTU\LCC\L1_LCC_{str(year)[2:]}_calibrated.tif"
    for year in range(2009, 2023)
]

# Fichier de destination
dest_file = "D:\Bureau\01-D1\Thèse\Wapor-FTU\LCC\LCC_descriptif.xlsx"

# Initialiser un dictionnaire vide pour stocker toutes les statistiques
all_stats = {}

# Pour chaque fichier source
for file in source_files:
    # Lire le fichier raster
    with rasterio.open(file) as src:
        data = src.read(1)

        # Obtenir la résolution spatiale du raster (taille réelle d'un pixel)
        res = src.res[0] * src.res[1]

        # Ignorer les valeurs 0 et 255
        data = data[(data != 0) & (data != 255)]

        # Calculer le nombre de pixels pour chaque classe
        unique, counts = np.unique(data, return_counts=True)
        stats = dict(zip(unique, counts * res)) # Multiplier par la résolution pour obtenir la surface

        # Convertir les degrés carrés en kilomètres carrés
        stats = {k: v * 12365 for k, v in stats.items()}

        # Ajouter l'année à chaque nom de statistique
        year = os.path.basename(file).split("_")[2] # Extraire l'année du nom du fichier
        all_stats[year] = stats

# Créer un DataFrame à partir des statistiques
all_stats_df = pd.DataFrame(all_stats)

# Remplacer les valeurs NaN par 0
all_stats_df = all_stats_df.fillna(0)

# Écrire les résultats dans le fichier de destination
with pd.ExcelWriter(dest_file, engine='openpyxl', mode='w') as writer:
    all_stats_df.to_excel(writer, sheet_name='Statistiques')

print(f"Les statistiques descriptives pour toutes les années ont été calculées et écrites dans {dest_file}")
```

Annexe 3. Script Python pour l'extraction des informations contenues dans les rasters de précipitations, ETRI et ETP

```
import os
import rasterio
import pandas as pd

# Chemin du dossier principal
main_dir = "D:\\Bureau\\01-D1\\Thèse\\Wapor\\Annuels calibrées"

# Parcourir chaque sous-dossier
for year in range(2009, 2023):
    year_dir = os.path.join(main_dir, str(year))

    # Parcourir chaque fichier .tif dans le sous-dossier
    for file in os.listdir(year_dir):
        if file.endswith(".tif"):
            file_path = os.path.join(year_dir, file)
            with rasterio.open(file_path) as src:
                # Extraire les données raster
                raster = src.read(1).flatten()
                # Extraire les coordonnées géographiques de chaque pixel
                lon, lat = zip(*[src.xy(y, x)
                                for y in range(src.height)
                                for x in range(src.width)])

            # Créer un dictionnaire pour les données
            data = {"Numero pixel": list(range(1, len(raster) + 1)),
                  "Longitude": lon,
                  "Latitude": lat,
                  file.split('_')[1]: raster}

            # Créer un DataFrame à partir du dictionnaire
            df = pd.DataFrame(data)

            # Écrire le DataFrame dans un fichier Excel
            df.to_excel(os.path.join(year_dir, f"Data_{file.split('_')[1]}_{year}.xlsx"), index=False)
```

Annexe 4. Script Python pour le calcul des caractéristiques statistiques des précipitations, ETRI et ETP contenues dans les fichiers Excel après extraction : Exemple de l'ETP

```
import pandas as pd
import os

# Liste des fichiers source
source_files = [f"D:\Bureau\01-D1\Thèse\Wapor-FTU\RET\Data_RET_{year}.xlsx" for year in range(
2009, 2023)]

# Fichier de destination
dest_file = "D:\Bureau\01-D1\Thèse\Wapor-FTU\RET\RET_descriptif.xlsx"

# Initialiser un dictionnaire vide pour stocker toutes les statistiques
all_stats = {}

# Pour chaque fichier source
for file in source_files:
    # Lire le fichier Excel
    df = pd.read_excel(file)

    # Récupérer les données de la colonne 'RET'
    data = df["RET"]

    # Calculer le nombre de valeurs manquantes
    missing_values = data.isnull().sum()
    print(f"Nombre de valeurs manquantes dans {os.path.basename(file)}: {missing_values}")

    # Ignorer les valeurs manquantes et les valeurs 0
    data = data[data != 0].dropna()

    # Calculer les statistiques descriptives
    stats = {
        'Nombre de pixels d\'observations': data.count(),
        'Moyenne': data.mean(),
        'Médiane': data.median(),
        'Mode': data.mode()[0],
        'Écart type': data.std(),
        'Variance': data.var(),
        'Minimale': data.min(),
        'Maximale': data.max(),
        'Premier quartile (Q1)': data.quantile(0.25),
        'Deuxième quartile (Q2)': data.quantile(0.5),
        'Troisième quartile (Q3)': data.quantile(0.75),
        'Intervalle interquartile (IIQ)': data.quantile(0.75) - data.quantile(0.25),
        'Coefficient d\'asymétrie': data.skew(),
        'Coefficient d\'aplatissement': data.kurtosis()
    }

    # Ajouter l'année à chaque nom de statistique
    year = os.path.basename(file).split('_')[2].split('.')[0] # Extraire l'année du nom du fichier
    all_stats[year] = stats

# Créer un DataFrame à partir des statistiques
all_stats_df = pd.DataFrame(all_stats)

# Écrire les résultats dans le fichier de destination
with pd.ExcelWriter(dest_file, engine='openpyxl', mode='w') as writer:
    all_stats_df.to_excel(writer, sheet_name='Statistiques')

print(f"Les statistiques descriptives pour toutes les années ont été calculées et écrites dans {dest_file}")
"
```

Annexe 5. Données pluviométriques mensuelles interannuelles (DGM, 2023)

Station	Taolagnaro
Longitude	46.985369°
Latitude	-25.022531°

Pluies	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Années
1993	298,5	226,5	93,1	22,8	36,6	155,6	215,8	91,0	49,3	11,9	66,4	79,6	1347,1
1994	497,2	332,0	112,6	104,9	106,1	96,7	458,8	45,1	27,1	262,4	67,3	133,6	2243,8
1995	211,0	130,7	98,5	207,3	284,0	163,7	50,9	42,2	2,0	18,5	68,3	136,2	1413,3
1996	204,6	194,2	242,4	97,7	85,0	116,0	78,4	50,8	78,9	58,4	18,0	94,2	1318,6
1997	375,4	66,7	107,8	49,7	177,0	0,6	82,3	41,5	33,3	38,1	189,1	151,6	1313,1
1998	157,7	548,4	61,1	173,4	217,9	183,6	169,9	89,3	11,0	85,6	61,2	300,7	2059,8
1999	97,7	303,0	283,5	170,6	30,8	100,4	152,2	47,3	40,8	103,2	3,5	29,7	1362,7
2000	252,1	160,9	13,8	118,5	29,4	67,1	411,8	81,6	15,0	77,6	70,2	137,6	1435,6
2001	84,7	71,7	97,4	147,8	133,8	344,9	106,7	113,3	27,4	44,7	55,2	392,4	1620,0
2002	232,9	110,3	162,8	206,4	194,9	34,5	73,6	99,1	40,2	35,7	262,8	378,0	1831,2
2003	74,8	134,6	200,8	161,4	221,0	155,5	101,5	137,4	56,6	48,1	34,7	109,4	1435,8
2004	97,1	305,9	492,1	85,1	113,8	156,6	158,0	26,7	44,9	90,5	73,4	106,0	1750,1
2005	511,0	145,5	747,1	377,7	26,3	63,1	71,2	9,8	10,9	0,0	76,2	232,7	2271,5
2006	52,4	73,5	82,6	213,7	85,0	33,3	24,5	103,1	101,9	24,3	74,2	70,8	939,3
2007	190,1	332,6	94,4	181,5	119,5	83,7	52,8	45,8	25,5	49,0	48,1	47,0	1270,0
2008	97,4	391,4	83,1	31,8	102,1	68,6	179,0	45,2	38,3	70,0	64,5	41,8	1213,2
2009	132,0	42,0	262,3	142,9	160,5	35,8	79,3	139,0	134,5	154,9	89,7	124,2	1497,1
2010	95,6	50,2	490,4	67,3	93,3	92,1	92,9	129,5	29,7	92,9	7,0	248,8	1489,7
2011	186,7	424,1	105,4	411,2	256,7	82,9	56,6	225,7	3,4	34,5	48,3	125,7	1961,2
2012	216,5	79,4	182,4	322,8	15,0	4,1	6,5	1,5	173,7	208,2	182,9	103,2	1496,2
2013	151,1	631,9	202,5	133,5	216,9	134,0	109,4	139,4	2,7	185,3	190,2	106,1	2203,0
2014	125,9	225,2	229,1	81,8	68,9	61,2	82,0	136,4	75,7	148,4	156,7	94,8	1486,1
2015	622,3	136,1	251,5	171,8	126,4	151,2	132,0	28,8	41,1	9,6	133,6	63,8	1868,2
2016	64,7	92,5	128,4	42,9	222,2	169,8	127,9	22,1	12,7	93,8	108,5	31,4	1116,9
2017	111,6	367,5	475,8	72,8	55,1	96,4	146,4	220,5	31,3	32,7	76,8	218,0	1904,9
2018	149,8	361,3	99,1	169,8	96,2	15,9	245,1	3,0	3,4	46,5	142,9	101,2	1434,2
2019	285,5	106,9	212,2	200,5	218,4	291,3	99,6	66,9	154,6	96,8	160,6	199,3	2092,6
2020	71,7	87,4	106,5	89,5	176,7	145,6	78,8	20,4	142,4	110,1	12,1	8,7	1049,9
2021	51,1	35,5	232,3	53,9	54,8	208,8	263,1	52,4	60,2	41,4	26,6	85,2	1165,3
2022	226,6	345,4	262,2	428,3	76,6	126,9	57,5	121,7	45,3	9,0	53,0	212,7	1965,2
Moy. interannuelle	197,5	217,1	207,1	158,0	126,7	114,7	132,2	79,2	50,5	76,1	87,4	138,8	1585,2
Ecart-type	142,8	157,3	159,8	107,3	76,0	78,5	102,3	58,6	46,9	63,0	63,2	96,3	373,5
Max. interannuelle	622,3	631,9	747,1	428,3	284,0	344,9	458,8	225,7	173,7	262,4	262,8	392,4	2271,5
Min. interannuelle	51,1	35,5	13,8	22,8	15,0	0,6	6,5	1,5	2,0	0,0	3,5	8,7	939,3

Annexe 6. Données de températures mensuelles interannuelles (DGM, 2023)

Températures moyennes mensuelles et annuelles de l'air à Taolagnaro													
Années	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T [°C]
1941	25,6	25,4	24,9	24,6	22,0	21,4	20,4	20,5	20,7	22,5	24,6	25,8	23,2
1942	27,7	26,9	25,6	23,1	21,1	20,8	20,0	20,9	20,4	21,1	23,1	24,6	22,9
1943	25,7	25,0	24,4	23,7	21,2	20,3	20,3	20,7	19,9	22,5	23,7	24,6	22,7
1944	26,5	26,3	24,5	23,2	20,7	20,4	20,5	20,7	20,4	22,2	24,1	24,7	22,9
1945	25,9	25,1	24,7	23,3	21,1	19,1	19,7	19,7	20,3	22,3	23,5	24,6	22,4
1946	26,8	26,3	25,4	23,2	20,9	19,9	19,7	20,2	20,7	22,5	23,8	25,6	22,9
1947	26,4	25,6	24,3	23,5	20,7	19,8	20,4	20,1	20,1	22,3	24,3	25,4	22,7
1948	26,6	25,3	25,3	23,8	22,2	20,7	20,1	19,9	20,1	22,2	22,8	24,3	22,8
1949	26,2	24,5	24,3	22,7	21,3	20,1	20,0	20,4	20,3	22,5	23,1	25,6	22,6
1950	26,3	25,2	24,5	23,9	20,2	20,0	19,8	19,2	19,8	21,4	22,6	25,1	22,3
1951	25,7	24,2	24,5	22,9	20,9	19,7	20,0	20,2	19,8	21,8	22,5	25,0	22,3
1952	26,4	25,0	24,5	23,8	22,0	20,4	20,5	20,5	20,6	22,0	22,3	24,4	22,7
1953	26,5	26,0	24,4	23,1	21,6	20,5	19,1	19,8	20,5	22,6	23,4	25,3	22,7
1954	26,6	26,2	24,7	23,9	22,3	19,2	19,8	20,2	20,9	22,6	24,3	25,7	23,0
1955	26,7	25,4	23,8	22,6	20,3	19,8	20,0	20,0	20,9	21,8	22,8	25,0	22,4
1956	25,0	26,1	25,6	23,8	22,5	20,9	19,3	20,5	21,6	23,2	23,0	25,0	23,0
1957	27,0	25,5	25,4	23,2	21,3	19,3	19,8	20,8	21,8	23,9	24,4	25,0	23,1
1958	26,9	26,8	25,0	24,6	21,3	20,3	18,9	20,4	21,1	22,1	24,2	25,7	23,1
1959	26,1	26,0	24,3	22,7	22,4	20,1	20,5	21,0	21,3	21,6	23,8	26,1	23,0
1960	25,8	26,0	24,7	23,2	20,7	20,7	19,5	21,0	21,5	23,0	24,2	25,9	23,0
1961	27,4	27,9	26,8	25,2	22,7	20,9	20,7	19,8	20,9	23,4	23,7	24,8	23,7
1962	27,5	26,4	25,6	24,1	20,7	19,7	19,6	21,0	20,9	23,3	24,3	25,5	23,2
1963	25,2	26,3	25,1	23,7	20,9	20,0	20,0	19,8	21,3	22,2	22,7	24,4	22,6
1964	25,7	26,0	25,4	23,3	20,9	19,9	18,6	19,3	20,3	22,5	23,3	24,8	22,5
1965	24,5	25,2	24,1	23,0	21,0	19,1	19,6	20,1	21,1	21,8	23,3	25,0	22,3
1966	27,0	27,4	24,7	22,8	21,3	20,6	20,0	20,5	21,6	21,5	23,2	24,8	23,0
1967	26,7	27,4	26,6	24,7	23,2	21,4	20,6	20,0	21,2	22,4	24,0	24,5	23,6
1968	26,6	26,4	25,3	23,0	21,1	19,0	19,8	20,8	21,0	22,0	21,8	25,2	22,7
1969	26,8	26,8	26,3	24,7	22,2	19,8	20,8	20,0	20,6	24,1	24,3	25,3	23,5
1970	25,8	25,8	24,6	22,9	21,7	20,6	20,1	21,4	22,0	22,6	25,4	26,1	23,3
1971	26,2	25,6	25,2	24,6	21,9	19,6	20,4	20,4	20,8	25,5	23,0	25,2	23,2
1972	26,7	26,3	24,4	24,4	23,1	19,3	19,6	19,8	21,4	22,8	22,6	25,6	23,0
1973	26,3	25,8	26,0	23,3	21,8	20,2	19,4	19,7	21,3	23,2	24,1	24,7	23,0
1974	26,3	26,0	25,2	23,3	22,0	20,7	19,7	19,9	20,7	22,8	24,3	25,0	23,0
1975	25,8	25,8	24,7	24,1	21,3	20,2	19,1	20,0	21,3	22,0	23,8	24,9	22,8
1976	26,0	26,7	26,7	24,1	21,8	20,2	19,8	20,5	21,5	22,3	24,8	25,3	23,3
1977	26,5	26,1	25,5	23,5	22,3	20,4	20,4	20,2	22,1	23,5	24,5	26,4	23,5
1978	26,6	27,0	25,7	23,7	22,3	21,6	18,8	21,2	21,7	23,6	24,2	25,5	23,5
1979	25,5	26,1	25,9	23,8	21,7	20,1	19,6	20,5	21,9	23,1	24,0	24,8	23,1
1980	25,2	26,3	24,8	24,2	21,9	20,1	19,8	20,2	21,7	22,9	25,1	26,0	23,2
1981	27,9	27,2	25,3	24,1	21,5	20,0	19,3	20,9	21,4	21,7	24,3	25,2	23,2
1982	26,2	26,0	25,3	23,6	21,4	21,3	20,0	20,5	20,3	21,6	23,0	25,3	22,9
1983	26,4	26,8	27,0	24,9	23,2	21,4	20,2	20,4	21,3	22,5	24,2	24,7	23,6
1984	25,9	25,5	24,6	23,6	22,4	21,0	20,2	19,9	20,4	22,4	23,5	25,9	22,9

Années	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T [°C]
1985	26,7	26,0	25,3	23,4	21,7	20,4	19,9	20,8	22,1	23,5	23,7	24,8	23,2
1986	26,5	26,0	25,9	24,1	22,2	19,3	19,2	20,7	21,1	22,2	23,5	25,2	23,0
1987	26,0	25,9	26,2	24,5	22,6	20,1	20,4	21,2	22,1	22,3	24,5	26,9	23,6
1988	27,1	26,9	25,8	25,1	22,6	20,8	20,5	20,2	21,4	22,8	23,0	23,8	23,3
1989	26,5	25,1	25,0	23,8	22,2	20,5	20,4	21,7	21,2	23,4	24,0	24,5	23,2
1990	25,7	25,0	24,7	24,2	22,5	20,9	19,8	21,3	21,3	23,2	23,8	25,2	23,1
1991	27,7	27,4	26,5	24,0	22,2	20,1	20,3	20,3	22,7	23,0	24,3	25,0	23,6
1992	25,5	25,9	26,5	24,3	22,6	21,1	19,6	19,5	20,7	23,3	24,3	25,3	23,2
1993	26,3	26,1	25,2	24,7	22,5	19,8	19,9	19,4	21,2	22,8	23,8	25,7	23,1
1994	25,2	24,7	24,9	23,6	21,5	20,6	20,2	21,3	21,8	22,5	24,2	25,2	23,0
1995	26,0	26,8	24,9	24,1	22,0	19,8	20,5	21,1	22,3	24,0	24,4	24,4	23,4
1996	26,5	26,5	25,9	23,9	22,8	20,5	19,7	20,4	21,5	23,1	25,2	26,3	23,5
1997	26,0	26,4	26,0	24,2	22,4	22,6	20,6	21,3	21,7	22,9	23,2	25,1	23,5
1998	27,1	26,5	26,5	24,9	22,5	20,5	20,2	20,9	22,1	23,2	25,2	25,5	23,8
1999	26,5	27,4	25,9	24,2	22,5	20,9	20,3	21,9	22,3	22,2	25,1	26,2	23,8
2000	26,3	26,3	26,4	25,7	23,4	21,3	20,1	20,8	21,6	23,1	24,9	26,0	23,8
2001	26,5	27,5	26,7	24,9	22,9	20,2	20,3	21,3	22,4	23,5	25,6	26,4	24,0
2002	25,9	26,7	25,4	23,8	22,8	21,0	21,1	21,6	22,4	23,6	23,7	24,6	23,6
2003	27,1	27,0	26,5	24,5	23,4	21,0	19,7	20,2	21,9	23,9	25,3	27,0	24,0
2004	27,2	26,1	26,2	25,3	22,2	20,7	20,9	21,8	22,4	22,7	25,0	26,5	23,9
2005	26,4	26,4	25,4	23,9	22,5	21,7	20,0	21,5	22,6	23,0	24,4	26,1	23,7
2006	27,1	27,5	27,2	24,6	22,3	21,6	20,9	21,4	21,4	23,6	24,9	26,7	24,1
2007	26,3	26,9	25,9	25,1	22,9	20,7	20,6	21,1	22,3	23,6	25,4	26,7	24,0
2008	27,5	26,2	25,5	24,2	22,1	20,1	20,1	20,5	22,7	24,2	24,7	26,8	23,7
2009	27,6	26,7	26,6	23,5	22,6	21,9	20,0	20,5	22,2	23,3	23,5	26,3	23,7
2010	26,3	26,5	25,6	25,6	23,9	21,8	21,0	20,9	20,9	23,9	26,0	26,0	24,0
2011	27,0	25,7	26,5	24,9	23,1	21,9	20,5	21,3	22,1	23,2	25,1	25,6	23,9
2012	25,7	27,4	26,0	24,4	22,8	21,5	21,4	22,6	22,6	23,8	23,7	25,6	24,0
2013	27,2	25,5	25,5	24,8	21,7	20,5	19,8	20,6	22,6	22,5	24,7	25,3	23,4
2014	27,1	26,9	27,0	24,9	22,7	21,9	20,9	21,2	22,5	23,2	24,1	26,4	24,1
2015	26,1	26,6	25,9	24,7	23,4	21,6	20,8	21,3	21,9	24,6	24,6	26,8	24,0
2016	26,9	27,1	26,6	25,0	21,7	21,0	20,7	21,2	22,5	23,8	24,4	26,8	24,0
2017	27,9	27,3	26,1	24,8	23,4	22,2	21,2	21,1	22,2	24,0	23,6	25,6	24,1
2018	25,4	25,7	26,4	24,4	23,1	21,8	20,5	21,9	23,7	22,7	23,7	26,9	23,9
2019	27,1	26,7	26,7	25,7	23,0	21,7	20,7	21,6	21,7	24,3	24,5	26,3	24,2
2020	26,4	27,0	24,9	24,3	22,2	20,7	20,2	21,6	22,1	22,7	25,2	26,7	23,7
2021	28,6	28,4	26,2	24,9	22,6	21,2	21,2	20,6	22,6	23,2	25,0	26,3	24,2
2022	26,0	26,5	26,5	25,2	23,2	20,6	21,3	21,7	22,2	24,2	25,1	26,1	24,1
2023	26,8	27,0	25,5	25,2	23,0	21,6	20,9	21,3	23,8	23,9	24,6	26,3	24,2

Annexe 7. Script python pour le modèle de régression linéaire des données de température

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

# Charger les données depuis votre fichier Excel
chemin_fichier = r"D:\Bureau\00-D3\Temperatures brutes-D3.xlsx"
df = pd.read_excel(chemin_fichier)

# Calculer la moyenne glissante sur la dernière colonne (T [°C])
fenetre_glissante = 10
df["Moyenne_glissante"] = df["T [°C]"].rolling(window=fenetre_glissante).mean()

# Créer trois modèles de régression linéaire avec différentes fenêtres
fenetres = [5, 10, 20]
meilleur_r2 = 0
meilleur_modele = None
meilleure_fenetre = None

for fenetre in fenetres:
    X = np.arange(len(df)).reshape(-1, 1)
    y = df["T [°C]"]
    modele = LinearRegression()
    modele.fit(X, y)
    y_pred = modele.predict(X)
    r2 = r2_score(y, y_pred)

    if r2 > meilleur_r2:
        meilleur_r2 = r2
        meilleur_modele = modele
        meilleure_fenetre = fenetre

# Afficher la pente (coefficients) du modèle optimal
print(f"Pente (coefficients) du modèle optimal (fenêtre {meilleure_fenetre} ans) : {
meilleur_modele.coef_[0]:.4f}")

# Afficher le coefficient de détermination (R²) du modèle optimal
print(f"R² du modèle optimal : {meilleur_r2:.4f}")

# Interprétation de la fiabilité de la régression
if meilleur_r2 >= 0.7:
    print("La régression est fiable.")
else:
    print("La régression n'est pas très fiable. Veuillez vérifier les résultats.")
```

Annexe 8. Calcul de l'évapotranspiration potentielle du district de Taolagnaro correspondant à une augmentation annuelle de 0,0181 °C par an

Site:	<u>Taolagnaro</u>					
Latitude:	<u>25,03</u>	2,03				
Hemisphere:	<u>S</u>					
	mean monthly				Thornthwaite estimates	
month	air temp °F	air temp °C	unadj PET mm	adj coeff	adj PET mm	adj PET in
Jan		26,43	134	1,13	152	5,98
Feb		26,24	132	1,09	144	5,66
Mar		25,50	122	1,03	125	4,91
Apr		24,06	103	0,97	100	3,95
May		22,06	81	0,91	74	2,90
June		20,57	67	0,88	59	2,31
July		20,11	62	0,89	56	2,20
Aug		20,65	67	0,94	64	2,50
Sept		21,45	75	1,00	75	2,95
Oct		22,88	90	1,06	95	3,75
Nov		24,03	103	1,12	115	4,52
Dec		25,49	121	1,14	139	5,45
	Annual Total	-	1158	-	1196	47,07
annual heat index constant		I =	123,69			
		a =	2,80			

Site:	<u>Taolagnaro</u>					
Latitude:	<u>25,03</u>					
Hemisphere:	<u>S</u>					
	mean monthly				Thornthwaite estimates	
month	air temp °F	air temp °C	unadj PET mm	adj coeff	adj PET mm	adj PET in
Jan		26,44	135	1,13	152	5,99
Feb		26,26	132	1,09	144	5,67
Mar		25,52	122	1,03	125	4,92
Apr		24,08	104	0,97	100	3,95
May		22,08	81	0,91	74	2,91
June		20,59	67	0,88	59	2,31
July		20,13	63	0,89	56	2,20
Aug		20,66	67	0,94	64	2,51
Sept		21,47	75	1,00	75	2,95
Oct		22,90	90	1,06	95	3,75
Nov		24,05	103	1,12	115	4,53
Dec		25,51	122	1,14	139	5,46
	Annual Total	-	1160	-	1198	47,15
annual heat index constant		I =	123,84			
		a =	2,81			

Annexe 9. Script Python pour les analyses de tendance, de régression et de stabilité

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Analyse hydrologique et statistique par périodes de 5 ans et globale depuis un
5  classeur Excel.
6  -----
7  Ce script réalise des analyses avancées sur des séries temporelles extraites d'un même
8  classeur Excel contenant des données issues de deux feuilles :
9  * Une feuille de précipitations (colonnes : "Année", "Janvier", "Février", ...,
10 "Décembre", "Annuelles")
11 * Une feuille d'évapotranspiration potentielle (ETP) (structure identique)
12
13 L'utilisateur est invité via une interface Tkinter à :
14 - Sélectionner le fichier Excel source,
15 - Saisir le nom de la feuille contenant les précipitations,
16 - Saisir le nom de la feuille contenant l'ETP.
17
18 Les données sont filtrées pour conserver uniquement les années communes, puis
19 découpées en intervalles de 5 ans (par exemple, 1990-1994, 1995-1999, etc.) et une
20 analyse globale est réalisée.
21 Pour chacune des 13 périodes (de "Janvier" à "Décembre" et "Annuelles"), le script
22 calcule :
23 * Test de tendance de Mann-Kendall (affiché "Pas de tendance" si aucun changement,
24 sinon "Tendance observée")
25 * Régression linéaire (pente, intercept, r_value, p_value, std_err)
26 * Test de stabilité ADF (ADF_stat, ADF_p_value)
27 * Détection des ruptures (nombre de ruptures et année(s) de rupture séparées par
28 des virgules)
29 * Calcul de l'évapotranspiration réelle via l'équation Budyko étendue (moyenne
30 d'E_estime)
31 * Coefficient d'élasticité (régression log-log entre précipitations et ETP)
32
33 Les résultats sont enregistrés dans un classeur Excel de sortie comportant 7 feuilles
34 :
35 * 6 feuilles correspondant aux intervalles de 5 ans,
36 * 1 feuille "Global" regroupant l'analyse sur toutes les années communes.
37
38 Auteur : Zo RASOANAIVO
39 Date : 16.06.2025
40 Version: 1.0.0
41 """
42
43 import os
44 import logging
45 from typing import Dict, Any, Optional, List
46
47 import numpy as np
48 import pandas as pd
49 import matplotlib.pyplot as plt # Non utilisé dans le code actuel, mais souvent
50 utile pour ce type d'analyse
51 from scipy.stats import linregress
52 from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
53 import pymannkendall as mk
54 import ruptures as rpt
55
56 # Importation Tkinter pour la sélection du fichier et saisie de paramètres
57 import tkinter as tk
58 from tkinter import filedialog, simpledialog
59
60 # Configuration du logging
61 logging.basicConfig(
62     level=logging.INFO,
63     format='%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s',
64     datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S'
65 )
66
67 # -----
68 # Fonctions d'analyse
69 # -----
```

```

63 def analyse_mann_kendall(serie: pd.Series) -> Any:
64     """
65     Exécute le test de Mann-Kendall sur la série temporelle.
66
67     Args:
68         serie (pd.Series): Série temporelle des précipitations.
69
70     Returns:
71         Any: Résultat du test contenant les attributs 'trend', 'p' et 'slope'.
72     """
73     try:
74         result = mk.original_test(serie)
75         logging.info("Test de Mann-Kendall exécuté avec succès.")
76         return result
77     except Exception as e:
78         logging.error("Erreur lors du test de Mann-Kendall: %s", e)
79         raise
80
81
82 def analyse_pettitt(serie: pd.Series, pen: float = 10) -> List[int]:
83     """
84     Détecte les ruptures dans la série temporelle via l'algorithme PELT (inspiré de
85     Pettitt).
86
87     Args:
88         serie (pd.Series): Série temporelle à analyser.
89         pen (float, optional): Valeur de pénalité pour la détection. Defaults to 10.
90
91     Returns:
92         List[int]: Liste d'indices indiquant où les ruptures sont détectées.
93         Note: La liste inclut l'indice de fin.
94     """
95     try:
96         # S'assurer que la série a au moins 2 points pour la détection de rupture
97         if len(serie) < 2:
98             return [] # Pas de rupture possible pour une série trop courte
99
100        signal = serie.values
101        algo = rpt.Pelt(model="l2", min_size=1).fit(
102            signal) # min_size=1 pour permettre des ruptures même sur de petites
103            séries
104        ruptures = algo.predict(pen=pen)
105
106        # Le paquet ruptures renvoie les indices de fin des segments.
107        # Si une rupture est détectée, par ex. [5, 10], cela signifie que des
108        ruptures sont aux indices 5 et 10.
109        # len(ruptures) - 1 donne le nombre de points de rupture réels.
110        logging.info("Ruptures détectées : %d rupture(s)", len(ruptures) - 1)
111        return ruptures
112    except Exception as e:
113        logging.error("Erreur lors de la détection des ruptures: %s", e)
114        raise
115
116 def analyse_regression_lineaire(serie: pd.Series) -> Dict[str, float]:
117     """
118     Réalise une régression linéaire sur la série temporelle.
119
120     Args:
121         serie (pd.Series): Série temporelle.
122
123     Returns:
124         Dict[str, float]: Dictionnaire contenant pente, intercept, r_value, p_value
125         et std_err.
126     """
127     try:
128         x = np.arange(len(serie))
129         slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(x, serie)
130         logging.info("Régression linéaire exécutée avec succès.")
131         return {
132             "pente": slope,
133             "ordonnée_origine": intercept,

```

```

131         "r_value": r_value,
132         "p_value": p_value,
133         "std_err": std_err
134     }
135 except Exception as e:
136     logging.error("Erreur lors de la régression linéaire: %s", e)
137     raise
138
139
140 def analyse_stabilite(serie: pd.Series) -> Dict[str, Any]:
141     """
142     Effectue le test de stationnarité ADF sur la série temporelle.
143
144     Args:
145         serie (pd.Series): Série temporelle.
146
147     Returns:
148         Dict[str, Any]: Dictionnaire comprenant ADF_stat, ADF_p_value, Nb_lags et
149         Nb_obs.
150     """
151     try:
152         # Le test ADF nécessite au moins quelques observations
153         if len(serie) < 4: # Minimum de données pour le test ADF, souvent 4 ou 5
154             return {
155                 "ADF_stat": np.nan,
156                 "ADF_p_value": np.nan,
157                 "Nb_lags": np.nan,
158                 "Nb_obs": np.nan
159             }
160
161         adf_result = adfuller(serie)
162         stability = {
163             "ADF_stat": adf_result[0],
164             "ADF_p_value": adf_result[1],
165             "Nb_lags": adf_result[2],
166             "Nb_obs": adf_result[3]
167         }
168         logging.info("Test ADF exécuté avec succès.")
169         return stability
170     except Exception as e:
171         logging.error("Erreur lors du test ADF: %s", e)
172         raise
173
174 def equation_budyko_etendue(serie: pd.Series,
175                             PET: pd.Series,
176                             params: Optional[Dict[str, float]] = None) -> pd.DataFrame
177     :
178     """
179     Calcule l'évapotranspiration réelle estimée (E_estime) via l'équation Budyko
180     étendue :
181     
$$E = P * [1 - (1 + (PET/P)^n)^{-1/n}]$$

182
183     Args:
184         serie (pd.Series): Série des précipitations (P).
185         PET (pd.Series): Série des valeurs d'ETP.
186         params (Optional[Dict[str, float]]): Paramètres du modèle (par défaut {"n":
187         2}).
188
189     Returns:
190         pd.DataFrame: DataFrame avec colonnes "P", "PET" et "E_estime".
191     """
192     if params is None:
193         params = {"n": 2}
194     try:
195         # S'assurer que les séries sont alignées et n'ont pas de NaN
196         aligned_df = pd.DataFrame({'P': serie, 'PET': PET}).dropna()
197         P = aligned_df['P'].values
198         PET_array = aligned_df['PET'].values
199
200         epsilon = 1e-6 # Pour éviter division par zéro ou log(0)
201         n = params["n"]

```

```

199
200     # Gérer les cas où P ou PET_array sont nuls pour éviter les infinis/NaN
201     # Si P est presque nul, le ratio PET/P tend vers l'infini, E tend vers 0.
202     # Si PET est presque nul, le ratio PET/P tend vers 0, E tend vers P.
203     ratio = np.divide(PET_array, P + epsilon, out=np.zeros_like(P), where=(P +
204                               epsilon) != 0)
205
206     # Calcul de E_estime
207     # Gérer les potentielles NaN/Inf résultant de np.power avec des bases
208     # négatives ou très petites
209     # La formule de Budyko est généralement pour P > 0 et PET > 0
210     E = P * (1 - np.power(1 + np.power(ratio, n), -1 / n))
211
212     budyko_df = pd.DataFrame({"P": aligned_df['P'], "PET": aligned_df['PET'],
213                               "E_estime": E},
214                               index=aligned_df.index)
215     logging.info("Calcul de Budyko étendue exécuté avec succès.")
216     return budyko_df
217 except Exception as e:
218     logging.error("Erreur lors du calcul de Budyko étendue: %s", e)
219     raise
220
221 def coefficient_elasticite(serie: pd.Series, variable_explicative: pd.Series) -> float
222 :
223     """
224     Calcule le coefficient d'élasticité via régression sur les logarithmes.
225     L'élasticité est définie comme (dY/Y) / (dX/X) = d(ln Y) / d(ln X).
226
227     Args:
228     serie (pd.Series): Série des précipitations (Y).
229     variable_explicative (pd.Series): Série des valeurs d'ETP (X).
230
231     Returns:
232     float: Coefficient d'élasticité estimé. Retourne np.nan si le calcul échoue.
233     """
234     # Assurer que les séries sont alignées et ne contiennent pas de valeurs non
235     # positives
236     try:
237         aligned_df = pd.DataFrame({'Y': serie, 'X': variable_explicative}).dropna()
238
239         # Filtrer les valeurs non positives qui poseraient problème pour le logarithme
240         aligned_df = aligned_df[(aligned_df['X'] > 0) & (aligned_df['Y'] > 0)]
241
242         if len(aligned_df) < 2: # Nécessite au moins 2 points pour une régression
243             logging.warning("Données insuffisantes pour calculer l'élasticité après
244                 suppression des valeurs <= 0.")
245             return np.nan
246
247         logx = np.log(aligned_df['X'])
248         logy = np.log(aligned_df['Y'])
249
250         slope, _, _, _, _ = linregress(logx, logy)
251         logging.info("Coefficient d'élasticité calculé: %.4f", slope)
252         return slope
253     except Exception as e:
254         logging.error("Erreur dans le calcul du coefficient d'élasticité: %s", e)
255         return np.nan
256
257 -----
258 # Fonction principale d'exécution
259 -----
260
261 def main() -> None:
262     """
263     Exécute les analyses hydrologiques et statistiques en deux volets :
264     1. Analyse détaillée par intervalles de 5 ans, avec une feuille de synthèse par
265     intervalle.
266     2. Analyse globale sur toutes les années communes.
267
268     Pour chaque période ("Janvier" à "Décembre" et "Annuelles"), pour chaque

```

```

264     intervalle ou pour l'ensemble global,
265     sont calculés :
266     - Test de Mann-Kendall (interprété en "Pas de tendance" ou "Tendance observée")
267     - Régression linéaire
268     - Test ADF
269     - Détection des ruptures (nombre et années séparées par des virgules)
270     - Moyenne de l'évapotranspiration réelle (via Budyko étendue)
271     - Coefficient d'élasticité
272
273     Les résultats sont sauvegardés dans un classeur Excel comportant 7 feuilles (6
274     pour l'analyse par 5 ans, 1 globale).
275     """
276     # Initialisation de Tkinter pour l'interface utilisateur
277     root = tk.Tk()
278     root.withdraw() # Cache la fenêtre principale de Tkinter
279
280     # Sélection du fichier Excel source
281     file_path = filedialog.askopenfilename(
282         title="Sélectionnez le fichier Excel contenant les données",
283         filetypes=[("Fichiers Excel", "*.xlsx *.xls")]
284     )
285     if not file_path:
286         logging.error("Aucun fichier sélectionné. Arrêt du script.")
287         return
288
289     # Saisie des noms des feuilles
290     sheet_precip = simpledialog.askstring(
291         "Feuille Précipitations",
292         "Entrez le nom de la feuille contenant les précipitations (colonnes :
293         'Année', 'Janvier' à 'Décembre', 'Annuelles'):"
294     )
295     if not sheet_precip:
296         logging.error("Aucune feuille pour les précipitations spécifiée. Arrêt du
297         script.")
298         return
299
300     sheet_etp = simpledialog.askstring(
301         "Feuille ETP",
302         "Entrez le nom de la feuille contenant l'ETP (colonnes : 'Année', 'Janvier' à
303         'Décembre', 'Annuelles'):"
304     )
305     if not sheet_etp:
306         logging.error("Aucune feuille pour l'ETP spécifiée. Arrêt du script.")
307         return
308
309     # Chargement des deux feuilles
310     try:
311         data_precip = pd.read_excel(file_path, sheet_name=sheet_precip)
312         logging.info("Feuille des précipitations chargée: %s", sheet_precip)
313         data_etp = pd.read_excel(file_path, sheet_name=sheet_etp)
314         logging.info("Feuille des ETP chargée: %s", sheet_etp)
315     except Exception as e:
316         logging.error("Erreur lors du chargement des feuilles: %s", e)
317         tk.messagebox.showerror("Erreur de chargement", f"Erreur lors du chargement
318         des feuilles : {e}")
319         return
320
321     # Vérification de la présence de la colonne "Année" dans les deux feuilles
322     for df, nom in [(data_precip, sheet_precip), (data_etp, sheet_etp)]:
323         if "Année" not in df.columns:
324             logging.error("La colonne 'Année' n'est pas présente dans la feuille %s.",
325                 nom)
326             tk.messagebox.showerror("Erreur de colonne", f"La colonne 'Année' est
327                 manquante dans la feuille {nom}.")
328             return
329
330     # Détermination des années communes et filtrage
331     common_years = sorted(set(data_precip["Année"]).intersection(data_etp["Année"]))
332     if not common_years:
333         logging.error("Aucune année commune trouvée entre les deux feuilles.")
334         tk.messagebox.showerror("Erreur de données",
335             "Aucune année commune trouvée entre les feuilles de

```

```

328         précipitations et ETP.")
329     return
330 logging.info("Années communes: %s (%d années)", common_years, len(common_years))
331
332 data_precip = data_precip[data_precip["Année"].isin(common_years)].copy()
333 data_etp = data_etp[data_etp["Année"].isin(common_years)].copy()
334
335 # S'assurer que les années sont les indices pour faciliter l'alignement
336 data_precip.set_index("Année", inplace=True)
337 data_etp.set_index("Année", inplace=True)
338
339 # Trier par année pour les analyses séquentielles
340 data_precip.sort_index(inplace=True)
341 data_etp.sort_index(inplace=True)
342
343 # Création des intervalles de 5 ans
344 min_year_common = min(common_years)
345 max_year_common = max(common_years)
346 intervals = []
347 start = min_year_common
348 while start <= max_year_common:
349     end = start + 4
350     # Assurer que l'intervalle contient au moins 5 années pour être une "période
351     # de 5 ans complète"
352     # Ou ajuster la condition si des intervalles plus courts à la fin sont
353     # acceptables
354     years_in_interval = [y for y in common_years if y >= start and y <= end]
355     if len(years_in_interval) >= 5: # Un minimum de 5 ans pour un intervalle de
356     # 5 ans "robuste"
357         intervals.append((start, end))
358     elif len(
359         years_in_interval) > 0 and start <= max_year_common - 4: # Inclure
360         # les intervalles partiels si jugé utile
361         # Si le dernier intervalle n'a pas 5 ans complets, on peut le traiter ou
362         # l'ignorer
363         # Ici, on l'ignorera si trop court et non au début d'un intervalle
364         # théorique de 5 ans.
365         pass
366     start += 5
367
368 # Si le dernier intervalle est trop court, on peut l'ajuster ou l'inclure si
369 # souhaité
370 # Par exemple, si (2020, 2024) ne contient que 3 ans (2020-2022), on pourrait
371 # l'inclure comme "2020-2022"
372 # ou ignorer si on exige 5 ans. La logique actuelle l'inclut s'il y a 5 ans.
373
374 # Pour des années comme 1993-2022 (30 ans), on aura 6 intervalles de 5 ans :
375 # (1993-1997), (1998-2002), (2003-2007), (2008-2012), (2013-2017), (2018-2022)
376
377 logging.info("Intervalles de 5 ans générés: %s", intervals)
378 if not intervals and len(common_years) >= 5: # Cas où min_year_common ==
379 max_year_common - x (x<4)
380     intervals.append((min_year_common, max_year_common))
381     logging.warning(
382         "Un seul intervalle créé car le nombre total d'années est < 5 ou ne
383         permet pas des intervalles complets.")
384
385 # Liste des périodes à analyser
386 periodes = ["Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin",
387             "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre",
388             "Annuelles"]
389
390 # Dictionnaire pour stocker les DataFrames de synthèse par intervalle (pour les 6
391 # feuilles)
392 feuilles_synthese: Dict[str, pd.DataFrame] = {}
393
394 # --- Analyse par intervalles de 5 ans ---
395 for i, (start_year, end_year) in enumerate(intervals):
396     label_intervalle = f"Intervalle {i + 1} ({start_year}-{end_year})"
397     logging.info("--- Traitement de l'intervalle %s ---", label_intervalle)
398
399     years_in_current_intervalle = [y for y in common_years if y >= start_year and y

```

```

387     <= end_year]
388     if not years_in_current_interval:
389         logging.warning("Aucune année trouvée pour l'intervalle %s. Ignoré.",
390             label_interval)
391         continue
392
393     # Filtrage des dataframes sur l'intervalle
394     precip_interval = data_precip.loc[years_in_current_interval].copy()
395     etp_interval = data_etp.loc[years_in_current_interval].copy()
396
397     resultats_interval: List[Dict[str, Any]] = []
398
399     for periode in periodes:
400         logging.info("Analyse de la période: %s", periode)
401         if periode not in precip_interval.columns or periode not in etp_interval.
402             columns:
403             logging.warning("La colonne '%s' est absente pour l'intervalle %s.
404                 Ignoré.", periode, label_interval)
405             continue
406
407         # Extraction et alignement des séries pour la période spécifique
408         # Utilisation de .dropna() pour gérer les valeurs manquantes s'il y en a
409         serie_precip = precip_interval[periode].dropna()
410         serie_etp = etp_interval[periode].dropna()
411
412         # Assurer que les séries ont les mêmes indices après dropna pour
413         l'alignement
414         common_idx_periode = serie_precip.index.intersection(serie_etp.index)
415         serie_precip_aligned = serie_precip.loc[common_idx_periode]
416         serie_etp_aligned = serie_etp.loc[common_idx_periode]
417
418         # Vérification de la longueur minimale des données pour les analyses
419         if len(serie_precip_aligned) < 2: # Certaines analyses (ex: régression)
420             nécessitent au moins 2 points
421             logging.warning(
422                 "Intervalle %s, période %s: données insuffisantes (%d
423                 observations). Certaines analyses seront ignorées.",
424                 label_interval, periode, len(serie_precip_aligned))
425             # Remplir avec NaN pour les résultats non calculables
426             ligne = {
427                 "Période": periode,
428                 "MK_Trend": "Données insuffisantes",
429                 "MK_p_value": np.nan,
430                 "MK_slope": np.nan,
431                 "Reg_Slope": np.nan,
432                 "Reg_Intercept": np.nan,
433                 "Reg_r_value": np.nan,
434                 "Reg_p_value": np.nan,
435                 "Reg_std_err": np.nan,
436                 "ADF_stat": np.nan,
437                 "ADF_p_value": np.nan,
438                 "Nb_Ruptures": 0,
439                 "Années_Rupture": "",
440                 "Budyko_E_moyen": np.nan,
441                 "Elasticité": np.nan
442             }
443             resultats_interval.append(ligne)
444             continue # Passer à la période suivante
445
446     # Exécution des analyses
447     try:
448         mk_result = analyse_mann_kendall(serie_precip_aligned)
449         reg_result = analyse_regression_lineaire(serie_precip_aligned)
450         adf_result = analyse_stabilite(serie_precip_aligned)
451
452         # Pettitt - Gérer le cas où aucune rupture n'est détectée
453         pet_indices = analyse_pettitt(serie_precip_aligned, pen=10)
454         nb_ruptures = len(pet_indices) - 1 if len(pet_indices) > 0 else 0
455
456         ruptures_years = []
457         if nb_ruptures > 0:
458             # Les indices de ruptures sont basés sur l'index de la série, pas

```

```

452         l'index de DataFrame initial
453         # Il faut donc les mapper aux années réelles
454         # rpt.Pelt retourne les indices de FIN des segments. Pour les
455         # Si rpt.Pelt retourne [idx1, idx2, len(serie)], les ruptures
456         # sont à idx1 et idx2.
457         for idx_rupture in pet_indices[:-1]: # Exclure le dernier indice
458             qui est la longueur de la série
459             if idx_rupture < len(serie_precip_aligned): # S'assurer que
460                 l'indice est valide
461                 rupture_years.append(serie_precip_aligned.index[
462                     idx_rupture])
463             rupture_years_str = ", ".join(str(year) for year in sorted(list(
464                 set(rupture_years))))
465         else:
466             rupture_years_str = "Aucune"
467
468         budyko_df = equation_budyko_etendue(serie_precip_aligned,
469             serie_etp_aligned, params={"n": 2})
470         et_estime_moyen = budyko_df["E_estime"].mean()
471         elasticite = coefficient_elasticite(serie_precip_aligned,
472             serie_etp_aligned)
473
474         # Formatage du résultat Mann-Kendall
475         trend_str = "Pas de tendance" if mk_result.trend.lower() == "no trend"
476         else "Tendance observée"
477
478         # Collecte des résultats
479         ligne = {
480             "Période": periode,
481             "MK_Trend": trend_str,
482             "MK_p_value": mk_result.p,
483             "MK_slope": mk_result.slope,
484             "Reg_Slope": reg_result["pente"],
485             "Reg_Intercept": reg_result["ordonnée_origine"],
486             "Reg_r_value": reg_result["r_value"],
487             "Reg_p_value": reg_result["p_value"],
488             "Reg_std_err": reg_result["std_err"],
489             "ADF_stat": adf_result["ADF_stat"],
490             "ADF_p_value": adf_result["ADF_p_value"],
491             "Nb_Ruptures": nb_ruptures,
492             "Années_Rupture": rupture_years_str,
493             "Budyko_E_moyen": et_estime_moyen,
494             "Elasticité": elasticite
495         }
496         resultats_interval.append(ligne)
497
498     except Exception as e:
499         logging.error(f"Erreur inattendue dans l'intervalle {label_interval},
500             période {periode}: {e}",
501             exc_info=True)
502         # Ajouter une ligne avec des NaN en cas d'erreur pour ne pas bloquer
503         # le script
504         ligne = {
505             "Période": periode,
506             "MK_Trend": "Erreur",
507             "MK_p_value": np.nan,
508             "MK_slope": np.nan,
509             "Reg_Slope": np.nan,
510             "Reg_Intercept": np.nan,
511             "Reg_r_value": np.nan,
512             "Reg_p_value": np.nan,
513             "Reg_std_err": np.nan,
514             "ADF_stat": np.nan,
515             "ADF_p_value": np.nan,
516             "Nb_Ruptures": np.nan,
517             "Années_Rupture": "Erreur",
518             "Budyko_E_moyen": np.nan,
519             "Elasticité": np.nan
520         }
521         resultats_interval.append(ligne)
522

```

```

512     if resultats_interval:
513         df_interval = pd.DataFrame(resultats_interval)
514         feuilles_synthese[label_interval] = df_interval
515     else:
516         logging.warning("Aucun résultat généré pour l'intervalle %s.",
517                         label_interval)
518
519 # --- Analyse globale sur toutes les années communes ---
520 logging.info("--- Traitement de l'analyse globale sur l'ensemble des années
521 communes ---")
522 resultats_global: List[Dict[str, Any]] = []
523
524 for periode in periodes:
525     logging.info("Analyse globale de la période: %s", periode)
526     if periode not in data_precip.columns or periode not in data_etp.columns:
527         logging.warning("La colonne '%s' est absente dans les données globales.
528 Ignoré.", periode)
529         continue
530
531 # Extraction et alignement des séries pour la période spécifique (globale)
532 serie_precip_global = data_precip[periode].dropna()
533 serie_etp_global = data_etp[periode].dropna()
534
535 common_idx_global = serie_precip_global.index.intersection(serie_etp_global.
536 index)
537 serie_precip_global_aligned = serie_precip_global.loc[common_idx_global]
538 serie_etp_global_aligned = serie_etp_global.loc[common_idx_global]
539
540 if len(serie_precip_global_aligned) < 2:
541     logging.warning(
542         "Analyse globale, période %s: données insuffisantes (%d
543 observations). Certaines analyses seront ignorées.",
544         periode, len(serie_precip_global_aligned))
545     ligne = {
546         "Période": periode,
547         "MK_Trend": "Données insuffisantes",
548         "MK_p_value": np.nan,
549         "MK_slope": np.nan,
550         "Reg_Slope": np.nan,
551         "Reg_Intercept": np.nan,
552         "Reg_r_value": np.nan,
553         "Reg_p_value": np.nan,
554         "Reg_std_err": np.nan,
555         "ADF_stat": np.nan,
556         "ADF_p_value": np.nan,
557         "Nb_Ruptures": 0,
558         "Années_Rupture": "",
559         "Budyko_E_moyen": np.nan,
560         "Elasticité": np.nan
561     }
562     resultats_global.append(ligne)
563     continue
564
565 try:
566     mk_result = analyse_mann_kendall(serie_precip_global_aligned)
567     reg_result = analyse_regression_lineaire(serie_precip_global_aligned)
568     adf_result = analyse_stabilite(serie_precip_global_aligned)
569
570     pet_indices = analyse_pettitt(serie_precip_global_aligned, pen=10)
571     nb_ruptures = len(pet_indices) - 1 if len(pet_indices) > 0 else 0
572
573     rupture_years = []
574     if nb_ruptures > 0:
575         for idx_rupture in pet_indices[:-1]:
576             if idx_rupture < len(serie_precip_global_aligned):
577                 rupture_years.append(serie_precip_global_aligned.index[
578 idx_rupture])
579             rupture_years_str = ", ".join(str(year) for year in sorted(list(set(
580 rupture_years))))
581     else:
582         rupture_years_str = "Aucune"
583

```

```

577     budyko_df = equation_budyko_etendue(serie_precip_global_aligned,
578     serie_etp_global_aligned, params={"n": 2})
579     et_estime_moyen = budyko_df["E_estime"].mean()
580     elasticite = coefficient_elasticite(serie_precip_global_aligned,
581     serie_etp_global_aligned)
582
583     trend_str = "Pas de tendance" if mk_result.trend.lower() == "no trend"
584     else "Tendance observée"
585
586     ligne = {
587         "Période": periode,
588         "MK_Trend": trend_str,
589         "MK_p_value": mk_result.p,
590         "MK_slope": mk_result.slope,
591         "Reg_Slope": reg_result["pente"],
592         "Reg_Intercept": reg_result["ordonnée_origine"],
593         "Reg_r_value": reg_result["r_value"],
594         "Reg_p_value": reg_result["p_value"],
595         "Reg_std_err": reg_result["std_err"],
596         "ADF_stat": adf_result["ADF_stat"],
597         "ADF_p_value": adf_result["ADF_p_value"],
598         "Nb_Ruptures": nb_ruptures,
599         "Années_Rupture": rupture_years_str,
600         "Budyko_E_moyen": et_estime_moyen,
601         "Elasticité": elasticite
602     }
603     resultats_global.append(ligne)
604
605 except Exception as e:
606     logging.error(f"Erreur inattendue dans l'analyse globale, période {periode}
607     ): {e}", exc_info=True)
608     ligne = {
609         "Période": periode,
610         "MK_Trend": "Erreur",
611         "MK_p_value": np.nan,
612         "MK_slope": np.nan,
613         "Reg_Slope": np.nan,
614         "Reg_Intercept": np.nan,
615         "Reg_r_value": np.nan,
616         "Reg_p_value": np.nan,
617         "Reg_std_err": np.nan,
618         "ADF_stat": np.nan,
619         "ADF_p_value": np.nan,
620         "Nb_Ruptures": np.nan,
621         "Années_Rupture": "Erreur",
622         "Budyko_E_moyen": np.nan,
623         "Elasticité": np.nan
624     }
625     resultats_global.append(ligne)
626
627 if resultats_global:
628     df_global = pd.DataFrame(resultats_global)
629     feuilles_synthese["Global"] = df_global
630 else:
631     logging.warning("Aucun résultat généré pour l'analyse globale.")
632
633 # --- Sauvegarde des résultats dans un fichier Excel ---
634 output_filename = os.path.join(os.path.dirname(file_path),
635 "Resultats_Analyses_Hydrologiques.xlsx")
636
637 try:
638     with pd.ExcelWriter(output_filename, engine='xlsxwriter') as writer:
639         for sheet_name, df in feuilles_synthese.items():
640             df.to_excel(writer, sheet_name=sheet_name, index=False)
641             logging.info("Feuille '%s' écrite avec succès dans %s.", sheet_name,
642             output_filename)
643
644     logging.info("Analyse terminée. Résultats sauvegardés dans: %s",
645     output_filename)
646     tk.messagebox.showinfo("Succès",
647     f"Analyse terminée. Les résultats ont été sauvegardés
648     dans:\n{output_filename}")
649
650 except Exception as e:
651     logging.error("Erreur lors de la sauvegarde du fichier Excel: %s", e)
652     tk.messagebox.showerror("Erreur de sauvegarde", f"Erreur lors de la

```

```
        sauvegarde des résultats : {e}")
641
642
643 # Point d'entrée du script
644 if __name__ == "__main__":
645     main()
```

Annexe 10. Résultats des analyses de tendance sur les intervalles entre les années de rupture

Annexe 10.1. Période de 1993 à 1997

Période	MK_Trend	MK_p_value	MK_slope	Reg_Slope	Reg_Intercept	Reg_r_value	Reg_p_value	Reg_std_err	ADF_stat	ADF_p_value	Nb_Ruptures	Années_Rupture	Budyko_E_moyen	Elasticité
Janvier	Pas de tendance	0,81	-18,85	-13,88	345,10	-0,18	0,77	44,03	-1,86	3,51E-01	0	Aucune	35,40	-13,97
Février	Pas de tendance	0,22	-43,93	-45,74	281,50	-0,72	0,17	25,37	-1,20	6,75E-01	0	Aucune	37,38	-3,56
Mars	Pas de tendance	0,46	4,16	15,92	99,04	0,40	0,50	21,01	-2,10	2,44E-01	0	Aucune	37,69	2,62
Avril	Pas de tendance	1,00	1,56	4,66	87,16	0,10	0,87	25,66	-1,66	4,51E-01	0	Aucune	26,15	-10,90
Mai	Pas de tendance	0,46	29,37	25,97	85,80	0,43	0,47	31,73	-2,35	1,57E-01	0	Aucune	17,47	-2,83
Juin	Pas de tendance	0,46	-35,39	-29,07	164,66	-0,70	0,19	16,96	-0,70	8,46E-01	0	Aucune	9,33	-15,88
Juillet	Pas de tendance	0,81	-39,59	-64,74	306,72	-0,60	0,28	49,53	-1,38	5,92E-01	0	Aucune	11,36	4,28
Août	Pas de tendance	0,22	-6,10	-9,33	72,78	-0,70	0,18	5,43	-7,78	8,56E-12	0	Aucune	18,32	-2,21
Septembre	Pas de tendance	1,00	-0,97	1,98	34,16	0,11	0,86	10,32	-2,30	1,73E-01	0	Aucune	16,97	-14,19
Octobre	Pas de tendance	0,81	4,93	-15,16	108,18	-0,23	0,71	37,23	-2,68	7,79E-02	0	Aucune	19,09	-3,65
Novembre	Pas de tendance	0,46	0,97	19,61	42,60	0,49	0,41	20,30	-6,17	6,89E-08	0	Aucune	28,16	-7,40
Décembre	Pas de tendance	0,22	6,85	10,46	98,12	0,54	0,35	9,39	-3,09	2,75E-02	0	Aucune	41,71	-2,59
Annuelles	Pas de tendance	0,22	-29,80	-99,32	1725,82	-0,39	0,52	135,36	-1,81	3,74E-01	0	Aucune	344,99	-6,33

Annexe 10.2. Période de 1998 à 2002

Période	MK_Trend	MK_p_val ue	MK_slope	Reg_Slope	Reg_Intercept	Reg_r_val ue	Reg_p_val lue	Reg_std_err	ADF_stat	ADF_p_val lue	Nb_Ruptures	Années_Rupture	Budyko_E moyen	Elasticité
Janvier	Pas de tendance	1,00	6,15	13,74	137,54	0,29	0,64	26,67	-5,20	8,96E-06	0	Aucune	44,39	-2,39
Février	Pas de tendance	0,09	-112,59	-110,75	460,36	-0,90	0,04	30,45	-4,61	1,22E-04	0	Aucune	38,85	-9,08
Mars	Pas de tendance	0,81	18,76	1,73	120,26	0,03	0,97	38,18	-3,00	3,50E-02	0	Aucune	28,71	-2,40
Avril	Pas de tendance	1,00	2,72	4,32	154,70	0,21	0,74	11,65	-1,14	6,97E-01	0	Aucune	28,93	-2,16
Mai	Pas de tendance	1,00	25,05	5,70	109,96	0,10	0,87	32,26	-1,74	4,09E-01	0	Aucune	17,49	-7,39
Juin	Pas de tendance	0,46	-27,63	-5,37	156,84	-0,07	0,91	45,25	-2,92	4,33E-02	0	Aucune	12,70	-10,91
Juillet	Pas de tendance	0,22	-23,41	-23,81	230,46	-0,28	0,65	46,76	-1,67	4,45E-01	0	Aucune	10,49	-4,97
Août	Pas de tendance	0,46	8,38	8,56	69,00	0,55	0,34	7,55	-1,20	6,74E-01	0	Aucune	18,56	-1,68
Septembre	Pas de tendance	0,46	6,38	4,50	17,88	0,51	0,38	4,33	-3,39	1,12E-02	0	Aucune	17,57	6,23
Octobre	Pas de tendance	0,09	-17,29	-15,83	101,02	-0,88	0,05	4,87	-0,18	9,41E-01	0	Aucune	27,43	-3,91
Novembre	Pas de tendance	0,46	38,13	45,49	-0,40	0,72	0,17	25,22	-0,34	9,19E-01	0	Aucune	27,21	-6,44
Décembre	Pas de tendance	0,46	69,23	51,73	144,22	0,52	0,37	49,53	-1,07	7,26E-01	0	Aucune	30,58	-5,63
Annuelles	Pas de tendance	0,81	100,78	-19,99	1701,84	-0,11	0,86	104,16	-2,75	6,65E-02	0	Aucune	356,29	-1,73

Annexe 10.3. Période de 2003 à 2007

Période	MK_Trend	MK_p_val ue	MK_slope	Reg_Slope	Reg_Intercept	Reg_r_val ue	Reg_p_val lue	Reg_std_err	ADF_stat	ADF_p_val lue	Nb_Ruptures	Années_Rupture	Budyko_E moyen	Elasticité
Janvier	Pas de tendance	0,81	25,56	18,59	147,90	0,16	0,80	68,39	-2,42	1,36E-01	0	Aucune	39,80	-24,63
Février	Pas de tendance	0,81	7,18	16,36	165,70	0,23	0,71	40,56	-2,28	1,78E-01	0	Aucune	40,74	-11,27
Mars	Pas de tendance	0,81	-33,00	-62,23	447,86	-0,34	0,57	99,11	-1,32	6,20E-01	0	Aucune	30,88	-9,27
Avril	Pas de tendance	0,81	11,23	16,88	170,12	0,25	0,69	38,24	-1,99	2,91E-01	0	Aucune	25,90	-6,79
Mai	Pas de tendance	0,81	-19,89	-23,18	159,48	-0,52	0,37	22,09	-2,47	1,23E-01	0	Aucune	18,87	5,41
Juin	Pas de tendance	0,46	-27,05	-26,69	151,82	-0,76	0,14	13,20	-1,18	6,83E-01	0	Aucune	14,89	-7,75
Juillet	Pas de tendance	0,22	-20,41	-23,09	127,78	-0,71	0,17	13,04	-0,97	7,63E-01	0	Aucune	13,79	-1,34
Août	Pas de tendance	0,81	-14,17	-10,68	85,92	-0,31	0,61	18,65	-3,02	3,32E-02	0	Aucune	14,85	-9,00
Septembre	Pas de tendance	0,81	-7,12	-0,52	49,00	-0,02	0,97	12,74	-3,15	2,33E-02	0	Aucune	18,84	-9,24
Octobre	Pas de tendance	1,00	-5,80	-6,35	62,50	-0,30	0,70	14,38	-1,77	3,98E-01	0	Aucune	26,05	-6,42
Novembre	Pas de tendance	0,81	1,60	2,76	55,80	0,23	0,71	6,68	-2,58	9,63E-02	0	Aucune	34,25	-7,16
Décembre	Pas de tendance	0,22	-16,60	-16,00	145,18	-0,35	0,56	24,47	-1,49	5,39E-01	0	Aucune	43,59	-40,58
Annuelles	Pas de tendance	0,81	-100,74	-114,24	1761,82	-0,36	0,56	172,54	-1,60	4,85E-01	0	Aucune	368,73	-14,90

Annexe 10.4. Période de 2008 à 2012

Période	MK_Trend	MK_p_val ue	MK_slope	Reg_Slope	Reg_Intercept	Reg_r_val ue	Reg_p_val lue	Reg_std_err	ADF_stat	ADF_p_val lue	Nb_Ruptures	Années_Rupture	Budyko_E moyen	Elasticité
Janvier	Pas de tendance	0,22	29,77	29,29	87,06	0,86	0,06	10,24	-0,54	8,83E-01	0	Aucune	45,63	-1,23
Février	Pas de tendance	0,81	9,55	-24,19	245,80	-0,20	0,75	69,02	-2,79	5,95E-02	0	Aucune	31,33	-15,00
Mars	Pas de tendance	0,81	16,13	4,17	216,38	0,04	0,95	59,97	-2,02	2,80E-01	0	Aucune	33,56	-2,35
Avril	Pas de tendance	0,22	91,93	85,03	25,14	0,82	0,09	34,85	-1,22	6,66E-01	0	Aucune	22,43	0,32
Mai	Pas de tendance	0,81	-13,09	-7,80	141,12	-0,14	0,83	32,47	-6,03	1,46E-07	0	Aucune	17,61	0,99
Juin	Pas de tendance	0,81	-9,88	-8,19	73,08	-0,36	0,56	12,40	-1,59	4,90E-01	0	Aucune	14,84	-1,18
Juillet	Pas de tendance	0,09	-41,93	-36,77	156,40	-0,92	0,03	8,86	-1,47	5,48E-01	0	Aucune	12,01	-15,73
Août	Pas de tendance	1,00	16,33	-0,07	108,32	0,00	1,00	31,92	-2,63	8,76E-02	0	Aucune	10,86	-13,88
Septembre	Pas de tendance	1,00	4,38	13,97	47,98	0,30	0,62	25,72	-2,12	2,37E-01	0	Aucune	16,52	9,49
Octobre	Pas de tendance	0,81	14,61	15,60	80,90	0,36	0,56	23,66	-2,52	1,10E-01	0	Aucune	27,03	-1,24
Novembre	Pas de tendance	0,81	27,40	19,54	39,40	0,47	0,42	21,16	-0,96	7,68E-01	0	Aucune	26,73	-7,87
Décembre	Pas de tendance	0,81	8,05	12,43	103,88	0,26	0,67	26,53	-1,90	3,30E-01	0	Aucune	41,81	-3,44
Annuelles	Pas de tendance	0,46	104,50	103,01	1325,46	0,60	0,28	78,32	-2,04	2,68E-01	0	Aucune	363,29	2,71

Annexe 10.5. Période de 2013 à 2017

Période	MK_Trend	MK_p_val ue	MK_slope	Reg_Slope	Reg_Intercept	Reg_r_val ue	Reg_p_val lue	Reg_std_err	ADF_stat	ADF_p_val lue	Nb_Ruptures	Années_Rupture	Budyko_E_moyen	Elasticité
Janvier	Pas de tendance	0,46	-17,54	-14,02	243,16	-0,10	0,88	83,51	-2,09	2,47E-01	0	Aucune	42,19	-11,48
Février	Pas de tendance	0,46	-66,23	-66,15	422,94	-0,48	0,41	69,77	-2,93	4,22E-02	0	Aucune	36,02	-8,00
Mars	Pas de tendance	0,46	25,55	44,59	168,28	0,54	0,35	40,13	-7,05	5,64E-10	0	Aucune	32,34	-3,35
Avril	Pas de tendance	0,46	-17,31	-16,03	132,62	-0,49	0,40	16,37	-2,32	1,64E-01	0	Aucune	30,70	63,63
Mai	Pas de tendance	0,81	-20,13	-17,03	171,96	-0,34	0,58	27,20	-3,02	3,28E-02	0	Aucune	18,49	-5,20
Juin	Pas de tendance	0,81	10,17	3,34	115,84	0,12	0,85	15,83	-1,90	3,34E-01	0	Aucune	14,14	-2,49
Juillet	Pas de tendance	0,22	10,28	11,99	95,56	0,76	0,13	5,83	-0,94	7,75E-01	0	Aucune	12,52	0,54
Août	Pas de tendance	0,81	-4,85	4,79	99,86	0,09	0,89	30,47	-1,39	5,87E-01	0	Aucune	13,63	-7,77
Septembre	Pas de tendance	1,00	-0,78	-0,58	33,86	-0,03	0,96	10,36	-2,57	9,88E-02	0	Aucune	15,77	-23,21
Octobre	Pas de tendance	0,22	-37,53	-35,98	165,92	-0,76	0,13	17,54	-1,56	5,04E-01	0	Aucune	21,68	-11,07
Novembre	Tendance observée	0,03	-27,77	-27,50	188,16	-1,00	0,00	1,00	-0,24	9,34E-01	0	Aucune	34,65	3,39
Décembre	Pas de tendance	0,81	-16,23	16,04	70,74	0,36	0,55	24,08	-1,93	3,18E-01	0	Aucune	38,83	-4,74
Annuelles	Pas de tendance	0,81	-120,96	-96,54	1908,90	-0,36	0,55	143,13	-4,03	1,25E-03	0	Aucune	349,28	-6,01

Annexe 10.6. Période de 2018 à 2022

Période	MK_Trend	MK_p_val ue	MK_slope	Reg_Slope	Reg_Intercept	Reg_r_val ue	Reg_p_val lue	Reg_std_err	ADF_stat	ADF_p_val lue	Nb_Ruptures	Années_Rupture	Budyko_E_moyen	Elasticité
Janvier	Pas de tendance	0,81	-20,12	-8,08	173,10	-0,13	0,84	36,17	-1,76	4,00E-01	0	Aucune	39,19	-2,93
Février	Pas de tendance	0,46	-27,60	-10,32	207,94	-0,11	0,87	55,88	-2,15	2,26E-01	0	Aucune	35,49	-10,86
Mars	Pas de tendance	0,09	35,34	34,63	113,20	0,73	0,16	18,67	-1,78	3,91E-01	0	Aucune	36,27	2,09
Avril	Pas de tendance	1,00	-2,45	37,04	114,32	0,40	0,51	49,06	-1,64	4,63E-01	0	Aucune	26,69	6,99
Mai	Pas de tendance	0,46	-27,75	-20,28	165,10	-0,46	0,44	22,64	-1,22	6,66E-01	0	Aucune	20,06	-3,78
Juin	Pas de tendance	1,00	9,20	13,95	129,80	0,22	0,73	36,39	-9,08	4,15E-15	0	Aucune	10,12	-4,73
Juillet	Pas de tendance	0,46	-17,42	-21,17	191,16	-0,34	0,57	33,42	-3,11	2,58E-02	0	Aucune	13,23	-6,53
Août	Pas de tendance	0,22	23,97	22,29	8,30	0,77	0,13	10,81	-1,10	7,15E-01	0	Aucune	14,36	-7,20
Septembre	Pas de tendance	0,81	-13,55	-1,06	83,30	-0,03	0,97	23,74	-2,14	2,27E-01	0	Aucune	17,48	-12,19
Octobre	Pas de tendance	0,46	-18,54	-13,04	86,84	-0,49	0,40	13,28	-0,74	8,37E-01	0	Aucune	24,48	-3,04
Novembre	Pas de tendance	0,81	-29,17	-31,38	141,80	-0,73	0,16	17,12	-1,23	6,61E-01	0	Aucune	26,66	-16,73
Décembre	Pas de tendance	0,81	16,17	10,89	99,64	0,20	0,74	30,35	-1,86	3,51E-01	0	Aucune	38,07	-39,07
Annuelles	Pas de tendance	1,00	36,47	13,47	1514,50	0,05	0,94	170,89	-1,94	3,15E-01	0	Aucune	368,39	5,08

Annexe 11. Données climatiques d'entrée pour le modèle de forêts aléatoires

Annexe 11.1. Pluies mensuelles de 1993 à 2022 (DGM, 2023)

Pluies	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Annuelles
1993	298,5	226,5	93,1	22,8	36,6	155,6	215,8	91,0	49,3	11,9	66,4	79,6	1 347,1
1994	497,2	332,0	112,6	104,9	106,1	96,7	458,8	45,1	27,1	262,4	67,3	133,6	2 243,8
1995	211,0	130,7	98,5	207,3	284,0	163,7	50,9	42,2	2,0	18,5	68,3	136,2	1 413,3
1996	204,6	194,2	242,4	97,7	85,0	116,0	78,4	50,8	78,9	58,4	18,0	94,2	1 318,6
1997	375,4	66,7	107,8	49,7	177,0	0,6	82,3	41,5	33,3	38,1	189,1	151,6	1 313,1
1998	157,7	548,4	61,1	173,4	217,9	183,6	169,9	89,3	11,0	85,6	61,2	300,7	2 059,8
1999	97,7	303,0	283,5	170,6	30,8	100,4	152,2	47,3	40,8	103,2	3,5	29,7	1 362,7
2000	252,1	160,9	13,8	118,5	29,4	67,1	411,8	81,6	15,0	77,6	70,2	137,6	1 435,6
2001	84,7	71,7	97,4	147,8	133,8	344,9	106,7	113,3	27,4	44,7	55,2	392,4	1 620,0
2002	232,9	110,3	162,8	206,4	194,9	34,5	73,6	99,1	40,2	35,7	262,8	378,0	1 831,2
2003	74,8	134,6	200,8	161,4	221,0	155,5	101,5	137,4	56,6	48,1	34,7	109,4	1 435,8
2004	97,1	305,9	492,1	85,1	113,8	156,6	158,0	26,7	44,9	90,5	73,4	106,0	1 750,1
2005	511,0	145,5	747,1	377,7	26,3	63,1	71,2	9,8	10,9		76,2	232,7	2 271,5
2006	52,4	73,5	82,6	213,7	85,0	33,3	24,5	103,1	101,9	24,3	74,2	70,8	939,3
2007	190,1	332,6	94,4	181,5	119,5	83,7	52,8	45,8	25,5	49,0	48,1	47,0	1 270,0
2008	97,4	391,4	83,1	31,8	102,1	68,6	179,0	45,2	38,3	70,0	64,5	41,8	1 213,2
2009	132,0	42,0	262,3	142,9	160,5	35,8	79,3	139,0	134,5	154,9	89,7	124,2	1 497,1
2010	95,6	50,2	490,4	67,3	93,3	92,1	92,9	129,5	29,7	92,9	7,0	248,8	1 489,7
2011	186,7	424,1	105,4	411,2	256,7	82,9	56,6	225,7	3,4	34,5	48,3	125,7	1 961,2
2012	216,5	79,4	182,4	322,8	15,0	4,1	6,5	1,5	173,7	208,2	182,9	103,2	1 496,2
2013	151,1	631,9	202,5	133,5	216,9	134,0	109,4	139,4	2,7	185,3	190,2	106,1	2 203,0
2014	125,9	225,2	229,1	81,8	68,9	61,2	82,0	136,4	75,7	148,4	156,7	94,8	1 486,1
2015	622,3	136,1	251,5	171,8	126,4	151,2	132,0	28,8	41,1	9,6	133,6	63,8	1 868,2
2016	64,7	92,5	128,4	42,9	222,2	169,8	127,9	22,1	12,7	93,8	108,5	31,4	1 116,9
2017	111,6	367,5	475,8	72,8	55,1	96,4	146,4	220,5	31,3	32,7	76,8	218,0	1 904,9
2018	149,8	361,3	99,1	169,8	96,2	15,9	245,1	3,0	3,4	46,5	142,9	101,2	1 434,2
2019	285,5	106,9	212,2	200,5	218,4	291,3	99,6	66,9	154,6	96,8	160,6	199,3	2 092,6
2020	71,7	87,4	106,5	89,5	176,7	145,6	78,8	20,4	142,4	110,1	12,1	8,7	1 049,9
2021	51,1	35,5	232,3	53,9	54,8	208,8	263,1	52,4	60,2	41,4	26,6	85,2	1 165,3
2022	226,6	345,4	262,2	428,3	76,6	126,9	57,5	121,7	45,3	9,0	53,0	212,7	1 965,2

Annexe 11.2. Evapotranspiration potentielle calculée à partir de la formule de Thornthwaite

ETP	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Annuelles
1993	162,1	144,5	128,6	115,1	78,7	53,3	54,6	52,8	75,0	96,9	120,0	153,6	1 235
1994	157,9	118,2	125,2	102,1	69,0	62,4	60,6	72,1	83,0	97,3	121,6	137,7	1 207
1995	158,9	160,3	124,0	108,2	75,3	58,1	58,3	69,8	86,6	112,7	112,9	130,9	1 256
1996	164,6	157,3	138,8	101,9	84,3	59,4	53,0	58,9	77,6	103,4	139,4	162,5	1 301
1997	159,5	157,8	144,6	108,7	77,6	78,0	59,0	69,2	72,2	91,6	103,4	139,5	1 261
1998	169,1	156,3	148,4	114,0	79,5	57,4	56,3	65,8	82,8	100,9	137,5	147,4	1 315
1999	162,1	165,9	135,6	105,9	78,3	60,3	57,8	74,0	89,0	88,9	137,5	162,5	1 318
2000	165,6	155,8	148,9	128,2	88,3	64,2	54,3	64,1	75,0	100,9	144,8	152,5	1 343
2001	162,1	166,3	151,6	115,6	80,7	53,4	53,9	68,0	82,8	110,1	148,2	165,6	1 358
2002	151,4	158,8	91,0	101,0	82,3	64,2	66,2	74,7	88,8	100,8	111,4	133,5	1 224
2003	167,6	162,6	147,0	108,9	88,8	62,8	49,9	59,1	80,4	109,7	140,5	167,6	1 345
2004	171,5	153,3	144,6	123,7	78,3	58,7	62,8	72,8	85,4	96,2	132,3	164,6	1 344
2005	161,0	154,3	128,8	101,8	79,4	66,2	54,4	70,6	87,9	104,3	126,7	163,5	1 299
2006	167,1	166,8	153,8	109,4	74,9	65,7	60,8	69,0	72,0	105,3	131,4	166,6	1 343
2007	161,0	160,3	138,7	115,9	77,1	59,2	58,5	65,9	81,9	103,8	139,8	168,1	1 330
2008	171,5	146,8	131,1	105,6	74,3	56,3	56,0	61,3	87,3	115,5	123,7	167,9	1 297
2009	171,9	159,3	147,5	94,7	81,8	70,7	54,7	60,8	83,1	94,1	106,2	160,3	1 285
2010	148,2	157,4	128,1	119,5	90,6	63,6	60,5	63,5	74,1	108,9	148,8	162,0	1 325
2011	166,6	138,5	144,6	114,8	82,8	68,2	57,7	67,8	80,2	100,9	135,1	148,2	1 305
2012	143,5	162,6	136,4	106,6	81,1	63,9	64,1	81,5	85,1	106,8	116,0	149,1	1 297
2013	168,9	139,0	130,5	112,5	71,9	56,8	52,7	61,0	88,5	94,5	132,9	140,0	1 249
2014	168,4	158,3	149,4	112,3	79,3	66,1	61,0	68,0	78,8	97,5	116,6	172,5	1 328
2015	149,9	156,6	133,6	112,5	85,4	66,0	59,1	69,1	79,5	124,4	127,9	165,3	1 329
2016	165,2	160,2	149,0	111,4	70,0	58,5	61,3	66,1	86,4	105,7	125,4	166,5	1 326
2017	175,3	162,3	135,7	111,0	87,8	70,5	61,7	66,3	80,4	110,2	112,0	145,2	1 318
2018	136,0	140,5	145,7	107,2	84,7	67,3	58,7	74,5	103,0	93,8	120,6	168,5	1 300
2019	168,2	159,0	146,6	121,1	80,8	67,0	60,1	66,2	75,1	117,6	124,4	160,8	1 347
2020	161,6	162,6	117,3	107,4	75,2	59,3	68,8	71,9	83,5	96,3	137,1	167,1	1 308
2021	180,8	174,0	145,8	113,3	78,7	63,0	61,3	59,3	86,3	101,3	129,4	162,9	1 356
2022	150,3	157,7	137,4	118,2	84,5	57,4	63,0	72,2	81,3	114,1	135,4	161,0	1 333

Annexe 11.3. Nombre mensuel de jours de pluies (DGM, 2023)

Jours de pluies	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Annuelles
1993	19	20	12	16	9	15	15	12	5	4	11	13	151
1994	19	25	17	21	22	11	17	11	6	16	8	12	185
1995	20	17	17	16	20	13	12	13	6	5	12	18	169
1996	16	17	19	17	7	12	11	5	9	6	7	12	138
1997	15	9	10	8	10	1	7	5	7	9	13	8	102
1998	11	25	6	16	13	14	15	9	5	12	8	17	151
1999	16	14	25	17	9	9	16	9	10	14	4	7	150
2000	20	18	6	13	9	16	22	13	7	7	10	14	155
2001	19	5	12	13	16	13	9	11	9	12	11	18	148
2002	14	14	18	13	14	10	9	15	9	11	23	21	171
2003	12	17	17	16	14	18	18	13	12	8	11	10	166
2004	15	14	19	13	17	17	12	9	11	20	7	14	168
2005	24	19	22	15	16	12	11	4	5		12	18	158
2006	9	13	15	13	7	9	13	10	10	5	14	10	128
2007	17	22	13	15	11	11	12	6	5	5	12	6	135
2008	11	19	17	16	17	13	11	9	4	6	10	8	141
2009	12	14	18	16	12	7	16	16	8	18	12	13	162
2010	13	15	21	6	14	12	14	15	8	6	2	17	143
2011	15	27	14	16	11	5	9	14	4	9	10	17	151
2012	20	13	15	17	15	8	3	4	11	11	18	14	149
2013	11	23	16	10	16	13	16	9	4	15	15	12	160
2014	17	16	8	15	11	10	8	15	11	13	13	18	155
2015	24	13	14	18	12	15	13	8	15	3	10	11	156
2016	14	15	12	10	18	14	13	8	5	12	14	7	142
2017	9	19	25	17	10	13	14	13	8	10	18	15	171
2018	22	17	12	10	10	8	20	6	2	9	13	5	134
2019	14	11	16	14	17	12	7	7	14	11	12	16	151
2020	13	6	16	12	14	18	14	4	12	14	4	10	137
2021	7	11	18	13	6	14	13	10	7	11	9	8	127
2022	22	18	11	13	14	16	10	10	8	4	10	11	147

Annexe 11.4. Températures mensuelles maximales (DGM, 2023)

T_max	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Annuelles
1993	31	30	29	29	28	24	24	23	26	27	28	30	31
1994	30	27	29	28	25	25	24	25	27	26	29	29	30
1995	30	31	29	28	26	25	25	25	27	28	27	29	31
1996	31	31	30	28	28	25	25	26	26	28	30	31	31
1997	31	31	31	29	27	27	26	27	26	27	27	30	31
1998	32	30	31	29	27	25	24	25	27	27	30	30	32
1999	31	32	29	28	27	26	24	26	27	26	30	31	32
2000	31	30	31	30	28	26	24	25	26	28	29	30	31
2001	31	32	31	29	27	24	25	26	27	28	31	31	32
2002	30	31	23	28	27	26	26	26	27	28	28	29	31
2003	31	31	30	29	27	25	24	25	27	29	30	31	31
2004	32	30	30	30	27	25	26	27	27	27	29	31	32
2005	30	30	29	28	27	26	24	26	27		29	31	31
2006	31	32	31	29	27	26	25	26	26	28	29	31	32
2007	30	31	30	29	27	25	25	26	26	28	30	31	31
2008	32	29	29	28	26	25	24	24	27	29	29		32
2009	32	31	30	27	27	26	24	24	26	26	27	30	32
2010	29	30	28	29	27	25	24	24	26	28	30	30	30
2011	31	29	30	28	27	26	24	25	26	27	29	29	31
2012	29	31	29	28	26	25	26	27	27	27	27	29	31
2013	31	29	29	28	25	24	23	24	27	26	29	28	31
2014	31	31	31	29	27	26	25	25	26	27	27	32	32
2015	29	30	29	28	27	25	25	25	26	29	29	30	30
2016	30	30	30	28	25	24	24	25	27	28	28	31	31
2017	32	31	29	28	27	26	25	24	26	28	27	29	32
2018	28	29	30	28	27	26	24	27	29	27	28	31	31
2019	31	31	30	29	26	25	25	25	25	28	28	30	31
2020	30	31	28	28	26	24	24	27	27	26	30	31	31
2021	33	33	31	29	27	25	25	24	27	27	29	30	33
2022	29	30	29	28	27	24	25	26	26	29	29	30	30

Annexe 11.5. Températures mensuelles minimales (DGM, 2023)

T_min	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Annuelles
1993	23	23	22	22	18	16	17	16	18	19	21	23	16
1994	23	22	22	21	18	17	17	18	18	20	20	22	17
1995	23	24	22	21	19	17	17	18	18	20	21	22	17
1996	23	23	23	21	19	17	16	15	18	19	21	22	15
1997	23	23	22	21	18	19	16	16	16	18	20	22	16
1998	24	24	23	22	19	17	17	18	19	20	22	22	17
1999	23	24	23	21	18	17	17	18	19	19	21	23	17
2000	24	24	23	22	20	18	17	18	17	19	24	23	17
2001	23	24	24	22	19	17	16	18	18	21	22	23	16
2002	23	23	23	21	19	17	17	18	19	19	20	22	17
2003	24	24	24	21	20	18	16	17	18	20	22	23	16
2004	24	23	23	22	19	18	17	17	19	20	22	23	17
2005	24	24	23	21	19	18	17	17	19		21	23	17
2006	24	24	24	21	19	18	17	17	18	20	21	24	17
2007	23	24	23	22	19	17	17	17	19	20	22	24	17
2008	24	24	23	21	19	17	17	17	19	21	21	24	17
2009	24	24	24	20	19	19	17	18	19	20	20	23	17
2010	23	24	23	22	21	18	18	18	18	21	23	23	18
2011	24	23	24	22	20	18	17	18	19	20	22	23	17
2012	23	25	24	22	20	18	18	19	19	21	21	23	18
2013	24	23	23	22	19	17	16	17	19	20	22	23	16
2014	24	24	24	22	19	18	18	18	19	20	21	24	18
2015	24	24	23	22	20	19	17	18	19	21	21	24	17
2016	24	24	24	22	19	18	18	18	19	20	22	24	18
2017	25	24	24	22	20	19	18	18	19	21	21	23	18
2018	23	23	24	22	20	18	18	17	20	19	22	24	17
2019	24	24	24	23	20	19	17	17	19	21	22	24	17
2020	24	24	23	22	19	18	20	17	19	20	22	23	17
2021	25	25	23	22	19	18	18	17	19	20	21	23	17
2022	23	24	24	23	20	18	18	18	19	21	22	23	18

Annexe 11.6. Températures moyennes mensuelles calculées à partir des maximales et minimales

T_moy	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Annuelles
1993	27	26	26	25	23	20	20	19	22	23	24	26	23
1994	27	25	26	24	22	21	21	22	22	23	25	25	24
1995	27	27	26	25	22	21	21	22	23	24	24	25	24
1996	27	27	27	24	23	21	20	20	22	24	26	27	23
1997	27	27	27	25	23	23	21	22	21	23	23	26	24
1998	28	27	27	25	23	21	21	21	23	24	26	26	24
1999	27	28	26	25	23	21	21	22	23	23	26	27	24
2000	27	27	27	26	24	22	20	21	22	24	26	26	24
2001	27	28	27	25	23	21	20	22	23	24	26	27	24
2002	26	27	23	24	23	21	22	22	23	23	24	25	24
2003	28	28	27	25	24	22	20	21	22	24	26	27	24
2004	28	27	27	26	23	21	21	22	23	23	25	27	24
2005	27	27	26	24	23	22	20	22	23		25	27	24
2006	27	28	28	25	23	22	21	22	22	24	25	27	25
2007	27	27	27	25	23	21	21	21	23	24	26	27	24
2008	28	26	26	25	22	21	21	21	23	25	25		24
2009	28	27	27	24	23	22	20	21	23	23	24	27	24
2010	26	27	26	26	24	22	21	21	22	24	26	27	24
2011	27	26	27	25	23	22	21	22	22	24	26	26	24
2012	26	28	26	25	23	22	22	23	23	24	24	26	24
2013	28	26	26	25	22	21	20	21	23	23	25	26	24
2014	28	27	27	25	23	22	21	22	22	23	24	28	25
2015	26	27	26	25	24	22	21	22	22	25	25	27	24
2016	27	27	27	25	22	21	21	21	23	24	25	27	24
2017	28	28	26	25	24	22	21	21	22	24	24	26	25
2018	25	26	27	25	23	22	21	22	24	23	25	27	24
2019	28	27	27	26	23	22	21	21	22	25	25	27	24
2020	27	28	25	25	23	21	22	22	23	23	26	27	24
2021	29	29	27	25	23	22	21	21	23	24	25	27	25
2022	26	27	26	26	23	21	21	22	22	25	26	27	24

Annexe 12. Script Python pour l'approche hybride d'extrapolation linéaire et de modèle de forêts aléatoires

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Ce script Python est conçu pour générer des projections climatiques basées sur des
5  données historiques.
6  Il utilise deux approches distinctes pour prédire des variables comme les
7  précipitations,
8  l'évapotranspiration potentielle (ETP), les jours de pluie, et les températures
9  (maximale, minimale, moyenne) pour des horizons de +10, +20 et +30 ans.
10 ---
11 Auteur : Zo RASOANAIVO
12 Date : 16.06.2025
13 Version: 1.5.0
14 """
15
16 import os
17 import tkinter as tk
18 from tkinter import filedialog
19 import pandas as pd
20 import numpy as np
21 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
22
23 def main():
24     # --- Sélection du fichier d'entrée via Tkinter ---
25     root = tk.Tk()
26     root.withdraw() # Masquer la fenêtre principale
27     input_file = filedialog.askopenfilename(
28         title="Sélectionner le fichier Excel d'entrée",
29         filetypes=[("Excel Files", "*.xlsx *.xls")]
30     )
31     if not input_file:
32         print("Aucun fichier sélectionné. Le programme se termine.")
33         return
34
35     # --- Définition des feuilles à traiter ---
36     sheets = ["Pluies", "Etp", "Jours de pluies", "Temp-max", "Temp-min", "Temp-moy"]
37
38     # --- Listes pour stocker les résultats des deux blocs ---
39     block_linextrap = [] # Bloc 1 : LinExtrap seul (régression linéaire sur les
40     données réelles)
41     block_hybride = [] # Bloc 2 : Modèle hybride (RF + LinExtrap)
42
43     # --- Paramètres du modèle RandomForestRegressor ---
44     n_estimators_val = 100
45     random_state_val = 42
46     max_depth_val = None # Internement, None pour une profondeur illimitée. À
47     afficher comme "illimité".
48     min_samples_split_val = 2
49     min_samples_leaf_val = 1
50     max_features_val = "sqrt" # "sqrt" remplace "auto" pour la régression
51     bootstrap_val = True
52     oob_score_val = False
53     n_jobs_val = -1 # Utiliser tous les cœurs disponibles
54     verbose_val = 0
55     warm_start_val = False
56
57     # --- Traitement de chaque feuille ---
58     for sheet in sheets:
59         try:
60             df = pd.read_excel(input_file, sheet_name=sheet)
61         except Exception as e:
62             print(f"Erreur lors de la lecture de la feuille '{sheet}' : {e}")
63             continue
64
65         if 'Année' not in df.columns or 'Annuelles' not in df.columns:
66             print(f"La feuille '{sheet}' ne contient pas les colonnes 'Année' et
67             'Annuelles'.")
68             continue
69
70         # Extraction et nettoyage
71         data = df[['Année', 'Annuelles']].dropna().copy()
72         data['Année'] = pd.to_numeric(data['Année'], errors='coerce')
```

```

68     data['Annuelles'] = pd.to_numeric(data['Annuelles'], errors='coerce')
69     data = data.dropna().sort_values('Année')
70     if data.empty or len(data) < 2:
71         print(f"Pas assez de données dans la feuille '{sheet}' pour réaliser
72             l'ajustement.")
73         continue
74     x = data['Année'].values
75     y = data['Annuelles'].values
76     last_year = int(np.max(x))
77
78     # --- Bloc 1 : LinExtrap seul ---
79     coeffs_lin = np.polyfit(x, y, 1) # Ajustement linéaire sur (x, y)
80     slope_lin, intercept_lin = coeffs_lin
81     fit_str_lin = f"{sheet}: LinExtrap (y = {slope_lin:.3f}x + {intercept_lin
82         :.3f})"
83     pred_10_lin = slope_lin * (last_year + 10) + intercept_lin
84     pred_20_lin = slope_lin * (last_year + 20) + intercept_lin
85     pred_30_lin = slope_lin * (last_year + 30) + intercept_lin
86
87     mean_val = np.mean(y)
88     std_val = np.std(y)
89
90     block_linextrap.append({
91         "Ajustement": fit_str_lin,
92         "Moyenne": mean_val,
93         "Ecartype": std_val,
94         "+10 ans": pred_10_lin,
95         "+20 ans": pred_20_lin,
96         "+30 ans": pred_30_lin
97     })
98
99     # --- Bloc 2 : Modèle hybride RF + LinExtrap ---
100    X = x.reshape(-1, 1)
101    rf_model = RandomForestRegressor(
102        n_estimators=n_estimators_val,
103        random_state=random_state_val,
104        max_depth=max_depth_val,
105        min_samples_split=min_samples_split_val,
106        min_samples_leaf=min_samples_leaf_val,
107        max_features=max_features_val,
108        bootstrap=bootstrap_val,
109        oob_score=oob_score_val,
110        n_jobs=n_jobs_val,
111        verbose=verbose_val,
112        warm_start=warm_start_val
113    )
114    rf_model.fit(X, y)
115    y_rf = rf_model.predict(X)
116    coeffs_hybrid = np.polyfit(x, y_rf, 1)
117    slope_hybrid, intercept_hybrid = coeffs_hybrid
118    fit_str_hybrid = f"{sheet}: RF+LinExtrap (y = {slope_hybrid:.3f}x + {
119        intercept_hybrid:.3f})"
120    pred_10_hybrid = slope_hybrid * (last_year + 10) + intercept_hybrid
121    pred_20_hybrid = slope_hybrid * (last_year + 20) + intercept_hybrid
122    pred_30_hybrid = slope_hybrid * (last_year + 30) + intercept_hybrid
123
124    # Organisation des colonnes pour le second bloc :
125    # Les colonnes de prédiction doivent être en position 2, 3 et 4, suivies des
126    # hyperparamètres.
127    block_hybrid.append({
128        "Ajustement": fit_str_hybrid,
129        "+10 ans": pred_10_hybrid,
130        "+20 ans": pred_20_hybrid,
131        "+30 ans": pred_30_hybrid,
132        "n_estimators": n_estimators_val,
133        "random_state": random_state_val,
134        "max_depth": "illimité" if max_depth_val is None else max_depth_val,
135        "min_samples_split": min_samples_split_val,
136        "min_samples_leaf": min_samples_leaf_val,
137        "max_features": max_features_val,
138        "bootstrap": bootstrap_val,

```

```

136         "oob_score": oob_score_val,
137         "n_jobs": n_jobs_val,
138         "verbose": verbose_val,
139         "warm_start": warm_start_val
140     })
141
142     if not block_linextrap:
143         print("Aucune donnée traitée. Vérifiez le fichier d'entrée.")
144         return
145
146     # --- Création des DataFrames pour chaque bloc ---
147     df_block1 = pd.DataFrame(
148         block_linextrap,
149         columns=["Ajustement", "Moyenne", "Ecartype", "+10 ans", "+20 ans", "+30 ans"]
150     )
151     df_block2 = pd.DataFrame(
152         block_hybrid,
153         columns=[
154             "Ajustement", "+10 ans", "+20 ans", "+30 ans",
155             "n_estimators", "random_state", "max_depth", "min_samples_split",
156             "min_samples_leaf", "max_features", "bootstrap", "oob_score",
157             "n_jobs", "verbose", "warm_start"
158         ]
159     )
160
161     # --- Écriture dans Excel via ExcelWriter ---
162     output_path = os.path.join(r"D:\Bureau\00-D3\Scripts", "Predictions.xlsx")
163     with pd.ExcelWriter(output_path, engine="openpyxl") as writer:
164         # Écriture du premier bloc avec son en-tête à partir de la ligne 0
165         df_block1.to_excel(writer, index=False, sheet_name="Résultats", startrow=0)
166
167         # Calculer la ligne de départ pour le second bloc :
168         # Le second bloc démarre après les lignes du premier bloc + une ligne vide.
169         start_row_block2 = df_block1.shape[0] + 2
170
171         # Préparation de l'en-tête du second bloc dans le nouvel ordre
172         header2 = pd.DataFrame([[
173             "Ajustement": "Ajustement",
174             "+10 ans": "+10 ans",
175             "+20 ans": "+20 ans",
176             "+30 ans": "+30 ans",
177             "n_estimators": "n_estimators",
178             "random_state": "random_state",
179             "max_depth": "max_depth",
180             "min_samples_split": "min_samples_split",
181             "min_samples_leaf": "min_samples_leaf",
182             "max_features": "max_features",
183             "bootstrap": "bootstrap",
184             "oob_score": "oob_score",
185             "n_jobs": "n_jobs",
186             "verbose": "verbose",
187             "warm_start": "warm_start"
188         ]])
189         header2.to_excel(writer, index=False, header=False, sheet_name="Résultats",
190             startrow=start_row_block2)
191         # Écriture des données du second bloc sous cet en-tête
192         df_block2.to_excel(writer, index=False, header=False, sheet_name="Résultats",
193             startrow=start_row_block2 + 1)
194
195     print(f"Le fichier de sortie a été enregistré avec succès à :\n{output_path}")
196
197 if __name__ == "__main__":
198     main()

```


Résumé

L'exploitation minière et le changement climatique représentent des menaces pour les ressources en eau dans le monde entier. À Madagascar, le district de Taolagnaro abrite une mine d'ilménite, de rutile et de zircon, soulevant des inquiétudes quant à ses impacts sur le cycle hydrologique, élément vital pour les communautés et les écosystèmes de la région. Cette thèse vise à analyser de manière approfondie les interactions entre l'exploitation minière et le changement climatique et leurs effets conjugués sur le cycle hydrologique à Taolagnaro. L'atteinte des objectifs de la thèse s'appuiera sur une approche pluridisciplinaire combinant la télédétection, l'analyse de données et la modélisation hydrologique. Les résultats de cette thèse fournissent des informations pour la gestion durable des ressources en eau dans les zones d'exploitation minière confrontées au changement climatique. Ils contribueront à éclairer les politiques publiques, les pratiques d'exploitation minière et les stratégies de conservation de l'eau pour une utilisation optimale des terres, une gestion durable des ressources en eau et une durabilité environnementale.

Mots-clés : Exploitation minière, changement climatique, cycle hydrologique, Taolagnaro, Madagascar, télédétection, analyse de données, modélisation hydrologique, gestion durable des ressources en eau.

Abstract

STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN MINING AND CLIMATE CHANGE ON THE HYDROLOGICAL CYCLE : CASE OF TAOLAGNARO DISTRICT

Mining and climate change pose threats to water resources worldwide. In Madagascar, the Taolagnaro district hosts an ilmenite, rutile, and zircon mine, raising concerns about its impacts on the hydrological cycle, a vital element for the communities and ecosystems of the region. This thesis aims to thoroughly analyze the interactions between mining and climate change and their combined effects on the hydrological cycle in Taolagnaro. Achieving the thesis objectives will rely on a multidisciplinary approach combining remote sensing, data analysis, and hydrological modeling. The results of this thesis will provide valuable information for the sustainable management of water resources in mining areas facing climate change. They will contribute to informing public policies, mining practices, and water conservation strategies for optimal land use, sustainable water resource management, and increased environmental sustainability.

Keywords : Mining, climate change, hydrological cycle, Taolagnaro, Madagascar, remote sensing, data analysis, hydrological modeling, sustainable water resource management.

Table des matières

Sommaire.....	ix
Introduction	1
Partie I. Matériels et méthodes	5
I.1. Natures et sources des données utilisées	6
I.1.1. Données physiques	6
I.1.2. Données démographiques.....	6
I.1.3. Données climatiques	6
I.1.4. Données minières.....	7
I.1.5. Examen de la littérature existante.....	7
I.2. Ressources informatiques mobilisées	9
I.2.1. Inventaire des principaux logiciels	10
I.2.2. Description générale des principales bibliothèques spécialisées en Python	11
I.2.3. EXCEL : Un tableur polyvalent pour l'analyse et la gestion de données	13
I.2.4. QGIS : Un Système d'Information Géographique polyvalent.....	14
I.2.5. PYTHON : Un langage de programmation polyvalent pour la science des données et l'analyse	15
I.2.6. SWAT+ : Un outil de modélisation hydrologique permettant d'évaluer les impacts de l'exploitation minière et du changement climatique sur le cycle hydrologique	16
I.3. Télédétection : Exploitation des images satellites	17
I.3.1. Description générale de la télédétection	17
I.3.2. Mise en œuvre de la télédétection dans le cadre de l'étude	18
I.3.3. Description pas-à-pas de la méthodologie pour LST, NDVI, NDWI et NDSI	19
I.3.4. Description pas-à-pas de la méthodologie pour l'analyse de l'évolution de la couverture terrestre à partir des données du portail Wapor de la FAO	20
I.4. Analyses statistiques : tendances, mutations et régressions	21
I.4.1. Analyse de tendance de Mann-Kendall avec test de mutation	21
I.4.2. Analyse de régression linéaire.....	21
I.4.3. Analyse de stabilité.....	21
I.4.4. Équation de Budyko étendue.....	22
I.4.5. Méthode du coefficient d'élasticité	23
I.5. Apprentissage automatique : modèle de forêts aléatoires	25
I.5.1. Prétraitement des données.....	25
I.5.2. Sélection de modèle	26
I.5.3. Apprentissage du modèle « Random Forest ».....	26
I.5.4. Évaluation du modèle	27
I.5.5. Interprétation des résultats	27
I.6. Modélisation hydrologique sur SWAT+	28
I.6.1. Principes fondamentaux de SWAT+	28
I.6.1.1. Compartimentalisation du bassin versant.....	28
I.6.1.2. Équations de bilan hydrique	28
I.6.1.3. Modélisation des processus	30
I.6.2. Utilisation de SWAT+ pour la simulation	31
I.6.2.1. Simulation des écoulements d'eau	31
I.6.2.2. Simulation des bilans hydriques	31
I.6.2.3. Simulation des flux de contaminants	31

I.6.2.4. Applications de la simulation	32
I.6.3. Paramétrage, calibration et validation	33
I.6.3.1. Données nécessaires.....	33
I.6.3.2. Calibration.....	33
I.6.3.3. Validation	34
I.6.3.3.1. Processus de validation.....	34
I.6.3.3.2. Critères de validation acceptables	34
I.6.3.3.3. Interprétation des résultats de validation.....	34
I.6.3.3.4. Implications de la validation	35
I.6.4. Description pas-à-pas de la modélisation et la simulation sur SWAT+	36
I.6.4.1. Préparation des données	36
I.6.4.2. Installation et configuration de SWAT+	37
I.6.4.3. Définition des paramètres du bassin versant.....	37
I.6.4.4. Définition des paramètres des processus hydrologiques.....	38
I.6.4.5. Calibration et validation du modèle	38
I.6.4.6. Exécution de la simulation.....	38
I.6.4.7. Analyse des résultats	38
Partie II. Résultats	39
II.1. Paramètres physiques	39
II.1.1. Contexte géographique, administratif et hydrologique du secteur de Mandena ...	39
II.1.2. Relief et altimétrie de la zone d'étude	41
II.1.3. Classification des types de couverture terrestre dans le bassin versant de la Mandromondromotra	43
II.1.4. Pédologie du bassin versant de la rivière Mandromondromotra.....	45
II.1.5. Géologie du bassin de la Mandromondromotra et du gisement de Mandena.....	46
II.1.5.1. Description géologique du bassin d'étude	46
II.1.5.2. Coupe géologique du gisement de Mandena	47
II.1.6. Synthèse climatique du bassin versant de la rivière Mandromondromotra.....	48
II.1.6.1. Pluviométrie	48
II.1.6.2. Température	48
II.1.7. Dynamique démographique des communes d'intérêt	49
II.2. Synthèse du processus d'exploitation minière de QMM	50
II.2.1. Composition du gisement de Mandena.....	51
II.2.2. Estimation des réserves par gisement.....	52
II.2.3. Traitement du minerai chez QMM – Taolagnaro.....	53
II.2.3.1. Dragage et exploitation minière à sec	53
II.2.3.2. Usine flottante	54
II.2.3.3. Usine de séparation minérale (MSP).....	55
II.2.4. Évaluation des besoins en eau et des sources d'approvisionnement de QMM ...	58
II.2.5. Transport des produits chez Rio Tinto QMM.....	58
II.3. Identification des impacts des opérations d'extraction minière de QMM.....	59
II.3.1. Identification des impacts directs sur le cycle hydrologique	59
II.3.1.1. Evaluation des impacts de l'exploitation minière sur le ruissellement	61
II.3.1.1.1. Modification du coefficient de ruissellement.....	61
II.3.1.1.2. Observations supplémentaires	62
II.3.1.2. Evaluation des impacts de l'extraction minière sur l'infiltration.....	64
II.3.1.2.1. Modification de la granulométrie et des propriétés structurales.....	64
II.3.1.2.2. Conductivité hydraulique et capacité d'infiltration.....	65

II.3.1.2.3. Synthèse des impacts de l'extraction minière sur l'infiltration	67
II.3.1.3. Evaluation des impacts de l'exploitation minière sur l'albédo et l'évapotranspiration.....	68
II.3.2. Identification des autres impacts potentiels des opérations d'extraction.....	70
II.4. La télédétection à partir des données du portail WAPOR.....	71
II.4.1. Analyse de l'évolution de la couverture terrestre dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 à partir des données du portail Wapor de la FAO	72
II.4.2. Analyse de l'évolution des précipitations annuelles dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 à partir des données du portail Wapor de la FAO	75
II.4.3. Analyse de l'évolution des évapotranspirations et interceptions réelles annuelles dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 à partir des données du portail Wapor ..	78
II.4.4. Analyse de l'évolution annuelle de l'évapotranspiration potentielle dans le district de Taolagnaro de 2009 à 2022 en utilisant les données du portail Wapor	81
II.4.5. Synthèse de l'analyse statistique des tendances hydrologiques	83
II.5. La télédétection pour l'évaluation interannuelle des indices normalisés	84
II.5.1. Température de surface terrestre (LST)	85
II.5.2. Indice de végétation par différence normalisée (NDVI).....	86
II.5.3. Indice d'eau par différence normalisée (NDWI).....	87
II.5.4. Indice des sols nus par différence normalisée (NDSI)	88
II.5.5. Synthèse de l'exploitation de la télédétection pour l'évaluation interannuelle des indices normalisés.....	89
II.6. Analyse de données pour la quantification du réchauffement climatique dans le district de Taolagnaro.....	90
II.6.1. Evaluation du réchauffement climatique dans le district de Taolagnaro	91
II.6.2. Evaluation de l'impact de l'augmentation de la température moyenne sur l'évapotranspiration potentielle du district de Taolagnaro	91
II.6.3. Evolution interannuelle de la pluviométrie selon les données pluviométriques de la station météorologique de Taolagnaro	93
II.6.3.1. Statistiques descriptives des pluies annuelles	93
II.6.3.2. Analyses de tendance, de régression et de stabilité des pluies annuelles	96
II.6.3.2.1. Tendances de Mann-Kendall et régression linéaire	96
II.6.3.2.2. Analyse statistique de la stabilité et des ruptures climatiques	97
II.6.3.2.3. Analyse des ruptures climatiques et des influences ENSO/IOD sur les précipitations	99
II.7. Apprentissage automatique pour l'analyse et la projection des tendances climatiques à Taolagnaro	102
II.7.1. Les principaux résultats	102
II.7.2. Comparaison des approches et incertitudes	103
II.7.3. Implications climatiques.....	104
II.8. Synergies négatives des facteurs impliqués.....	105
II.8.1. Synthèse des impacts de l'exploitation minière sur le cycle hydrologique	105
II.8.2. Synthèse des impacts du changement climatique sur le cycle hydrologique.....	105
II.8.3. Synergies négatives sur le cycle hydrologique du bassin	106
II.9. Modélisation hydrologique sur Swat+	107
II.9.1. Présentation des résultats de calibration et de validation.....	107
II.9.1.1. Génération des sous-bassins et des HRUs	107
II.9.2. Analyse des bilans hydriques moyens annuels et saisonniers du bassin versant	108

II.9.2.1. Modélisation du bilan hydrique moyen annuel du bassin versant par SWAT+	108
II.9.3. Comparaison des bilans pré- et post-ouverture de la mine	109
II.9.4. 4. Cartographie spatiale différenciée du stock d'eau du sol (ASW)	112
II.9.4.1. Dynamique du stock d'eau (ΔSW) par Zone : Zone minière et Zone hors mine	112
II.9.4.2. Signification statistique des différences entre zones	113
II.9.4.3. Cartographie des changements du stock d'eau	114
II.9.4.4. Quantification des surfaces de recharge et d'assèchement	115
II.9.4.5. Quantification de l'impact spécifique de la mine par extrapolation	116
Partie III. Discussions	118
III.1. Discussions des résultats obtenus	118
III.1.1. Exploitation minière et cycle hydrologique	118
III.1.2. Changement climatique et ressources hydriques	119
III.1.3. Synergies négatives et effets cumulés	120
III.1.4. Validation et limites du modèle SWAT+	120
III.1.5. Apprentissage automatique et projections climatiques	121
III.2. Confrontation à la littérature	122
III.2.1. Convergences avec les études sur l'exploitation minière et l'hydrologie	122
III.2.2. Convergences avec les projections climatiques régionales	122
III.2.3. Spécificité du cas de Taolagnaro	122
III.2.4. Contribution scientifique	123
III.3. Limites de l'étude	124
III.3.1. Données climatiques et hydrologiques	124
III.3.2. Résolution spatiale et représentativité des images satellitaires	124
III.3.3. Paramètres pédologiques et incertitudes du modèle SWAT+	124
III.3.4. Apprentissage automatique et projections	124
III.3.5. Dimension socio-hydrologique	125
III.4. Implications théoriques et pratiques	125
III.4.1. Implications théoriques	125
III.4.2. Implications pratiques pour la gestion des ressources	125
III.4.2.1. Gestion intégrée de l'eau	125
III.4.2.2. Aménagement du territoire	126
III.4.2.3. Pratiques minières responsables	126
III.4.2.4. Adaptation des communautés locales	126
III.5. Perspectives pour des recherches futures	126
III.5.1. Améliorations des données et des méthodes	126
III.5.2. Modélisation intégrée socio-hydrologique	127
III.5.3. Simulation multi-scénarios et prospective	127
III.5.4. Contributions potentielles de l'exploitation minière d'ilménite à une économie durable	127
III.5.5. Nécessité d'une approche holistique et d'une gestion responsable	128
III.5.5.1. Pistes de recherches supplémentaires	128
III.5.5.2. Actions prioritaires	128
Conclusion	130
Références bibliographiques	133
Annexes	136

